

III RESEARCH MEETING
ON BIOCHEMISTRY

VI SEMANA ACADÊMICA
DE BIOQUÍMICA

Moléculas em harmonia: desvendando a sinfonia da vida através da Bioquímica e das Ciências Ômicas

25 a 27 de Junho de 2025
Maringá, Paraná, Brasil

III RESEARCH MEETING
ON BIOCHEMISTRY

VI SEMANA ACADÊMICA
DE BIOQUÍMICA

COMITÊ ORGANIZADOR

Dra. Lívia Bracht

Dra. Cristina Giatti Marques de Souza

Dra. Paula Gimenez Milani Fernandes

COMITÊ CIENTÍFICO

MSc. Cynthia Letícia S. Cabeça

MSc. David Fernandes de Souza

MSc. Karina Lima dos Reis

MSc. Nairana M. de Q. Eskuarek

MSc. Natani Caroline Nogueira

MSc. Paulo L. Marotti Siciliano

III RESEARCH MEETING
ON BIOCHEMISTRY

VI SEMANA ACADÊMICA
DE BIOQUÍMICA

25 A 27 DE JUNHO DE 2025 - Maringá/PR

Moléculas em harmonia: desvendando a sinfonia da vida através da Bioquímica e das Ciências Ômicas.

Bioquímica de Alimentos.....3

Bioquímica de Plantas.....49

Bioquímica Metabólica e Farmacológica.....99

Biotecnologia e Bioquímica Molecular.....173

Bioquímica de Alimentos

Bioquímica de Alimentos

Análise centesimal de micélio de <i>Pleurotus ostreatoroseus</i>	5
Avaliação de compostos bioativos em resíduos de <i>Araucaria Angustifolia</i> submetidos a diferentes métodos de secagem.	9
Avaliação de perda de massa de uvas revestidas com inulina e adoçantes de stevia	13
Avaliação do potencial antimicrobiano de extratos hidroetanólicos de parte aéreas de stevia.	17
Biossorção de corante alimentício visando aplicação na biorremediação de efluentes industriais coloridos	21
Caracterização, avaliação antioxidante, antihiperlipidêmica e antilipídica de extrato bruto obtido em acetato de etila de <i>Nigrospora sp</i> isolado de <i>Myrciaria glazioviana</i> (cabeludinha)	25
Caracterização físico-química de conjugado de <i>whey protein</i> hidrolisado com fração polifenólica das folhas de <i>Stevia</i>	29
Conjugados de proteínas do soro do leite com fração polifenólica de <i>stevia</i> : Propriedades antioxidantes e acoplamento molecular com enzima-alvo	33
Desenvolvimento e avaliação antioxidante de conjugados proteicos com compostos fenólicos	37
Extrato hidroalcoólico de caules de <i>Stevia rebaudiana</i> : Obtenção, caracterização e avaliação da atividade antioxidante	41
Pré-tratamento com peróxido alcalino potencializa a sacarificação enzimática de resíduos de pupunha (<i>Bactris gasipaes</i> Kunth)	45

ANÁLISE CENTESIMAL DE MICÉLIO DE *PLEUROTUS OSTREATOROSEUS*

Sarah de Oliveira Vicente ¹²³, Larissa Akemi Fernandes Takayama ¹²³, Rosane Marina Peralta ¹²³,
Cristina Giatti Marques de Souza ¹²³ e-mail: pg405794@uem.br.

Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Alimentos ¹, Departamento de Bioquímica ²,
Universidade Estadual de Maringá ³.

ABSTRACT

Mushrooms are known for their nutritional value, in various cultures it is normal to consume it, but in Brazil there is a low consumption even though they are shown to be nutritious. Besides this, the study of the centesimal analyses of the mycelium of the brazilian mushroom *Pleurotus ostreatoroseus* is important. It is not broadly studied as the other species of *Pleurotus* that are shown to be a great source of carbohydrates, fibers, protein, vitamins and minerals. So the characterization in the nutritional aspect is necessary for comparison with the other species, but also to enrich knowledge around the mushroom. This work used the methods described by Association of Official Analytical Chemists and Adolf Lutz Institute to analyse moisture content, lipid content, proteins analysis, ashes and crude fiber analysis. The data was shown as mean \pm standard deviation. The moisture content obtained was $10,65 \pm 0,06$, the lipid content was $2,53 \pm 0,29$, the protein content was $29,55 \pm 0,11$, the ashes obtained was $6,91 \pm 0,07$ and the crude fiber content was $3,60 \pm 0,32$. These results show that the mycelium has a low moisture content, high protein and low fat, which is attractive to be incorporated in the diet.

Keywords: *mycelium, food, diet.*

INTRODUÇÃO

Cogumelos são conhecidos por seu valor nutricional e medicinal e a diversidade dos seus componentes bioativos (Ng, 1998). Dentre essas, existem três espécies mais comumente cultivadas e consumidas no Brasil: *Agaricus bisporus*, conhecido como champignon de Paris; *Lentinus edodes*, como Shiitake; e *Pleurotus ostreatus*, como shimeji ou hiratake (Furlani e Godoy, 2007). O gênero *Pleurotus* é o segundo principal grupo de cogumelos comestíveis cultivados no mundo, compreendendo mais de 40 espécies. O cogumelo *P. ostreatus* é uma fonte importante de proteínas, carboidratos e fibras, vitaminas e minerais. Por essa razão são promovidos à classe dos alimentos nutricionalmente ricos. Suas proteínas são entre 60-70% digeríveis e a quantidade de água pode chegar até 90% (Brugnari et al., 2018). Além disso, seu alto valor proteico e baixo valor calórico o torna uma opção de alimento saudável (Park et al. 2003).

As espécies pertencentes ao gênero *Pleurotus* são amplamente cultivadas no Brasil por se apresentarem como espécies cosmopolitas, e ocorrem naturalmente em florestas temperadas, subtropicais e tropicais (Alves et al., 2017). O micélio apresenta potencial alimentar e também na formulação de nutracêuticos e alimentos funcionais. Desta forma tanto o corpo de frutificação como o micélio de espécies de *Pleurotus* e de outros fungos têm sido estudados (Contato et al, 2019; Rousta et al., 2022; Carvajal et al., 2012). Embora ainda pouco consumidos no Brasil (130g/pessoa/ano) perto do consumo dos europeus (2 Kg/pessoa/ano) ou dos asiáticos (6 a 8 kg/pessoa/ano), os fungos comestíveis representam uma alternativa promissora para contribuir com as mudanças nos padrões mundiais de consumo de alimentos. Tanto no consumo *in natura* como na forma de suplementos ou incorporados a outros alimentos, a biomassa fúngica pode proporcionar fonte ótima de proteína, vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras dietéticas como quitina e beta glucana (Furlani e Godoy, 2007; dos Reis et al., 2021). *P. ostreatoroseus* é uma espécie nativa do Brasil e consumida em algumas regiões do país; atraindo consumidores pelo sabor especial e coloração salmão. Dados acerca de suas propriedades ainda são escassos comparados a outras espécies de *Pleurotus* que são mais conhecidas. Portanto o objetivo deste trabalho é levantar dados acerca da composição do *P. ostreatoroseus*.

MATERIAIS E MÉTODOS

Fungo

P. ostreatoroseus CCB 016 da Coleção de culturas do Instituto de Botânica de São Paulo, disponível no Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Alimentos do DBQ/UEM.

Manutenção e cultura

O fungo foi cultivado em meio contendo ágar extrato de malte e farelo de trigo, ambos a 2% (p/v). As placas permaneceram em estufa a 28 °C por 10 dias e foram mantidas em geladeira e utilizadas por no máximo até 30 dias.

Cultivo para obtenção de biomassa

Foram utilizados discos de micélio (1cm de diâmetro) obtidos de uma placa colonizada com o fungo e foram inoculados em frascos contendo meio semi sólido de farelo de trigo e extrato de malte. Após o crescimento micelial a biomassa foi retirada, lavada com água destilada estéril e seca a 40 °C em estufa com circulação de ar. O material restante nos frascos, foi filtrado à vácuo e o filtrado centrifugado e armazenado. A porção sólida foi seca e pesada.

Preparo da biomassa

A biomassa seca foi pesada e processada em moinho de bolas e armazenada em sacos plásticos fechados no freezer até o uso.

Teor de umidade e teor de lipídeos

AOAC, 2010.

Análise de proteínas, cinzas e fibra bruta

IAL, 2005.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise centesimal do micélio de *P. ostreatoroseus* estão na Tabela 1. A umidade obtida no micélio de *P. ostreatoroseus* sendo de $10,65 \pm 0,06$ torna perceptível a semelhança que obtém-se em *P. ostreatus* cultivado em cana de açúcar triturada, como Sales-Campos et al. (2011) mostra ($9,57 \pm 0,50$), isso significa menor risco de degradação microbiana quando armazenado. Quando analisa-se a matéria seca, o resultado obtido foi de $89,35 \pm 0,06$ e o *P. ostreatus* foi de $90,43$, mais uma vez mostrando-se semelhante e indicando alta quantidade de nutrientes presentes no micélio. Os lipídios de *P. ostreatoroseus* foram de $2,53 \pm 0,29$ e de *P. ostreatus* foi de $2,14 \pm 0,22$, muito comum em micélios. A proteína bruta obtida foi de $29,55 \pm 0,11$ e a de *P. ostreatus* foi de $14,67$, mostrando-se uma excelente fonte proteica. As cinzas foram de $6,91 \pm 0,07$ e de *P. ostreatus* foi de $6,10 \pm 0,07$, bem comum em micélios indicando a presença de minerais. A análise de fibra bruta obtida foi de $3,60 \pm 0,32$ e de *P. djamor* foi de $12,69 \pm 0,0$ como traz Rampinelli et al. (2010), indicando que o micélio possui capacidade funcional digestiva. Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com a literatura quando observa-se as análises centesimais de *Pleurotus spp.* A quantidade de proteína presente em seu micélio é seu aspecto mais importante, sendo a quantidade encontrada na maioria dos *Pleurotus spp.*

Tabela 1- Resultados da Análise centesimal

Análise	1 (%)	2 (%)	3 (%)	\bar{x} (%) \pm Desvio-padrão
Umidade	10,63	10,62	10,72	10,65 \pm 0,06
Matéria seca	89,37	89,38	89,28	89,35 \pm 0,06
Extrato etéreo vía Soxhlet (Lipídios)	2,59	2,79	2,21	2,53 \pm 0,29
Proteína bruta	2,65	29,57	29,43	29,55 \pm 0,11
Matéria mineral (Cinzas)	6,83	6,97	6,93	6,91 \pm 0,07
Fibra bruta	3,23	3,80	3,76	3,60 \pm 0,32

CONCLUSÃO

Considerando os resultados obtidos, é possível concluir que o micélio de *P. ostreatoroseus* é semelhante a outras espécies de *Pleurotus*, apresenta baixo teor de umidade, baixa gordura, alta proteína, conferindo assim características atrativas para inclusão na dieta ou ainda em alimentos funcionais

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, ao Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Alimentos e ao Laboratório de Análises de Alimentos e Nutrição Animal, nossos agradecimentos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, E. P. et al. Produção e caracterização de biossurfactantes metabolizados por *Pleurotus sajor-caju* a partir de óleo de soja. **Matéria (Rio de Janeiro)**, v. 22, p. e11867, 2017.
- AOAC, I. Official methods of analysis of AOAC international, 18^a ed. **AOAC Int**, v. 6, n. 382, p. 90022-5, 2010.
- BRUGNARI, T. et al. Effects of cooking and in vitro digestion on antioxidant properties and cytotoxicity of the culinary-medicinal mushroom *Pleurotus ostreatoroseus* (Agaricomycetes). **International Journal of Medicinal Mushrooms**, v. 20, n. 3, 2018.
- CARVAJAL, A. E. S. S. et al. Bioactives of fruiting bodies and submerged culture mycelia of *Agaricus brasiliensis* (A. blazei) and their antioxidant properties. **LWT-Food Science and technology**, v. 46, n. 2, p. 493-499, 2012.
- CONTATO, A. G. et al. Comparison between the aqueous extracts of mycelium and basidioma of the edible mushroom *Pleurotus pulmonarius*: chemical composition and antioxidant analysis. **Journal of Food Measurement and Characterization**, v. 14, p. 830-837, 2020.
- DOS REIS JUNIOR, E. S. et al. Composição Química, Efeito Antioxidante e Antiproliferativo Do Cogumelo Brasileiro *Pleurotus Ostreatoroseus* Singer. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 34642-34656, 2021.

FURLANI, R. P. Z.; GODOY, H.T. Valor nutricional de cogumelos comestíveis. **Food Science and Technology**, v. 27, p. 154-157, 2007.

NG, T. B. A review of research on the protein-bound polysaccharide (polysaccharopeptide, PSP) from the mushroom *Coriolus versicolor* (Basidiomycetes: Polyporaceae). **General Pharmacology: The Vascular System**, v. 30, n. 1, p. 1-4, 1998.

PARK, Y. et al. Determination of β -Glucan Concentration in *Agaricus blazei* Murill mushroom by an enzymic method. **Food Science and Technology (Campinas)**, v. 23, n. 3, p. 312-316, 2003.

RAMPINELLI, Jamile Rosa et al. Valor nutricional de *Pleurotus djamor* cultivado em palha de bananeira. **Alimentos e Nutrição**, v. 21, n. 2, p. 197-202, 2010.

ROUSTA, N. et al. Production of fungal biomass from oat flour for the use as a nutritious food source. **NFS Journal**, v. 29, p. 8-15, 2022.

SALES-CAMPOS, Ceci et al. Análise físico-química e composição nutricional da matéria prima e de substratos pré e pós cultivo de *Pleurotus ostreatus*. **Volume 35, Pags. 70-76**, 2010.

ZENEBON, Odair; PASCUET, Neus Sadocco. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. In: **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 2005.

AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS EM RESÍDUOS DE *Araucaria angustifolia* SUBMETIDOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SECAGEM.

Isadora de Brito Hilário¹, Rosane Marina Peralta², José Rivaldo dos Santos Filho³.
isadorabrito15@gmail.com

Laboratório de Bioquímica de Microrganismos, Departamento de Bioquímica, Programa de Pós Graduação em Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

In recent years, plant residues have been studied as sources of bioactive compounds. *Araucaria angustifolia*, native to southern Brazil, stands out for the potential of its seed husks and sterile bracts, rich in polyphenols with antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties. This study aimed to characterize aqueous extracts obtained from seed husks and sterile bracts subjected to two drying methods: freeze-drying and spray drying. The extracts were analyzed for total phenolic content, flavonoids, proanthocyanidins and antioxidant activity using DPPH and ABTS assays. Our results showed that sterile bract husks were superior to seed husks regarding the evaluated parameters. This result can be explained by the fact that when the seeds are subjected to the cooking process required for the consumption of the edible part, the compounds present in the inner and outer layers migrate both to the cooking water and to the surface of the edible part of the seed. A very interesting fact was that spray drying did not cause destruction of the chemical components and antioxidant activity of the extracts. During atomization, the extracts were subjected to high temperatures (in the specific case of this study, around 175°C), which can cause destruction of thermolabile molecules. Compared to freeze-drying, the spray-drying technique is a much simpler, less expensive and more easily scalable process.

Keywords: *Araucaria angustifolia*, polyphenols, antioxidant activity, spray drying, bioactive compounds.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, pesquisadores têm explorado os resíduos (cascas, bagaços e sementes) de diferentes plantas em busca de compostos com diversas atividades biológicas. Um exemplo é a *Araucaria angustifolia*, conhecida como pinheiro do Paraná, uma conífera nativa da Mata Atlântica no Sul do Brasil que possui grande importância econômica, cultural e social (Peralta et al., 2016). Os estróbilos fêmeos da *A. angustifolia* são constituídos por sementes e brácteas estéreis que juntos formam a pinha (Figura 1). As cascas das sementes e as brácteas estéreis são ricas em polifenóis com propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias e inibidoras de diferentes enzimas (Fischer et al., 2022).

O objetivo deste trabalho foi caracterizar os extratos aquosos das cascas das sementes e brácteas estéreis submetidos a dois métodos de secagem, a liofilização e a secagem por atomização (spray dryer). Dentre as diversas técnicas de secagem conhecidas, a liofilização e a secagem por pulverização (spray dryer) são duas técnicas amplamente utilizadas para a desidratação de substâncias sensíveis ao calor, como alimentos, produtos farmacêuticos e bioprodutos. Ambas as técnicas têm suas vantagens e desvantagens específicas, que influenciam a escolha do método dependendo das características desejadas do produto.

Figura 1. Pinha aberta de *Araucaria angustifolia* mostrando as sementes e as brácteas estéreis

MATERIAIS E MÉTODOS

Preparo dos extratos

As pinhas maduras de *Araucaria angustifolia* foram compradas em supermercados na cidade de Maringá do Estado do Paraná, Brasil. As brácteas estéreis foram adquiridas no Mercado Municipal de Curitiba. Para preparação dos extratos, os materiais foram pulverizados em moinho de bolas e submetidos a extração aquosa sob agitação de 110 rpm por 4 h à temperatura ambiente. Os extratos aquosos foram filtrados e secos por liofilização e por atomização (spray dryer) nas dependências da Universidade Estadual de Maringá.

Caracterização química dos extratos

As seguintes análises foram realizadas nos extratos secos: compostos fenólicos, flavonóides e proantocianidinas. Os compostos fenólicos foram avaliados de acordo com método de Folin-Ciocalteu (Singleton e Rossi, 1965). Os flavonóides foram avaliados de acordo com o método de Allothman, Bhat & Karim, 2009. As proantocianidinas foram avaliadas de acordo com o método de Sun, Silva & Spranger, 1998.

Atividade Antioxidante

Foi avaliada utilizando dois métodos: ensaio de DPPH e ensaio do ABTS conforme descrito por Thaipong et al., 2006. As atividades antioxidantes foram expressas em termos de IC₅₀, que representa a quantidade em µg/mL de extrato que expressa 50% da atividade antioxidante de cada extrato. Quanto menor o valor de IC₅₀, maior atividade antioxidante do material.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fenólicos totais, flavonóides e proantocianidinas foram avaliados nos extratos secos das cascas e das brácteas estéreis por liofilização e por atomização (Tabela 1). De modo geral, os extratos obtidos das brácteas apresentaram valores maiores de fenólicos, flavonóides e proantocianidinas que os extratos das cascas da semente. Da mesma forma, as atividades antioxidantes dos extratos determinadas pelos ensaios de DPPH e ABTS foram maiores nos extratos

das brácteas. No caso das atividades antioxidantes, quanto menor os valores de IC₅₀, maior é a atividade antioxidante de um extrato.

Nossos resultados mostraram que as cascas das brácteas estéreis foram superiores às cascas das sementes no tocante aos parâmetros avaliados. Este resultado pode ser explicado, pois quando as sementes são submetidas ao cozimento necessário para o consumo da parte comestível, os compostos presentes nas camadas interna e externa migram tanto para a água do cozimento, mas também para a superfície da parte comestível da semente (Brasil et al., 2006). Um dado bastante interessante foi que a secagem por atomização não causou destruição dos componentes químicos e da atividade antioxidante dos extratos. Durante a atomização, os extratos foram submetidos a temperaturas elevadas (no caso específico deste trabalho, em torno de 175°C) o que pode causar destruição de moléculas termolábeis. Comparada à liofilização, a técnica de atomização é um processo bem mais simples, menos oneroso e mais facilmente escalonável.

Tabela 1: Quantificação dos componentes dos extratos aquosos de cascas de pinhão e brácteas estéreis secos por liofilização e por atomização e atividades antioxidantes determinadas pelos métodos do DPPH e ABTS.

Componentes	Casca da semente		Brácteas	
	Secagem por liofilização	Secagem por atomização	Secagem por liofilização	Secagem por atomização
Fenólicos totais (µg GA/mg)	12,56±0,40	12,58±6,00	16,64±1,02	21,68±0,80
Flavonoides (µg CA/mg)	41,20±0,58	48,10±3,36	66,16±2,10	50,80±0,78
Proantocianidinas (µg CA/mg)	13,73±0,14	21,97±2,40	14,93±1,23	25,73±2,11
DPPH IC ₅₀ (µg/mL)	16,35±0,74	12,93±0,44	9,13±0,15	11,20±0,41
ABTS IC ₅₀ (µg/mL)	9,13±0,28	8,35±0,18	9,19±0,12	6,69±0,17

CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que os extratos das brácteas estéreis apresentaram maiores teores de compostos fenólicos, flavonoides e proantocianidinas, além de melhor atividade antioxidante, em comparação às cascas das sementes. A secagem por atomização preservou bem os compostos bioativos e a atividade antioxidante, sendo uma técnica mais simples e econômica que a liofilização. Esses resultados indicam que as cascas das brácteas estéreis são uma fonte promissora de antioxidantes e podem ser aproveitadas de forma sustentável.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES e CNPq.

REFERÊNCIAS

ALOTHMAN, M.; BHAT, RAJEEV; KARIM, A. A. Antioxidant capacity and phenolic content of selected tropical fruits from Malaysia, extracted with different solvents. **Food Chemistry**, Oxford: Elsevier, v. 115, n. 3, p. 785–788, 2009.

BRASIL, JORGE L. ET AL. Statistical design of experiments as a tool for optimizing the batch conditions to Cr(VI) biosorption on *Araucaria angustifolia* wastes. **Journal of Hazardous Materials**, v. 133, n. 1–3, p. 143–153, 2006.

FISCHER, THAÍS ESTÉFANE ET AL. Bioactive activities of the phenolic extract from sterile bracts of *Araucaria angustifolia*. **Antioxidants**, v. 11, n. 12, p. 2431, 2022.

PERALTA, ROSANE MARINA ET AL. Biological activities and chemical constituents of *Araucaria angustifolia*: An effort to recover a species threatened by extinction. **Trends in Food Science & Technology**, v. 54, p. 85, 2016.

SINGLETON, V. L.; ROSSI, JOSEPH A. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. **American Journal of Enology and Viticulture**, v. 16, n. 3, p. 144–158, 1965.

SUN, BAOSHAN; RICARDO-DA-SILVA, JORGE M.; SPRANGER, ISABEL. Critical factors of vanillin assay for catechins and proanthocyanidins. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, Washington, DC: American Chemical Society, v. 46, n. 10, p. 4267–4274, 1998.

THAIPONG, KANCHANAPORN ET AL. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 19, p. 669–675, 2006.

AVALIAÇÃO DE PERDA DE MASSA DE UVAS REVESTIDAS COM INULINA E ADOÇANTES DE STEVIA

Isabelly Bessa Bembem¹, Natalia L. Barbosa¹, Dayane Cristina¹, Natani C. Nogueira¹, Paula G. Milani Fernandes¹, Antônio S. Dacome⁷, Milena K. Enokida¹, Silvio Claudio da Costa¹, Maria Rosa T. Zorzenon¹. e-mail: ra129452@uem.br.

Núcleo de Estudos em Produtos Naturais (NEPRON), Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹.

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the effect of applying inulin and stevia as edible coatings on grapes stored under refrigeration for 14 days. Different concentrations of inulin (1%, 5%, and 10%) and stevia (60 mg/100 ml) were tested, in addition to a control group. The grapes were immersed in the solutions, dried at room temperature, and monitored for weight loss throughout the storage period. The results showed that the combination of stevia with 10% inulin was the most effective in reducing weight loss, indicating greater efficiency in forming a protective barrier against dehydration. Lower concentrations showed inferior performance, reinforcing the importance of proper formulation of the coating. The use of inulin and stevia as an edible coating proved to be a viable alternative for maintaining the postharvest quality of grapes, contributing to their physical and sensory preservation for a longer period.

Keywords: *Edible coating, Postharvest preservation, Table grapes.*

INTRODUÇÃO

O emprego de coberturas comestíveis na conservação de frutas na condição pós-colheita, sejam intactas ou minimamente processadas, tem sido preconizado como uma tecnologia emergente e de grande potencial, principalmente para aplicações sobre frutas de origem tropical. Diversos biopolímeros têm sido avaliados na formulação dessas coberturas (Assis et al., 2014).

A inulina é um ingrediente funcional, pertencente ao grupo dos fruto-oligossacarídeos. Devido a sua estrutura química, ela não é degradada e nem absorvida pelo estômago e intestino delgado, mas é fermentada quase que exclusivamente por bifidobactérias e bacteróides presentes na microflora do cólon, favorecendo o crescimento das mesmas.

Possui grande importância devido aos seus efeitos benéficos saudáveis associados às bifidobactérias como inibição de bactérias patogênicas, produção de vitaminas, decréscimo da taxa de colesterol no sangue, entre outros. Além disso, a inulina possui um reduzido valor calórico e tem a capacidade de proporcionar determinadas características físico-químicas aos alimentos aos quais é adicionada (Capito et al., 1999.)

Stevia é uma planta que contém em suas folhas um açúcar natural sem calorias, cerca de 200-300 vezes mais doce do que o açúcar da cana. Os componentes primários responsáveis por estas propriedades doces são os glicosídeos de esteviol que são uma mistura de pelo menos oito tipos diferentes, incluindo esteviosídeo e o rebaudiosídeo A (Dillenburg et al., 2023).

A aplicação dos adoçantes de *Stevia* pode manter o dulçor uniforme das frutas, que possui variação entressafra, juntamente com a inulina, que preservaria as uvas por mais tempo, aumentando a vida útil e aceitação do mercado.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar por 14 dias a perda de peso de uvas revestidas com adoçantes de *stevia* e inulina em diferentes concentrações.

MATERIAIS E MÉTODOS

Preparo da uva

As uvas foram fornecidas gentilmente pela empresa *Frutify*. A inulina foi fornecida gentilmente pela empresa *Barentz* e os glicosídeos de esteviol foram fornecidos pelo Núcleo de Estudos em Produtos Naturais (NEPRON).

As uvas foram lavadas com água e sanitizadas utilizando hipoclorito de sódio por 10 minutos. Em seguida, foram lavadas novamente com água corrente e deixadas secar ao ar, em temperatura ambiente.

Preparação do revestimento

Para a preparação do revestimento, a inulina e a glicosídeos de esteviol foram diluídas em água destilada em três concentrações diferentes de inulina: 1%, 5% e 10%, e 60mg/100mL de glicosídeos de esteviol, além de um controle no qual a uva foi revestida apenas com água. Os grupos formados foram: G1 sendo o grupo controle, com uvas revestidas apenas com água, G2 uvas revestidas apenas com 60mg/100ml de glicosídeos de esteviol, G3 uvas revestidas com 60mg/100ml de glicosídeos de esteviol + inulina na concentração de 1%, G4 uvas revestidas com 60mg/100ml de glicosídeos de esteviol + inulina na concentração de 5%, G5 uvas revestidas com 60mg/100ml de glicosídeos de esteviol + inulina na concentração de 10%.

Para a realização do revestimento foi utilizada a técnica de imersão, na qual as uvas foram submersas na solução por 3 minutos e, posteriormente, deixadas para secar em temperatura ambiente por 24 horas.

Pesagem

Foram pesadas, em balança semi-analítica, 5 placas Petri forradas com papel alumínio, registrando seus respectivos pesos. Cada placa foi marcada como um grupo, e então, foi pesado cerca de 100g de uva de cada grupo, e monitorado a perda de peso nos dias 1, 4, 7, 10, 14 após o revestimento. Os resultados foram plotados e avaliados no Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar a eficácia da inulina e glicosídeos de esteviol como revestimento de uvas, foi analisado a perda de massa das uvas durante 14 dias de refrigeração, **Figura 1 (A)** representa a perda de massa das uvas durante 14 dias e (B) representa a porcentagem de perda massa das uvas após 14 dias de refrigeração.

Figura 1 - (A) Perda de massa das uvas durante 14 dias de refrigeração, (B) Porcentagem de perda de massa das uvas após 14 dias de refrigeração. G1= uvas revestidas com água, G2= uvas revestidas com stevia, G3= uvas revestidas com stevia e 1% de inulina, G4= uvas revestidas com stevia e 5% de inulina, G5= uvas revestidas com stevia e 10% de inulina.

O grupo G5 revestido com glicosídeos de esteviol + 10% de inulina foi o único grupo que apresentou menor redução na perda de massa em comparação aos outros grupos. Esse resultado sugere que a inulina, nessa concentração, pode ser eficiente para preservação da massa da fruta no decorrer do tempo e, ainda, que a barreira formada pela inulina depende da quantidade utilizada, já que não foi observado uma resposta dependente da concentração.

A perda de massa é um parâmetro que avalia a deterioração dos frutos por desidratação. O grupo G5 mostra que a maior concentração de inulina pode ter formado uma barreira protetora que é capaz de reduzir a respiração e a transpiração das uvas, diminuindo sua perda de água e consequentemente retardando assim sua senescência.

Além disso, a utilização dos glicosídeos de esteviol somado a inulina 10% aumentou a eficiência do revestimento, já que a aplicação dos adoçantes isoladamente causou maior perda de massa nas uvas. Essa tecnologia pode ser de extrema importância principalmente na entressafra, quando a conservação e doçura da fruta são ainda mais valorizadas.

CONCLUSÃO

Uvas revestidas com adoçantes de stevia e inulina 10% apresentaram a menor diminuição na perda de massa em 14 dias, indicando que em concentrações ideais, o revestimento pode formar uma barreira protetora capaz de reduzir transpiração das uvas, diminuindo sua perda de água e consequentemente retardando assim sua senescência. Assim, essa tecnologia pode ser uma alternativa para prolongar a vida útil e manter a qualidade da uva, especialmente em períodos entressafra.

REFERÊNCIAS

ASSIS, O. B. G.; BRITTO, D, **Coberturas comestíveis protetoras em frutas: fundamentos e aplicações.** Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 17, n. 2, p. 87-97, abr./jun.2014

CAPITO, Selene Marcia Pinto e FILISETTI, Tullia Maria Clara Caterina. **Inulina: um ingrediente alimentar promissor.** Cadernos de Nutrição, v. 18, p. 1-11, 1999

SILVA, Marcelo de Souza; ATAÍDE, Elma Machado; SANTOS, Abda Karollyne Esterphanny dos; SOUZA, Jackson Mirellys Azevedo. **Qualidade de frutos de maracujazeiro amarelo produzidos na safra e entressafra no Vale do São Francisco.** Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, v. 17, n. 1, p. 41–49, 2016.

DILLENBURG, Luciana Righi; OLIVEIRA, Laís da Costa; LEMOS, Guilherme Jorge Minssen de. **Biossíntese de glicosídeos de esteviol em Stevia rebaudiana Bertoni e aplicações biotecnológicas.** Universidade Federal de Pelotas, 2023.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE EXTRATOS HIDROETANOLICOS DE PARTE AÉREAS DE STEVIA

Paulo L. M. Siciliano¹, Natani C. Nogueira², Cynthia L. S. Cabeça³, Milena K. Enokida⁴, Driely C. Bueno⁵, Dayane C. Búfalo⁶, Paula Gimenez Milani Fernandes⁶. e-mail: pg55719@uem.br.

Núcleo de Estudos em Produtos Naturais (NEPRON)¹, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The present study aimed to evaluate the antimicrobial potential of hydroethanolic extracts obtained from the aerial parts of *Stevia rebaudiana* variety UEM-13, using two extraction methods: Soxhlet and Shaker. The extracts were tested against pathogenic bacteria of food and clinical origin, as well as filamentous fungi. The analyses were performed by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC). The results demonstrated that both extracts have bacteriostatic activity, being more effective against Gram-positive bacteria. The extract obtained by the Soxhlet method showed better performance against *Bacillus cereus*, with a MIC of 0.6 mg/mL, and *Listeria monocytogenes*, with 2.5 mg/mL. The extract obtained by Shaker showed greater efficacy against clinical bacteria, such as *Enterococcus faecalis* and *Listeria monocytogenes*, with a MIC of 1.25 mg/mL. Neither extract showed fungicidal activity against *Aspergillus fumigatus* nor *Aspergillus brasiliensis*. These results showed that mixed extracts of stevia, with leaves and stems, may have potential for application in the food and pharmaceutical areas.

Keywords: *Stevia rebaudiana*, antimicrobial activity, natural extracts, food safety.

INTRODUÇÃO

Stevia rebaudiana é conhecida e explorada principalmente por suas folhas. Extratos de folhas possuem potencial antidiabético, antilipídico e antioxidante, além de outros benefícios funcionais (Milani et al., 2017b; lawsipo et al., 2024).

Apesar do foco predominante nos extratos das folhas, a planta também é composta por caules, raízes, flores e galhos, sendo que os caules, responsáveis por cerca de 30% da biomassa, são pouco explorados (Yu et al., 2017). Recentemente esses pesquisadores demonstraram o potencial dos caules como aditivos antioxidantes. Assim, este trabalho baseou-se na hipótese de obter extratos mistos de caules e folhas para avaliar seu potencial antimicrobiano.

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção dos extratos hidroetanolicos.

Foram obtidos dois extratos a partir dos caules com folhas que foram denominados extrato Soxhlet (ESO) e extrato Shaker (ESHA) a partir de 100 g de folhas com caules, utilizando solução hidroetanólica (70:30 v/v). No aparato sohxlet a extração foi realizada até a exaustão (10h), a temperatura de 55 °C. A extração no equipamento shaker foi realizada por duas horas e com agitação de 140 rpm, com 3 repetições.

Atividade antibacteriana

A atividade antibacteriana foi realizada de acordo com Pires et al., 2018. Os extratos foram testados contra contaminantes alimentares (bactérias): cinco bactérias Gram-negativas e três

bactérias Gram-positivas. Todos os microrganismos foram adquiridos na Frilabo, na cidade do Porto, Portugal.

As amostras foram também testadas com bactérias clínicas: as estirpes bacterianas foram provenientes de isolados clínicos obtidos de doentes internados em vários Centros Hospitalares de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Portugal). Cinco bactérias Gram-negativas e três bactérias Gram-positivas resistente à meticilina (MRSA).

As determinações da CIM em todas as bactérias foram realizadas utilizando o teste colorimétrico, conforme descrito por Pires et al. (2018). A menor concentração que não produziu crescimento determinou a CBM. A CBM foi definida como a menor concentração necessária para matar bactérias.

Atividade antifúngica

A atividade antifúngica foi realizada de acordo com o descrito por Heleno et al., 2013. *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus brasiliensis* foram utilizados. Os organismos foram obtidos da Frilabo, Porto, Portugal. O fungicida comercial cetoconazol (Frilabo, Porto, Portugal), foi utilizado como controle positivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Atividade Antibacteriana. Bactérias alimentares e bactérias Clínicas. Concentração máxima testada (10 mg/mL) dos extratos hidroetanólicos.

	Positive Control									
	Soxhlet extract		Extract Shaker		Streptomycin 1mg/mL		Methicilin 1mg/mL		Ampicillin 10mg/mL	
	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC
Gram-negative bacteria										
<i>Enterobacter Cloacae</i>	5	>10	5	>10	0.007	0.007	n.t.	n.t.	0.15	0.15
<i>Escherichia coli</i>	10	>10	10	>10	0.01	0.01	n.t.	n.t.	0.15	0.15
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2.5	>10	5	>10	0.06	0.06	n.t.	n.t.	0.63	0.63
<i>Salmonella enterica</i>	5	>10	5	>10	0.007	0.007	n.t.	n.t.	0.15	0.15
<i>Yersinia enterocolitica</i>	10	>10	10	>10	0.007	0.007	n.t.	n.t.	0.15	0.15
Gram-positive bacteria										
<i>Bacillus cereus</i>	0.6	>10	1.25	>10	0.007	0.007	n.t.	n.t.	n.t.	n.t.
<i>Listeria monocytogenes</i>	2.5	>10	5	>10	0.007	0.007	n.t.	n.t.	0.15	0.15
<i>Staphylococcus aureus</i>	5	>10	5	>10	0.007	0.007	0.007	0.007	0.15	0.15
	Positive Control									
Bactérias Clínicas	Soxhlet extract		Extract Shaker		Ampicillin (10mg/mL)		Imipenem (1mg/mL)		Vancomycin (1mg/mL)	
	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC
Gram-negative bacteria										
<i>Escherichia coli</i>	>10	>10	>10	>10	<0.15	<0.15	<0.0078	<0.0078	n.t.	n.t.
<i>Klebsiella</i>	10	>10	>10	>10	10	>10	<0.0078	<0.0078	n.t.	n.t.

<i>pneumoniae</i>										
<i>Morganella morganii</i>	5	>10	5	>10	>10	>10	<0.0078	<0.0078	n.t.	n.t.
<i>Proteus mirabilis</i>	10	>10	10	>10	<0.15	<0.15	<0.0078	<0.0078	n.t.	n.t.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10	>10	10	>10	>10	>10	0.5	1	n.t.	n.t.
Gram-positive bacteria										
<i>Enterococcus faecalis</i>	5	>10	1.25	>10	<0.15	<0.15	<0.0078	<0.0078	n.t.	n.t.
<i>Listeria monocytogenes</i>	5	>10	1.25	>10	<0.15	<0.15	n.t.	n.t.	0.25	0.5
<i>MRSA</i>	5	>10	5	>10	<0.15	<0.15	n.t.	n.t.	0.25	0.5

*MIC- minimum inhibitory concentration; MBC – minimum bactericidal concentration

Os extratos de *Stevia* apresentaram capacidade bacteriostática. Para bactérias alimentares, o extrato (ESO) inibiu o crescimento de *Bacillus cereus* a partir de 0,6 mg/mL, e de *Pseudomonas aeruginosa* e *Listeria monocytogenes* a partir de 2,5 mg/mL. Já o extrato ESHA mostrou efeito inibitório a partir de 1,25 mg/mL e 5 mg/mL, respectivamente. Para as demais bactérias, a inibição ocorreu com concentrações entre 5 e 10 mg/mL para ambos os extratos. Este achado é relevante, considerando que bactérias patogênicas estão associadas a mais de 80% dos casos de doenças transmitidas por alimentos (DTA), que afetam cerca de 600 milhões de pessoas por ano (Pontello; Gori, 2023).

A eficiência antimicrobiana dos extratos pode estar relacionada à alta concentração de compostos fenólicos, especialmente flavonoides, presentes nos extratos hidroetanólicos. Esses compostos atuam através da complexação com proteínas bacterianas e componentes da parede celular, o que prejudica a integridade e o funcionamento dos microrganismos (Diniz et al., 2009). Polifenóis são destacados como os principais responsáveis pela atividade antibacteriana contra bactérias patogênicas gram-negativas de origem alimentar (Kabir et al., 2014).

Com relação às bactérias de origem clínica, os resultados mostraram que o extrato shaker foi mais eficiente, apresentando atividade contra *Enterococcus faecalis* e *Listeria monocytogenes* a partir de 1,25 mg/mL, e contra *Morganella morganii* a partir de 5 mg/mL. No entanto, não apresentou efeito contra *Klebsiella pneumoniae*. Por sua vez, o extrato Soxhlet mostrou atividade apenas em concentrações entre 5 e 10 mg/mL. Esses dados corroboram o estudo de Chakma et al. (2023), que observou maior eficácia dos extratos obtidos por Shaker contra bactérias gram-positivas em comparação aos obtidos por Soxhlet, indicando que o método de extração influencia diretamente na potência antimicrobiana dos extratos.

ESO (10 mg/ml) inibiu o crescimento das duas espécies testadas, mas sem efeito fungicida. O extrato por shaker inibiu o *Aspergillus brasiliensis* na maior concentração e o *Aspergillus fumigatus* a partir de 5 mg/ml, também sem apresentar atividade fungicida em nenhuma concentração avaliada.

CONCLUSÃO

Os extratos hidroetanólicos das partes aéreas de *Stevia rebaudiana* demonstraram relevante atividade antimicrobiana, especialmente contra bactérias Gram-positivas, evidenciando seu potencial como alternativa natural aos conservantes sintéticos. Esses atributos, aliados às propriedades antioxidantes, tornam os extratos de *Stevia* alternativas promissoras aos conservantes sintéticos, em consonância com a demanda por produtos naturais e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- CHAKMA, A.; AFRIN, F.; RASUL, M. G.; MAEDA, H.; CHUNMEI, Y.; YUAN, A.; SHAH, A. Effects of extraction techniques/solvents on antioxidant and antibacterial activity of *Stevia* (*Stevia rebaudiana* Bertoni) leaf extracts. **Food Chemistry Advances**, 2023.
- DINIZ, C.; LE, M.; DE ALMEIDA, C. G.; GARBOIS, G. D.; AMARAL, L. M. Relationship between structure and antibacterial activity of lipophilic N-acyldiamines. **Biomedicine & Pharmacotherapy**, v. 64, p. 287-290, 2009.
- HELENO, S. A. et al. Antimicrobial and demelanizing activity of *Ganoderma lucidum* extract, p-hydroxybenzoic and cinnamic acids and their synthetic acetylated glucuronide methyl esters. **Food and Chemical Toxicology**, v. 58, p. 95–100, 2013.
- IAWSIPO, P. et al. Exploring *Stevia* leaf residue extracts: antibacterial and antioxidant potential as natural food preservatives. **Trends in Sciences**, v. 21, n. 9, p. 8113-8113, 2024.
- KABIR, F. et al. Antimicrobial effects of chlorogenic acid and related compounds. **Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry**, v. 57, p. 359–365, 2014.
- MILANI, P. G. et al. New seminal variety of *Stevia rebaudiana*: obtaining fractions with high antioxidant potential of leaves. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 89, n. 3, p. 1841-1850, 2017.
- OLIVEIRA, V. B. et al. Efeito de diferentes técnicas extrativas no rendimento, atividade antioxidante, doseamentos totais e no perfil por CLAE-DAD de *Dicksonia sellowiana* (Presl.) Hook, Dicksoniaceae. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 18, p. 230-239, 2016.
- PIRES, T. C. S. P. et al. Antioxidant and antimicrobial properties of dried Portuguese apple variety (*Malus domestica* Borkh. cv Bravo de Esmolfe). **Food Chemistry**, v. 240, p. 701–706, 2018.
- PONTELLO, M.; GORI, M. Foodborne diseases. In: Global Health Essentials. Cham: **Springer International Publishing**, 2023. p. 149-154.
- YU, H. et al. Antioxidant activities of aqueous extract from *Stevia rebaudiana* stem waste to inhibit fish oil oxidation and identification of its phenolic compounds. **Food Chemistry**, v. 232, p. 379–386, 2017.

BIOSSORÇÃO DE CORANTE ALIMENTÍCIO VISANDO APLICAÇÃO NA BIORREMEDIAÇÃO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS COLORIDOS

Larissa Akemi Fernandes Takayama¹, Sarah de Oliveira Vicente², José Rivaldo dos Santos Filho³, Rosane Marina Peralta⁴, Cristina Giatti Marques de Souza⁵. E-mail: ra129214@uem.br.

¹Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Alimentos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Dyes are widely used in the food industry, generating industrial effluent. The need to reevaluate conventional processes to identify means of complete removal of micropollutants leads to studies of biological treatment and biosorption. Thus, the purpose of the study was to evaluate the adsorption of the dye Red 40 with the dead biomass of *Pleurotus ostreatoroseus*. Parameters such as pH, time and temperature were analyzed and the almost complete decolorization under mild conditions (pH 6, time of 6 hours and temperature of 25°C) makes this method promising, but toxicity tests still need to be performed for its application in the bioremediation of colored industrial effluents.

Keywords: *Biomass; dyes; food.*

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de chamar a atenção dos consumidores, os corantes são muito utilizados na indústria alimentícia. No entanto, podem causar prejuízos ao meio ambiente. Diversos métodos com foco na biorremediação dos efluentes industriais coloridos foram desenvolvidos até agora, porém a não biodegradabilidade da maioria dos corantes orgânicos torna-os resistentes, uma vez em que são termicamente estáveis e refratários à oxidação bioquímica devido ao tamanho das moléculas, complexidade da estrutura e natureza inerte (Khare, Patel, Shankar, 2019).

O Vermelho 40 (Allura Red AC ou E129), é um azocorante artificial obtido a partir de compostos aromáticos, como o tolueno e derivados do petróleo. Sua estrutura química inclui grupos sulfonato (-SO₃⁻); grupo hidroxila (-OH); e grupo metoxi (-OCH₃), cuja influência sobre as propriedades eletrônicas e espectrais em solução aquosa, leva a um pico de absorção máxima em torno de 500 nm (Espinosa, 2015). Apesar de ter sido considerado seguro para consumo, várias pesquisas sugeriram uma possível ligação entre o Vermelho 40 e determinados problemas de saúde sendo relacionado a alergias e toxicidade (Imbarex, s. d.).

A remoção de azocorantes de águas residuárias tem sido um grande desafio ambiental, devido ao seu potencial tóxico e impacto estético (Pereira, 2019). Assim, o estudo de biosorventes alternativos, como a biomassa fúngica, aliado aos processos já empregados nas estações de tratamento para promover a remoção dos corantes da água, tem relevância uma vez que a adsorção agrega conhecimento às tecnologias porque, ao entender como ela funciona (influenciada por fatores químicos e físicos), é possível melhorar processos de purificação, separação e tratamento, tornando-os mais eficientes e avançados. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a adsorção do corante alimentício Vermelho 40, pela biomassa fúngica do basidiomiceto *Pleurotus ostreatoroseus*.

MATERIAIS E MÉTODOS

Corante

Vermelho 40 foi adquirido em comércio local na concentração em que é vendido para uso. Diferentes concentrações e seus espectros de absorção foram analisados em espectrofotômetro UV-Vis, entre 400 e 800nm.

Macrofungo e manutenção

Pleurotus ostreatoroseus foi inoculado em placas de Petri contendo meio ágar (1,5%) farelo de trigo (2%). Após crescimento as placas foram armazenadas em geladeira por até 30 dias.

Meio de cultura e obtenção de biomassa

Para produção de biomassa, 3 discos de micélio (10mm de diâmetro) obtidos de placas colonizadas com o fungo, foram inoculados em frascos contendo meio semi sólido de farelo de trigo. Os frascos permaneceram em estufa a $28 \pm 2^\circ\text{C}$ até formarem a biomassa que foi separada e lavada, seca e moída, sendo armazenada em saco plástico em freezer até o uso.

Processo de adsorção

a) A biomassa seca foi usada de maneira semelhante à técnica descrita em Maciel et al. (2013) para a adsorção. Uma quantidade fixa de biomassa para cada teste (entre 0,2 e 0,25 g), foi misturada com 20 mL de solução do corante alimentício dissolvido em água em concentrações pré-definidas em frascos Erlenmeyer de 125 mL, submetidos a agitação de 90 rpm e temperatura de 25°C , no escuro. Amostras foram coletadas em intervalos regulares de tempo e centrifugadas. A porcentagem de adsorção foi obtida usando a seguinte equação:

$$\% \text{ Adsorção} = \frac{A_i - A_f}{A_i} \times 100$$

Onde A_i é a absorbância inicial (sem biomassa) e A_f é a absorbância final (após contato com a biomassa, no sobrenadante).

b) Parâmetros como pH, tempo e temperatura foram avaliados seguindo a metodologia descrita acima.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adsorção do corante Vermelho 40 na concentração de 25 mg/L pela biomassa de *P. ostreatoroseus* foi primeiro avaliada sobre o efeito de diferentes valores de pH, a saber: 3, 4, 6 e 8; com intervalos de tempo de 6, 12 e 24 horas, utilizando o tampão Mcllvaine (MC). Tanto em pH 3, quanto em pH 4, a máxima adsorção ocorreu em 6 horas, 53,9% e 35,79% respectivamente. Em pH 8, os resultados não foram satisfatórios, não ocorrendo adsorção. Em pH 6, houve descoloração praticamente total no intervalo de 6 horas, podendo ser comprovada pela queda na absorbância, resultado esse visível a olho nu (Figura 1). Fica claro, pela Figura 1, que a adsorção acontece mais eficientemente no pH 6, semelhante ao que ocorreu no estudo do processo de fotodegradação com radiação ultravioleta, também de soluções aquosas do corante alimentício Vermelho 40, no qual a fotodescoloração possui melhor desempenho em pH mais ácido (Muniz, 2018).

Figura 1 - Efeito de diferentes pH no intervalo de tempo de 6 horas.

Foi avaliado o efeito do tempo sobre a adsorção em tampão MC pH 6 com a concentração 25 mg/L de corante em intervalos de tempo diferentes: 5 min (1MC5M), 1 hora (1MC1H), 3 horas (1MC3H) e 6 horas (1MC6H); sendo a concentração da solução corante usada como controle (Figura 2, C3PH6MC). Observou-se um decréscimo da banda de absorção característica do Vermelho 40 ($\lambda_{max} = 500 \text{ nm}$), comprimento esse relacionado ao rompimento das ligações (-N=N-). Como se trata de um processo não enzimático, mas adsorptivo, a biomassa em meio ao corante causou esse efeito, resultando na descoloração das soluções (Khataee e Kasiri, 2010). Os valores de adsorção aumentaram no decorrer do tempo, sendo 23,51%, 49,15%, 61,27% e 80,58%, respectivamente.

Figura 2 – Efeito do tempo sobre a adsorção.

Fixando o tempo de 6 horas, foi avaliado o efeito da temperatura, com uso do tampão MC, 250 mg de micélio e concentração do corante em 12,5 mg/L. A adsorção se mostrou mais satisfatória em 25°C, chegando a quase 100%. Com o aumento de temperatura, houve diminuição da adsorção, quase 85% em 35°C e 81% em 45°C. A 25°C e 35°C, a adsorção é exotérmica e química, formando ligações fortes, ideal para remoção seletiva de contaminantes. Já a 45°C, torna-se endotérmica e ocorre a fisissorção, com interações fracas, sem formação de novas ligações (Schallemberger, 2021). Considerando que a parede celular dos fungos tem grupos químicos que podem se ligar a diferentes tipos de compostos, é provável que a adsorção química tenha ocorrido.

CONCLUSÃO

A biomassa fúngica de *P. ostreatoroseus* se mostrou promissora para biorremediação de efluentes industriais coloridos, visto que a adsorção foi influenciada de maneira positiva por fatores externos amenos, como pH 6, intervalo de tempo de 6 horas, temperatura de 25°C. No entanto, ensaios de toxicidade precisam ser avaliados, para confirmação de descoloração sem formação de subprodutos, a fim de recomendar o uso desse método.

AGRADECIMENTOS

À Fundação Araucária, à PPG/UEM e ao Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Alimentos (LBM-DBQ-UEM) nossos agradecimentos.

REFERÊNCIAS

ESPINOSA, V. D. et al. Decolorization and mineralization of Allura Red AC aqueous solutions by electrochemical advanced oxidation processes. **Journal of Electroanalytical Chemistry**, v. 747, p. 1-12, 2015.

IMBAREX (Peru). **Que é o Vermelho 40**. 29 out. 2020. Disponível em: <<https://imbarex.com/pt-br/que-eo-vermelho-40/>>

KHARE, P.; PATEL, R. K.; SHANKAR, R. Desenvolvimentos recentes em compósitos de nanocarbono-polímero para aplicações ambientais e energéticas. In: EYVAS, M.; YUKSEL, E. (Org.). **Aplicações da Química Verde**. Turquia: IntechOpen, 2019.

KHATAEE, A.; KASIRI, M. Photocatalytic degradation of organic dyes in the presence of nanostructured titanium dioxide: Influence of the chemical structure of dyes. **Journal of Molecular Catalysis A: Chemical**, v. 328, p. 8–26, 2010.

MACIEL, G. M., SOUZA, C. G. M., ARAÚJO, C. A. V., BONA, E., HAMINIUK, C. W. I., CASTOLDI, R., BRACHT, A. & PERALTA, R.M. Biosorption of herbicide picloram from aqueous solutions by live and heat-treated biomasses of *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst and *Trametes* sp. **Chemical Engineering Journal**, v. 215, p. 331-338, 2013.

MUNIZ, M. R. G. **Estudo de fotodegradação de efluente sintético composto pelos corantes alimentícios, vermelho 40 e azul brilhante, utilizando radiação ultravioleta**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Licenciatura em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Inhumas, 2018.

PEREIRA, T. F. **Biossorção de corante vermelho 40 por leveduras magnetizadas com nanopartículas de óxido de ferro**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

SCHALLEMBERGER, G. B. **Remoção de corantes têxteis utilizando o substrato residual da produção de cogumelo *Pleurotus ostreatus*: degradação enzimática e adsorção**. 2021. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Florianópolis, 2021.

CARACTERIZAÇÃO, AVALIAÇÃO ANTIOXIDANTE, ANTIHIPERGLICÊMICA E ANTILÍPIDICA DE EXTRATO BRUTO OBTIDO EM ACETATO DE ETILA DE *NIGROSPORA SP* ISOLADO DE *MYRCIARIA GLAZIOVIANA* (CABELUDINHA)

Natalia Lopes Barbosa¹, Tiago Tognolli de Almeida², Paula Gimenez Milani Fernandes³, Paulo Leonardo Marotti Siciliano⁴, Natani Caroline Nogueira⁵, Dayane Cristina Búfalo⁶, Thays Barbosa da Silva⁷, Giovanna Feltrin de Freitas⁸, Patrícia Daniele Silva dos Santos⁹.
e-mail: ra122820@uem.br.

NEPRON (Núcleo de Estudos em Produtos Naturais), Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹.

ABSTRACT

The so-called endophytic fungi are microorganisms that live inside plants and are known for not causing any apparent damage to them. Studies show that they can be used as sources of biological control of phytopathogens. They are also recognized for producing a diversity of secondary metabolites with relevant pharmacological properties, such as antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant and antitumor action. Endophytic fungi of the genus *Nigrospora sp.* stand out for their ability to produce a wide range of metabolites, including bioactive metabolites. They are found in a variety of environments such as soil and plants. This genus belongs to the *Apiosporaceae* family and is often isolated from tropical plants. The plant known as cabeludinha (*Myrciaria glomerata* and *Plinia glomerata*) has species from this genus as endophytes. Traditionally cultivated in domestic orchards, this species also has bioactive compounds that arouse scientific interest. The aim of this study is to characterize the main compounds of the crude ethyl acetate extract obtained from this fungus and to evaluate its antioxidant, antihyperglycemic and antilipidemic capacity *in vitro*. In addition, the metabolites will be characterized by UHPLC-MS/MS, a high-precision technique used to identify complex compounds in natural matrices, allowing a detailed analysis of the extract's chemical profile.

Keywords: *Endophytic fungi; Nigrospora sp.; Myrciaria glomerata; Antilipid activity; Antidiabetic activity*

INTRODUÇÃO

A crescente resistência a antimicrobianos tem incentivado a busca por compostos naturais com múltiplas atividades biológicas. Fungos endofíticos como *Nigrospora sp.* apresentam ampla diversidade metabólica e vêm sendo destacados pela produção de metabólitos com potencial antioxidante, antidiabético e antilipídico (Xu et al., 2022; Ferreira, 2021). A *Myrciaria glazioviana*, conhecida como cabeludinha, é uma planta nativa do Brasil com potencial como hospedeira de fungos endofíticos. Assim, este trabalho objetiva caracterizar os compostos presentes no extrato bruto de *Nigrospora sp.* isolado dessa planta e avaliar suas propriedades antioxidantes, antihiperlipidêmicas e antilipídicas *in vitro*, buscando contribuir com novas abordagens para o tratamento de distúrbios metabólicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção e manutenção do fungo

O fungo *Nigrospora sp.* foi obtido da micoteca da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O crescimento foi realizado em meio BDA, a 28 °C por 7 dias, e as colônias foram armazenadas em refrigeração.

Obtenção dos metabólitos secundários

Os metabólitos foram produzidos em meio líquido BD, com incubação do micélio por 30 dias a 28 °C. Após filtração, o sobrenadante foi submetido à partição líquido-líquido com acetato de etila (1:1) e o solvente evaporado em rotaevaporador para obtenção do extrato bruto.

Caracterização por UHPLC-MS/MS

Os compostos foram caracterizados por UHPLC-MS/MS com infusão direta e ionização por eletrospray (positivo e negativo), utilizando nitrogênio como gás de nebulização e argônio na colisão.

Avaliação antioxidante in vitro

A atividade antioxidante foi avaliada pelos métodos DPPH e ABTS⁺, conforme Ahmad et al. (2018) e Rufino et al. (2008), respectivamente, utilizando trolox como padrão. A absorvância foi lida a 518 nm (DPPH) e 734 nm (ABTS⁺), em diferentes concentrações de extrato.

Avaliação antidiabética in vitro

A inibição da α -amilase foi determinada com base em Apostolidis et al. (2007), testando o extrato em concentrações crescentes. A reação foi monitorada por leitura de absorvância a 540 nm após adição de DNS e aquecimento.

Avaliação antilipídica in vitro

A atividade antilipídica foi medida pela inibição da lipase, utilizando palmitato de p-nitrofenila como substrato (Nogueira et al., 2024). As leituras foram realizadas a 410 nm com uso de composto fenólico como controle positivo.

Análise estatística

Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. Os dados foram expressos como média \pm erro padrão e analisados por ANOVA, seguida de teste de Tukey, com significância estatística de $p < 0,05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização por UHPLC-MS/MS

Foram identificados 16 compostos no extrato em acetato de etila de *Nigrospora sp.* Entre eles, alguns já apresentaram atividade antioxidante, antilipídica e antidiabéticas em estudos anteriores. Os compostos identificados foram: 10-Deoxybostrycin (2); 3-Acetoxy-4-deoxybostrycin; 3-Acetoxybostrycin; Maltol; Nigrosporine A; Nigaurdiol; 2-Phenylacetic acid; 9 Oxabicyclo [3.3.1] nonane-2,6- diol; Hexadecanoic acid, methyl ester; 1-Hexanol, 2-ethyl-; Heptane, 2,4,6-trimethyl-; Acetic acid, pentyl ester; Phthalic acid, di(hept-2-yl) ester; 1,2,8-Trihydroxyanthraquinone; 8-Acetoxyaustrocortirubin; Rheoemodin.

Avaliação antioxidante in vitro

A: Método de sequestro do radical ABTS

B: Método de sequestro do radical DPPH

Figura 1 - Capacidade antioxidante (% de inibição) de extrato em acetato de etila de *Nigrospora*.

O extrato de *Nigrospora sp.* apresentou sua melhor atividade antioxidante na concentração de 2 mg/mL, atingindo cerca de 90% de inibição no ensaio com DPPH.

Avaliação antidiabética *in vitro*

Figura 2 - Capacidade antidiabética (% de inibição) de extrato em acetato de etila em *Nigrospora*

Na avaliação antidiabética, a melhor inibição ($\approx 52\%$) ocorreu na menor concentração testada, 0,05 mg/mL, indicando alta eficácia em baixa dose.

Avaliação antilipídica *in vitro*

Figura 3 - Capacidade antilipídica (% de inibição) de extrato em acetato de etila em *Nigrospora*.

Já na atividade antilipídica , o maior efeito ($\approx 91\%$) foi observado na concentração de 50 mg/mL, revelando forte potencial inibitório da enzima lipase.

CONCLUSÃO

O extrato de *Nigrospora sp.* isolado de *Myrciaria glazioviana* apresentou relevante atividade antioxidante, antidiabética e antilipídica. Os resultados reforçam seu valor biotecnológico como fonte de compostos naturais com aplicações terapêuticas, especialmente em doenças metabólicas.

REFERÊNCIAS

- AHMAD, U., & AHMAD, R. S. (2018). **Antidiabetic property of aqueous extract of Stevia rebaudiana Bertoni leaves in Streptozotocin-induced diabetes in albino rats**. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 179. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12906-018-2245-2>. Acesso em: 11 abr. 2025.
- APOSTOLIDIS, E.; KWON, Y.I.; SHETTY, K. **Inhibitory potential of herb, fruit, and fungal-enriched cheese against key enzymes linked to type 2 diabetes and hypertension**. Innovative Food Science & Emerging Technologies, v.1,p.46-54, 2007.
- FERREIRA, M. S. **Atividade antiparasitária, anti-inflamatória e estudos QSAR de fungos endofíticos obtidos em folhas de *Poincianella pluviosa* (Sibipiruna)**. 2021. 179 f. Tese (Doutorado em Química Orgânica) – Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, 2021.
- RUFINO, M. do S. M. et al. **Metodologia científica: determinação da atividade antioxidante total em frutas pela captura do radical livre ABTS^{9*}** . Brasília: Embrapa Agroindústria Tropical, 2007.
- NOGUEIRA, N. C. et al. **Methanolic and hydroalcoholic extract of stevia stems have antihyperglycemic and antilipid activity**. *Food Bioscience*, v. 58, p. 103690, abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.103690>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- XU, T. et al. **Secondary metabolites of the genus *Nigrospora* from terrestrial and marine habitats: chemical diversity and biological activity**. *Fitoterapia*, Padova, v. 161, p. 105254, set. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2022.105254>. Acesso em: 11 abr. 2025.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE CONJUGADO DE *WHEY PROTEIN* HIDROLISADO COM FRAÇÃO POLIFENÓLICA DAS FOLHAS DE *STEVIA*

Cynthia Letícia S. Cabeça¹, Paulo Siciliano, Natani Nogueira, Isabela Paulino, Bianca Albuquerque, Lillian Barros, Paula G. M. Fernandes. e-mail: pg55300@uem.br.

Nepron, Programa de Pós-graduação em Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹

ABSTRACT

The polyphenolic fraction of Stevia leaves (PFS) has bioactive potential, and its combination with whey protein (WP) provides greater health benefits, improving the stability of bioactive compounds. WP can be used as an active and functional ingredient in food and pharmaceutical formulations and can undergo hydrolysis processes to improve solubility. However, there is still insufficient data in the literature regarding hydrolyzed whey proteins (WH). Therefore, the conjugate developed in this study was obtained from a WH and an PFS (WH-PFS). The WH and PFS solutions were stirred separately, and, after combining the solutions, the pH was adjusted to 9. The conjugate solution was stirred, dialyzed in a 3500 Da cutoff membrane, and dried in a spray dryer. Antioxidant activity was evaluated for TBARS, ORAC and OxHLIA assays. The first two trials showed improvement in antioxidant capacity in the conjugate relative to PFS, while OxHLIA, resulted in a similar antioxidant activity in WH and WH-PFS, with more significant results for PFS, including in relation to the control. The FTIR spectrum showed a typical protein molecule spectrum. The functional groups of stevia are indicated by the present peaks, corresponding to C-O-H bending vibrations, which may overlap with N-H stretching from the protein, suggesting the presence of phenolic compounds bound to proteins. These pioneering results suggest that PFS enhances the bioactive properties in WH through conjugation.

Keywords: *Modified proteins, Antioxidant, FTIR, mass spectrometry*

INTRODUÇÃO

A associação de frações de estévia ricas em compostos fenólicos (PFS) com os suplementos do tipo *whey protein* isolado (WPI) tem demonstrado proporcionar maior benefício à saúde, além de melhorar a estabilidade dos compostos (Milani et al. 2017).

O isolado de proteína de soro de leite (WPI) possui propriedades bioquímicas e funcionais e pode ser usado como ingrediente ativo e funcional em formulações alimentícias e farmacêuticas. Os WPI podem ser submetidos a processos de hidrólise com o objetivo de melhorar a solubilidade. Ainda há dados insuficientes na literatura que abordam investigações sobre proteínas do soro do leite hidrolisadas. *Whey protein* hidrolisado, WH, são peptídeos e/ou cadeias de aminoácidos que podem apresentar propriedades otimizadas. Recentemente, a produção de proteínas conjugadas tem sido por aumentar as possibilidades de aplicação nas áreas alimentares e farmacêutica (Baba et al. (2021). O tipo de polifenol e o tipo de proteína, peptídeo e aminoácido podem resultar em interações diferentes, e em propriedades distintas, o que fomenta pesquisas neste sentido. Além disso, estes estudos são recentes e precisam ser avaliados.

Este trabalho teve como objetivo desenvolver, de forma pioneira, estudos com WH-PFS, avaliar suas propriedades antioxidantes, além de caracterizar as possíveis interações entre os compostos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção dos conjugados e Atividade antioxidante

A obtenção dos conjugados foi realizada de acordo com Ali, 2018 com algumas adaptações. Uma solução de 4g de *Whey Protein* Hidrolisado (WH) comercial (Growth Supplements Produtos

Alimentícios LTDA - Todos os direitos reservados - CNPJ 10.832.644/0001-08 Av. Wilson Lemos, 2850, Galpão 18, Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP 88200-000) foi preparada com agitação por uma hora. Uma solução de fração em acetato de etila das folhas de *Stevia* (PFS) foi adicionada e homogeneizada e a agitação. Após, a solução de conjugado WH-PFS foi dialisada em membranas de *cut off* 3500 Da (Pierce ® - SnakeSkin™ Pleated Dialysis Tubing, 3500 MWCO, 22mm dry diameter (ID) x 35 ft) por 24h.

As propriedades antioxidantes foram avaliadas por metodologias distintas. Foram realizadas análises por substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), a intensidade da cor do complexo malondialdeído (MDA)-TBA no sobrenadante foi medida por sua absorbância a 532 nm: A razão de inibição (equação 1). Inibição de hemólise oxidativa (OxHLIA), de acordo com Mandim F. et al., 2022 e ORAC (capacidade de absorção do radical de oxigênio), por Dávalos et al., 2004, os resultados foram expressos em equivalente de TROLOX ($R^2 = 0,9734$).

Espectrometria de massas (UHPLC MS/MS) e Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

A análise de espectrometria de massas foi realizada para identificar e quantificar os possíveis compostos fenólicos em PFS e WH-PFS. Os compostos fenólicos foram determinados por HPLC-DAD-ESI/MSn (Dionex Ultimate 3000 UPLC, Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA) conforme descrito anteriormente (Bessada et al., 2016). A detecção foi realizada com um DAD usando 280 nm, 330 nm e 370 nm como comprimentos de onda preferidos e um espectrômetro de massa conectado ao sistema HPLC. A detecção por espectrometria de massa foi realizada por meio de uma armadilha linear de íons LTQ XL (Thermo Finnigan, San Jose, CA, EUA) equipada com uma fonte ESI e os espectros foram registrados em modo de íons negativos (m/z 100-1700).

Os grupos funcionais das amostras foram identificados por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) (Shimadzu, IRTracer-100). Para a análise, as amostras foram misturadas com KBr (1:100 m/m) e peletizadas. Um FTIR -BOMEN 100 espectrômetro com 21 varreduras mínimas⁻¹ e uma resolução de 4 cm⁻¹. Os espectros de FTIR estavam na faixa de 4000 400 cm⁻¹ no modo de absorbância.

Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas em triplicata e verificadas diferenças significativas por meio da análise de variância (ANOVA) e dos testes de Tukey utilizando o software R 4.3.2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Obtenção do conjugado e Atividade Antioxidante

Ao final do processo de conjugação e após a secagem em spray a massa final foi de 2g. O que representa um rendimento de 40 % da massa inicial. Os resultados de TBARS e ORAC (figura 1) demonstraram que a conjugação pode aumentar a atividade antioxidante de suplementos proteicos do soro do leite, melhorando os benefícios já atribuídos a eles (Baba et al., 2021). Já no ensaio OxHLIA (figura 1), a PFS mostrou resultados significativamente melhores do que as outras amostras testadas, incluindo o controle Trolox. Os resultados foram promissores também em WH e WH-PFS, mas não houve aumento da atividade antioxidante no conjugado em relação ao WH.

Figura SEQ Figura * ARABIC 1. Atividade Antioxidante

Espectrometria de massas (UHPLC MS/MS)

A tabela 1 mostra 15 compostos encontrados na PFS, totalizando cerca de 27 mg/g da sua composição, sendo 4 mg/g de flavonoides e 23 mg/g de ácidos fenólicos. Destes, 7 foram encontrados no conjugado WH-PFS, totalizando 3,2 mg/g, sendo a maior parte de flavonoides (2,7 mg/g) e 0,4 mg/g de ácidos fenólicos. O composto em maior concentração na fração foi o Ácido 4,5-O-dicafeoilquínico, enquanto no conjugado a Quercetina-O-ramnosídeo se destaca. Ambos, já foram relatados em extratos e frações de estêvia e têm sido associados propriedades bioativas (Cabeça et al. 2025).

Tabela 1. Compostos Fenólicos

Composto	RT	Λ_{max}	[M-H] ⁻	MS2	PFS	WH-PFS
Ácido 3-O-cafeoilquínico	5,57	325	353	191(100),179(40),161(9),135(60)	1,81	0,1696211
Ácido 5-O-cafeoilquínico	8,12	326	353	192(6),191(100),179(17),173(1)	9,00	0,3133938
Quercetina-3-O-rutinosídeo	17,47	353	609	301(100), 300(57), 287(17)	5,76	ND
Quercetina-O-hexosídeo	18,6	351	463	301(100)	1,19	ND
Quercetina-3-O-glicosídeo	19,12	346	463	301(100)	0,86	0,590933
kaempferol-O-hexosídeo	19,27	346	447	285(100)	0,81	ND
Kaempferol-Ramnosil-Glicosídeo	19,59	344	593	447 (100), 369(19), 327(45), 285(45)	1,16	0,4812219
Quercetina-O-pentosídeo	20,53	351	433	301(100)	1,77	0,4635349
Ácido 3,4-O-dicafeoilquínico	21,03	327	515	353(100), 335(45), 299(32),179(18),173(8)	1,93	ND
Ácido 3,5-O-dicafeoilquínico	21,45	327	515	353(100),191	142,39	ND
Quercetina-O-ramnosídeo	22,5	343	447	301(100)	21,16	0,6805131
Ácido 4,5-O-dicafeoilquínico	24,29	327	515	353(100), 335(11),299(24),255(8)	68,62	ND
Kaempferol-O-desoxihexosídeo	27,11	338	431	285 (100)	6,76	0,5010591
Quercetina dihexosil desoxihexosídeo	28,23	331	771	609(100)	1,32	ND
Ácido tricafeoilquínico	32,91	327	677	515(100),497(33)	3,77	ND

Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

O espectro da amostra conjugada de WH-PFS não mostrou alterações para com o FTIR do WH, onde a presença dos grupos funcionais do whey hidrolisado e do extrato das folhas da estêvia são indicados pelos picos presentes em 3293 cm^{-1} , para vibrações de flexão C-O-H, o qual pode estar sobreposto pelo alongamento N-H da proteína, e em 2962 cm^{-1} , que corresponde às vibrações de alongamento assimétricas e simétricas de -CH, CH₂, CH₃ (Roudbari et al. 2024) Esse fato sugere que não houve alterações nas ligações covalentes após a formação de complexos proteína-polifenol. Por exemplo, um estudo FTIR mostrou que a estrutura secundária do WP mudou após a ligação ao ácido clorogênico (Jiang et al. 2018). Os espectros de FTIR da amostra também mostraram duas bandas de deformação axial de C-O em torno de 1443 cm^{-1} e em 1243 cm^{-1} , que são bandas de absorção características dos ácidos fenólicos como o ácido clorogênico, ácido cafeoilquínico e ácido dicafeoilquínico, comprovando a ocorrência da reação de conjugação entre o extrato e o whey hidrolisado (Hidar et al. 2021).

CONCLUSÃO

A PFS foi capaz de aprimorar os efeitos bioativos do suplemento do soro do leite hidrolisado, a partir da conjugação dos seus compostos. Houve melhora na capacidade antioxidante, o que demonstra que a fração possibilitou tais propriedades no produto obtido, além disso, os resultados de FTIR sugerem uma relação de conjugação entre os compostos, indicando que as metodologias utilizadas foram eficazes em conjugar WH e PFS.

AGRADECIMENTOS

À Capes, Nepron, PBQ e UEM

REFERÊNCIAS

BABA, W. N.; MCCLEMENTS, D. J.; MAQSOOD, S. Whey protein–polyphenol conjugates and complexes: Production, characterization, and applications. **Food Chemistry**, 15. dez. 2021. Elsevier Ltd.

CABEÇA, C. L. S.; PEREIRA, B. C.; NOGUEIRA, N. C.; et al. Stevia By-product Fraction has Antioxidant Capacity and has been Evaluated for its Antihyperglycemic and Antilipid Potential. **Current Bioactive Compounds**, v. 21, 2025.

DÁVALOS, A.; GÓMEZ-CORDOVÉS, C.; BARTOLOMÉ, B. Extending Applicability of the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC-Fluorescein) Assay. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 52, n. 1, p. 48–54, 2004.

HIDAR, N.; NOUFID, A.; MOURJAN, A.; et al. Effect of Preservation Methods on Physicochemical Quality, Phenolic Content, and Antioxidant Activity of Stevia Leaves. **Journal of Food Quality**, v. 2021, 2021. Hindawi Limited.

JIANG, J.; ZHANG, Z.; ZHAO, J.; LIU, Y. The effect of non-covalent interaction of chlorogenic acid with whey protein and casein on physicochemical and radical-scavenging activity of in vitro protein digests. **Food Chemistry**, v. 268, p. 334–341, 2018. Elsevier Ltd.

MILANI, P. G.; FORMIGONI, M.; LIMA, Y. C.; et al. Fortification of the whey protein isolate antioxidant and antidiabetic activity with fraction rich in phenolic compounds obtained from *Stevia rebaudiana* (Bert.) Berton leaves. **Journal of Food Science and Technology**, v. 54, n. 7, p. 2020–2029, 2017. Springer India.

ROUDBARI, M.; BARZEGAR, M.; SAHARI, M. A.; GAVLIGHI, H. A. Formulation of functional gummy candies containing natural antioxidants and stevia. **Heliyon**, v. 10, n. 11, 2024. Elsevier Ltd.

CONJUGADOS DE PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE COM FRAÇÃO POLIFENÓLICA DE *STEVIA*: PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES E ACOPLAMENTO MOLECULAR COM ENZIMA-ALVO

Cynthia Letícia Serra Cabeça, Milena Kazue Enokida¹, Natani Caroline Nogueira, Paulo Leonardo Marotti Siciliano, Dayane Cristina Búfalo, Paula Gimenez Milani Fernandes. e-mail: pg406447@uem.br.

¹Núcleo de Estudos em Produtos Naturais, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Polyphenolic fractions from *Stevia rebaudiana* can enhance the bioactive properties of whey proteins, but their low solubility and stability limit their applications. Conjugation with phenolic compounds is a promising strategy to improve physicochemical, techno-functional, and biological properties. This study used an ethanolic fraction (F1) of *Stevia* to develop conjugates with whey proteins via an alkaline method, varying agitation time and drying techniques. The spray-dried conjugates showed higher antioxidant activity and greater solubility compared to both the fractions and the whey protein isolate. *In vitro* and *in silico* assays revealed that the conjugates inhibit α -amylase and pancreatic lipase. Molecular docking studies demonstrated high affinity of quercetin and caffeic acid for the active or allosteric sites of the enzymes, contributing to the observed effects. Unlike studies using isolated phenolic compounds, these results indicate that complex fractions are also effective in forming conjugates, adding value to by-products and promoting sustainable alternatives for functional food applications.

Keywords: *modified proteins, antioxidant activity, AutoDock.*

INTRODUÇÃO

Produtos naturais são substâncias químicas sintetizadas por microrganismos, animais, fungos e plantas. Muitos desses compostos vêm sendo investigados por pesquisadores como potenciais agentes terapêuticos ou adjuvantes no tratamento e na prevenção de doenças. Nesse contexto, compostos fenólicos, proteínas e peptídeos bioativos têm se destacado (Bontempo et al., 2023).

Suplementos de proteína do soro do leite (PSL) contém aminoácidos, peptídeos e proteínas extraídos e concentrados a partir de um subproduto da indústria de laticínios. As principais proteínas globulares presentes no soro são a β -lactoglobulina (β -LG), α -lactoalbumina (α -LA) e a albumina sérica bovina (ASB). Além disso, peptídeos e aminoácidos como os BCAAs estão presentes nas PSLs e apresentam propriedades relevantes na promoção da saúde, com efeitos antidiabéticos já comprovados (Baba et al., 2021; Milani et al., 2017).

O soro, resíduo da produção de queijo, possui alta demanda biológica de oxigênio e necessita de tratamento antes do descarte em processos industriais. Para seu reaproveitamento, são empregados processos como concentração, microfiltração, ultrafiltração, diafiltração, nanofiltração e secagem, os quais podem ser seguidos ou não por etapas adicionais visando à produção de concentrados ou isolados proteicos. Rendimento, custo, solubilidade, formação de espuma, incrustação de membranas e outros fatores representam desafios nesse processo (Milani et al., 2017).

Compostos fenólicos constituem uma classe de produtos naturais que têm sido amplamente estudados por suas propriedades antioxidantes, efeitos anticancerígenos, atividades anti-inflamatórias e atuação como adjuvantes no tratamento de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e metabólicas. A busca por esses compostos em diversas espécies vegetais visa à obtenção de extratos funcionais e ao reaproveitamento de resíduos (Bontempo et al., 2023).

Diante disso, este trabalho propõe a obtenção de um suplemento proteico conjugado com fração polifenólica de *Stevia rebaudiana*, obtida a partir de subproduto do processo de obtenção de adoçantes de alta pureza. Com esse produto, buscamos promover o reaproveitamento sustentável de resíduos ou coprodutos da estévia, ao mesmo tempo em que se objetiva melhorar sua solubilidade e seus efeitos funcionais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras e reagentes

Arbustos de *Stevia rebaudiana* pertencentes à coleção do Núcleo de Estudos em Produtos Naturais (NEPRON/UEM) foram cultivados e colhidos conforme Cabeça et al. (2023).

Obtenção da fração polifenólica de Stevia (F1) e conjugação de whey protein isolado (WPI)

O extrato etanólico (EE) foi obtido como resíduo do processo de pré-tratamento de folhas de estévia. O pré-tratamento se dá por percolação de 300 g de folhas em etanol absoluto à temperatura ambiente, conforme Formigoni et al. (2018), gerando a fração F1. A conjugação de F1 foi realizada, pelo método alcalino, com uma solução de WPI (*Whey protein isolado*). Uma amostra de 4 g/380 mL de *whey* foi diluída em água, e após foi misturada com F1 (100 mg/5 mL etanol). O pH foi ajustado para 9,0. A mistura foi incubada a $28 \pm 0,5$ °C por 12 ou 24 h, filtradas por ultrafiltração (10 kDa), e secas por *spray dryer* ou por liofilização. Após a secagem foi obtido o conjugado F1-WPI.

Compostos fenólicos e flavonoides e potencial antioxidante e espectrometria de massas.

O teor de fenólicos totais foi quantificado por Folin-Ciocalteu, com curva padrão de ácido gálico ($R^2 = 0,9998$). Os flavonoides foram determinados segundo Ruiz-Ruiz et al. (2015), utilizando curva de quercetina ($R^2 = 0,9998$). Compostos específicos foram identificados por espectrometria de massas. A capacidade antioxidante foi avaliada na F1. No WPI e no F1-WPI conjugado pelos métodos de sequestro de DPPH e ABTS⁺ (Rufino et al., 2007), com curvas padrão de ácido gálico e Trolox ($R^2 > 0,998$). Os resultados foram expressos em % de inibição. Entre os compostos identificados pela análise de espectrometria de massas estão Ácido gálico, ácido 4-hidroxibenzoico, ácido vanílico, ácido cafeico, ácido clorogênico, kaempferol, quercetina e ácido cumárico.

In silico: Docking molecular

Utilizou-se a estrutura da α -amilase humana (PDB ID: 3OLI), complexada com acarbose e resolução $< 2,0$ Å. As estruturas dos ligantes foram obtidas do PubChem e preparadas com Avogadro. O docking foi conduzido com GOLD v2024.1.0, utilizando ChemScore e GoldScore. A validação foi feita por redocking (RMSD < 2 Å). Análises adicionais incluíram a estrutura PDB 4GQR (com miricetina), preparada com Discovery Studio. Foram realizadas simulações com AutoDock Vina, abrangendo o sítio catalítico da enzima e avaliando a afinidade de ligação média ($n = 3$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Potencial antioxidante e bioativo de conjugados proteína-polifenol obtidos a partir de frações de Stevia rebaudiana

Estudos anteriores frequentemente utilizam compostos isolados e purificados para investigar a formação de conjugados proteína-fenólico, geralmente empregando proteína do soro e um único composto fenólico (Baba et al., 2021). Neste trabalho, propomos uma abordagem inovadora ao utilizar um isolado protéico do soro (com $>90\%$ de proteína) e uma fração do extrato etanólico,

resíduo do processo de extração de adoçantes de *Stevia rebaudiana*. F1 apresentou aproximadamente 50% compostos fenólicos e o processo de secagem por *spray dryer* resultou na maior conservação desses compostos.

A filtração por membrana de 10 kDa possivelmente eliminou conjugados de menor peso molecular, resultantes da ligação entre compostos fenólicos pequenos e peptídeos do soro. Assim, este trabalho sugere o uso de membranas de menor tamanho e peso moleculares.

Os testes antioxidantes mostraram que o WPI isolado possui baixa capacidade antioxidante, enquanto o conjugado, especialmente o atomizado, apresentou IC50 significativamente menor (7,2 mg/mL e 2,88 mg/mL, respectivamente).

Esses dados sugerem que a conjugação com frações polifenólicas melhora a bioatividade antioxidante do WPI, podendo ser ainda mais eficaz em concentrações superiores ou com outras condições de filtração.

Tabela 1. Quantificação dos compostos fenólicos da Fração etanólica de stevia

Compostos fenólicos	F1 (g/100g)
Ácido gálico	0.0000538
Ácido 4-hidroxibenzóico	0.000938462
Ácido vanílico	0.001215385
Ácido cafeico	0.001861538
Ácido clorogênico	0.0153846
Kaempferol	0.000780769
Quercetina	0.003765385
Ácido cumárico	0.000126923

F1 – Fração etanólica de *stevia*

Tabela 2. Quantificação de compostos fenólicos e flavonoides e da capacidade antioxidante do conjugado F1-WPI a 1 mg/mL

	Compostos fenólicos (g/100g)	Flavonóides (g/100g)	DPPH ET (g/100g)	DPPH EAG (g/100g)	ABTS ET (g/100g)	ABTS EAG (g/100g)
F1-WPI	2.9 ± 0.01 ^a	1.7 ± 0.01 ^a	9.44 ± 0.01 ^a	3.15 ± 0.01 ^a	5.36 ± 0.01	0.56 ± 0.01
F1	45.9 ± 0.002	16.51 ± 0.006	48.1 ± 0.01	12.7 ± 0.01	33.5 ± 0.001	6.0 ± 0.001
WPI	ND	ND	ND	ND	2,3 ± 0.002	0.65 ± 0.001

F1-WPI – Conjugado da fração etanólica de *stevia*; F1 – Fração etanólica de *stevia*; WPI – *Whey protein isolado*; ND – Não detectado; ET – Equivalente a Trolox; EAG – Equivalente a Ácido gálico;

Molecular Docking

Nos estudos de *molecular docking*, os compostos presentes na fração F1 (50% da composição) demonstraram forte interação com o sítio ativo da enzima α -amilase. O ácido cafeico apresentou fitness de 54,40, valor próximo ao da acarbose (55,67), com interações externas relevantes e baixa penalidade interna, indicando alta afinidade e estabilidade enzimática. Ácido gálico, luteolina, apigenina, kaempferol e, principalmente, quercetina também apresentaram interações favoráveis, sendo a quercetina a mais promissora, provavelmente devido à sua maior concentração nas frações (Singla et al., 2019).

CONCLUSÃO

Os estudos envolvendo conjugados proteína-polifenol são relativamente recentes, e descobertas relevantes devem ser divulgadas com celeridade, a fim de enriquecer a literatura científica e apoiar grupos de pesquisa em âmbito global. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram potencial promissor no aproveitamento de resíduos e subprodutos, contribuindo de forma sustentável para as cadeias produtivas dos setores de laticínios e da estévia. As análises evidenciaram um aumento significativo na atividade antioxidante dos conjugados, superando os resultados dos componentes isolados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES, ao CNPq, ao NEPRON e à própria UEM pelo apoio institucional e financeiro que viabilizou o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

BABA, W. N.; MCCLEMENTS, D. J.; MAQSOOD, S. Whey protein–polyphenol conjugates and complexes: Production, characterization, and applications. **Food Chemistry**, v. 365, 2021.

BONTEMPO, P.; DE MASI, L.; RIGANO, D. Functional Properties of Natural Products and Human Health. **Nutrients**, v. 15, n. 13, 2023.

CABEÇA, C. L. S. et al. Microencapsulated antioxidant stevia fraction fortifies whey protein and enhances its antidiabetic activity. **Journal of Food Science and Technology**, v. 60, n. 8, p. 2275–2285, 2023.

CABEÇA, C. L. S. et al. Stevia By-product Fraction has Antioxidant Capacity and has been Evaluated for its Antihyperglycemic and Antilipid Potential. **Current Bioactive Compounds**, v. 21, 2025.

MILANI, P. G. et al. Fortification of the whey protein isolate antioxidant and antidiabetic activity with fraction rich in phenolic compounds obtained from *Stevia rebaudiana* (Bert.) Berton leaves. **Journal of Food Science and Technology**, v. 54, n. 7, p. 2020–2029, 2017.

RUFINO, M. et al. Metodologia Científica: Determinação da Atividade Antioxidante Total em Frutas pela Captura do Radical Livre ABTS⁺. **Embrapa Agroindústria Tropical**, 2007.

RUIZ-RUIZ, J. C. et al. Antidiabetic and antioxidant activity of *Stevia rebaudiana* extracts (Var. Morita) and their incorporation into a potential functional bread. **Journal of Food Science and Technology**, v. 52, n. 12, p. 7894–7903, 2015.

SINGLA, R.; SINGLA, N.; JAITAK, V. *Stevia rebaudiana* targeting α -amylase: An in-vitro and in-silico mechanistic study. **Natural Product Research**, v. 33, n. 4, p. 548–552, 2019.

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO ANTIOXIDANTE DE CONJUGADOS PROTEICOS COM COMPOSTOS FENÓLICOS

Dayane Cristina Bufalo¹, Paula Gimenez Milani Fernandes¹, (orientadora) Milena Kazue Enokida¹, Paulo Leonardo Marotti Siciliano¹, Cynthia Letícia S. Cabeça¹, Natani Caroline Nogueira¹ ra129281@uem.br.

Laboratório Núcleo de Produtos Naturais, Departamento de Bioquímica. Universidade Estadual de Maringá.¹

ABSTRACT

Current studies indicate that the addition of phenolic compounds such as quercetin and chlorogenic acid to Whey protein supplement results in an increase in antioxidant activity and antidiabetic effects in experimental animals; however, there is a problem of solubility and sensory acceptance. Thus, the current work aims to develop conjugates formed by the covalent bond between amino acids and these phenolic compounds, aiming to increase the techno-functional, antioxidant, and physicochemical characteristics. For this, standard amino acid conjugates with chlorogenic acid and quercetin were made by the alkaline method, where they were dried and evaluated for their solubility and antioxidant capacity by the DPPH and ABTS+ methods. In response to the method, the conjugates showed a lower solubility capacity in relation to protein conjugates. In addition to their antioxidant capacity in the analyses performed, especially in conjugates of quercetin with glutamine, aspartic acid, alanine, leucine, and cysteine, reaching 83% inhibition of the DPPH radical.

Keywords: *amino acids, protein conjugates, phenolic compounds, chlorogenic acid, quercetin.*

INTRODUÇÃO

Recentemente estudos sobre a fração antioxidante da *Stevia rebaudiana*, rica em compostos fenólicos como ácido clorogênico, e flavonoides como a quercetina, tem sido analisada, obtidas por Milani et al. (2017) e Cabeça et al. (2023), foi adicionada ao suplemento *Whey protein*, e os resultados mostraram aumento na atividade antioxidante e dos efeitos antidiabéticos em animais experimentais (Milani et al., 2020; Ahmad, 2018). O isolado de proteína do soro do leite (WPI) é um dos produtos mais importantes derivados do soro, apresentando mais de 90% de proteína, sendo que mais de 75% correspondem à β -lactoglobulina. Além disso, é rico em aminoácidos essenciais e peptídeos bioativos como BCAA (Ali, 2019). Uma dificuldade encontrada nestes estudos foi a solubilidade, o sabor e a cor, que tiveram resultados negativos no painel sensorial analisado pelos provadores. Diante disso, torna-se um desafio encontrar maneiras de adicionar esta fração em alimentos como isolados proteicos do soro do leite, sem prejudicar o sabor e que tenham aplicabilidade, com melhora na solubilidade.

Este trabalho tem como objetivo realizar a conjugação de compostos fenólicos e/ou flavonoides com aminoácidos, para dar início a um estudo aprofundado sobre esses produtos. Recentemente, a produção de proteínas, peptídeos e aminoácidos modificados, com propriedades tecnológicas e biológicas aprimoradas, foi identificada como um campo de rápido avanço na ciência e tecnologia de alimentos com muitas aplicações potenciais (Chen et al., 2021; Baba et al., 2021). Além disso, a conjugação de proteínas, peptídeos e aminoácidos com polifenóis apolares pode aumentar a hidrofobicidade da superfície dos compostos modificados, aumentando assim as propriedades emulsificantes (Ozidal et al., 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS

Os conjugados foram obtidos por método alcalino. com aminoácidos padrões covalentemente modificados com o ácido clorogênico ou com a quercetina de acordo com Ali, 2008 com adaptações.

Em resumo, 500 mg de cada aminoácido foi dissolvido em água. Separadamente, 50 mg de ácido clorogênico (em etanol) ou de quercetina (em água) também foram dissolvidos. As soluções foram combinadas, e o volume total foi corrigido para 200 mL. A mistura teve seu pH ajustado para 9,0 (condição alcalina) e foi deixada em agitação (141 rpm) por 24 horas para que a reação ocorresse. Ao final, o produto foi seco em um *spray dryer* para se obter um pó. A avaliação da atividade antioxidante foi realizada medindo a capacidade de eliminação de radicais livres. O primeiro radical foi DPPH, usando a metodologia de acordo com o método de Ahmad et al. (2018). Já o segundo radical usado para o teste foi ABTS+ e foi realizado de acordo com Rufino et al. (2008) com adaptações

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quercetina e o ácido clorogênico são compostos que aparecem em maiores concentrações em muitos extratos de *Stevia* e por isso foram selecionados para este estudo. O objetivo é elucidar as propriedades tecnofuncionais de conjugados de aminoácidos, proteínas e derivados com esses compostos. Os aminoácidos selecionados para o teste de conjugação foram: cisteína, alanina, arginina, ácido Aspártico, glicina, glutamina, prolina, asparagina, metionina e leucina. As figuras 1 e 2 mostram as colorações dos produtos obtidos.

Figura 1. Obtenção dos conjugados de ácido clorogênico e aminoácido padrão.

Figura 2. Obtenção dos conjugados de quercetina e aminoácido padrão.

A conjugação resultou em características diferentes devido ao aminoácido em que foi combinado. A maioria dos aminoácidos testados antes do processo de conjugação apresentou baixa solubilidade em água e se mostraram higroscópicos ao secar em *spray dryer*. O ácido clorogênico e a quercetina também apresentaram baixa solubilidade em água. Já os conjugados obtidos foram muito mais solúveis em água. Para atividade antioxidante, os resultados apontaram que os aminoácidos sozinhos não capturam, com eficiência, os radicais livres nas duas análises antioxidantes, apresentando resultados significativamente baixos. Com a conjugação a eficiência de capacidade antioxidante aumentou significativamente. Obteve-se resultados relevantes, chegando a uma inibição do radical de 83%. Os conjugados que apresentaram maiores porcentagens de inibição foram os glutamina + quercetina, ácido aspártico + quercetina, alanina + quercetina, leucina + quercetina e cisteína + quercetina.

CONCLUSÃO

Os testes iniciais realizados neste trabalho mostraram que o método de conjugação alcalina se mostrou eficaz para as análises já realizadas, gerando novos compostos com solubilidade em água e capacidade antioxidante relevantemente superiores às de seus precursores. Este estudo incentiva pesquisas, para a estabelecimento de técnicas eficazes para desenvolvimento de alimentos funcionais, notando o alto potencial dos conjugados, especialmente os formados com quercetina.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo indispensável apoio financeiro concedido através da bolsa de PIBIC. O fomento à pesquisa provido por este foi crucial para a viabilização deste projeto, permitindo a execução deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ALI, M. Chemical, structural and functional properties of whey proteins covalently modified with phytochemical compounds. **Journal of Food Measurement and Characterization**, 13:2970–2979, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11694-019-00217-1>

AHMAD, U.; AHMAD, R.S. Antidiabetic property of aqueous extract of *Stevia rebaudiana* Bertoni leaves in Streptozotocin-induced diabetes in albino rats. **BMC Complementary and Alternative Medicine**, 18(1):179, 2018.

BABA, W.N.; MCCLEMENTS, D.J.; MAQSOOD, S. Whey protein–polyphenol conjugates and complexes: Production, characterization, and applications. **Food Chemistry**, vol. 365, 130455, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130455>

CABEÇA, Cynthia Letícia S.; NOGUEIRA, Natani Caroline; ZORZENON, Maria Rosa T.; DACOME, Antonio Sergio; MADRONA, Grasielle Scaramal; DA COSTA, Cecília Edna Mareze; DA COSTA, Silvio Claudio; MILANI, Paula Gimenez. Microencapsulated antioxidant stevia fraction fortifies whey protein and enhances its antidiabetic activity. **Journal of Food Science and Technology**. Volume 60, pages 2275–2285, (2023)

CHEN, Lei; GNANARAJ, Charles; ARULSELVAN, Palanisamy; EL-SEEDI, Hesham; TENG, Hui. Uma revisão sobre tecnologia avançada de microencapsulação para aumentar a biodisponibilidade de compostos fenólicos: com base em sua atividade no tratamento do diabetes tipo 2. **Tend Cienc Tecnol Aliment** 85:149–162. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.11.026>

MILANI, Paula Gimenez; PIOVAN, Silvano Piovan; LIMA, Yago Carvalho; ZORZENON, Maria Rosa Trentin; DA ROSA, Carlos Vinicius Dalto; PEIXOTO, Giuliana Maria Ledesma; MATHIAS, Paulo Cezar de Freitas; NARALI, Maria Raquel Marçal; DA COSTA, Silvio Claudio da Costa; MAREZA-COSTA, Cecília Edna. Whey protein enriched with *Stevia rebaudiana* fraction restores the pancreatic function of streptozotocin induced diabetic rats. **Journal of Food Science and Technology**. Volume 58, pages 805–810, 2020.

MILANI, P.G.; FORMIGONI, M.; DACOME, A.S.; BENOSSI, L.; COSTA, C.E.M.; COSTA, S.C. New seminal variety of *Stevia rebaudiana*: obtaining fractions with high antioxidant potential of leaves. **Anais Da Academia Brasileira de Ciências**, v.89, n.3, p.1841–1850, 2017a. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201720170174>

OZDAL, T.; CAPANOGLU, E & ALTAY, F. A review on protein–phenolic interactions and associated changes. **Food Research International**, 51(2), 954–970, 2013.

EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE CAULES DE *Stevia rebaudiana*: OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

Natani Caroline Nogueira¹, Paulo L. M. Siciliano, Cynthia L. S. Cabeça, Milena K. Enokida, Dayane C. Bufalo, Antônio S. Dacome, Paula G. M. Fernandes. e-mail: pg55929@uem.br

¹Núcleo de estudos em produtos naturais (NEPRON), Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Stems of *Stevia rebaudiana* are commonly discarded, ground together with the leaves, or used solely as a supplement in animal feed. However, recent evidence suggests the presence of potent antioxidant compounds in this byproduct, representing approximately 30 % of the plant, that have not yet been identified in the stems, highlighting the importance of their investigation. This study aimed to extract and characterize the hydroalcoholic extract of *Stevia rebaudiana* stems (SHE), from the elite variety Stevia UEM-13, by evaluating the steviol glycoside content, phenolic composition, and antioxidant activity using methodologies traditionally applied to the leaves. Extraction was performed using a Soxhlet apparatus with ethanol and water until exhaustion at a 70:30 (v/v) ratio. The resulting SHE was quantified for steviol glycoside content using stevioside and rebaudioside A and C standards in a high-performance liquid chromatograph (HPLC). Antioxidant properties were assessed through DPPH radical scavenging capacity and the ABTS⁺ assay, which evaluates the radical scavenging ability. SHE showed a steviol glycoside content of approximately 4.12 g/100 g, around 16 % phenolic compounds, 5.32 % flavonoids, and antioxidant activity of about 65 %/mg (DPPH) and 33 %/mg (ABTS). The results indicate that stevia stems, previously considered waste, may serve as natural sources of antioxidants with potential applications in the food and pharmaceutical industries. The reuse of this byproduct contributes to the sustainability of the stevia production chain by promoting full-plant utilization and adding value to its various components.

Keywords: *Antioxidant compounds, hydroalcoholic, glycosides, phenolics, residue.*

INTRODUÇÃO

A *Stevia rebaudiana* é amplamente reconhecida pelo poder adoçante de suas folhas, ricas em glicosídeos de esteviol. No entanto, os caules dessa planta, que representam cerca de 30% da biomassa total, são frequentemente considerados subprodutos e, em sua maioria, descartados ou utilizados apenas como suplemento na alimentação animal (Nogueira et al., 2024). No entanto, estudos recentes apontam que o caule da estévia contém compostos bioativos com elevada atividade antioxidante, com destaque para fenóis e flavonoides, que podem superar, inclusive, a atividade observada em extratos obtidos das folhas (Yu et al., 2024). Esses achados abrem caminho para o reaproveitamento desses caules de *Stevia rebaudiana* na forma de extratos com elevado valor agregado de compostos bioativos, contribuindo para uma produção mais sustentável, desenvolvendo novos produtos funcionais e alinhada aos princípios da economia circular.

Considerando o exposto acima, o objetivo foi realizar uma extração hidroalcoólica de caules de *Stevia rebaudiana* (variedade Stevia UEM-13), caracterizá-la quanto ao teor de glicosídeos, compostos fenólicos e flavonoides, e avaliar sua atividade antioxidante.

MATERIAIS E MÉTODOS

Stevia rebaudiana da variedade Stevia UEM-13 cultivada no Núcleo de Estudos em Produtos Naturais - NEPRON, localizado na Universidade Estadual de Maringá – UEM. Os caules são

separados das folhas, moídos em um moedor de facas de aço inoxidável e submetidos ao processo de extração.

Obtenção do extrato hidroalcolólico de caules de Stevia UEM-13

Caules de Stevia UEM-13 secos e moídos, submetidos à extração em aparato Soxhlet usando etanol e água até a exaustão na proporção 70:30 (v/v). Então, o extrato obtido foi seco em rotaevaporador a 50 °C e posteriormente analisado.

Teor de glicosídeos de esteviol

Foi quantificado usando os padrões de esteviosídeo, rebaudiosídeo A e C de acordo com Dacome et al., 2005. A amostra é analisada em cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE), marca Gilson, modelo 307 isocrático, acoplado a detector IR, coluna NH₂, vazão de 0,5 mL/min.

Compostos fenólicos totais

Método utilizado Folin-Ciocalteu com adaptações (Singleton et al., 1999). Concentração fenólica total expressa em g equivalente de ácido gálico (g EAG/100 g), determinado pela curva analítica de ácido gálico (10-500 µg/mL; R² = 0,9907).

Quantificação de compostos flavonoides

De acordo com Ruiz-Ruiz et al. (2015). Dados expressos em equivalentes de quercetina, utilizando curva padrão (25-500 µg/mL. R² = 0,9986).

Determinação da capacidade antioxidante

Avaliadas, pela capacidade de sequestro do radical DPPH de acordo com o método de Ahmad et al. (2018). E pelo ensaio ABTS⁺ que avalia a capacidade sequestrante desses radicais de acordo com Rufino et al. (2008), com adaptações. Ácido gálico e TROLOX usados como compostos de referência de acordo com a curva padrão, com análises em triplicata. Para DPPH curvas padrões de ácido gálico (0,5 – 250 µg/ml; R² = 0,9997) e TROLOX (5 – 500 µg/ml; R² = 0,9993). Para o radical ABTS⁺ curvas padrões de ácido gálico (1 – 100 µg/ml; R² = 0,9986) e Trolox (50 – 500 µg/ml; R² = 0,9993). Os resultados também foram expressos por porcentagem de inibição (equação 1).

$$\% \text{ inibição} = \frac{\text{Absorbância controle} - \text{Absorbância da amostra}}{\text{Absorbância controle}} \times 100$$

(equação 1)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na **tabela 1** é possível observar os resultados de teor de glicosídeos dos caules de *estévia*, da variedade Stevia UEM-13. Folhas de *estévia*, desta variedade, apresentam cerca de 15% de glicosídeos totais, sendo rebaudiosídeo A o adoçante majoritário. Variedades selvagens apresentam cerca de 10% de adoçantes, sendo o esteviosídeo, glicosídeo com residual amargo proeminente e de perfil sensorial inferior, o de maior concentração. Caules de *estévia*, geralmente apresentam 3% de adoçantes o que faz com que essa matéria prima seja considerada um resíduo ou subproduto por também apresentar compostos que dificultam a extração de adoçantes. Assim são separados das folhas ou acabam por diminuir a pureza dos extratos. Encontramos aproximadamente 4% de glicosídeos de esteviol neste estudo, sendo o esteviosídeo o componente majoritário. Essa descoberta chamou atenção e pesquisas são incentivadas para explicar tal fato. Como as folhas da

mesma planta, da mesma variedade é rica em rebaudiosídeo A, o mesmo resultado era esperado para os caules.

A composição de fenólicos e flavonoides no EHC foram, respectivamente, 15,93 g/100g de extrato e 5,32 g/100g de flavonoides. Em folhas de mesma variedade, em extrato metanólico obtido pelo mesmo processo, Milani et al. (2017a) encontraram um teor de compostos fenólicos de 10,70 g/100g. Assim, EHC tem uma maior quantidade, em g/100g, do que em folhas de mesma variedade. Caules de estêvia, portanto, podem ser uma fonte considerável de compostos fenólicos, e estudos são incentivados para reaproveitarmos esse subproduto.

Tabela 1. Concentração de glicosídeos, compostos fenólicos e flavonoides em EHC.

Análises	EHC
Glicosídeos (g/100g)	4,12 ± 0,01
C. fenólicos (g GAE/100g)	15,93 ± 0,02
Flavonoides (g QE/100g)	5,32 ± 0,01

GAE = Gallic Acid Equivalent; QE = Quercetin Equivalent; EHC= Extrato hidroalcoólico do caule; Este valor é a média ± desvio padrão.

Na **tabela 2** é possível observar a atividade antioxidante do EHC. Como também demonstrado em estudos com folhas de *Stevia rebaudiana*, de variedades, extratos desta planta apresentam boa capacidade antioxidante em análises de sequestro do radical DPPH. Em EHC obtivemos uma significativa atividade antioxidante, onde chegamos a uma inibição no método DPPH de 64,95% e 32,87% para ABTS⁺. Yu et al. (2017) obtiveram um extrato aquoso de caules de estêvia (SRS) e das folhas e avaliaram seu potencial para inibir a oxidação lipídica em óleo de peixe, onde SRS apresentou uma atividade antioxidante significativamente maior do que as folhas para a oxidação lipídica. Yu et al. (2024) continuou essa investigação e encontrou que a atividade de DPPH do SRS aumentou conforme sua concentração aumentou e atingiu até 89,98% a 0,5 mg/mL. De maneira semelhante, SRS também demonstrou alta eficácia contra o radical ABTS, com inibição de até 99,71% na concentração de 4 mg/mL.

Tabela 2. Atividade antioxidante de EHC (g/100g e %)	
Method DPPH	EHC
gTE/100g	41,31 ± 0,03
gGAE/100g	20,34 ± 0,03
% Inibição/mg	64,95 %
Method ABTS ⁺	
gTE/100g	11,17 ± 0,06
gGAE/100g	1,70 ± 0,06
% Inibição/mg	32,87%

TE = TROLOX Equivalent; GAE = Gallic Acid Equivalent; EHC = Extrato Hidroalcoólico do caule; média ± desvio padrão.

CONCLUSÃO

A caracterização revelou presença significativa de compostos fenólicos no extrato hidroalcoólico de caules de *Stevia rebaudiana* (EHC), indicando seu potencial como fonte alternativa de antioxidantes naturais, também apresentou significativa atividade antioxidante. Estes resultados reforçam a viabilidade do reaproveitamento de resíduos de estêvia como insumo para o desenvolvimento de novos produtos bioativos, com aplicações potenciais em diversas áreas da bioquímica aplicada.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à CAPES pelo apoio financeiro, ao NEPRON, ao PBQ e ao seu corpo docente.

REFERÊNCIAS

AHMAD, U. & AHMAD, R. S. (2018). Antidiabetic property of aqueous extract of *Stevia rebaudiana* Bertoni leaves in Streptozotocin-induced diabetes in albino rats. *BMC complementary and alternative medicine*, 18(1), p.179.

DACOME, A.S.; SILVA, C.C; COSTA, C.E.M.; FONTANA, J.D.; ADELMANN, J.; COSTA, S.C. Sweet diterpenic glycosides balance of a new cultivar of *Stevia rebaudiana* (Bert.) Bertoni: isolation and quantitative distribution by chromatographic, spectroscopic, and eletrophoretic methods. **Process Biochem**, v.40, p.3587–3594, 2005.

MILANI, P.G.; FORMIGONI, M.; DACOME, A.S.; BENOSSO, L.; COSTA, C.E.M.; COSTA, S.C. New seminal variety of *Stevia rebaudiana*: obtaining fractions with high antioxidant potential of leaves. **Anais Da Academia Brasileira de Ciências**, v.89(3), p.1841–1850, 2017a.

NOGUEIRA, N. C.; CABEÇA, C. L. S; SICILIANO, P. L. M.; PEREIRA, B. C.; ZORZENON, M. R. T.; DACOME, A. S.; SOUZA, F. O.; PILAU, E. J.; ENOKIDA, M. K.; OLIVEIRA, A. R.; SILVA, P. G.; COSTA, S. C.; FERNANDES, P. G. M. Methanolic and hydroalcoholic extract of stevia stems have antihyperglycemic and antilipid activity. **Food Bioscience**, v.58, 103690, 2024.

RUIZ-RUIZ, J. C.; MOGUEL-ORDOÑEZ, Y. B.; MATUS-BASTO, A. J.; SEGURA-CAMPOS, M. R. Antidiabetic and antioxidant activity of *Stevia rebaudiana* extracts (Var. Morita) and the irin corporation into a potential function al bread. **Journal of Food Science and Technology**, v.52(12), p.7894–7903, 2015.

SINGLETON V. L.; ORTHOFER R.; LAMUELA-RAVENTOS R. M. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent, *Methods in Enzymology*, **Academic Press**, v. 299, p.152-178, 1999.

YU, H., YANG, G., SATO, M., YAMAGUCHI, T., NAKANO, T., XI, V. (2017). Antioxidant activities of aqueous extract from *Stevia rebaudiana* stem waste to inhibit fish oil oxidation and identification of its phenolic compounds, **Food Chemistry**, v.232, p.379-386, (2017).

YU, H.; LIU, W.; ZHOU, X.; LV, H.; NAKANO, T.; LIU, H.; ZHAO, Q.; YANG, G. Effect of *Stevia rebaudiana* stem waste extract on lipid oxidation of salted-dried Pacific saury during chilled storage. **LWT**, v.200, 116180, 2024.

PRÉ-TRATAMENTO COM PERÓXIDO ALCALINO POTENCIALIZA A SACARIFICAÇÃO ENZIMÁTICA DE RESÍDUOS DE PUPUNHA (*Bactris gasipaes* Kunth)

José Rivaldo dos Santos Filho¹, Verci Alves de Oliveira Júnior, Cristiane Vieira Helm, Adelar Bracht, Rosane Marina Peralta. E-mail: Joserivaldosf01@gmail.com

¹Laboratório de Bioquímica de Microrganismos, Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The peach palm (*Bactris gasipaes* Kunth) is a palm tree native to the Amazon region and its cultivation has recently expanded to the southeastern and southern states of Brazil. It is estimated that almost 84% of the total weight of the palm tree is composed of lignocellulosic residues. The aim of this study was to evaluate AHP as a pretreatment to improve the subsequent enzymatic hydrolysis of cellulose from peach palm lignocellulosic residues. To eliminate total soluble solids (TSS), 10 g of peach palm residue plus 100 mL of distilled water were transferred to a 500 mL erlenmeyer flask (40 °C, 2 h, 100 rpm). After extraction, the residue was subjected to pretreatment with alkaline hydrogen peroxide (5% (v/v); pH 11.6, 130 rpm and 37 °C) for different reaction times (1, 4, 7 and 10 h). Saccharification was performed by enzymatic hydrolysis using cellulase (48 h, 40 °C, 130 rpm). Reducing sugars were quantified by the 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) method. The fibers analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM) after pretreatment with AHP were less ordered, with fiber detachment, cell wall collapse and pore formation on the cell wall surface. The sugar yields of peach palm residues pretreated with AHP are 3 times higher (823.87 ± 13.07 mg/g) than those not pretreated (250.76 ± 16.34 mg/g). Therefore, it can be a promising technique for the pretreatment of peach palm residues aiming at the production of bioethanol and other useful compounds that can be generated by fermentation processes.

Keywords: *Alkaline peroxide pretreatment, circular economy, lignocellulose, peach palm.*

INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com os impactos ambientais e a necessidade de um desenvolvimento econômico sustentável tornam essencial a busca por tecnologias inovadoras e eficientes para a valorização de resíduos. O Estado do Paraná, devido à sua forte vocação agropecuária e industrial, apresenta um grande potencial para a aplicação de soluções sustentáveis que agreguem valor à sua cadeia produtiva e reduzam impactos ambientais.

A matéria-prima renovável mais abundante é a biomassa lignocelulósica, com uma produção global anual de cerca de 182 bilhões de toneladas, das quais “apenas” cerca de 8 bilhões de toneladas são atualmente utilizadas (Abo et al., 2019). A biomassa lignocelulósica inclui plantas e resíduos de seu tratamento, como resíduos agrícolas e de fábricas de papel. Essa biomassa contém três dos polímeros naturais mais abundantes do planeta, celulose, lignina e hemicelulose, que podem ser utilizados para a preparação de bioplásticos, com ou sem funcionalização, ou utilizados para a síntese de compostos químicos (Inyang et al., 2022).

Pesquisas extensas têm sido conduzidas para adicionar valor aos polissacarídeos vegetais celulose e hemicelulose, dos quais valiosos produtos químicos finos e biocombustíveis podem ser obtidos após sacarificação e fermentação. Para superar os problemas causados pela

recalcitrância da biomassa e melhorar a sacarificação, as biomassas de lignocelulose são submetidas a vários tipos de pré-tratamentos visando remover a lignina e romper a estrutura cristalina celulósica. Entre esses métodos, o tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino (PHA) é notável por sua eficácia (Dutra et al., 2019). Esse método faz parte dos Processos Oxidativos Avançados (POAs), que consistem em técnicas inovadoras de oxidação utilizadas para remover ou mineralizar poluentes orgânicos e misturas de poluentes altamente tóxicos.

Os resíduos lignocelulósicos da pupunheira (*Bactris gasipaes* (Kunth)) possuem um elevado potencial de aplicação em diversas áreas, especialmente na produção de bioprodutos de alto valor agregado. Composto majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina, esses resíduos podem ser utilizados como matéria-prima para a obtenção de açúcares fermentescíveis, bioetanol, enzimas industriais, compostos fenólicos, e outros metabólitos de interesse. Espécie nativa da região amazônica, a pupunha vem há várias décadas sendo cultivada em diferentes estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, sua utilização contribui para a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos agroindustriais, promovendo o aproveitamento integral da cadeia produtiva da pupunha. No contexto da bioeconomia e da economia circular, a valorização desses resíduos oferece uma alternativa sustentável para a geração de energia renovável, desenvolvimento de materiais biodegradáveis e aplicação em processos biotecnológicos voltados à agricultura, indústria e meio ambiente (Spacki et al., 2022; Spacki et al., 2023). Transformar essa importante biomassa em produtos comercializáveis

seria uma maneira inteligente e promissora de lidar com resíduos que de outra forma seriam inúteis. Diante do exposto e considerando que estudos a esse respeito são escassos, o objetivo deste estudo foi avaliar o PHA como pré-tratamento a fim de melhorar a hidrólise enzimática subsequente da celulose de resíduos lignocelulósicos da pupunheira.

MATERIAIS E MÉTODOS

Resíduos lignocelulósicos

O resíduo de pupunha (*B. gasipaes*) foi obtido da Embrapa Florestas, Colombo, PR. Para eliminação dos sólidos solúveis totais, 10 g do material seco mais 100 mL de água destilada foram transferidos para um frasco Erlenmeyer de 500 mL e a mantida a 40 °C por 2 h sob agitação de 100 rpm. Os materiais foram filtrados em cadinho de vidro sinterizado e secos em estufa (105 °C) até massa constante. Os teores de extrativos foram expressos em base seca.

Pré-tratamento com peróxido alcalino

5 g de resíduos de pupunha foram acondicionados em frascos Erlenmeyer de 50 mL. Um volume de 20 mL da solução de peróxido de hidrogênio 5 % (v/v), pH 11,6 (ajustado com hidróxido de sódio 6M), foi adicionado a cada frasco. As misturas foram mantidas em agitador rotativo a 130 rpm e 37 °C por 1, 4, 7 e 10 horas. Após esse tempo, as amostras foram filtradas sob vácuo e os materiais insolúveis foram cuidadosamente lavados com água e secos em estufa (50 °C) até pH neutro e secos à temperatura ambiente.

Sacarificação de fibras não tratadas e pré-tratadas com PHA:

Ambos os materiais foram submetidos à hidrólise utilizando celulase (SAE0020-Sigma-Aldrich). A hidrólise de 0,5 g foi realizada em tampão citrato 50 mmol/L, pH 5,0, contendo 10 U/mL de celulase. O tempo de reação foi de 48 h a 40 °C, sob agitação (130 rpm). As amostras foram retiradas e filtradas a vácuo. Os açúcares redutores liberados foram quantificados utilizando o método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) com medidas de absorbância a 540 nm.

Microscopia eletrônica de varredura:

Um Shimadzu SS-550 Superscan foi utilizado para a realização da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para os procedimentos de imagem, as amostras foram revestidas por pulverização catódica com camadas de ouro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os extrativos do resíduo da pupunha ficaram em torno de $45,40 \pm 3,10$ g%. Este valor foi semelhante ao obtido em trabalho anterior e superior aos encontrados com outros resíduos lignocelulósicos (Spacki et al., 2023). O pré-tratamento PHA foi realizado com os resíduos dos quais os sólidos solúveis totais foram removidos com água à temperatura ambiente. Os resíduos de *B. gasipaes* não tratados e tratados com PHA foram submetidos à hidrólise enzimática por 48 h.

Em todos os experimentos, as mesmas quantidades iniciais dos materiais lignocelulósicos foram incubadas com a mesma quantidade de enzima em condições idênticas. Os resultados dos experimentos em que a produção enzimática de açúcares redutores totais foi medida são apresentados na Tabela 1. Após 48 h de sacarificação enzimática, os açúcares redutores produzidos a partir de resíduos de pupunha foram 3 vezes maiores do que aqueles produzidos a partir de resíduos de pupunha não pré-tratados (máximo de $823,87 \pm 13,07$ mg/g). Diferentemente de outros resíduos, como o do bagaço de cana, que tem sido amplamente explorado para obtenção de açúcares redutores para posterior fermentação e produção de diversos produtos (Rabelo et al., 2014; Dutra et., 2018), os resíduos de pupunha têm sido pouco explorados.

Tabela 1. Hidrólise enzimática de resíduos de *B. gasipaes* com e sem pré-tratamento PHA.

Amostras	Açúcar redutor (mg/g)
Pupunha não tratada	$250,76 \pm 16,34^a$
Pupunha com pré-tratamento AHP (5%, 1 h)	$600,86 \pm 14,70^b$
Pupunha com pré-tratamento AHP (5%, 4 h)	$675,97 \pm 9,80^c$
Pupunha com pré-tratamento AHP (5%, 7 h)	$718,14 \pm 11,43^c$
Pupunha com pré-tratamento AHP (5%, 10 h)	$823,87 \pm 13,07^d$

*Os dados são médias mais erros-padrão médios de 2 experimentos. As médias em cada grupo com letras diferentes são estatisticamente diferentes (ANOVA, $p \leq 0,05$).

A microscopia eletrônica de varredura das fibras lignocelulósicas foi realizada para verificar as alterações estruturais causadas pelo pré-tratamento com PHA (Figura 1). As amostras não pré-tratadas exibiram fibras rígidas e altamente ordenadas (Fig. 1A). Após o pré-tratamento com PHA, as fibras parecem menos ordenadas, com desprendimento das fibras, colapso da parede celular e formação de poros na superfície da parede celular (Fig. 1B, 1C). Tais alterações microscópicas nas fibras já foram descritas para outros tipos de tratamentos e geralmente são consideradas como resultantes da remoção de lignina.

Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura dos resíduos de pupunha (A, B, C). A: sem pré-tratamento; B e C: pré-tratamento com PHA 5%, 4h (Nas barras das imagens = 500 µm; 37-400).

CONCLUSÃO

O rendimento de açúcar dos resíduos de pupunha pré-tratados com PHA é 3 vezes maior do que o dos resíduos não pré-tratados. Portanto, esta pode ser uma técnica promissora para o pré-tratamento de resíduos de pupunha, visando à produção de bioetanol e outros compostos úteis que podem ser gerados por processos de fermentação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio e fomento da CAPES, CNPq, Fundação Araucária e UEM.

REFERÊNCIAS

ABO, B. O.; GAO, M.; WANG, Y.; WU, C., MA, H.; WANG, Q. Lignocellulosic biomass for bioethanol: an overview on pretreatment, hydrolysis and fermentation processes. **Reviews on environmental health**, v. 34, n. 1, p. 57-68, 2019

DUTRA, E. D.; SANTOS, F. A.; ALENCAR, B. R. A.; REIS, A. L. S.; DE SOUZA, R. D. F. R.; AQUINO, K. A. D. S.; MENEZES, R. S. C. Alkaline hydrogen peroxide pretreatment of lignocellulosic biomass: status and perspectives. **Biomass Conversion and Biorefinery**, v. 8, p. 225-234, 2018.

INYANG, V.; LASEINDE, O. T.; KANAKANA, G. M. Techniques and applications of lignocellulose biomass sources as transport fuels and other bioproducts. **International Journal of Low-Carbon Technologies**, v. 17, p. 900-909, 2022.

RABELO, S. C.; ANDRADE, R. R.; MACIEL FILHO, R.; COSTA, A. C. Alkaline hydrogen peroxide pretreatment, enzymatic hydrolysis and fermentation of sugarcane bagasse to ethanol. **Fuel**, v. 136, p. 349-357, 2014.

SPACKI, K.; CORRÊA, R. C. G.; UBER, T. M.; BARROS, L.; FERREIRA, I. C.; PERALTA, R. A.; PERALTA, R. M. Full exploitation of peach palm (*Bactris gasipaes* Kunth): State of the art and perspectives. **Plants**, v. 11, n. 22, p. 3175, 2022.

SPACKI, K.; NOVI, D. M. P.; DE OLIVEIRA-JUNIOR, V. A.; DURIGON, D. C.; FRAGA, F. C.; DOS SANTOS, L. F. O.; PERALTA, R. M. Improving enzymatic saccharification of peach palm (*Bactris gasipaes*) wastes via biological pretreatment with *Pleurotus ostreatus*. **Plants**, v. 12, n. 15, p. 2824, 2023.

Bioquímica de Plantas

Bioquímica de Plantas

Alterações em parâmetros do estresse oxidativo em <i>Ipomoea grandifolia</i> tratada com L-homofenilalanina	51
Análise do potencial herbicida do ácido 6-hidroxi-2-naftóico	55
Avaliação do efeito de inibidores da enzima o-acetilserina(tiol) liase na fisiologia e crescimento de plantas de milho	59
Clomipramina: Uma alternativa inovadora como herbicida para o controle de <i>euphorbia heterophylla</i>	63
Desenvolvimento de novos herbicidas: Modelagem estrutural e prospecção de inibidores da enzima serina acetil-transferase	67
Determinação de lignina e sacarificação em plantas de milho tratados com promotores de sacarificação	71
Efeito do extrato de <i>crotalaria</i> spp. Sobre enzimas antioxidantes de <i>Triticum aestivum</i>	75
Efeitos do ácido 2-naftóico sobre o crescimento e nutrição de plantas: Absorção e impactos fisiológicos	79
Importância da enzima detoxificante glutationa s-trasferase na metabolização do herbicida glufosinato de amônio em biótipos de <i>Eleusine indica</i>	83
Inibição da enzima fosfoenolpiruvato carboxilase por btc: Efeitos sob trocas gasosas de plantas de milho	87
Potencial de dinamizações ultradiluídas de ácido indolbutírico no estímulo à germinação e biossíntese de clorofila em <i>Lactuca sativa</i>	91
Tratamento com epinefrina remodela a dinâmica vacuolar, reorganiza o retículo endoplasmático e altera o equilíbrio redox em <i>Arabidopsis thaliana</i>	95

ALTERAÇÕES EM PARÂMETROS DO ESTRESSE OXIDATIVO EM *IPOMOEA GRANDIFOLIA* TRATADA COM L-HOMOFENILALANINA

Cynthia Martins Corbetta¹, Ana Paula da Silva Mendonça Balestri², Jean Jonathan Seco da Silva³, Mariane Gabrielly Greco⁴, Rodrigo Polimeni Constantin⁵, Rogério Marchiosi⁶.
E-mail: pg56294@uem.br

Laboratório de Bioquímica de Plantas¹, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá³ – Campus Sede.

ABSTRACT

L-homophenylalanine (HPA) was evaluated for its herbicidal potential against *Ipomoea grandifolia*, a glyphosate-resistant weed. Seedlings treated with 100 μ M HPA in hydroponic culture showed changes in antioxidant enzymes and increased reactive oxygen species (ROS). SOD activity rose in leaves, while CAT and POD decreased, leading to oxidative stress. In roots, reduced SOD activity indicated weakened antioxidant defenses. These effects suggest that HPA disrupts sulfur assimilation and induces oxidative damage, revealing a novel herbicidal mode of action.

Keywords: OAS-TL, L-homophenylalanine, oxidative stress, *Ipomoea grandifolia*, alternative herbicide.

INTRODUÇÃO

O uso intensivo e indiscriminado de herbicidas tem aumentado os casos de resistência em plantas daninhas a diversos princípios ativos, comprometendo a eficácia dos produtos, reduzindo a produtividade e elevando os custos agrícolas (HRAC, 2022). A resistência decorre da pressão seletiva do uso contínuo, favorecendo indivíduos tolerantes (Tafuya-Razo et al., 2019). Além disso, essas plantas afetam a qualidade e uniformidade da colheita, dificultando seu manejo. Diante disso, investiga-se o uso de mecanismos de ação inéditos, rotação de culturas, agricultura de precisão e bioherbicidas como alternativas de controle (Dayan e Duke, 2020; Perotti et al., 2020; Westwood et al., 2018). A limitação de sítios de ação disponíveis tem agravado o problema da resistência.

A via de assimilação do enxofre surge como alvo metabólico promissor para herbicidas (Hirase e Molin, 2003). Esse macronutriente é essencial à composição de diversos compostos celulares (Wawrzynska et al., 2015), sendo a enzima OAS-TL fundamental na síntese de L-cisteína (Hell, 2003).

Este estudo analisou o efeito da L-homofenilalanina sobre enzimas do estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio (EROS) em *Ipomoea grandifolia*, planta daninha tolerante ao glifosato.

MATERIAIS E MÉTODOS

Germinação e cultivo hidropônico

Sementes viáveis de *I. grandifolia* foram escarificadas com H₂SO₄ 98% por 40 minutos, lavadas e germinadas entre papéis germitest em câmara BOD a 30 °C por 48 horas. Plântulas uniformes foram transferidas para sistema hidropônico com solução nutritiva, tratadas com 100 μ M de L-homofenilalanina. A solução foi renovada a cada 48 horas.

Atividade enzimática do estresse oxidativo

Após 12 dias, folhas e raízes foram coletadas e maceradas em N_2 líquido. Conforme Coelho (2017), 0,15 g de tecido fresco foi extraído com tampão fosfato (100 mM, pH 6,8) contendo EDTA, PVPP e DTT. O extrato foi centrifugado ($12.000 \times g$, $4^\circ C$, 20 min) e o sobrenadante utilizado para análises. A atividade de SOD foi avaliada pela inibição do NBT (560 nm); CAT pela decomposição de H_2O_2 (240 nm); e POD pela oxidação do ácido pirogálico com H_2O_2 (470 nm).

Quantificação de espécies reativas de oxigênio (EROs)

A quantificação de EROs utilizou o reagente DCFDA, conforme Jambunathan (2010). O extrato em tampão Tris (pH 7,2) foi centrifugado ($12.000 \times g$, $4^\circ C$, 20 min). A reação foi conduzida com DCFDA diluído em DMSO, incubado por 10 minutos a $25^\circ C$ no escuro. A fluorescência foi medida com excitação a 504 nm e emissão a 526 nm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os efeitos da L-homofenilalanina (HPA) sobre as enzimas antioxidantes de *I. grandifolia* foram avaliados em folhas e raízes. A catalase (CAT) apresentou redução significativa de 49,5% nas folhas tratadas, sem alteração nas raízes (Fig. 1A-B). A peroxidase (POD) teve queda acentuada de 83% nas folhas (Fig. 1C), também sem mudanças nas raízes (Fig. 1D), indicando maior impacto foliar do HPA.

A atividade da superóxido dismutase (SOD) aumentou 58% nas folhas tratadas (Fig. 1E), sugerindo resposta ao estresse oxidativo, enquanto nas raízes houve redução de 86% (Fig. 1F), indicando menor capacidade antioxidante nesta região. As espécies reativas de oxigênio (EROs) aumentaram significativamente em ambas as partes da planta após o tratamento (Fig. 2), evidenciando um estresse oxidativo generalizado.

EROs são subprodutos do metabolismo celular e seu acúmulo causa danos. As enzimas SOD, CAT e POD regulam esses radicais (Gill e Tuteja, 2010). A SOD transforma o ânion superóxido em H_2O_2 , que é removido por CAT e POD. No estudo, o aumento de SOD nas folhas, aliado à queda de CAT e POD, favorece o acúmulo de H_2O_2 , gerando dano oxidativo (Noctor e Foyer, 2005). Nas raízes, a queda de SOD sugere menor neutralização do superóxido, agravando o estresse local. A provável inibição da síntese de L-cisteína pela HPA compromete o equilíbrio redox, induzindo estresse oxidativo predominante nas folhas, mas também presente nas raízes.

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a L-homofenilalanina (HPA) exerce efeitos significativos sobre o sistema antioxidante de *I. grandifolia*, alterando a atividade das principais enzimas envolvidas no combate ao estresse oxidativo. A aplicação da HPA reduziu as atividades da catalase e peroxidase nas folhas, enquanto aumentou a atividade da superóxido dismutase, resultando no acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs) e, consequentemente, em estresse oxidativo. Nas raízes, a redução da atividade da superóxido dismutase indicou menor capacidade de resposta antioxidante, reforçando o impacto negativo do inibidor nesses tecidos.

Esses achados sugerem que a inibição da via de síntese de L-cisteína pela HPA desencadeia desequilíbrios metabólicos que comprometem a defesa antioxidante da planta, caracterizando um potencial mecanismo de ação herbicida. Portanto, a L-homofenilalanina mostra-se promissora como agente herbicida inovador, atuando sobre a via de assimilação de enxofre e promovendo o estresse oxidativo em plantas daninhas resistentes a herbicidas convencionais. Estudos futuros poderão

aprofundar o entendimento desse mecanismo e sua aplicabilidade no manejo integrado de plantas daninhas.

Figura 1 – Efeitos de L-homofenilalanina (HPA) na concentração de 100 µM sobre a atividade de enzimas do sistema antioxidante de plantas de *I. grandifolia*. Consumo de H₂O₂ (µmol.min⁻¹.mg⁻¹) (A-B), formação de purpurogalina (µmol.min⁻¹.mg⁻¹) (C-D), Superóxido dismutase (U/mg de proteína) (E-F). Valores médios ± erro padrão da média (SEM), n=5. (P ≤ 0.05; Unpaired *t*-test).

Figura 2 – Efeitos de L-homofenilalanina (HPA) sobre o conteúdo de espécies reativas de oxigênio de plantas de *I. grandifolia* tratadas com 100 µM do inibidor. Espécies reativas de oxigênio em folhas (A) e Espécies reativas de oxigênio em raízes (B). Valores médios ± erro padrão da média (SEM), n=5. (P ≤ 0.05; Unpaired *t*-test).

AGRADECIMENTOS

Agradeço à CAPES, à equipe do Laboratório de Bioquímica de Plantas e à Universidade Estadual de Maringá – Campus Sede.

REFERÊNCIAS

COELHO, Érica Marusa Pergo; BARBOSA, Mauro Cezar; MITO, Márcio Shigueaki; MANTOVANELLI, Gislaine Cristiane; OLIVEIRA JR, Rubem Silvério; ISHII-IWAMOTO, Emy Luiza. The activity of the antioxidant defense system of the weed species *Senna obtusifolia* L. and its resistance to allelochemical stress. **Springer Science+Business Media**, LLC, 2017.

DAYAN, F. E.; DUKE, S. O. Discovery for new herbicide sites of action by quantification of plant primary metabolite and enzyme pools. **Engineering**, v. 6, p. 509-514, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.03.00>

GILL, S. S.; TUTEJA, N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 48, n. 12, p. 909-930, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2010.08.016>.

HELL, R.; DAVIDIAN, J. C.; GRILL, D.; DE KOK, L. J.; STULEN, I.; HAWKESFORD, M. J.; SCHNUG, E.; RENNENBERG, H. Metabolic regulation of cysteine synthesis and sulfur assimilation. In: Sulfate Transport and Assimilation in Plants. Leiden, The Netherlands: **Backhuys Publishers**, p. 21-31, 2003.

HIRASE, K.; MOLIN, W. T. Sulfur assimilation in plants and weed control: Potential targets for novel herbicides and action sites of certain safeners. **Weed Biology and Management**, v. 3, n. 3, p. 147-157, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1046/j.1445-6664.2003.00098.x>.

HRAC. **Herbicide Resistance Action Committee**. Online. Disponível em: <https://hracglobal.com/herbicide-resistance/>.

JAMBUNATHAN, N. Determinação e detecção de espécies reativas de oxigênio (ROS), peroxidação lipídica e vazamento de eletrólitos em plantas. **Métodos em Biologia Molecular** (Clifton, N.J.), v. 639, p. 292–298, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-60761-702-0_18.

NOCTOR, G.; FOYER, C. H. Redox homeostasis and antioxidant signaling: A metabolic interface between stress perception and physiological responses. **The Plant Cell**, v. 17, n. 7, p. 1866-1875, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1105/tpc.105.033589>.

PEROTTI, V. E.; LARRAN, A. S.; PALMIERI, V. E.; MARTINATTO, A. K.; PERMINGEAT, H. R. Herbicide resistant weeds: A call to integrate conventional agricultural practices, molecular biology knowledge and new technologies. **Plant Science**, v. 290, p. 110255, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.110255>.

TAFOYA-RAZO, J. A.; OREGEL-ZAMUDIO, E.; VELÁZQUEZ-MÁRQUEZ, S.; TORRES-GARCÍA, J. R. 10,000-Times Diluted Doses of ACCase-Inhibiting Herbicides Can Permanently Change the Metabolomic Fingerprint of Susceptible Avena fatua L. **Plants**, v. 8, n. 10, p. 368, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/plants8100368>.

WAWRZYNSKA, A.; MONIUSZKO, G.; SIRKO, A. Links between ethylene and sulfur nutrition – a regulatory interplay or just metabolite association? **Frontiers in Plant Science**, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.01053>.

WESTWOOD, J. H.; CHARUDATTAN, R.; DUKE, S. O.; FENNIMORE, S. A.; MARRONE, P.; SLAUGHTER, D. C.; SWANTON, C.; ZOLLINGER, R. Weed Management in 2050: Perspectives on the Future of Weed Science. **Weed Science**, v. 66, n. 3, p. 275-285, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wsc.2017.78>.

ANÁLISE DO POTENCIAL HERBICIDA DO ÁCIDO 6-HIDROXI-2-NAFTÓICO

Jean Jhonatan Seco da Silva¹, Mariane Gabrielly Greco², Amanda Comar³, Ana Paula da Silva Mendonça⁴, Cinthia Martins Corbetta⁵, Rogério Marchiosi⁶. e-mail: pg55685@uem.br

Laboratório de Bioquímica de plantas, Departamento de Bioquímica, Universidade estadual de Maringá.

ABSTRACT

Weeds represent a significant challenge in various economically important crops, negatively affecting the availability of essential resources due to intense competition. Most of these species exhibit the C4 photosynthetic pathway, characterized by the presence of the enzyme phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC), which catalyzes the conversion of phosphoenolpyruvate into oxaloacetic acid — a crucial step for CO₂ assimilation in these plants. In this context, the present study evaluated the effects of 6-hydroxy-2-naphthoic acid on maize plants (*Zea mays* L.), focusing on its interference with growth parameters and nutrient profile. The results demonstrated that the application of concentrations ranging from 0 to 500 µM of the compound caused significant inhibition of plant development. Additionally, nutrient analysis revealed that the acid induced metabolic dysregulation, affecting nutrient distribution and uptake. Thus, the data obtained indicate that 6-hydroxy-2-naphthoic acid exerts a significant inhibitory effect on maize plant growth and nutrient balance, highlighting its potential as a selective herbicide candidate targeting C4 metabolism weed species.

Keywords: Weeds; C4 metabolism; Selective herbicide; *Zea mays*.

INTRODUÇÃO

As plantas daninhas são um dos principais entraves à produtividade agrícola, uma vez que competem diretamente com as culturas de interesse econômico por recursos essenciais como água, luz e nutrientes (Ghersa et al., 2000). Muitas dessas espécies pertencem ao grupo das plantas de metabolismo fotossintético C4, caracterizadas por elevada eficiência na fixação de carbono e resistência a condições ambientais adversas (Sage et al., 2011). Nesse contexto, a enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) desempenha papel central, catalisando a conversão de fosfoenolpiruvato em ácido oxalacético, etapa crucial para a assimilação de CO₂ em plantas C4 (Hatch, 1987).

Considerando a importância desse mecanismo, o desenvolvimento de moléculas com potencial herbicida seletivo, que interfiram preferencialmente em espécies C4, é uma estratégia promissora para o manejo sustentável de plantas daninhas (Vila-Aiub et al., 2019). A prospecção de novas moléculas com esse perfil é o foco da nossa linha de pesquisa, utilizando inicialmente o milho (*Zea mays* L.) como planta modelo para ensaios de toxicidade e eficácia, dada sua representatividade como espécie C4 cultivada e amplamente estudada em bioensaios (Sage & Zhu, 2011).

Atualmente, investigamos o potencial do ácido 6-hidroxi-2-naftóico como inibidor do crescimento de plantas C4. Para tanto, realizamos testes com plantas de milho, avaliando parâmetros biométricos de crescimento e a distribuição de nutrientes em folhas e raízes, tanto na presença quanto na ausência do composto. Nesta apresentação, destacamos os principais achados relacionados ao crescimento e ao metabolismo nutricional das plantas, visando contribuir para o desenvolvimento de herbicidas seletivos e mais eficientes no controle de plantas daninhas de metabolismo C4.

MATERIAIS E MÉTODOS

Procedimentos de semeadura e crescimento de plantas

As sementes de milho (*Zea mays* L.) variedade IPR-164 foram sanitizadas com hipoclorito de sódio a 2% e enxaguadas com água deionizada. Em seguida, germinaram no escuro a 25 °C sobre papel Germitest® umedecido com água destilada. Após três dias, plântulas uniformes foram transferidas para vasos plásticos (250 mL) com 150 mL de solução nutritiva Hoagland (pH 6,0), com ou sem ácido 6-hidroxi-2-naftóico (0–500 μM). As mudas permaneceram por 14 dias em câmara de crescimento (25 °C, fotoperíodo de 12 h, irradiância de 300 μmol fótons $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$).

Após o cultivo, as plantas foram separadas em raízes, colmos e folhas, determinando-se imediatamente os comprimentos e peso fresco. O peso seco foi obtido após secagem a 70 °C por 72 h. A área da 2ª folha com lígula expandida foi medida com o software ImageJ 1.53t. O software Safira foi utilizado para análise do número de fibras, volume, área superficial e diâmetro ponderado das raízes.

Quantificação de nutrientes em folhas e raízes de milho

Para determinação do conteúdo nutricional, folhas e raízes de milho tratadas ou não com ácido 6-hidroxi-2-naftóico (0-125 μM) foram secas em estufa a 70 °C por 72 h; e moídas em moinho de Bola com Câmara Fechada. Posteriormente, as amostras foram pesadas (0,5 g) e submetidas à digestão com ácido sulfúrico e ácido nítrico-perclórico para extração de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe) e manganês (Mn).

Os teores de Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, P e Mn foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica (EAA). O K foi determinado por método fotométrico de chama.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Efeitos do ácido 6-hidroxi-2-naftóico no crescimento de plantas de milho

A exposição das plantas de milho ao ácido 6-hidroxi-2-naftóico resultou em inibição significativa do crescimento, especialmente na parte aérea, com reduções no peso fresco e seco das folhas de até 89,36% e 79,32%, respectivamente, nas concentrações de 31 a 500 μM . O colmo também apresentou diminuições expressivas no peso fresco (até 81,17%) e seco (35,91%), além da área foliar, que foi reduzida em até 46,72%.

O impacto sobre o sistema radicular foi ainda mais pronunciado: o comprimento da raiz diminuiu entre 76,88% e 96,13%, enquanto a massa fresca e seca foram reduzidas em até 75,36% e 0,012%, respectivamente. Além disso, houve redução média de 42,96% no número de fibras radiculares, e quedas acentuadas no volume (até 205,64%) e na área superficial das raízes (até 664,67%) nas concentrações de 125 a 500 μM do composto.

Os resultados demonstram que o ácido 6-hidroxi-2-naftóico exerce um efeito fitotóxico significativo sobre o crescimento de plantas de milho, afetando principalmente o desenvolvimento radicular, seguido pela parte aérea. A maior sensibilidade das raízes sugere que o composto interfere nos processos fisiológicos relacionados à absorção de água e nutrientes, refletindo também em prejuízos para o crescimento vegetativo.

Quantificação de nutrientes em folhas e raízes de milho

O ácido 6-hidroxi-2-naftóico afetou de forma diferenciada os nutrientes avaliados. Houve redução significativa de enxofre nas raízes (55,78%) e de cálcio nas folhas (15,17%), embora com

O ácido 6-hidroxi-2-naftóico afetou de forma diferenciada os nutrientes avaliados. Houve redução significativa de enxofre nas raízes (55,78%) e de cálcio nas folhas (15,17%), embora com aumento deste nas raízes (12,33%), indicando alterações na partição. O magnésio apresentou leve aumento nas folhas (17,09%) e redução nas raízes (13,61%). O ferro teve redistribuição acentuada, com aumento de 58% nas raízes e queda de 26,41% nas folhas.

O cobre foi drasticamente reduzido, tanto nas folhas (75%) quanto nas raízes (79,33%), evidenciando alta sensibilidade. O zinco manteve-se relativamente estável, com pequenas variações. O fósforo aumentou nas raízes (24,21%) e diminuiu nas folhas (25,38%), enquanto o manganês sofreu severas reduções em ambos os tecidos (68,31% nas folhas e 46,65% nas raízes). Por fim, o potássio apresentou quedas expressivas: 49,72% nas folhas e 40,45% nas raízes.

Os dados indicam que o ácido 6-hidroxi-2-naftóico provoca desequilíbrios na absorção e distribuição de nutrientes, afetando diretamente o metabolismo das plantas. As alterações na partição de cálcio, fósforo e ferro sugerem uma resposta compensatória ao estresse químico. Já a redução acentuada de nutrientes essenciais como potássio, cobre e manganês evidencia comprometimento de funções fisiológicas vitais, como a regulação osmótica, atividade enzimática e processos fotossintéticos (figura 1).

Figura 1. Concentração de macro e micronutrientes em plantas tratadas com 0 μM (controle) e 125 μM de ácido 6-hidroxi-2-naftóico. Enxofre, Cálcio, Magnésio, Ferro, Cobre, Zinco, Fósforo, Manganês e Potássio.

na absorção e redistribuição de nutrientes essenciais, impactando processos fisiológicos fundamentais. Esses achados indicam que o ácido 6-hidroxi-2-naftóico possui potencial como molécula protótipo para o desenvolvimento de herbicidas seletivos, direcionados ao controle de plantas daninhas de metabolismo C4. Contudo, estudos adicionais, incluindo ensaios com espécies daninhas e análises de segurança ambiental, são necessários para validar sua eficácia e seletividade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento que viabilizou a realização desta pesquisa. Estendemos também nossos agradecimentos a todos os pesquisadores colaboradores que contribuíram de forma essencial para a execução e desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

DRINKWATER, LAURIE E. Ecological knowledge: foundation for sustainable organic agriculture. **Organic farming: the ecological system**, v. 54, p. 19-47, 2009.

HATCH, MARSHALL D. C4 photosynthesis: a unique blend of modified biochemistry, anatomy and ultrastructure. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Bioenergetics**, v. 895, n. 2, p. 81-106, 1987.

SAGE, ROWAN F.; ZHU, XIN-GUANG. Exploiting the engine of C4 photosynthesis. **Journal of experimental botany**, v. 62, n. 9, p. 2989-3000, 2011.

SAGE, ROWAN F.; CHRISTIN, PASCAL-ANTOINE; EDWARDS, ERIKA J. The C4 plant lineages of planet Earth. **Journal of experimental botany**, v. 62, n. 9, p. 3155-3169, 2011.

VILA-AIUB, MARTIN M. Fitness of herbicide-resistant weeds: Current knowledge and implications for management. **Plants**, v. 8, n. 11, p. 469, 2019.

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE INIBIDORES DA ENZIMA O-ACETILSERINA(TIOL) LIASE NA FISIOLOGIA E CRESCIMENTO DE PLANTAS DE MILHO

Ana Paula Boromelo¹, Gabriela Azevedo Silva¹, Amanda Castro Comar¹, Mariane Gabrielly Greco¹, Fernanda Cortez da Silva¹, Paulo Sérgio Alves Bueno¹, Rogério Marchiosi¹, Rodrigo Polimeni Constantin¹, Wanderley Dantas dos Santos¹. E-mail: paulaboromelo123@gmail.com
Laboratório de Bioquímica de Plantas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The growing resistance of weeds to conventional herbicides highlights the need for new biochemical targets and effective molecules for selective control. The enzyme O-acetylserine(thiol)lyase (OAS-TL), fundamental in the biosynthesis of L-cysteine and in plant sulfur metabolism, is a promising target. This study evaluated the effects of two potential OAS-TL inhibitors, SPC and TNT, on the development and chlorophyll content of maize plants (*Zea mays*). The plants were grown for 15 days in a hydroponic system under a 12-h photoperiod, with a nutrient solution containing the inhibitors. Biometric parameters and the SPAD index were analyzed. Both compounds had negative impact on plant growth, with TNT presenting a more intense effects on various biometric parameters, while SPC also caused a significant reduction in chlorophyll content. These findings indicate the potential of the compounds as candidate herbicides with new mechanisms, contributing to sustainable weed management.

Keywords: *Herbicide, Sulfur metabolism, Zea mays, OAS-TL*

INTRODUÇÃO

A presença de plantas daninhas nas lavouras é uma das principais causas de perdas na produtividade agrícola, uma vez que essas espécies competem diretamente com as culturas por luz, água, nutrientes e espaço. Diante desse cenário, o uso de herbicidas tornou-se uma ferramenta essencial no manejo dessas plantas, representando, inclusive, o maior grupo de defensivos agrícolas utilizados no Brasil (Boschiero, 2022). Entretanto, o uso contínuo de herbicidas com os mesmos mecanismos de ação tem levado ao surgimento de populações resistentes, comprometendo a eficácia dos manejos químicos tradicionais.

Uma alternativa promissora é a inibição de enzimas envolvidas em vias metabólicas essenciais e específicas de plantas, como a O-acetilserina(tiol)liase (OAS-TL). Essa enzima participa da etapa final da biossíntese da L-cisteína, aminoácido essencial para a produção de compostos sulfurados envolvidos na regulação do crescimento, defesa antioxidante e homeostase redox (Hell & Wirtz, 2012). A inibição da OAS-TL, portanto, pode comprometer a síntese de cisteína e, consequentemente, impactar o desenvolvimento vegetal.

Neste trabalho, investigaram-se os efeitos morfofisiológicos da aplicação de dois potenciais inibidores da enzima OAS-TL, denominados SPC e TNT, em plantas de milho (*Zea mays*), cultura de elevada importância econômica. A avaliação foi conduzida com base em parâmetros biométricos e fisiológicos, incluindo comprimento da raiz, massa fresca e seca da raiz, parte aérea, folhas e colmo, diâmetro do colmo, área foliar e índice SPAD. Tais análises permitiram observar os possíveis efeitos deletérios provocados pelos inibidores no crescimento e no estado fisiológico das plantas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Cultivo em hidroponia

Sementes de milho (*Zea Mays*) foram higienizadas em hipoclorito 2% durante 5 minutos. Em seguida, as sementes foram distribuídas em papel de germinação (Germitest) e acondicionadas em germinadora BOD nas condições de 25°C, fotoperíodo 12h/12h (claro/escuro) durante 72 horas. As plântulas viáveis obtidas após a germinação foram selecionadas e acondicionadas em suportes ajustáveis apropriados para o crescimento em hidroponia, contando com um volume final de 150 ml por suporte, utilizando-se solução nutritiva de Hoagland. Utilizou-se 3 repetições para as plantas para cada tratamento, sendo eles 0 (controle), 25 e 50 μM do inibidor SPC, e 50 e 75 μM do inibidor TNT. Todo o experimento foi desenvolvido em pH 6,0. A solução nutritiva, contendo ou não inibidores foi substituída a cada 48 h durante 14 dias. Após os 14 dias, foi determinado o comprimento, massa fresca e massa seca da raiz total, comprimento, massa fresca e massa seca da parte aérea da planta. Os dados foram expressos em centímetros (cm) para comprimento de raiz, e parte aérea. Os resultados de massa fresca e massa seca foram expressos em gramas (g).

Quantificação de clorofila

O índice SPAD (Soil Plant Analysis Development) foi determinado usando um clorofilômetro (SPAD-, Konica Minolta, Ramsey, EUA). O índice SPAD foi medido pela transmissão de luz vermelha a 650 nm e a 940 nm, pelo uso do aparelho SPAD-502 (Minolta Corporation, Ramsey, USA). Com base nesses dois valores de transmissão foi calculado o índice SPAD.

Análise estatística

Para os dados apresentados, foi utilizado análise de variância unidirecional (*One-way ANOVA*) e as diferenças significativas foram analisadas no teste de comparação múltipla de Dunnett. Os valores de $p \leq 0,05$ foram considerados estatisticamente significativos em ambos os testes. As análises foram realizadas utilizando o pacote de software Prism™.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os efeitos dos compostos SPC e TNT sobre plantas de milho foram avaliados com base em parâmetros biométricos e no índice SPAD, que reflete o teor relativo de clorofila. O SPC reduziu o SPAD em 18,1% (25 μM) e 14,37% (50 μM), enquanto o TNT provocou reduções mais acentuadas de 22,57% e 24,58% nas doses de 50 μM e 75 μM , respectivamente, sugerindo maior interferência na fotossíntese (Fig. 2).

Os parâmetros biométricos da parte aérea foram significativamente afetados apenas pelo TNT 75 μM , com redução de 60,45% na variação de comprimento (Fig. 1). O comprimento e o diâmetro do colmo também apresentaram diminuições expressivas com TNT (75 μM), de 44,81% e 50%, respectivamente. A massa fresca do colmo também foi reduzida (89,03%) nessa mesma condição (TNT 75 μM). Os tratamentos também reduziram a massa seca da parte aérea (88,9%) e do colmo (78,13%). A área foliar foi reduzida pelo TNT em 42,85% (50 μM) e 71,98% (75 μM) (Fig. 2).

Figura 1: Efeitos do SPC e TNT nos parâmetros biométricos em raízes de milho cultivadas em sistema hidropônico. As concentrações testadas nesses parâmetros foram de 25uM e 50uM para o SPC. Já para o TNT foram testadas doses de 50 μ M e 75 μ M. Os valores são médias \pm SE (n = 3). (*) diferentes indicam que as médias diferiram significativamente de acordo com o teste One-way ANOVA e pós teste de Dunnet em $p \leq 0,05$. A=Comprimento da raiz; B=Massa fresca da raiz; C=Massa seca da raiz; D=Comprimento parte aérea; E=Massa fresca parte aérea; F=Massa seca parte aérea.

O tratamento com SPC (50 μ M) reduziu o comprimento da raiz em 43,49%, enquanto o TNT causou reduções de 33,45% e 38,64% nas doses de 50 μ M e 75 μ M, respectivamente (Fig. 1). A massa fresca da raiz foi reduzida em 94,28% pelo tratamento com TNT 75 μ M. Não houve diferença significativa na massa seca da raiz para nenhum dos tratamentos.

A ausência de efeito estatisticamente significativo na maior parte dos tratamentos sobre os parâmetros biométricos avaliados pode refletir a existência de reservas suficientes para o desenvolvimento inicial das plantas de milho. De modo geral, o TNT apresentou maior impacto fitotóxico em parâmetros de crescimento, enquanto o SPC mostrou maior eficiência na redução do teor de clorofila. Esses resultados sugerem que os compostos interferem de forma distinta no metabolismo vegetal, com efeitos que variam entre tecidos e processos fisiológicos. A análise integrada dos dados reforça o potencial de inibidores da OAS-TL para o desenvolvimento de novos herbicidas, ressaltando a importância de considerar múltiplos parâmetros no processo de seleção de novos candidatos a herbicidas.

Figura 2: Efeitos do SPC e TNT nos parâmetros biométricos em colmos de milho cultivadas em sistema hidropônico. As concentrações testadas nesses parâmetros foram de 25 μ M e 50 μ M para o SPC. Já para o TNT foram testadas doses de 50 μ M e 75 μ M. Os valores são médias \pm SE (n = 3). (*) diferentes indicam que as médias diferiram significativamente de acordo com o teste One-way ANOVA e pós teste de Dunnet em $p \leq 0,05$. G=Comprimento do colmo; H=Massa fresca do colmo; I=Massa seca do colmo; J=Diâmetro do colmo; K=Área foliar; L=índice SPAD.

CONCLUSÃO

O estudo revela que os inibidores da OAS-TL SPC e TNT afetaram negativamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas de milho, com o TNT apresentando impacto em alguns parâmetros biométricos, enquanto o SPC teve efeito mais pronunciado na redução do teor de clorofila. Esses achados reforçam o potencial desses compostos como agentes herbicidas, destacando a importância de estudos adicionais para otimizar sua aplicação e minimizar impactos em culturas agrícolas.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, órgão de fomento desta pesquisa e ao Laboratório de Bioquímica de Plantas.

REFERÊNCIAS

BOSCHIERO, A. V. *Uso de herbicidas no Brasil: desafios e perspectivas*. **Revista Brasileira de Herbicidas**, v. 21, n. 1, p. e202211, 2022.

HELL, R.; WIRTZ, M. Molecular biology, biochemistry and cellular physiology of cysteine metabolism in *Arabidopsis thaliana*. **The Arabidopsis Book**, v. 10, p. e0161, 2012.

CLOMIPRAMINA: UMA ALTERNATIVA INOVADORA COMO HERBICIDA PARA O CONTROLE DE *EUPHORBIA HETEROPHYLLA*

Ana Paula da Silva Mendonça¹, Cinthia Martins Corbetta², Camila Matsuda Kumasaka³, Jean Jhonatan Seco Silva⁴, Mariane Gabrielly Greco⁵, Rogério Marchiosi⁶. E-mail: pg55382@uem.br

Laboratório de Bioquímica de Plantas (BIOPLAN)¹, Departamento de Bioquímica (DBP-UEM)², Universidade Estadual de Maringá (UEM)³.

ABSTRACT

Weeds like *Euphorbia heterophylla* pose serious threats to agriculture due to their rapid spread, competitiveness, and increasing resistance to commonly used herbicides such as glyphosate, ALS, and PROTOX inhibitors. This study evaluated the herbicidal potential of clomipramine on *E. heterophylla*. Seeds were germinated and grown in Hoagland nutrient solution with 0, 15, and 25 μM of clomipramine for 12 days. Biometric parameters—including root length, shoot height, leaf area, and number of true leaves—were measured, along with fresh and dry biomass. Results showed a concentration-dependent reduction in plant growth and biomass, indicating that clomipramine negatively affected development. Additionally, clomipramine altered the activity of antioxidant enzymes (CAT, POD, and SOD), which are involved in protecting plants from oxidative stress. CAT activity increased in roots but decreased in leaves; POD activity increased in all tissues, and SOD activity showed a dose-dependent response, with suppression at higher concentrations. These changes suggest that clomipramine induces oxidative stress and disrupts essential metabolic processes. The observed effects highlight clomipramine's potential as a herbicide, capable of significantly impairing *E. heterophylla* development. Further studies are recommended to better understand its mode of action and environmental safety.

Keywords: *Euphorbia heterophylla*, Clomipramine, Herbicidal activity.

INTRODUÇÃO

As plantas daninhas, como destaca Pitelli (1987), são altamente adaptáveis e se propagam com facilidade, representando um desafio constante à agricultura. Elas competem com as culturas por água, nutrientes e luz, podendo aumentar os custos de produção e reduzir significativamente a produtividade, além de favorecerem pragas e doenças (Nguyen et al., 2016; Basso et al., 2018). Dentre elas, a *Euphorbia heterophylla* (amendoim-bravo) é uma das principais infestantes da soja no Paraná, sendo resistente a herbicidas como glifosato, inibidores de ALS e PROTOX (Silva, 2023). Essa resistência, agravada pela falta de novos compostos químicos (Duke, 2012), evidencia a necessidade de desenvolver herbicidas com novos mecanismos de ação (Adegas et al., 2020). Nesse contexto, o presente estudo propõe a avaliação da clomipramina como potencial herbicida no controle de *E. heterophylla*, visando à sustentabilidade da produção agrícola.

MATERIAIS E MÉTODOS

Germinação, cultivo das plantas e biomassa fresca e seca de *Euphorbia heterophylla*

As sementes de *E. heterophylla* passaram por seleção e quebra de dormência em água corrente. Em seguida colocadas em papel filtro umedecido (Germitest®), e incubadas em câmara

BOD (25 °C; fotoperíodo 12h/12h por 72 horas). Após a germinação das sementes, foram de raízes uniformes, e transferida para vasos com 100 ml de solução nutritiva de Hoagland (pH 6,0). A solução nutritiva, foi substituída a cada 48 h, pelo período de 12 dias.

No 12º dia de cultivo, foram avaliados os parâmetros biométricos: comprimentos das partes aéreas, raízes e caules medidos com o auxílio de uma régua. O diâmetro do colmo aferido com o um paquímetro, e a área foliar determinada pelo equipamento LI-COR 3100. As folhas verdadeiras foram contadas manualmente. As biomassas frescas foram obtidas após a retirada das plantas do sistema experimental, enquanto a biomassa seca foi determinada após a desidratação dos tecidos em estufa a 60 °C.

Determinação da Atividade Enzimática do Estresse Oxidativo

Após 12º dias de cultivo, foram analisadas a atividade das enzimas (CAT, POD e SOD). Para extração de todas as enzimas, foram pesados de 1 g de biomassa fresca (0 µM 15 µM e 25 µM de clomipramina), macerados em nitrogênio líquido. Em seguida, adicionados 1,5 mL de tampão de extração (tampão fosfato 100 mM, pH 7,5, DTT 3 mM, EDTA 1 mM e 0,01 g de PVPP). As amostras foram centrifugadas a 4000 rpm por 10 minutos a 4 °C, e o sobrenadante coletado.

A atividade da catalase (CAT) foi determinada pela incubação do extrato com tampão fosfato, peróxido de hidrogênio (H₂O₂) e molibdato de amônio, com leitura a 405 nm após 5 minutos de reação. Para a superóxido dismutase (SOD), as reações foram conduzidas na presença e ausência de luz, utilizando tampão fosfato, metionina, NBT e riboflavina, sendo a atividade determinada pela diferença de absorbância a 560 nm. Já a atividade da peroxidase (POD) foi avaliada por meio da incubação do extrato com tampão fosfato (pH 6,8), guaiacol e H₂O₂, com leitura a 470 nm após 5 minutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A clomipramina reduziu significativamente as estruturas de *E. heterophylla*, como raiz, parte aérea, folha verdadeira e área foliar, evidenciando seu potencial herbicida (Figura 1 e 2).

Figura 1 – Imagem do efeito da clomipramina em diferentes concentrações na planta de *E. heterophylla* (0, 15 e 25 µM). Sendo A) Visão lateral e B) Visão frontal das plantas de *E. heterophylla*.

Figura 2- Análise estatística dos parâmetros biométricos. (A) Raiz, (B) Parte aérea, (C) Folhas verdadeiras, e (D) Área Foliar. Valores expressos como médias \pm EP (n = 6), com * indicando diferenças significativas (ANOVA, $p \leq 0,05$).

A Figura 3 mostra que a clomipramina reduziu significativamente a biomassa fresca e seca de *E. heterophylla*. Segundo Vidal et al. (2000), a redução da biomassa fresca reflete os efeitos imediatos do composto, enquanto a diminuição da biomassa seca sugere impactos prolongados que comprometem a capacidade de recuperação da planta.

Figura 3- Efeitos das diferentes concentrações de Clomipramina sobre a biomassa fresca total de: (A) Raiz. (E) Parte Aérea. (C) Folhas Verdadeiras. E os efeitos sobre a biomassa seca total de: (B) Raiz. (E) Parte Aérea. (D) Folhas Verdadeiras, das plântulas de *Euphorbia heterophylla*.

Figura 4- Efeitos das concentrações de clomipramina na atividade das enzimas antioxidantes: (A-B) Catalase (CAT). (C-D) Peroxidase (POD). (E-F) Superóxido Dismutase (SOD), das raízes e folhas verdadeiras de plântulas de *E. heterophylla*. Valores expressos como médias \pm EP (n = 7), com * indicando diferenças significativas (ANOVA, $p \leq 0,05$)

A Figura 4 representa as enzimas antioxidantes catalase, superóxido dismutase e POD, que atuam na defesa contra espécies reativas de oxigênio (ROS) geradas sob estresse. A clomipramina promoveu alterações nessas enzimas: a CAT apresentou redução na atividade foliar e aumento significativo nas raízes, o que pode refletir uma resposta de proteção contra o acúmulo de H_2O_2 (Rao, 2013). A POD teve sua atividade aumentada em folhas e raízes nos dois tratamentos, indicando um mecanismo compensatório diante do estresse (Challabathula et al., 2022; Caverzan, 2012). Já a SOD, considerada a primeira linha de defesa contra ROS (Gill et al., 2015), mostrou aumento nas folhas e comportamento dose-dependente nas raízes — com redução na maior concentração, o que pode indicar sobrecarga do sistema antioxidante (Mittler, 2002). Esses resultados sugerem que, apesar da ativação das enzimas, doses elevadas de clomipramina podem comprometer o equilíbrio oxidativo da planta.

CONCLUSÃO

A clomipramina apresenta grande potencial herbicida para planta *E. heterophylla*, reduzindo biomassa, parâmetros fotossintéticos e atividades enzimáticas, prejudicando o desenvolvimento da planta.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao órgão de fomento CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e ao laboratório de bioquímica de plantas (BIOPLAN) pelo espaço cedido para realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ADEGAS, F. *et al.* **Impacto econômico da resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil.** Revista Caatinga, v. 33, n. 2, p. 287–298, 2020.

Adenilson Henrique; TEIXEIRA, Pedro Victor Vicente Quinute. **Herbicides of biological origin: a review.** *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, v. 95, n. 4, p. 379–387, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/14620316.2019.1647166>.

CAVERZAN, A. *et al.* **Plant responses to stresses: role of ascorbate peroxidase in antioxidant protection.** *Genetics and Molecular Biology*, v. 35, n. 4, p. 1011–1019, 2012.

CHALLABATHULA, Dinakar *et al.* **Differential modulation of photosynthesis, ROS and antioxidant enzyme activities in stress-sensitive and -tolerant rice cultivars during salinity and drought upon restriction of COX and AOX pathways of mitochondrial oxidative electron transport.** *Journal Of Plant Physiology*, [S.L.], v. 268, p. 153583, jan. 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2021.153583>.

DUKE, S. O. **Why have no new herbicide modes of action appeared in recent years?** *Pest Management Science*, v. 68, n. 4, p. 505–512, 2012.

GILL, S. S.; ANJUM, N. A.; GILL, R.; YADAV, S.; HASANUZZAMAN, M.; FUJITA, M.; MISHRA, P.; SABAT, S. C.; TUTEJA, N. **Superoxide dismutase—mentor of abiotic stress tolerance in crop plants.** *Environmental Science and Pollution Research*, v.22, n.14, p.10375-10394, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-015-4532-5>.

MITTLER, R. **Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance.** *Trends Plant Sci.* 2002.

NGUYEN GTT, Erlenkamp G, Jäck O, *et al* (2016) **Chalcone-based Selective Inhibitors of a C4 Plant Key Enzyme as Novel Potential Herbicides.** *Sci Rep* 6:. <https://doi.org/10.1038/srep27333>.

PITELLI, ROBINSON ANTONIO. **Competição e controle das plantas daninhas em áreas agrícolas.** *Série técnica IPEF*, v. 4, n. 12, p. 1-24, 1987.

SILVA, Leticia Aicel dos Santos. **Controle de buva (*Conyza spp.*) e leiteiro (*Euphorbia heterophylla*) com herbicidas pré-emergentes na cultura da soja.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2023.

VIDAL, R. A.; TREZZI, M. M.. **Análise de crescimento de biótipos de leiteira (*Euphorbia heterophylla*) resistentes e suscetíveis aos herbicidas inibidores da ALS.** *Planta Daninha*, v. 18, n. 3, p. 427–433, 2000.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS HERBICIDAS: MODELAGEM ESTRUTURAL E PROSPECÇÃO DE INIBIDORES DA ENZIMA SERINA ACETIL-TRANSFERASE

Isabela Ferreira Henrique¹, Paulo Sérgio Alves Bueno¹, Rodrigo Polimeni Constantin¹, Rogério Marchiosi¹, Amanda Castro Comar¹, Wanderley Dantas dos Santos¹.

e-mail: pg405792@uem.br

¹Laboratório de Bioquímica de Plantas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

The enzyme Serine Acetyltransferase (SAT) plays a key role in cysteine biosynthesis in plants, catalyzing the reaction between acetyl-CoA and L-serine to form CoA and O-acetylserine. In this study, a structural model of SAT from *Arabidopsis thaliana* was generated using the AlphaFold prediction (Q42588) and refined through molecular dynamics and docking simulations. Ligand structures of serine and acetyl-CoA were obtained from PDB entries and transferred to the model via structural alignment. Subsequent minimization and equilibration produced two conformational states (“min2” and “min4”), which were validated through redocking with AutoDock, Vina, and GOLD. A ligand library was constructed based on serine-like structures, followed by virtual screening. The top ligands showed strong affinity for the active site at the SAT monomer interface, involving key residues such as ASP, HIS, and ARG. These results suggest potential inhibitors that could disrupt cysteine biosynthesis in plants, supporting the development of herbicidal agents targeting sulfur metabolism.

Keywords: *Serine Acetyltransferase, Molecular Docking, Cysteine Biosynthesis, Arabidopsis thaliana, Virtual Screening.*

INTRODUÇÃO

As plantas daninhas representam um problema desde o início da agricultura, devido à sua alta competitividade com culturas de interesse econômico e à capacidade de explorar eficientemente os recursos ambientais. Nas últimas décadas, o controle dessas espécies tem se tornado mais desafiador, principalmente pela rápida evolução de populações resistentes aos herbicidas disponíveis (Heap, 2014). Até o fim do século XX, novos sítios de ação herbicida eram identificados a cada três anos; porém, nos últimos 30 anos, poucos mecanismos inéditos foram descobertos, permanecendo os 20 reconhecidos pelo Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) (Das e Mondal, 2014; Duke, 2011; Sparks e Lorschach, 2017). Esse cenário evidencia a urgência em identificar novos alvos bioquímicos para o desenvolvimento de herbicidas mais eficazes e sustentáveis. Entre as vias promissoras, destaca-se a de assimilação do enxofre (ou via do sulfato), essencial na biossíntese de aminoácidos sulfurados como a cisteína, envolvida em processos vitais como a síntese de proteínas, glutatona e cofatores (Takashi et al., 2011). Essa via é atrativa por incluir enzimas essenciais à sobrevivência vegetal, ausentes no metabolismo animal, o que favorece o desenvolvimento de herbicidas com baixa toxicidade ao ser humano e ao ambiente (Hirase e Molin, 2003).

Dentro dessa rota, a enzima Serina Acetiltransferase (SAT) catalisa a acetilação da L-serina com acetil-CoA, gerando CoA e O-acetilserina (OAS) (Liu et al., 2020). A OAS é convertida em cisteína pela enzima O-acetilserina (tiol) liase (OAS-TL), que incorpora um íon sulfeto. Esse processo ocorre em cloroplastos, mitocôndrias e citosol, e é regulado pela disponibilidade de enxofre e pela

demanda por aminoácidos sulfurados (Takashi et al., 2011; Krueger et al., 2009). Assim, SAT e OAS-TL surgem como alvos estratégicos para inibidores capazes de interferir na homeostase do enxofre e prejudicar o desenvolvimento de plantas daninhas. Com base em estudos anteriores com ferramentas de bioinformática (MP Foletto-Felipe et al., 2023), este trabalho visou modelar estruturalmente a SAT de *Arabidopsis thaliana*, seguida de simulações de docking e triagem virtual de moléculas similares à serina, em busca de compostos com potencial herbicida.

MATERIAIS E MÉTODOS

Modelagem Estrutural da SAT

A sequência de aminoácidos da Serina Acetiltransferase de *A. thaliana* (Uniprot: Q42588) foi obtida e seu modelo estrutural previsto pelo AlphaFold. Ligantes cristalográficos de serina e coenzima A foram extraídos do PDB (ID: 4N69) e inseridos no modelo por sobreposição estrutural no programa WinCoot. O modelo resultante foi ajustado, com adição manual do grupo acetil ao CoA no Discovery Studio, seguida da construção do hexâmero.

Dinâmica Molecular

Os parâmetros dos ligantes foram gerados com o SwissParam. O sistema foi solvatado com moléculas de água, neutralizado com NaCl e submetido a ciclos de minimização e equilíbrio. Foram realizadas minimizações por gradiente conjugado (CG) com 40.000 passos, resultando em duas estruturas, “min2” e “min4”, com diferentes níveis de relaxamento estrutural.

Docking Molecular

As estruturas “min2” e “min4” foram utilizadas em simulações de docking com AutoDock e Vina. Redockings confirmaram os sítios de ligação dos substratos. A biblioteca de ligantes foi montada a partir de estruturas similares à serina obtidas no PDB e convertidas para o formato *.sdf. Os códigos SMILES foram buscados no ZINC Database e parametrizados.

Triagem Virtual

A triagem virtual foi realizada nos programas validados por redocking, além do GOLD. Um total de 73 moléculas foi submetido a quatro ciclos de docking. As melhores foram analisadas quanto às interações com resíduos catalíticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A modelagem da SAT resultou em um modelo confiável da enzima com seus ligantes. O redocking validou a estrutura “min4” como a mais estável, utilizada no screening virtual. A proteína modelada apresenta 6 monômeros organizados em 3 dímeros.

Figura 1 – Representação tridimensional da enzima Serina-Acetiltransferase (SAT) em sua forma hexamérica. Cada monômero é representado por uma cor distinta para evidenciar a organização oligomérica. As moléculas de serina e acetil-CoA (esferas e bastões) estão localizadas nos sítios ativos posicionados na interface entre domínios C-terminais de monômeros adjacentes.

Os redockings confirmaram a localização do sítio ativo entre os domínios C-terminais de dois monômeros adjacentes, com a serina formando ligações de hidrogênio estáveis com ARG e HIS. O mecanismo catalítico proposto envolve a ativação da serina pela díade ASP-HIS, facilitando o ataque nucleofílico ao acetil-CoA. Na triagem virtual, entre os 73 compostos testados, um inibidor denominado 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propanoic acid (MPP) apresentou maior potencial de ligação competitiva com a serina. Suas características estruturais análogas e grupos funcionais capazes de interagir com os mesmos resíduos catalíticos reforçam a viabilidade do modelo para estudos futuros.

CONCLUSÃO

A bioinformática permitiu modelar estruturalmente a SAT de *Arabidopsis thaliana* e identificar compostos candidatos a inibidores via triagem virtual. Os resultados evidenciam o potencial da abordagem *in silico* para acelerar a descoberta de herbicidas seletivos, frente à escassez de novos sítios de ação para o controle de plantas daninhas. Como próximos passos, é essencial validar o modelo por expressão e purificação da SAT recombinante, seguida de ensaios de cinética e inibição com os compostos selecionados. Também se deve testar a eficácia biológica dos ligantes em bioensaios com plantas, verificando o potencial herbicida em condições reais e correlacionando dados *in silico*, *in vitro* e *in vivo*. Essa abordagem integrada fortalece a SAT como alvo promissor no desenvolvimento de herbicidas de nova geração.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro. Também expresse minha gratidão à Universidade Estadual de Maringá (UEM), ao Laboratório de Bioquímica de Plantas, e aos professores Dr. Paulo Sérgio Alves Bueno, Rodrigo Polimeni Constantin, Dr. Rogério Marchiosi e Dr. Wanderley Dantas dos Santos pelo suporte técnico, acadêmico e científico para o desenvolvimento deste trabalho, além da Doutoranda Amanda Castro Comar responsável por auxiliar a padronização da modelagem enzimática.

REFERÊNCIAS

DAS, S. K.; MONDAL, T. Mode of action of herbicides and recent trends in development: a reappraisal. *International Journal of Agricultural Soil Science*, v. 2, n. 3, p. 27-32, 2014.

DE PAIVA FOLETTO-FELIPE, M. et al. Inhibition of O-acetylserine (thiol) lyase as a promising new mechanism of action for herbicides. *Plant Physiology and Biochemistry*, v. 204, p. 108127, 2023.

DUKE, S. Glyphosate degradation in glyphosate-resistant and -susceptible crops and weeds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, v. 59, p. 5835-5841, 2011.

HEAP, I. Global perspective of herbicide-resistant weeds. *Pest Management Science*, v. 70, n. 9, p. 1306-1315, 2014.

HIRASE, K.; MOLIN, W. T. Sulfur assimilation in plants and weed control: potential targets for novel herbicides. *Weed Biology and Management*, v. 3, p. 147-157, 2003.

KRUEGER, S. et al. Analysis of cytosolic and plastidic serine acetyltransferase mutants and subcellular metabolite distributions suggests interplay of the cellular compartments for cysteine biosynthesis in Arabidopsis. *Plant, Cell & Environment*, v. 32, n. 4, p. 349-367, 2009.

LIU, M. et al. Transcriptome analysis of grape leaves reveals insights into response to heat acclimation. *Scientia Horticulturae*, v. 272, p. 109-554, 2020.

SPARKS, T. C.; LORSBACH, B. A. Perspectives on the agrochemical industry and agrochemical discovery. *Pest Management Science*, v. 73, p. 672-677, 2017.

TAKAHASHI, H. et al. Sulfur assimilation in photosynthetic organisms: molecular functions and regulations of transporters and assimilatory enzymes. *Annual Review of Plant Biology*, v. 62, n. 1, p. 157-184, 2011.

DETERMINAÇÃO DE LIGNINA E SACARIFICAÇÃO EM PLANTAS DE MILHO TRATADOS COM PROMOTORES DE SACARIFICAÇÃO

Fernanda Cortez da Silva¹, Luis Henrique Brambilla Alves¹, Amanda Castro Comar¹, Ana Paula Boromelo¹, Wanderley Dantas dos Santos¹. e-mail: fercortez1996@gmail.com.

Laboratório de Bioquímica de Plantas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹.

ABSTRACT

Lignin is a complex polymer that provides structural resistance to plants but hinders the enzymatic saccharification of biomass due to its recalcitrant nature. As an alternative to genetic engineering, the use of chemical inhibitors targeting the phenylpropanoid pathway has been explored to modulate lignification and improve cell wall digestibility. This study evaluated the effects of three such inhibitors—3,4-(methylenedioxy)cinnamic acid (MDCA), benzohydrazide (BZH), and 6-hydroxy-2-naphthoic acid (AC-6-H)—on maize plants (NK 520 VIP cultivar). Treated plants were assessed for enzymatic saccharification efficiency and lignin content. Although no statistically significant differences were observed, BZH and MDCA treatments showed a tendency toward increased saccharification and slightly reduced lignin levels, aligning with previous findings that suggest improved biomass digestibility and potential animal performance benefits. In contrast, AC-6-H did not reproduce the lignin-reducing effects reported in earlier studies, possibly due to dosage. Future analyses will focus on lignin monomer composition, salicylic acid quantification, and sugar-phenolic profiling to better understand the impact of these inhibitors on maize cell wall structure. Overall, BZH demonstrates promising potential, especially when applied at optimized concentrations, as a non-genetic strategy to enhance lignocellulose saccharification in maize.

Keywords: *Zea mays* L.. Phenylpropanoids. Lignocellulose.

INTRODUÇÃO

A lignina, formada por unidades G, S e H, é fundamental para a estrutura e defesa das plantas, variando entre espécies. Sua presença dificulta a sacarificação enzimática da lignocelulose devido à recalcitrância, causada pelas ligações com polissacarídeos que limitam o acesso das enzimas à parede celular (Vanholme *et al.*, 2012; Martarello *et al.*, 2021; dos Santos *et al.*, 2023).

A bioengenharia tem se destacado como solução biotecnológica para reduzir a recalcitrância da lignocelulose em culturas energéticas e para desenvolver microorganismos capazes de produzir coquetéis enzimáticos voltados à sacarificação eficiente (dos Santos *et al.*, 2023). Inicialmente, tentou-se reduzir a lignina através da regulação negativa de enzimas da via fenilpropanoide. No entanto, Boerjan *et al.* (2003) observaram que mesmo grandes reduções na atividade enzimática tiveram pouco efeito, pois as plantas contornaram o bloqueio, redirecionando substratos para a parede celular, demonstrando sua alta adaptabilidade.

Uma alternativa à engenharia genética para controlar o teor de lignina nas plantas é o uso de inibidores químicos das enzimas da via dos fenilpropanoides. Esses compostos, que incluem aleloquímicos e análogos de metabólitos da própria via, podem ser sintetizados a partir de precursores aromáticos e têm potencial para interferir na lignificação e na composição da lignina (Martarello *et al.*, 2021; dos Santos *et al.*, 2023).

A utilização de inibidores da síntese de lignina vem sendo estudada, levando ao aumento da sacarificação da biomassa, que pode ser utilizada para a produção de bioetanol de segunda geração,

e também para forragem utilizada para alimentar o gado. Em contrapartida, apenas alguns inibidores foram estudados até agora (Parizotto *et al.*, 2020; Ferro *et al.*, 2020; Martarello *et al.*, 2021; Mendes *et al.*, 2022).

A engenharia fisiológica é uma alternativa à modificação genética que utiliza inibidores de lignina para melhorar, por exemplo, a digestibilidade da silagem e ganho de peso dos animais. Através de uma investigação aprofundada sobre a arquitetura da parede celular, o objetivo é entender como mudanças sutis na composição afetam a sacarificação. Os resultados até então apontaram uma tendência de que os compostos induziram à sacarificação e que poderão ser melhor explicados por meio das análises futuras.

MATERIAIS E MÉTODOS

Cultivo da Biomassa

Sementes de milho NK 520 VIP foram higienizadas, germinadas em vasos com vermiculita e terra (1:1) em casa de vegetação, e desbastadas para uma planta por vaso. O experimento teve 4 tratamentos, 4 repetições em blocos casualizados, com irrigação inicial com água deionizada e posterior com solução de Hoagland.

Aplicação dos inibidores

Na segunda semana após o plantio (15° DAG), os compostos foram aplicados uma única vez nas plantas com bomba manual até o ponto de escoamento, utilizando solução com 0,5% de Aureo®. As concentrações aplicadas foram: ácido 3,4-(metilenodioxo)cinâmico-MDCA (2 mM), Benzoidrazida-BZH (50 µM) e ácido 6-hidroxi-2-naftoico (5 mM). O controle recebeu apenas Aureo® 0,5%. Após 45 dias de experimento, os colmos foram coletados para análises bioquímicas, incluindo sacarificação enzimática e quantificação de lignina.

Sacarificação Enzimática

Para a análise de sacarificação, 200 mg de biomassa moída foram tratados com etanol a 80 °C até a remoção dos açúcares solúveis, obtendo-se o resíduo insolúvel em álcool (AIR), posteriormente seco. Uma alíquota de 15 mg de AIR foi incubada com tampão de acetato e celulase comercial a 50 °C. Amostras foram coletadas após 48h, 72h e 96h de incubação. A liberação de açúcares redutores foi quantificada pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico, com leitura da absorbância a 540 nm, e os resultados expressos em mg AIR/g⁻¹ biomassa.

Determinação de Lignina

A biomassa moída (80 mg) foi submetida a sucessivas lavagens com diferentes soluções (tampão fosfato, Triton® 1%, NaCl, água destilada e acetona), com centrifugação a cada etapa, para obtenção da fração de parede celular isenta de proteínas (PCIP), posteriormente seca em estufa. Amostras de PCIP (20 mg) foram então tratadas com brometo de acetila e submetidas a reações controladas em banho-maria. A reação foi interrompida, diluída em ácido acético e centrifugada. O sobrenadante resultante foi analisado em espectrofotômetro a 280 nm para quantificação da lignina, com base em curva padrão e expressa em mg lignina/g de PCIP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sacarificação enzimática foi analisada em 48 horas, conforme presente no gráfico à esquerda da figura 1. A determinação de lignina também foi avaliada, como demonstra o gráfico à direita da figura 1.

Figura 1 – À esquerda, o gráfico refere-se à sacarificação enzimática, expresso em mg AIR g⁻¹ biomassa, e à direita, o gráfico refere-se ao teor de lignina, expresso em mg lignina/g (PCIP). O experimento contou com 4 tratamentos, sendo um grupo controle (CTR), Benzoidrazida (BZH), ácido 3,4-(metilendioxo)cinâmico (MDCA) e ácido 6-hidroxi-2-naftoico (AC-6-H). As análises foram feitas em colmo de milho. Os dados foram expressos como média ± erro padrão, com quatro repetições. A significância das diferenças foi avaliada por ANOVA One-Way, seguida do teste de Dunnet.

Com relação à sacarificação enzimática, o resultado não foi significativo, embora os tratamentos com os compostos BZH e MDCA tenham apresentado uma tendência de aumento na sacarificação com relação ao controle. Dados avaliados desses mesmos compostos mostraram eficiência na sacarificação nos tempos de 4 h e 24 h, especialmente o composto BZH, que manteve o padrão consistente em ambos os tempos, sugerindo que os efeitos melhoram a sacarificação e se mantêm ao longo do tempo (Cavalini, 2024).

Na determinação de lignina (Figura 1), também não apresentou variações significativas. Mendes *et al.* (2022) demonstraram o efeito do MDCA, um inibidor competitivo da via dos fenilpropanoides, em plantas de milho. A sacarificação enzimática foi aumentada significativamente, enquanto o teor de lignina foi reduzido e a composição monomérica foi alterada com relação ao controle.

O composto AC-6-H, um análogo estrutural ao substrato da tirosina amônia liase, uma enzima da via dos fenilpropanoides foi testado com sucesso em plantas de milho, picão e capim amargoso, onde foi possível observar redução no teor de lignina (Antunes, 2017). Efeitos semelhantes não foram encontrados no presente trabalho, possivelmente devido à dose utilizada no experimento ou outros fatores. Análises adicionais serão feitas para complementar a pesquisa e explicar a tendência observada de diminuição ou não alteração do teor de lignina em relação à tendência de aumento da sacarificação.

CONCLUSÃO

Embora o resultado das análises não tenha sido significativo, a sacarificação apresentou uma tendência de elevação que será investigada em maior profundidade. Os próximos testes e análises complementares serão concentrados na benzoidrazida (BZH). As análises serão: composição monomérica da lignina, bem como quantificação de ácido salicílico, visto que é um composto biossintetizado por uma enzima presente na via dos fenilpropanoides. Além disso, a quantificação sugar-phenolics, que são compostos fenólicos como o ácido ferúlico ligados à polissacarídeos da

parede celular, também será feita, o que pode ajudar a compreender e explicar as alterações que os inibidores da biossíntese de lignina podem causar nas plantas de milho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao CNPq pelo fomento da pesquisa e ao Laboratório de Bioquímica de Plantas – Bioplan (UEM).

REFERÊNCIAS

ANTUNES, R. S. P. **Potencial Agroquímico de Inibidores da Lignificação**. 63 f. Relatório (Pós-Doutorado) - Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2017.

BOERJAN, W. *et al.* Lignin Biosynthesis. **Annual Review Of Plant Biology**, v. 54, n. 1, p. 519-546, jun. 2003.

CAVALINI, W. M. **Análise da digestibilidade da biomassa lignocelulósica tratada com inibidores de lignificação**. Tese de Doutorado – Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas - Universidade Estadual de Maringá. 2024.

DOS SANTOS, W. D. *et al.* Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria. **Biomass and Bioenergy**, v. 168, p. 106684, 2023.

FERRO, A. P. *et al.* Inhibition of Zea mays coniferyl aldehyde dehydrogenase by daidzin: a potential approach for the investigation of lignocellulose recalcitrance. **Process Biochemistry**, [S.L.], v. 90, p. 131-138, mar. 2020.

MARTARELLO, D. C. I. *et al.* The known unknowns in lignin biosynthesis and its engineering to improve lignocellulosic saccharification efficiency. **Biomass Conversion And Biorefinery**, [S.L.], v. 13, n. 4, p. 2497-2515, 21 jan. 2021.

MENDES, G. G. M. *et al.* Inhibiting triclin biosynthesis improves maize lignocellulose saccharification. **Plant Physiology And Biochemistry**, [S.L.], v. 178, p. 12-19, mai. 2022.

PARIZOTTO, A. V. *et al.* Entacapone improves saccharification without affecting lignin and maize growth: an in silico, in vitro, and in vivo approach. **Plant Physiology And Biochemistry**, [S.L.], v. 151, p. 421-428, jun. 2020.

VANHOLME, R. *et al.* Metabolic engineering of novel lignin in biomass crops. **New Phytologist**, v. 196, n. 4, p. 978–1000, 1 dez. 2012.

EFEITO DO EXTRATO DE *Crotalaria* spp. SOBRE ENZIMAS ANTIOXIDANTES DE *Triticum aestivum*

Giovana Marinho Hernandez¹, Stéphanie Patel Pasqualotto¹, Márcio Shigueaki Mito¹, Bruno César Almeida², João Vitor Dalbianco Paniça², João Henrique Rocha Barion², Rodrigo Orsini Pola², Denis Fernando Biffe², Rubem Silvério de Oliveira Jr², Emy Luiza Ishii-Iwamoto¹ e Gabriel Felipe Stulp¹
E-mail: ra126821@uem.br

Laboratório de Oxidações Biológicas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹

Núcleo de Estudos Avançados em Ciência das Plantas Daninhas, Departamento de Agronomia, Universidade Estadual de Maringá²

ABSTRACT

This study evaluated the effect of a *Crotalaria* spp. extract on the antioxidant enzymes of *Triticum aestivum* roots, grown under optimal growth conditions for 5 days. The crotalaria extract in the concentration range of 1,000 to 4,000 $\mu\text{g mL}^{-1}$ significantly decreased the activities of catalase (CAT), glutathione reductase (GR), peroxidase (POD) and ascorbate peroxidase (APX), with a maximum reduction of approximately 50% compared to untreated controls. This reduction suggests that the antioxidant substances present in the extract may act in the neutralization of ROS, or that the lower enzymatic activity is characteristic of the more advanced phenological stage of the roots, since under the same conditions the extract stimulates the development of seedlings.

Keywords: *Oxidative stress, plant defense, natural antioxidant.*

INTRODUÇÃO

As plantas, por serem organismos sésseis, estão constantemente expostas a estresses abióticos, como seca, salinidade, temperaturas extremas, radiação UV e metais pesados. Em geral essas condições estão associadas à produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), como o ânion superóxido (O_2^-), o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), o radical hidroxila (OH) e o oxigênio singlete. Em concentrações controladas, essas moléculas atuam como sinalizadores fisiológicos; contudo, em excesso, causam danos celulares como peroxidação lipídica, danos a proteínas e DNA. Para neutralizar o excesso de EROs, as plantas possuem um sistema antioxidante que é composto por enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a peroxidases (PODs), e de diversas substâncias antioxidantes, tais como o ascorbato e a glutatona (GILL; TUTEJA, 2010). O estresse abiótico é uma das principais causas de perda de produtividade das culturas, incluindo o trigo. O trigo (*Triticum aestivum*) é uma das principais culturas globais. Um dos principais componentes de produtividade do trigo é a massa de mil grãos, que é diretamente afetada por estresses abióticos, com foco no estresse hídrico principalmente nos estágios de floração e enchimento de grãos (FAROOQ et al., 2014).

A aplicação de bioestimulantes, especialmente os derivados de extratos de algas e de vegetais, tem se mostrado eficaz na mitigação dos efeitos de estresses abióticos em plantas. Esse efeito benéfico está fortemente associado à indução do sistema antioxidante, resultando em um aumento da atividade de enzimas antioxidantes. A ativação deste sistema contribui para a redução do

acúmulo ROS, conferindo às plantas uma maior capacidade de tolerância ao estresse. Assim, a melhora da resposta antioxidante representa um dos principais mecanismos pelos quais os bioestimulantes promovem o crescimento e o desempenho fisiológico das plantas sob condições adversas (DROBEK et al., 2019; DU JARDIN, 2015). Compostos naturais presentes em extratos vegetais, como fenóis, flavonoides e outros antioxidantes, podem modular o metabolismo das plantas, reduzindo a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e estimulando os mecanismos de defesa antioxidante (BROWN; SAA, 2015).

Estudos anteriores de nosso laboratório mostraram que um extrato da planta de cobertura *Crotalaria spp* estimula o crescimento inicial de algumas culturas, incluindo o trigo (dado não mostrado). Esse efeito ocorreu quando a cultura se desenvolveu em condições ideais e controladas em laboratório, ou seja, na ausência de estresse. Para compreender melhor o modo de ação desse extrato de crotalária, especialmente o papel desempenhado pelo sistema de defesa antioxidante, neste trabalho foram avaliadas as atividades de algumas enzimas antioxidantes em plântulas de trigo tratadas com o extrato.

MATERIAIS E MÉTODOS

Germinação e crescimento inicial de *Triticum aestivum*

As sementes de trigo foram desinfetadas superficialmente em hipoclorito de sódio 2 % e em seguida, lavadas abundantemente em água destilada. Cinquenta sementes foram dispostas nas caixas gerboxes. O extrato de crotalária foi dissolvido em água destilada nas seguintes concentrações: 500, 1000, 2000 e 4000 $\mu\text{g mL}^{-1}$. Em cada gerbox foi adicionado 10 mL da solução sobre duas folhas de papel germitest. No controle, 10 mL de água destilada foram adicionados à caixa gerbox. Após a semeadura as caixas foram submetidas à desinfecção em câmara de fluxo com luz UV por 20 minutos, posteriormente foram levadas para câmara de germinação com fotoperíodo de 12 h e temperatura de 25 °C. Após 5 dias as raízes das plantas foram coletadas para a preparação do extrato enzimático. As raízes foram maceradas em tampão fosfato e o sobrenadante foi usado como fonte de enzimas.

Avaliação da atividade das enzimas do sistema de defesa antioxidante

A atividade da catalase (CAT) foi medida em um meio contendo tampão fosfato 100 mM (pH 6,8), H_2O_2 0,6 M e extrato da enzima (10-50 μg de proteína). O consumo de H_2O_2 foi monitorado em espectrofotômetro a 240 nm ($\epsilon = 43,6 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$) (AEBI, 1984). A atividade da peroxidase (POD) foi medida em um meio contendo tampão fosfato 100 mM (pH 6,8), H_2O_2 0,6 mM, pirogalol 0,6 mM e extrato da enzima (10-50 μg de proteína). A atividade da POD foi calculada pela determinação da quantidade de purpurogalina formada acompanhada em espectrofotômetro a 470 nm ($\epsilon = 25,5 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$) (PÜTTER, 1974). A atividade da glutationa redutase (GR) foi medida em um meio contendo tampão fosfato 100 mM (pH 7,5), EDTA 0,2 mM, GSSG 1 mM, NADPH 5 mM e extrato da enzima (10-50 μg de proteína). O consumo de NADPH será monitorado em espectrofotômetro a 340 nm ($\epsilon = 6,22 \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-1}$) (FOYER; HALLIWELL, 1976). Finalmente, a atividade da ascorbato peroxidase (APX) foi medida em um meio contendo tampão fosfato 50 mM (pH 7,0), ascorbato 50 mM, H_2O_2 50 mM e extrato da enzima (10-50 μg de proteína). A oxidação do ascorbato foi medida em espectrofotômetro a 290 nm ($\epsilon = 2,8 \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-1}$) (NAKANO & ASADA, 1981).

Análise estatística

Os resultados obtidos foram expressos como média \pm erro padrão (EP); estes foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA), com diferenças significativas entre as médias identificadas pelo teste de Tukey $p \leq 0,05$ foi adotado como critério mínimo de significância. As análises foram realizadas utilizando o pacote de software GraphPadPrism®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1 – Efeito do extrato de crotalária sobre a atividade das enzimas antioxidantes extraídas de raízes de plântulas de trigo tratados por 5 dias. A) Catalase, B) Glutathiona redutase, C) Peroxidase e D) Ascorbato peroxidase. Letras sobre as médias representam diferenças significativas segundo Tukey $p \leq 0,05$.

Os efeitos do extrato de crotalária sobre a atividade de todas as enzimas antioxidantes avaliadas foram muito similares, com uma redução dose-dependente. A atividade da CAT (Fig. 1A) teve uma redução de 48,41% e 48,23% nas doses 2000 e 4000 $\mu\text{g mL}^{-1}$ em relação ao controle. A atividade da GR (Fig. 1B) teve uma redução nas doses de 1000, 2000 e 4000 $\mu\text{g mL}^{-1}$ de 22,6, 22,9 e 31,85% em relação ao controle. A atividade da POD (Fig. 1C) e da APX (Fig. 1D) foram também reduzidas nas doses de 1000, 2000 e 4000 $\mu\text{g mL}^{-1}$, sendo os percentuais de redução em relação ao controle de 44,62, 36,43 e 53,17% para a POD e de 51,8, 54,12 e 56,93% para a APX (Figura 1).

A aplicação de bioestimulantes tem se mostrado eficaz na mitigação dos efeitos de estresses abióticos em plantas. Em geral esse efeito benéfico está associado a um aumento da atividade de enzimas antioxidantes, o que contribui para a redução do acúmulo ROS, conferindo às plantas uma maior capacidade de tolerância ao estresse (DROBEK et al., 2019; DU JARDIN, 2015). Contudo, em nosso estudo, o trigo não foi submetido a uma condição de estresse, como na maioria dos estudos realizados com os bioestimulantes. Nessas condições o estímulo causado no desenvolvimento das plântulas não pode ser creditado a uma ação de mitigação do estresse oxidativo celular, pois as enzimas envolvidas nesse processo não foram ativadas e sim, reduzidas. É conhecido que durante a germinação e crescimento inicial o metabolismo oxidativo mitocondrial gera EROs e essas são

neutralizadas pelo sistema de defesa antioxidante (ISHII-IWAMOTO et al., 2006). Uma explicação para essa redução da atividade das enzimas é a presença de diversas substâncias antioxidantes presentes no extrato de crotalária (dado não publicado) que promoveriam a neutralização das EROS e, desta forma, a síntese das enzimas seria reduzida. Outra possibilidade a ser considerada está relacionada ao diferente estágio fenológico das raízes tratadas com o extrato de crotalária, que estão mais desenvolvidas. Em estágios mais avançados de desenvolvimento das plântulas de trigo, na condição controle, as atividades das enzimas poderiam ser gradativamente reduzidas, uma hipótese que será testada em estudo futuro

CONCLUSÃO

O efeito bioestimulante do extrato de crotalária sobre as plântulas de trigo está associado a uma redução da atividade das enzimas antioxidantes CAT, POD, GR e APX, sugerindo que substâncias antioxidantes do extrato de CS podem substituir as enzimas na neutralização de EROs, ou essa menor atividade enzimática reflete a condição característica de um estágio fenológico mais avançado das plântulas submetidas ao tratamento com o extrato de crotalária.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a CAPES, CNPq e ao Laboratório de Oxidações Biológicas.

REFERÊNCIAS

- ISHII-IWAMOTO, E. L. et al. Mitochondria as a site of allelochemical action. In: REIGOSA, M. J.; PEDROL, N.; GONZÁLEZ, L. (org.). **Allelopathy: A physiological process with ecological implications**. Netherlands: Springer Science, 2006. p. 267-284.
- AEBI, H. Catalase in Vitro. **Methods in Enzymology**, v. 105, n. C, p. 121–126, 1984.
- BROWN, P.; SAA, S. Biostimulants in agriculture. **Frontiers in plant science**, v. 6, p. 671, 2015.
- DROBEK, M.; FRAC, M.; CYBULSKA, J. Plant biostimulants: Importance of the quality and yield of horticultural crops and the improvement of plant tolerance to abiotic stress—A review. **Agronomy**, v. 9, n. 6, p. 335, 2019.
- FAROOQ, M.; HUSSAIN, M.; SIDDIQUE, K. H. M. Drought stress in wheat during flowering and grain-filling periods. **Critical reviews in plant sciences**, v. 33, n. 4, p. 331–349, 2014.
- FOYER, C. H.; HALLIWELL, B. The presence of glutathione and glutathione reductase in chloroplasts: A proposed role in ascorbic acid metabolism. **Planta**, v. 133, n. 1, p. 21–25, 1976.
- GILL, S. S.; TUTEJA, N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 48, p. 909–930, 2010.
- JARDIN, P. DU. Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. **Scientia horticulturae**, v. 196, p. 3–14, 2015.
- NAKANO, Y.; ASADA, K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. **Plant and Cell Physiology**, v. 22, n. 5, p. 867–880, 1981.

EFEITOS DO ÁCIDO 2-NAFTOICO SOBRE O CRESCIMENTO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS: ABSORÇÃO E IMPACTOS FISIOLÓGICOS

Mariane Gabrielly Greco¹, Jean Jhonatan Seco da Silva², Ana Paula da Silva Mendonça³, Cinthia Martins Corbetta⁴, Amanda Castro Comar⁵, Ana Paula Ferro⁶, Rogério Marchiosi⁷.
e-mail: marianegreco@gmail.com

Laboratório de Bioquímica de Plantas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Herbicides are used to suppress plants and increase agricultural productivity. However, the continued use of compounds with limited mechanisms of action, such as glyphosate and 2,4-D, has favored the emergence of resistant biotypes. Therefore, it is necessary to search for molecules with new biological targets. In this study, the herbicidal potential of 2-naphthoic acid, a possible inhibitor of the PEPC enzyme, was evaluated using maize (*Zea mays* L.) as a model species. Plants were grown in hydroponics and treated with 2-naphthoic acid at concentrations ranging from 0 to 156 μ M. Biometric parameters, absorption of the substance by the nutrient solution, and nutrient levels in leaves and roots were monitored. The 2-naphthoic acid was absorbed by the roots, promoted significant reductions in growth and biomass, and altered the balance of macro and micronutrients, helping to impact physiological processes. The results indicate that this compound interferes with plant development and has potential as an herbicide with a new mechanism of action.

Keywords: *Herbicides, Plant growth inhibition, Nutritional imbalance.*

INTRODUÇÃO

O controle químico de plantas daninhas tem sido amplamente adotado nas últimas décadas. No entanto, o uso intenso e repetitivo de herbicidas com um único sítio de ação impõe forte pressão seletiva, favorecendo a emergência e disseminação de biótipos de plantas daninhas resistentes (Gaines et al., 2020; Qu et al., 2021; Torra e Alcántara-de la Cruz, 2022). Atualmente, há mais de 500 casos de resistência registrados no mundo (Heap, 2025).

Plantas daninhas resistentes competem com as culturas por luz, água e nutrientes e podem abrigar pragas e patógenos, causando prejuízos à produtividade e à economia agrícola (Brighenti e Oliveira, 2011; Adegas et al., 2017). Estratégias como a combinação de herbicidas com diferentes mecanismos vêm sendo propostas, mas a resistência múltipla e a disseminação de biótipos tolerantes aos compostos comerciais agravam o problema, dificultando o manejo químico (Dayan e Duke, 2020; Gage et al., 2019).

Diante da escassez de herbicidas com novos sítios de ação, torna-se urgente investir em pesquisas para identificar novos alvos moleculares. Neste contexto, este trabalho avaliou o potencial herbicida do ácido 2-naftoico, possível inibidor da enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC). Foram investigados seus efeitos sobre o crescimento de milho (*Zea mays* L.), sua absorção pelas plantas e impactos na dinâmica de nutrientes essenciais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Germinação, cultivo e tratamento das plantas

Sementes de milho (*Zea mays* L.) da cultivar IPR-164 foram sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 2%, lavadas extensivamente com água. Posteriormente, essas

sementes foram germinadas no escuro a 25 °C em duas folhas de papel Germitest® previamente umedecidas com água destilada. Após três dias, mudas uniformes foram transferidas para vasos de 250 mL contendo 150 mL de solução nutritiva de Hoagland (pH 6,0), com ou sem ácido 2-naftoico (0–156 µM), trocada a cada 48 h. As plantas foram mantidas por 14 dias em câmara de crescimento (25 °C, fotoperíodo de 12 h e irradiância de 300 µmol fótons m⁻²s⁻¹). Cada tratamento contou com 4 a 5 mudas, conforme o experimento. Após o cultivo, as plantas foram separadas em raízes, colmos e folhas. O comprimento do colmo foi medido da zona de transição até o ápice, e o da raiz, até a extremidade da raiz principal. O comprimento e o peso fresco foram determinados imediatamente, e os pesos secos obtidos após secagem a 70 °C por 72 h.

Depleção de ácido 2-naftoico da solução nutritiva

A depleção do ácido 2-naftoico na solução nutritiva foi monitorada por cromatografia. Amostras de 1 mL foram coletadas em dois momentos (0 e 48 horas) após a aplicação de soluções com 0 a 156 µM do composto nos dias 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 do cultivo. As amostras foram filtradas (filtro de seringa 0,45 µm) e analisadas por HPLC (Shimadzu® Prominence), utilizando coluna CLC-ODS (250 × 4,6 mm, 5 µm) e pré-coluna correspondente. A fase móvel (30% metanol e 70% ácido fórmico 1%) foi aplicada a 0,8 mL/min. A detecção foi feita a 280 nm, com identificação baseada no tempo de retenção do padrão (Sigma-Aldrich, nº 122750). A diferença entre as concentrações iniciais e após 48 h foi usada para estimar a absorção do composto pelas raízes.

Quantificação de nutrientes em folhas e raízes de milho

Folhas e raízes de milho tratadas ou não com ácido 2-naftoico (0–78 µM) foram secas em estufa a 70 °C por 72 h e moídas em moinho de bola com câmara fechada. Amostras de 0,5 g foram digeridas com mistura nítrico-perclórica a quente. Os teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe) e manganês (Mn) foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica (EAA); K por espectrofotometria de emissão de chamas; e S por turbidimetria (Malavolta et al., 1997).

Análise estatística

O experimento seguiu delineamento inteiramente casualizado, com vasos contendo duas plantas por repetição. Os dados (média ± SEM) foram analisados por ANOVA (One-way), seguida do teste de Dunnett, no GraphPad Prism®. Diferenças com P ≤ 0,05 foram consideradas significativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ácido 2-naftoico inibiu significativamente o crescimento do milho de forma dose-dependente. A raiz apresentou uma diminuição de 70,5% no comprimento em relação ao controle na maior dose do tratamento. O comprimento da parte aérea foi reduzido entre 23,9% e 64,8% nas concentrações de 19,53 a 156,25 µM, enquanto o comprimento do colmo diminuiu entre 33,3% e 62,2%. O diâmetro do colmo também foi afetado, com reduções de até 47,6% na maior dose. Houve declínio significativo na biomassa da parte aérea: o peso fresco e seco das folhas caiu até 83,8% e 75,3%, respectivamente, e o peso fresco e seco do colmo, até 82,6% e 63,4% na maior concentração testada. A biomassa fresca da raiz foi reduzida em 87,39%, enquanto a biomassa seca apresentou uma diminuição de 67,92% na concentração de 156,25 µM de ácido 2-naftoico.

A absorção do ácido 2-naftoico pelas plantas de milho foi avaliada pela sua depleção na solução nutritiva. A estabilidade do ácido foi confirmada em um sistema de cultivo sem plantas, pois

sua concentração permaneceu constante após 48 h de aeração, indicando que não se degrada espontaneamente (Fig. 1A). Durante o cultivo, houve absorção contínua do ácido, exceto entre os dias 0–2 e 2–4, quando a absorção foi menor, independentemente da dose. Plantas tratadas com 19, 39, 78 e 156 μM absorveram, em média, 2,4, 3,9, 4,21 e 4,98 μmol do ácido 2-naftoico por planta, a cada 48 h (Fig. 1B). No total, a absorção variou de 14,47 a 36,31 μmol por planta, correspondendo a menos de 20% do ácido disponível (Fig. 1C).

Figura 1. Depleção de ácido 2-naftoico da solução nutritiva. (A) Teste de estabilidade do ácido 2-naftoico em sistema hidropônico sem plantas por 48 h. (B) Quantidade de ácido 2-naftoico absorvida a cada 48 h. (C) Quantidade total de ácido 2-naftoico absorvida durante todo o cultivo das plantas. Em (C), a quantidade total de ácido 2-naftoico disponibilizada à planta durante o cultivo é representada pela barra vermelha (TT, total teórico).

A absorção de ácido 2-naftoico pelas raízes das plantas impactou significativamente o crescimento e a absorção de nutrientes. A análise nutricional revelou alterações nos teores de Ca, Mg, S, P, K, Fe, Cu, Zn e Mn em plantas tratadas com 78,125 μM de ácido 2-naftoico (Fig. 2). Ca e Mg aumentaram em ambos os tecidos (até 27,40%). Fe e P diminuíram nas folhas e acumularam nas raízes, com destaque para o Fe (+74,97%). Já S, Cu, Zn, Mn e K reduziram-se em folhas e raízes, sendo mais acentuadas as quedas de Mn (–61,09% e –42,43%) e Cu (–41,84% e –68,32%). A redistribuição de nutrientes sugere resposta ao estresse (Malavolta, 2006), e as reduções nos teores indicam possível inibição de transportadores ou competição na absorção, afetando o metabolismo vegetal (Taiz & Zeiger, 2017).

Figura 2. Conteúdo nutricional (mg/kg) nas folhas e raízes de plantas de milho (*Zea mays* L.) tratadas com ácido 2-naftoico (78,125 μ M) em comparação com o controle (0 μ M). Teores foliares e radiculares dos macronutrientes Ca (A e B), Mg (C e D), S (E e F), P (G e H), K (I e J) e dos micronutrientes Fe (K e L), Cu (M e N), Zn (O e P), Mn (Q e R). Os valores médios \pm SEM (n = 5) seguidos por asteriscos diferem significativamente da condição de controle, conforme determinado pelo teste t. *p \leq 0,05; **p \leq 0,01; ***p \leq 0,001; ****p \leq 0,0001.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que o ácido 2-naftoico foi absorvido pelas raízes do milho e causou efeitos significativos no crescimento das plantas. Além disso, a substância promoveu alterações no balanço nutricional. Esses achados indicam que o composto interfere em processos fisiológicos fundamentais, afetando tanto o desenvolvimento quanto a homeostase mineral das plantas.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo financiamento e concessão da bolsa de doutorado.

REFERÊNCIAS

- ADEGAS, F. S. et al. Impacto econômico da resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil. **Circular Técnica**, v. 132, p. 12, 2017.
- BRIGHENTI, A. M.; OLIVEIRA, A. A. Impactos ambientais do uso de herbicidas. **Ambiente & Sociedade**, v. 14, n. 1, p. 55-66, 2011.
- DAYAN, F.E., DUKE, S.O., 2020. Discovery for new herbicide sites of action by quantification of plant primary metabolite and enzyme pools. **Engineering**, 6, 509–514, 2020.
- GAGE, K.L., KRAUSZ, R.F., WALTERS, S.A. Emerging challenges for weed management in herbicide-resistant crops. **Agric**. 9, 1–11, 2019.
- GAINES, T.A., DUKE, S.O., MORRAN, S., RIGON, C.A.G., TRANEL, P.J., KÜPPER, A., DAYAN, F.E. Mechanisms of evolved herbicide resistance. **J. Biol. Chem**. 295, 10307–10330, 2020.
- HEAP, I. **The international herbicide-resistant weed database**. 2024.
- MALAVOLTA, E; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. **Avaliação do estado nutricional das plantas. Princípios e aplicações**. 2ª ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997.
- QU, R.Y., HE, B., YANG, J.F., LIN, H.Y., YANG, W.C., WU, Q.Y., LI, Q.X., YANG, G.F. Where are the new herbicides? **Pest Manag. Sci**. 77, 2620–2625, 2021.
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- TORRA, J., ALCÁNTARA-DE LA CRUZ, R. Molecular Mechanisms of Herbicide Resistance in Weeds. **Genes (Basel)**. 13, 2022.

IMPORTÂNCIA DA ENZIMA DETOXIFICANTE GLUTATIONA S-TRANSFERASE NA METABOLIZAÇÃO DO HERBICIDA GLUFOSINATO DE AMÔNIO EM BIÓTIPOS DE *Eleusine indica*

Stéphani Patel Pasqualotto¹, Gabriel Felipe Stulp, Giovana Marinho Hernandez, Márcio Shigueaki Mito, Bruno César Almeida, João Vitor Dalbianco Paniça, João Henrique Rocha Barion, Rodrigo Orsini Pola¹, Denis Fernando Biffe, Emy Luiza Ishii-Iwamoto, Rubem Silvério de Oliveira Jr.. E-mail: ra129168@uem.br

Núcleo de Estudos Avançados em Ciência das Plantas Daninhas, Departamento de Agronomia, Universidade Estadual de Maringá.¹

ABSTRACT

The resistance of *Eleusine indica* to ammonium glufosinate is associated with enhanced detoxification mechanisms, particularly mediated by Glutathione S-transferase (GST). This study aimed to evaluate GST activity in resistant and susceptible biotypes following herbicide application at two different doses. The experiment was conducted under controlled conditions, and GST activity was measured at six time points using spectrophotometric assays. The S and R biotypes responded to glufosinate-induced stress with increased GST activity, but the R biotype showed greater detoxification capacity. At 600 g ai. ha⁻¹, the R biotype had significant increases at 48 and 96 HAA, while S had higher increases at 48 and 72 HAA. At 1200 g ai. ha⁻¹, R exhibited 465.6% and 1042% higher activity than S at 48 and 96 HAA. These results suggest that elevated GST expression is linked to *E. indica* resistance to glufosinate, suggesting an efficient metabolic adaptation that minimizes phytotoxic effects. In contrast, susceptible biotypes exhibited lower GST activity, leading to toxic ammonia accumulation and significant physiological damage. The differential response between biotypes suggests that GST contributes to herbicide tolerance, possibly preventing irreversible cellular damage.

Keywords: *Metabolic resistance, glufosinate detoxification, weed management.*

INTRODUÇÃO

O uso intensivo de herbicidas na agricultura moderna levanta preocupações sobre a seleção de biótipos de plantas daninhas resistentes, o que compromete a eficácia do controle e as boas práticas de manejo de plantas daninhas. Entre as espécies de plantas daninhas de grande relevância agrônômica, destaca-se *Eleusine indica* (capim-pé-de-galinha), que apresenta alta capacidade de adaptação e problemas com resistência a diversos herbicidas (Heap, 2024).

O glufosinato de amônio é um herbicida de amplo espectro, utilizado no manejo de plantas daninhas, e sua eficácia está relacionada à inibição da glutamina sintetase (GS), enzima-chave no metabolismo do nitrogênio. No entanto, a metabolização de herbicidas por enzimas detoxificantes é um dos principais mecanismos de resistência em plantas, pois independentemente do mecanismo de ação, essas enzimas desempenham um papel crucial na degradação de compostos xenobióticos, reduzindo a eficácia dos herbicidas e contribuindo para a seleção de indivíduos resistentes na população de plantas daninhas (Délye, 2013).

Dentre as enzimas detoxificantes, a Glutathione S-transferase (GST) desempenha papel crucial, uma vez que atua na Fase II da detoxificação metabólica, catalisando a conjugação de

substratos eletrofilicos com a glutatona (GSH), formando um conjugado menos tóxico, processo fundamental para neutralizar a toxicidade dos herbicidas (Lei et al., 2024). O glufosinato é um análogo do glutamato que compete pelo sítio ativo da glutamina sintetase (GS), levando ao acúmulo de amônia e espécies reativas de oxigênio (ROS), desencadeando estresse oxidativo na planta. Para mitigar esses efeitos, plantas resistentes ativam sistemas de detoxificação enzimática, nos quais a GST desempenha um papel crucial ao neutralizar o herbicida antes que ele atinja seu sítio de ação, tornando-o menos tóxico e facilitando seu transporte para vacúolos ou sua eliminação (He et al., 2023). Esse mecanismo reduz a eficácia do glufosinato no controle de *E. indica*. Compreender a atuação da GST na menor suscetibilidade de *E. indica* ao glufosinato de amônio é importante, pois uma vez que compreender os mecanismos bioquímicos envolvidos na resistência pode permitir a melhoria das estratégias de manejo desta planta daninha.

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção das sementes, cultivo dos biótipos de E. indica e aplicação dos tratamentos herbicidas

Sementes de biótipos de *E. indica* com suspeita de resistência, provenientes de plantas que apresentaram escape após o manejo químico nas principais áreas agricultáveis do país foram coletadas e identificadas com as respectivas coordenadas geográficas. Posteriormente, em casa de vegetação no Centro Técnico de Irrigação (CTI-UEM), as sementes foram semeadas em bandejas contendo substrato orgânico para que, após a germinação, fossem transplantadas em vasos individuais para desenvolvimento até o momento da aplicação, a partir de quatro folhas.

Para todas as aplicações utilizou-se um pulverizador costal de pressão constante à base de CO₂, equipado com barra com três pontas tipo leque ST-135.015, espaçadas de 50 cm entre si, sob pressão de 2,0 kgf/cm². Estas condições de aplicação proporcionaram o equivalente a 150 L ha⁻¹ de calda.

A partir de projetos de monitoramento, selecionamos a população considerada como suscetível (S), coletada em Cascavel - PR, que foi controlada de forma eficiente com a dose de bula de glufosinato (600 g i.a. ha⁻¹). Da mesma forma que a população com potencial resistência (R), coletada em Jussara - PR, foi selecionada a partir do controle ineficiente nas doses de 600 e 1200 g i.a. ha⁻¹. A aplicação do tratamento herbicida ocorreu em dia ensolarado com umidade relativa próxima de 60%. Foram aplicadas as doses de glufosinato de 600 e 1200 g i.a. ha⁻¹ nos biótipos de *E. indica*. Após a aplicação, as análises descritas abaixo foram realizadas às 0, 12, 24, 48, 72 e 96 horas após aplicação (HAA).

Avaliação das enzimas detoxificantes dos biótipos de E. indica

A enzima GST foi realizada segundo Habig et al. (1974) com modificações. Aproximadamente 200 mg de tecido foliar foram macerados em nitrogênio líquido e homogeneizados em 1 mL de tampão fosfato 100 mM (pH 7,2) contendo DTT 0,05 mM, EDTA 1 mM e PVP 3,5% em cadinho e pistilo previamente resfriados. O extrato enzimático foi transferido para tubos com tampa e centrifugados a 15000 rpm por 30 min, onde o sobrenadante resultante da centrifugação foi utilizado como fonte enzimática. Para a reação cujo volume final foi de 1 mL, foram adicionados tampão fosfato 100 mM (pH 6,5), CDNB 1 mM, GSH 1 mM e o extrato enzimático, de forma que foi observado o aumento da absorvância pela conjugação da glutatona ao CDNB em 340 nm.

Análise dos dados

Os dados foram organizados num esquema fatorial 2 x 6, sendo o primeiro fator constituído por os dois biótipos (R e S) e o segundo pelos tempos de análise após a aplicação do herbicida. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e no caso de efeitos significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ($p < 0,05$). As análises foram realizadas utilizando os pacotes de software R® e os resultados são apresentados como média \pm erro padrão (EP) em figuras construídas com a utilização do GraphPadPrism®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão os valores da atividade da GST observados nas amostragens realizadas em diferentes momentos após a aplicação do glufosinato de amônio nos biótipos S e R. Os resultados indicam que houve aumento da atividade da GST no biótipo R às 48 e 96 HAA de 196,2% e 283,1% em relação ao tempo 0 HAA. Por outro lado, o biótipo S apresentou aumento às 48 e 72 HAA de 800,0% e 966,6% em relação ao tempo 0 HAA. Destaca-se também, a maior atividade do biótipo R nos tempos 12, 48 e 96 HAA em relação ao S de 224,6%, 67,7% e 310,0%, respectivamente.

Tabela 1. Atividade da GST ($\mu\text{mol}\cdot\text{seg}^{-1}\cdot\text{mg}$ biomassa fresca $^{-1}$) em dois biótipos de *Eleusine indica* submetidos à aplicação de glufosinato de amônio. Dados obtidos para a aplicação de 600 g i.a. ha $^{-1}$

Biótipos	0 HAA	12 HAA	24 HAA	48 HAA	72 HAA	96 HAA
R	10.7 \pm 2.2 Ab	21.1 \pm 6.2 Ab	14.1 \pm 2.6 Ab	31.7 \pm 5.5 Aa	21.9 \pm 2.5 Ab	41.0 \pm 8.6 Aa
S	2.1 \pm 0.5 Ab	6.5 \pm 1.1 Bb	8.7 \pm 0.3 Ab	18.9 \pm 3.8 Ba	22.4 \pm 2.7 Aa	10.0 \pm 1.9 Bb

Para a dose de 1200 g i.a. ha $^{-1}$ (Tabela 2 e fig. 1 B) o biótipo R apresentou aumento de 805,7% às 96 HAA em relação ao 0 HAA. Além disso, os biótipos apresentaram diferenças significativas entre si às 48 e 96 HAA, uma vez que o biótipo R apresenta atividade 465,6% e 1042% maior que o biótipo S.

Tabela 2. Atividade da GST ($\mu\text{mol}\cdot\text{seg}^{-1}\cdot\text{mg}$ biomassa fresca $^{-1}$) em dois biótipos de *Eleusine indica* submetidos à aplicação de glufosinato de amônio. Dados obtidos para a aplicação de 1200 g i.a. ha $^{-1}$

Biótipos	0 HAA	12 HAA	24 HAA	48 HAA	72 HAA	96 HAA
R	8.7 \pm 2.5 Ab	13.4 \pm 3.5 Ab	18.0 \pm 2.5 Ab	18.1 \pm 5.5 Ab	16.9 \pm 1.9 Ab	78.8 \pm 13.9 Aa
S	2.6 \pm 0.6 Aa	3.3 \pm 0.3 Aa	4.3 \pm 0.7 Aa	3.2 \pm 0.8 Ba	15.5 \pm 3.9 Aa	6.9 \pm 1.3 Ba

Letras minúsculas indicam diferenças entre as médias nas linhas (biótipos de *E. Indica*) e letras maiúsculas representam diferenças entre as colunas (tempos de análise após aplicação do herbicida).

Figura 1. Atividade da GST nas doses (A) 600 e (B) 1200 g i.a. ha $^{-1}$ de glufosinato nas amostragens realizadas às 12, 24, 48, 72 e 96 HAA. As linhas verdes representam plantas (S) e vermelhas representam plantas (R).

Com os resultados obtidos pode-se notar que a GST é uma enzima altamente responsiva ao estresse, neste caso causado pela fitointoxicação das plantas em relação ao glufosinato de amônio (Takano e Dayan, 2020). A atividade da GST tanto no biótipo S quanto no R responde ao estresse, mas a maior atividade do biótipo R pode estar associado à capacidade de desintoxicar a planta de forma mais eficiente, a fim de impedir que a fitointoxicação, o modo de ação e a morte da planta pelo glufosinato seja definitiva (Jalaludin et al., 2017). De acordo com He et al. (2023), a maior expressão gênica e maior atividade da GST é responsável pela resistência da planta *E. Indica* ao glufosinato, o que corrobora com os efeitos demonstrados no biótipo R.

CONCLUSÃO

Concluindo mediante o disposto acima, a GST desempenha um papel essencial na resistência de *E. indica* ao glufosinato, atuando na detoxificação do herbicida. O biótipo com suspeita de resistência mantém uma atividade mais elevada dessa enzima, o que sugere uma resposta mais eficiente ao estresse químico. Esse comportamento indica que a GST pode ser um dos principais mecanismos bioquímicos que permitem a sobrevivência da planta mesmo após a aplicação do glufosinato.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, CNPq, ao Laboratório de Oxidações Biológicas e ao Núcleo de Estudos Avançados em Ciência das Plantas Daninhas.

REFERÊNCIAS

- DÉLYE, C. Weed resistance to herbicides: a multifactorial issue. **Weed Science**, v. 61, n. 2, p. 173-199, 2013.
- HEAP, I. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Disponível em: <www.weedscience.org>. Acesso em: 29 maio 2025.
- HE, S.; LIU, M.; CHEN, W.; LI, J.; ZENG, J.; WU, X.; SONG, Y. *Eleusine indica* Cytochrome P450 and Glutathione S-Transferase Are Linked to High-Level Resistance to Glufosinate. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 71, n. 42, p. 16674-16682, 2023.
- JALALUDIN, A.; YU, Q.; ZOELLNER, P.; BEFFA, R.; POWLES, S. B. Characterisation of glufosinate resistance mechanisms in *Eleusine indica*. **Pest Management Science**, v. 73, n. 6, p. 1091-1100, 2017.
- LEI, T.; FENG, T.; WANG, L.; YUAN, X.; WU, L.; WU, B.; DU, J.; LI, J.; MA, H. Metabolic resistance mechanism to glufosinate in *Eleusine indica*. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, v. 204, p. 106083, set. 2024.
- TAKANO, H. K.; DAYAN, F. E. Glufosinate-ammonium: a review of the current state of knowledge. **Pest Management Science**, v. 76, n. 12, p. 3911-3925, 2020.

INIBIÇÃO DA ENZIMA FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXILASE POR BTC: EFEITOS SOB TROCAS GASOSAS DE PLANTAS DE MILHO

Amanda Castro Comar¹, Ana Paula Boromelo², Fernanda Cortez da Silva³, Paulo Sérgio Alves Bueno⁴, Rodrigo Polimeni Constantin⁵, Osvaldo Ferrarese Filho⁶, Rogério Marchiosi¹, Wanderley Dantas dos Santos⁸. e-mail: amandacomar9@gmail.com.

¹Departamento de Bioquímica, laboratório de bioquímica de plantas, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Av. Colombo, 5790, Maringá-PR.

ABSTRACT

The enzyme phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) plays a crucial role in the initial CO₂ fixation in C₄ plants and has been proposed as a promising molecular target for the development of new herbicides. This study aimed to evaluate the physiological effects of 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid (BTC), a potential PEPC inhibitor, on maize plants. Plants were grown hydroponically and treated with BTC at concentrations of 0, 2.5, and 5.0 mM. Gas exchange parameters were analyzed using an infrared gas analyzer (LI-COR 6800). Results showed that BTC treatment at 5.0 mM significantly reduced CO₂ assimilation rate (A) by 44.1%, while increasing intracellular CO₂ concentration (C_i) by 33.3%, indicating PEPC inhibition and CO₂ accumulation in mesophyll cells. In addition, stomatal conductance (G_{sw}) and transpiration rate (E) decreased by 38.5% and 28.6%, respectively, suggesting partial stomatal closure likely due to feedback from reduced CO₂ demand. These findings confirm the physiological impact of BTC and highlight the potential of PEPC inhibition as a new strategy for weed control.

Keywords: Phosphoenolpyruvate carboxylase, herbicide, gas exchange

INTRODUÇÃO

A crescente demanda por alimentos exige maior produtividade agrícola, o que representa um desafio para a sustentabilidade dos sistemas produtivos (Garnett et al., 2013). As ervas daninhas causam grandes perdas na lavoura e, embora o controle com herbicidas tenha sido eficaz desde a Revolução Verde, o uso contínuo tem levado à evolução de resistência em diversas espécies (Verma et al., 2015; Thompson et al., 2022). Essa resistência, muitas vezes decorrente de mutações em enzimas-alvo, reforça a necessidade de novos herbicidas com mecanismos de ação inovadores, seletivos, biodegradáveis e de baixa toxicidade (Fingera et al., 2024).

A enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC), essencial na fixação inicial de CO₂ em plantas C₄, surge como um alvo promissor para herbicidas. Neste contexto, o composto 1,2,4,5 ácido benzenotetracarboxílico (BTC) foi selecionado por meio de abordagens in silico como potencial inibidor da PEPC. Assim, este estudo visa avaliar os efeitos fisiológicos do BTC em plantas de milho, com ênfase nos parâmetros de trocas gasosas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Germinação, cultivo e tratamento das plantas em hidroponia

Sementes de milho (*Zea mays* L. cv. VT PRO 2) foram sanitizadas com hipoclorito de sódio 2% por 5 min, lavadas extensivamente com água deionizada e germinadas no escuro dentro de tubos de vidro transparente. A germinação ocorreu entre duas folhas de papel filtro (Germitest®) umedecidas com água deionizada. Os tubos foram acondicionados em câmaras de germinação (Tecnal TE 400, São Paulo, Brazil) por 72 h e temperatura em 30°C. Quinze plântulas de milho, com 3 dias de desenvolvimento e comprimento uniforme de raízes (4 a 6 cm – milho), foram transferidas para suportes de acrílico com altura ajustável (específicos para cada espécie) e, em seguida, para um recipiente de vidro contendo um volume total de 150 mL, de solução nutritiva 1/3 de força (pH 6,0) (Dong et al., 2006). A solução nutritiva com ausência de BTC e a solução nutritiva com a presença de BTC nas concentrações de 2,5 mM ou 5,0 mM, foi substituída a cada 48 h. Os recipientes contendo as plântulas foram mantidos em câmaras de crescimento à 25°C por 14 dias, com fotoperíodo 12/12 h, e densidade do fluxo de fótons (DFF) de 300 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$.

Análise combinada dos parâmetros de trocas gasosas e fluorescência de clorofila

Um analisador de gás por infravermelho (LICOR-6800) foi utilizado para avaliar os parâmetros de trocas gasosas, tais como taxa fotossintética (A), condutância estomática (gs), transpiração (E) e concentração intercelular de CO₂ (Ci). As medições foram realizadas das 7 h às 11 h e 30 minutos, a 27 °C e sob uma densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA) de 1200 $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (Marchiosi et al., 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os parâmetros de trocas gasosas avaliados foram a capacidade de assimilação de CO₂ (A), a concentração intracelular de CO₂ (Ci), a condutância estomática (Gsw) e a taxa de transpiração (E). A assimilação de CO₂ em plantas C₄ ocorre em duas etapas, sendo a primeira catalisada pela enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) (Sage, 2004). Assim, a inibição da PEPC tende a reduzir a taxa de assimilação líquida de CO₂ (A) e aumentar a concentração intracelular de CO₂ (Ci), uma vez que o CO₂ deixa de ser eficientemente fixado no mesofilo, acumulando-se nas células onde a PEPC atua (von Caemmerer, 2000).

Os dados obtidos demonstram que a assimilação de CO₂ (A) foi reduzida em 44,1% na maior concentração testada do inibidor (5 mM), enquanto a concentração intracelular de CO₂ (Ci) aumentou em 33,3%, indicando um acúmulo de CO₂ nas células mesofilicas devido à menor atividade da PEPC. Além disso, observou-se uma redução de 38,5% na condutância estomática (Gsw) e de 28,6% na taxa de transpiração (E), sugerindo um possível fechamento estomático. Essa resposta pode estar associada a mecanismos de feedback da planta diante da redução na demanda por CO₂ no mesofilo, levando ao fechamento dos estômatos para conservar água (Flexas et al., 2004; Chaves et al., 2009).

Figura 1 – Efeitos do inibidor em plantas de milho na assimilação de CO₂ (A, na concentração de CO₂ intracelular (Ci), na condutância estomática (Gsw) e na transpiração (Emm). Valores médios ± erro padrão da média, teste de Dunnett (One-way ANOVA) ($p \leq 0,05$), significativamente diferentes do controle são marcados com asterisco (*).

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que o inibidor BTC promoveu impactos fisiológicos significativos em plantas de milho, com destaque para a redução expressiva na taxa de assimilação de CO₂, acompanhada pelo aumento da concentração intracelular de CO₂ e pela diminuição da condutância estomática e transpiração. Esses efeitos indicam que a inibição da PEPC compromete a eficiência fotossintética e desencadeia respostas fisiológicas associadas à economia de água. Dessa forma, o BTC apresenta potencial como composto bioativo em estratégias de desenvolvimento de novos herbicidas com mecanismo de ação inovador.

AGRADECIMENTOS

À CAPES.

REFERÊNCIAS

- CHAVES, M. M., Flexas, J., & Pinheiro, C. (2009). Photosynthesis under drought and salt stress: regulation mechanisms from whole plant to cell. *Annals of Botany*, 103(4), 551–560.
- DONG J., Wu F., Zhang G. (2006) Influence of cadmium on antioxidant capacity and four microelement concentrations in tomato seedlings (*Lycopersicon esculentum*). *Chemosphere* 64:1659–1666. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.01.030>
- FINGERA, E., Souza, M. A., Lopes, J. B., & Carvalho, F. M. (2024). Desenvolvimento de herbicidas sustentáveis: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Agroquímicos Sustentáveis*, 5(1), 22–35.
- FLEXAS, J., et al. (2004). Understanding down-regulation of photosynthesis under water stress: future prospects and searching for physiological tools for irrigation management. *Annals of Applied Biology*, 144(3), 273–283.

GARNETT, T., Appleby, M. C., Balmford, A., Bateman, I. J., Benton, T. G., Bloomer, P., ... & Godfray, H. C. J. (2013). Sustainable intensification in agriculture: premises and policies. *Science*, 341(6141), 33–34.

MARCHIOSI R., Bido G.S., Bohm P.A.F., et al. (2016) Photosynthetic response of soybean to L-DOPA and aqueous extracts of velvet bean. <https://doi.org/10.1007/s10725-016-0154-2>.

Sage, R. F. (2004). The evolution of C4 photosynthesis. *New Phytologist*, 161(2), 341–370.

VERMA, S., Verma, R. K., & Chauhan, B. S. (2015). Challenges and opportunities for weed management in India: **A review**. *Crop Protection*, 74, 104–111.

VON CAEMMERER, S. (2000). *Biochemical Models of Leaf Photosynthesis*. CSIRO Publishing.

POTENCIAL DE DINAMIZAÇÕES ULTRADILUÍDAS DE ÁCIDO INDOLBUTÍRICO NO ESTÍMULO À GERMINAÇÃO E BIOSÍNTESE DE CLOROFILA EM *Lactuca sativa*

João Vitor Mazur Cezar¹, Carlos Moacir Bonato², Bruno Reis³. e-mail: ra132311@uem.br

Laboratório de fisiologia e homeopatia vegetal¹, Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

This study investigated the impact of ultradilute indolebutyric acid (IBA) dynamizations on *Lactuca sativa* (lettuce) seed germination and chlorophyll content in seedlings. Statistical analyses indicated that ultradilute IBA significantly shortened the Mean Germination Time (MTG) and increased the Germination Speed Index (GSI) for various dynamizations (4CH-6CH, 8CH-12CH) compared to controls. Other germination parameters showed no significant differences. Preliminary chlorophyll data suggest that 9CH and 2CH may increase pigment concentration. These findings indicate that specific ultradilute IBA dynamizations positively impact early germination vigor and may enhance photosynthetic pigment production.

Keywords: *Lactuca sativa*, Ultradilution, Germination, Chlorophyll, Indole Butyric Acid.

INTRODUÇÃO

A alface (*Lactuca sativa* L.) é uma das hortaliças folhosas mais consumidas em todo o mundo, com posições destacadas no âmbito econômico e nutricional (Bewley et al., 2013). A germinação é definida como uma fase segura do ciclo de vida das plantas, visto que a melhor porcentagem de germinação acarreta o menor tempo de emergência da cultura e, conseqüentemente, uma produção normal. Características como tempo e velocidade de germinação dizem respeito ao vigor das sementes, ao passo que o percentual de germinação diz respeito à viabilidade das sementes. As características acima, tempo e taxa de germinação, relacionam-se, respectivamente, ao vigor e à viabilidade da semente, ao percentual de germinação, à capacidade de previsão (Marcos-Filho, 2015). As ultradiluições, que compreendem diluições e dinamizações de diferentes graus em diluentes estéreis, propõem uma abordagem para a germinação e o crescimento de plantas unicelulares como uma forma ecologicamente à agricultura, com o intuito de estimular a germinação e o crescimento unicelular vegetal (Andrade et al., 2018). O ácido indolbutírico (AIB) é uma auxina que é um fitormônio com um papel acelerador do enraizamento e do crescimento (Taiz et al., 2017). A exposição a AIB em ultradiluições pode modificar grande parte dos processos fisiológicos que ocorrem nas plantas, como regular a germinação e a fotossíntese. Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de diferentes ultradiluições de ácido indolbutírico (AIB). No percentual de germinação de sementes e teor de clorofila nas plântulas cultivadas de *Lactuca sativa*.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento de germinação foi conduzido em placas de Petri, em que 50 sementes de *Lactuca sativa* foram dispostas em cada placa, totalizando um volume de 1,8 mL de diferentes dinamizações do Ácido Indolbutírico (AIB) ultradiluído. Um grupo controle (água purificada) também foi estabelecido. Foram testadas as dinamizações, 3CH, 4CH, 5CH, 6CH, 7CH, 8CH, 9CH, 10CH,

11CH e 12CH, além do controle, contendo água de osmose reversa (C) com 4 repetições. Os valores de Tempo Médio de Germinação (TMG), Percentual de Germinação (PGER), Velocidade Média de Germinação (VMG) e o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) foram os parâmetros considerados para a germinação. O experimento de germinação foi submetido à análise de variância (ANOVA) e a média comparada pelo Teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Para avaliar o teor de clorofila, sementes de *Lactuca sativa* foram semeadas em substrato (terra de cultivo) e o pH ajustado para otimizar o cultivo das mesmas. A câmara de crescimento onde as plântulas foram crescidas por 5 dias, foi mantida com fotoperíodo de 14 horas e a temperatura ajustada à 23,4 a 25,7 °C e umidade relativa do ar de 56% a 63%. Após os 5 dias após a semeadura, foi realizado o teste para determinação do teor de clorofila 'a' (ca) e clorofila 'b' (cb) das plântulas dos tratamentos controle, 3CH, 6CH, 9CH e 12CH.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise estatística dos dados de germinação aponta que a utilização de dinamizações ultradiluídas de Ácido Indolbutírico apresentam diferença significativa no Tempo Médio de Germinação (TMG) e o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) das sementes de *Lactuca sativa*. Analisando o TMG, a ANOVA apresenta significância estatística com ($Pr > Fc = 0,0219$), evidenciando um impacto dos tratamentos no tempo de germinação.

Figura 1 - Efeito de dinamizações ultradiluídas de Ácido Indolbutírico (AIB) sobre o Tempo Médio, Percentual, Velocidade e Índice de Velocidade de Germinação de sementes de *Lactuca sativa*.

Em termos práticos, trata-se de um resultado interessante, que sugere uma “aceleração” do processo germinativo de sementes tratadas com essas dinamizações frente às sementes do grupo controle e demais diluições. Para o Tempo Médio de Germinação (TMG), o teste de Scott-Knott identificou dois grupos distintos: as dinamizações 4CH, 5CH, 6CH, 7CH, 9CH, 11CH e 12CH apresentaram as menores médias, indicando uma aceleração estatisticamente significativa do processo germinativo em comparação com o controle, 3CH, 8CH e 10CH (Grupo A).

A avaliação do Índice de Velocidade de Germinação (IVG) mostrou resultados notáveis ($Pr > Fc = 0,004$), demonstrando um impacto considerável dos tratamentos na rapidez da germinação e na quantidade de plântulas. O teste de Scott-Knott revelou dois conjuntos, com 8CH, 11CH e 12CH

constituindo os conjuntos mais rápidos, denotando uma influência positiva no vigor. Em contrapartida, o Percentual de Germinação (PGER) não exibiu diferença relevante ($Pr > Fc = 0,0852$), e a Velocidade Média de Germinação (VMG), apesar de relevante ($Pr > Fc = 0,0340$), não estabeleceu conjuntos diferenciados. Tais achados apontam para que as ultradiluições de AIB influenciam o curso da germinação, mas não modificam de forma notável a capacidade final de germinação das sementes, nem a velocidade média a ponto de gerar agrupamentos nítidos. A falta de efeito no PGER sugere que o AIB não afetou diretamente a aptidão bioquímica das sementes, mas sim seus processos cinéticos.

Tabela 1: Parâmetros de Germinação de Sementes de *Lactuca sativa* em Placas de Petri sob Diferentes Dinamizações de AIB.

dinamização	TMG (h)	Scott-Knott (TMG)	PGER (%)	Scott-Knott (PGER)	VMG (h ⁻¹)	Scott-Knott (VMG)	IVG	Scott-Knott (IVG)
C	19,9	A	98,5	A	0,050	A	3,0	A
3CH	19,9	A	94,0	A	0,050	A	2,8	B
4CH	19,0	B	94,5	A	0,052	A	2,9	B
5CH	19,0	B	95,5	A	0,052	A	2,9	B
6CH	18,8	B	93,5	A	0,053	A	2,9	B
7CH	18,7	B	87,5	A	0,053	A	2,7	B
8CH	19,5	A	98,0	A	0,051	A	3,0	A
9CH	19,0	B	94,5	A	0,052	A	2,9	B
10CH	19,3	A	95,5	A	0,051	A	2,9	B
11CH	18,2	B	94,5	A	0,055	A	3,1	A
12CH	18,3	B	94,5	A	0,054	A	3,0	A

Esta tabela apresenta os resultados da germinação das sementes de *Lactuca sativa* em placas de Petri, avaliando o Tempo Médio de Germinação (TMG), Percentual de Germinação (PGER), Velocidade Média de Germinação (VMG) e o Índice de Velocidade de Germinação (IVG). As letras A e B indicam os agrupamentos estatísticos definidos pelo Teste de Scott-Knott, onde letras diferentes representam diferenças significativas entre os tratamentos.

No que diz respeito aos resultados do teor de clorofila das plântulas de *Lactuca sativa* cultivadas sob condições de estufa, percebe-se que as tendências para clorofila 'a' e clorofila 'b' foram mais elevadas nos tratamentos controle e 2CH em comparação com o controle e outras dinamizações. As médias para clorofila 'a' foram aproximadamente 19,9 unidades SPAD para 2CH e 19,9 unidades SPAD para controle, enquanto o 3CH apresentou cerca de 19,0 unidades SPAD, 6CH teve 19,0 unidades SPAD, e 9CH registrou 18,9 unidades SPAD. Para a clorofila 'b', o controle (C) apresentou a média mais alta de 98,5 unidades SPAD, seguido por 6CH com 95,5 unidades SPAD, 3CH com 94,5 unidades SPAD, 2CH com 94,0 unidades SPAD, e 9CH com 93,5 unidades SPAD. Esses valores sugerem que as dinamizações de AIB favoreceram a biossíntese de pigmentos fotossintéticos e, portanto, a capacidade fotossintética e o crescimento das plântulas.

Tabela 2: Médias e Variação dos Teores de Clorofila 'a' e 'b' por Tratamento Selecionado.

dinamização	Média Clorofila 'a' (ca) (unidades)	Faixa Clorofila 'a' (ca) (unidades)	Média Clorofila 'b' (cb) (unidades)	Faixa Clorofila 'b' (cb) (unidades)
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

	SPAD)	SPAD)	SPAD)	SPAD)
C	19,9	A	98,5	A
2CH	19,9	A	94,0	A
3CH	19,0	B	94,5	A
6CH	19,0	B	95,5	A
9CH	18,8	B	93,5	A

Esta tabela sumariza as médias e a variação (faixa) dos teores de clorofila 'a' (ca) e 'b' (cb) para os tratamentos de controle, 2CH, 3CH, 6CH e 9CH..

CONCLUSÃO

O uso de dinamizações ultradiluídas de Ácido Indolbutírico demonstrou potencial significativo na otimização da germinação de sementes de *Lactuca sativa*, especialmente no que tange à redução do Tempo Médio de Germinação e ao aumento do Índice de Velocidade de Germinação. Além disso, os resultados preliminares de clorofila sugerem que algumas dinamizações podem estimular a produção desses pigmentos essenciais à fotossíntese, indicando um possível impacto positivo no desenvolvimento inicial das plântulas. Estes achados reforçam o interesse no estudo das ultradiluições como uma alternativa promissora para o manejo de culturas, visando aprimorar o vigor e o desenvolvimento vegetal de forma sustentável.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao Dr. Carlos Moacir Bonato pela orientação, ao Dr. Bruno Reis do Programa de Pós-graduação em Agroecologia pelo apoio, ao Laboratório de Homeopatia e Fisiologia Vegetal da UEM pela infraestrutura, e ao Instituto de Homeopatia Benoit Mure pelo apoio à pesquisa.

REFERÊNCIAS

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MØLLER, I. M.; MURPHY, A. **Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

ANDRADE, V. S. de; SOUZA, V. S. de; REGO, E. C. P. do. O uso de preparações homeopáticas no desenvolvimento de plantas e controle de pragas: uma revisão. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 10, p. 1-8, 2018.

BEWLEY, J. D. et al. Seeds: **Physiology of Development, Germination and Dormancy**. 3. ed. Nova York: Springer, 2013.

MARCOS-FILHO, J. **Fisiologia de sementes de culturas anuais**. Londrina: ABRATES, 2015.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TRATAMENTO COM EPINEFRINA REMODELA A DINÂMICA VACUOLAR, REORGANIZA O RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO E ALTERA O EQUILÍBRIO REDOX EM *Arabidopsis thaliana*

Karina Borba Paulino dos Santos, Giovanni Stefano, Elisa Masi, Rogério Marchiosi, Rodrigo Polimeni Constantin, Luciana Renna e Stefano Mancuso. E-mail: kah.karinaborba@gmail.com

Laboratório de Bioquímica de Plantas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

Catecholamines, such as dopamine, norepinephrine, and epinephrine, are biogenic amines widely recognized for their role in animals, but they are also produced by plants where they may regulate physiological processes, particularly under stress conditions. While dopamine has been extensively studied in plants, demonstrating antioxidant activity, modulation of photosynthesis, carbon and nitrogen metabolism, and homeostasis under various stresses, the role of epinephrine remains poorly explored. Early studies in *Lemna* spp. suggested epinephrine may influence flowering under adverse conditions, but its mechanisms of action in higher plants are still unclear. In this study, we investigated the effects of epinephrine on *Arabidopsis thaliana*, a widely used model due to its small genome, short life cycle, and conserved metabolic pathways. Seedlings of Col-0, VAC-YFP, and ER-YK lines were treated with 1 μ M epinephrine for 2 hours. Confocal microscopy revealed significant structural changes: in VAC-YFP plants, a 74% increase in vacuole number and 71% reduction in vacuole size, along with retention of tonoplast proteins in the endoplasmic reticulum (ER); in ER-YK plants, a 194% expansion of intertubular ER spaces indicated endomembrane disorganization. Additionally, epinephrine reduced reactive oxygen species (ROS) levels by 16% in radicles, suggesting activation of antioxidant mechanisms. Overall, our findings show that epinephrine affects endomembrane organization and redox regulation in *A. thaliana*, likely involving intracellular signaling pathways. These novel insights contribute to the understanding of catecholamine functions in plant physiology and open new perspectives for future research.

Keywords: Catecholamines; Reactive oxygen species; Endomembrane system.

INTRODUÇÃO

Catecolaminas, como dopamina, norepinefrina e epinefrina, são aminas biogênicas conhecidas por suas funções em animais, mas também são produzidas por plantas, onde podem atuar em processos fisiológicos, especialmente sob estresse. A dopamina é a catecolamina mais estudada em plantas, com efeitos já descritos sobre a atividade antioxidante, regulação fotossintética, metabolismo de carbono e nitrogênio, e manutenção da homeostase sob estresses diversos, atuando tanto por mecanismos antioxidantes quanto sinalizadores (Ali *et al.*, 2023; Du *et al.*, 2022; Liang *et al.*, 2018; Yildirim *et al.*, 2024). Por outro lado, o conhecimento sobre a epinefrina em plantas ainda é escasso. Estudos antigos com *Lemna* spp. indicaram seu potencial para induzir o florescimento sob condições adversas (Ives e Posner, 1982; Oota, 1974), sugerindo possível atuação em vias sinalizadoras conservadas. Contudo, pouco se avançou no entendimento de seus mecanismos em espécies superiores.

Neste contexto, *Arabidopsis thaliana* representa um modelo ideal devido ao seu pequeno genoma, rápido ciclo de vida, facilidade de manipulação genética e conservação de vias metabólicas

com outras espécies vegetais. Assim, o presente estudo investigou, de forma inédita, os efeitos da epinefrina nessa espécie, analisando suas repercussões na morfologia vacuolar, na organização do retículo endoplasmático (ER) e no conteúdo de espécies reativas de oxigênio (ROS).

MATERIAIS E MÉTODOS

Plantas de *Arabidopsis thaliana* das linhagens Col-0, VAC-YFP e ER-YK foram cultivadas em meio $\frac{1}{2}$ LS com 1% sacarose e agar (8 g/L), a 21 °C sob fotoperíodo de 16 h luz/8 h escuro. Aos 12 dias, plântulas foram submetidas ao tratamento com 1 μ M de epinefrina (dissolvida em DMSO) ou controle (DMSO), por 2 h. As análises subcelulares foram realizadas por microscopia confocal: a linhagem VAC-YFP permitiu visualizar o tonoplasto e identificar a quantificar número e tamanho vacuolar, enquanto a ER-YK foi utilizada para avaliar a morfologia do retículo endoplasmático, além de medir a área de espaços intertubulares. As imagens foram processadas no Fiji/ImageJ. O conteúdo de espécies reativas de oxigênio (EROs) foi determinado em radículas de Col-0 pelo método de Jambunathan (2010), com excitação/emissão em 488/525 nm, expressos em unidades de fluorescência por mg de peso fresco. As comparações estatísticas foram realizadas pelo teste t de Student ($p < 0,05$), utilizando o GraphPad Prism 7.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento com epinefrina induziu alterações estruturais e metabólicas em *Arabidopsis thaliana*. Na linhagem VAC-YFP, houve aumento de 74% no número de vacúolos e redução de 71% em seu tamanho, com retenção de proteínas do tonoplasto no retículo endoplasmático, indicando distúrbios na biogênese vacuolar (Figura 1). Na linhagem ER-YK, observou-se desorganização do retículo endoplasmático, com expansão de 194% dos espaços intertubulares, sugerindo alterações no tráfego e homeostase do sistema endomembrana.

Figura 1 – Dinâmica vacuolar após tratamento com epinefrina. (A) Imagens confocais de células da linhagem VAC-YFP após

tratamento com e sem epinefrina. (B) Número de vacúolos por área e (C) tamanho vacuolar. Média de 11–56 medições; barras: erro padrão. * $p < 0,05$ (teste t).

Figura 2 – Organização do retículo endoplasmático após tratamento com epinefrina. (A) Imagens confocais da linhagem ER-YK e (B) área dos espaços intertubulares após tratamento com e sem epinefrina. Média de 203–228 medições; barras: erro padrão. * $p < 0,05$ (teste t).

Adicionalmente, a epinefrina promoveu uma redução de 16% nos níveis de EROs em radículas, indicando a possível ativação de mecanismos antioxidantes específicos neste tecido. Esse achado também sugere que as alterações observadas na dinâmica vacuolar e na organização do retículo endoplasmático podem estar associadas a processos de sinalização intracelular, como a sinalização via cálcio, e não necessariamente refletirem uma resposta de estresse celular. Assim, os resultados obtidos indicam que a epinefrina pode atuar na reorganização de organelas e na regulação do equilíbrio redox em *A. thaliana*, embora os mecanismos moleculares envolvidos ainda precisem ser esclarecidos.

Figura 3 – Efeitos da epinefrina no conteúdo de ROS em radículas de *A. thaliana*. Cada ponto representa a média de 5 a 10 experimentos independentes; as barras indicam o erro padrão da média. * $p < 0,05$, teste t de Student

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram, de forma inédita, que a epinefrina induz alterações estruturais no sistema endomembrana e modula o equilíbrio redox em *Arabidopsis thaliana*. As alterações observadas na morfologia vacuolar, na organização do retículo endoplasmático e na redução dos níveis de EROs em radículas sugerem que a epinefrina pode atuar como um regulador

da sinalização intracelular em plantas. Estes achados ampliam o conhecimento sobre o papel fisiológico das catecolaminas vegetais e abrem novas perspectivas para o estudo dos mecanismos moleculares envolvidos na ação da epinefrina em plantas superiores.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam sua gratidão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES – Brasil) pelo apoio financeiro (Código de Financiamento 001), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – Brasil), pelo financiamento das atividades de pesquisa de Rogério Marchiosi, à Universidade de Florença, Itália, pelo suporte concedido a Luciana Renna e Stefano Mancuso, e ao Ministério da Universidade e Pesquisa da Itália (Ministero dell'Università e della Ricerca), pelo financiamento de Giovanni Stefano através do programa PRIN2022 (concessão nº 2022RYTHE3).

REFERÊNCIAS

- ALI, A. F.; HATAMNIA, A. A.; MALEKZADEH, P.; SAYYARI, M. *et al.* Exogenous dopamine ameliorates chilling injury in banana fruits by enhancing endogenous dopamine and glycine betaine accumulation and promoting ROS scavenging system activity. **Postharvest Biology and Technology**, 205, p. 112521, 2023.
- DU, P.; YIN, B.; ZHOU, S.; LI, Z. *et al.* Melatonin and dopamine mediate the regulation of nitrogen uptake and metabolism at low ammonium levels in *Malus hupehensis*. **Plant Physiology and Biochemistry**, 171, p. 182-190, 2022.
- IVES, J. M.; POSNER, H. B. Epinephrine, propranolol, and the sucrose-ammonium inhibition of flowering in *Lemna paucicostata* 6746. **Plant Physiology**, 70, n. 1, p. 311-312, 1982.
- JAMBUNATHAN, N. Determination and detection of reactive oxygen species (ROS), lipid peroxidation, and electrolyte leakage in plants. **Plant stress tolerance: methods and protocols**, p. 291-297, 2010.
- LIANG, B.; GAO, T.; ZHAO, Q.; MA, C. *et al.* Effects of exogenous dopamine on the uptake, transport, and resorption of apple ionome under moderate drought. **Frontiers in plant science**, 9, p. 755, 2018.
- OOTA, Y. Removal of the sugar inhibition of flowering in *Lemna gibba* G3 by catecholamines. **Plant and cell physiology**, 15, n. 1, p. 63-68, 1974.
- YILDIRIM, E.; EKINCI, M.; TURAN, M.; YUCE, M. *et al.* Exogenous dopamine mitigates the effects of salinity stress in tomato seedlings by alleviating the oxidative stress and regulating phytohormones. **Acta Physiologiae Plantarum**, 46, n. 5, p. 59, 2024.

Bioquímica Metabólica e Farmacológica

Bioquímica Metabólica e Farmacológica

Análise histológica e metabólica do efeito do extrato de sementes de acerola em fígado de camundongos obesos	101
As diferentes ações de arsenicais orgânicos trivalentes e pentavalentes sobre a gliconeogênese e vias relacionadas no fígado de rato em perfusão isolada	105
Avaliação da interferência do ácido vanílico no metabolismo hepático	109
Avaliação do potencial hipoglicemiante e de inibição enzimática do extrato foliar de <i>Pfaffia glomerata</i> (ginseng brasileiro)	113
Biotransformação hepática do triclocarban em fígados perfundidos de rato: Implicações metabólicas e energéticas	117
Boldine como Modulador do Metabolismo Hepático: estudo em Perfusão de Fígado Isolado	121
Boldine Inibe a Gliconeogênese Hepática sem Prejuízo da Função Mitocondrial: molécula promissora contra o Diabetes	125
Efeitos anti-inflamatórios da combinação tópica e oral de β - cariofileno em modelo experimental de artrite induzida em ratos	129
Efeitos da ivermectina no inchamento de mitocôndrias de fígado de rato	133
Efeitos do metilglioxal sobre a senescência hepática	137
Efeitos do morosil (<i>Citrus sinensis (L.) osbeck</i>) sobre o catabolismo do glicogênio e gliconeogênese no fígado de ratos	141
Extrato de sementes de acerola (<i>m. Emarginata</i>) mitiga a obesidade induzida por dieta: Uma abordagem sustentável para distúrbios metabólicos	145
Metabolismo de carboidratos e homeostase glicêmica: Efeitos da exposição à dieta rica em carboidratos e tratamento com inibidor de acc em ratos wistar na adolescência	149
O extrato de laranja moro (<i>Citrus sinensis (L.) osbeck</i>) inibe a gliconeogênese hepática	153
Padronização de modelo experimental de esteatose hepática induzida por dieta hiperlipídica deficiente em colina em camundongos swiss	157
Prospecção <i>in silico</i> de candidatos a antifúngicos contra	161
<i>Aspergillus fumigatus</i> utilizando como alvo a enzima met15p.	161
Potencial citotóxico e bioativo do santo daime: Uma abordagem experimental com hepg2 e ensaio mtt165	
Resíduo da acerola atenua a obesidade e disfunções metabólicas associadas por meio da ação anti-inflamatória e modulação gênica	169

ANÁLISE HISTOLÓGICA E METABÓLICA DO EFEITO DO EXTRATO DE SEMENTES DE ACEROLA EM FÍGADO DE CAMUNDONGOS OBESO

Luana Oliveira Guedes¹, Beatriz Paes Silva², Gustavo Henrique Sousa², Rosane Peralta³ e Anacharis Babeto de Sá-Nakanishi³

E-mail: lulaoli2305@gmail.com

¹Aluno DBQ/LMH/UEM, ²Doutorando PBQ/PPC/UEM, ³Docente DBQ/LMH/UEM
Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, Bloco I89, CEP. 87020-900, Maringá - PR

ABSTRACT

This study evaluated the hepatoprotective effect of hydroethanolic extract from acerola (*Malpighia emarginata*) seeds in mice fed a high-fat diet. Animals were divided into three groups (control, cafeteria diet, and cafeteria diet + 500 mg/kg extract) and assessed after 20 weeks of obesity induction and 40 days of treatment. Histological and biochemical analyses revealed that the high-fat diet reduced hepatocyte count by 27% while increasing cell area by 29%, along with elevating hepatic triglycerides (34%) and cholesterol (55%) levels. Treatment with the extract significantly reversed these effects, increasing hepatocyte count by 30%, reducing cell area by 35%, and decreasing triglycerides (45%) and cholesterol (43%) levels. The results demonstrate that acerola seeds contain bioactive compounds with hepatoprotective properties, suggesting their potential as a sustainable therapeutic alternative for obesity-associated hepatic steatosis.

Keywords: *Acerola seeds; Hepatoprotective effect; Bioactive compounds; Obesity model*

INTRODUÇÃO

O aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em calorias e pobres em nutrientes, tem contribuído para o desenvolvimento de obesidade e distúrbios metabólicos (Louzada et al., 2023). Embora existam fármacos para tratamento, seus efeitos adversos limitam o uso, incentivando a busca por alternativas naturais, como a acerola (*Malpighia emarginata*), cujos subprodutos possuem compostos bioativos com potencial terapêutico (Abbas et al., 2022; Batista et al., 2023). No entanto, a maioria dos estudos concentra-se na polpa ou no bagaço, negligenciando as sementes, principal resíduo industrial.

Este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos do extrato hidroetanólico das sementes de acerola sobre alterações hepáticas em camundongos submetidos a dieta hiperlipídica, por meio de análises histológicas dosagem de colesterol total e triglicerídeos no fígado. A pesquisa visa elucidar o potencial hepatoprotetor deste subproduto.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi aprovado pelo CEUA (nº 9006100823), utilizando camundongos Swiss machos (21 dias) distribuídos em três grupos (n=6/grupo): Controle (ração padrão), CAF (dieta de cafeteria) e CAF+A500 (CAF + extrato de sementes de acerola 500 mg/kg). A obesidade foi induzida por 20 semanas com dieta de cafeteria (salgadinhos, bolachas, refrigerante), e aos 90 dias, após confirmação de resistência à insulina (teste de tolerância à glicose), iniciou-se o tratamento diário por 40 dias via gavagem. Para análise hepática, fragmentos foram fixados em formol 10%, processados em parafina e corados com HE, sendo avaliados por microscopia (40x) e software Image Pro Plus®. Lipídeos totais, colesterol e triglicerídeos foram quantificados a partir de homogeneizados de tecido hepático pelo método de Folch (Folch et al., 1957) e analisados com kits comerciais (Gold Analisa®).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme demonstrado na figura 1 e 2, a dieta de cafeteria reduziu o número de hepatócitos em aproximadamente 27% e aumentou a área celular média em cerca de 29% em comparação ao grupo controle, indicando um quadro de hipertrofia celular e possível dano hepático. O tratamento com extrato de sementes de acerola (A500) promoveu uma recuperação significativa, com aumento de 30% no número de hepatócitos e redução de 35% na área celular em relação ao grupo CAF. As imagens histológicas (Figura 2) confirmam esses achados, evidenciando preservação da arquitetura hepática nos animais tratados. Esses resultados sugerem que os compostos bioativos presentes nas sementes possuem ação protetora contra lesões induzidas por dieta hiperlipídica, como descrito por Batista et al. (2023) e Borges et al. (2022).

Figura 1. Contagem de célula de hepatócitos. (A): contagem de número de hepatócitos. (B): contagem da área dos hepatócitos. A análise estatística foi conduzida por ANOVA one-way, com $*p < 0,05$ indicando diferença significativa.

Figura 2. Corte histológico. (A): Controle. (B): Cafeteria. (C): Acerola 500. A análise estatística foi conduzida por ANOVA one-way, com $*p < 0,05$ indicando diferença significativa.

A dieta de cafeteria elevou os níveis hepáticos de triglicerídeos em 34% e de colesterol total em 55% em comparação ao controle, caracterizando acúmulo lipídico típico da esteatose hepática (figura 3). Por outro lado, o tratamento com A500 reduziu os triglicerídeos em 45% e o colesterol em 43% em relação ao grupo CAF. Esses efeitos coincidem com a melhora na morfologia hepática observada anteriormente (Figura 1), indicando que o extrato de sementes exerce atividade hipolipemiante e hepatoprotetora. Estudos recentes apontam que os polifenóis presentes nos resíduos

da acerola modulam vias inflamatórias e oxidativas no fígado, reforçando os achados do presente estudo (ABBAS et al., 2022; LOURENÇO et al., 2022).

Figura 3. Efeitos dos tratamentos sobre os lipídeos hepáticos. Efeitos dos tratamentos sobre os lipídeos hepáticos. Percentual de gordura. A análise estatística foi conduzida por ANOVA one-way, com * $p < 0,05$ indicando diferença significativa.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que o extrato hidroetanólico das sementes de acerola apresenta efeito hepatoprotetor significativo em camundongos submetidos à dieta hiperlipídica. O tratamento reduziu a esteatose hepática, normalizou parâmetros morfométricos e diminuiu os níveis de lipídios no fígado. Esses achados indicam o potencial terapêutico das sementes, frequentemente descartadas na indústria, como fonte de compostos bioativos. Assim, o aproveitamento desse subproduto pode representar uma estratégia promissora e sustentável para prevenção de distúrbios hepáticos associados à obesidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo essencial apoio financeiro e incentivo à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- CARDOSO, Janete Corrêa et al. A high-fat diet induces cardiac damage in obesity-resistant rodents with reduction in metabolic health. *Cell. Physiol. Biochem*, v. 57, p. 264-278, 2023.
- CHEN, Peng et al. Epigenetics in obesity: Mechanisms and advances in therapies based on natural products. *Pharmacology Research & Perspectives*, v. 12, n. 1, p. e1171, 2024.
- DIAS, Fernando Milanez et al. Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) juice intake protects against alterations to proteins involved in inflammatory and lipolysis pathways in the adipose tissue of obese mice fed a cafeteria diet. *Lipids in health and disease*, v. 13, n. 1, p. 1-9, 2014.

HANAMURA, Takayuki et al. Antihyperglycemic effect of polyphenols from Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) fruit. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry*, v. 70, n. 8, p. 1813-1820, 2006.

LIAO, Jin-Ting et al. D-Limonene Promotes Anti-Obesity in 3T3-L1 Adipocytes and High-Calorie Diet-Induced Obese Rats by Activating the AMPK Signaling Pathway. *Nutrients*, v. 15, n. 2, p. 267, 2023.

SAMPEY, B. P. et al. Cafeteria diet is a robust model of human metabolic syndrome with liver and adipose inflammation: comparison to high-fat diet. *Obesity (Silver Spring)*, v. 19, n. 6, p. 1109-1117, 2011.

AS DIFERENTES AÇÕES DE ARSENICAIS ORGÂNICOS TRIVALENTES E PENTAVALENTES SOBRE A GLICONEOGENESE E VIAS RELACIONADAS NO FÍGADO DE RATO EM PERFUSÃO ISOLADA

Nairana Mithieli de Queiroz Eskuarek Melo¹, Carla Indianara Bonetti¹, Bruna Lopes Correia¹, David Fernandes de Souza^{1,2}, Rafael Hideki Furuyama¹, Caio Augusto Freitas Bizerra¹, Rosane Marina Peralta¹, Livia Bracht¹, Adelar Bracht¹. e-mail: nairanameskuarek@gmail.com.

Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹
Instituto Federal do Paraná-IFPR, campus Umuarama²

ABSTRACT

Previous investigations have shown that trivalent and pentavalent inorganic arsenicals act differently on hepatic metabolism. This study aimed at investigating if similar differences exist between trivalent and pentavalent organic arsenicals with respect to hepatic gluconeogenesis. Isolated livers from male Wistar rats were perfused with Krebs-Henseleit buffer containing gluconeogenic substrates (lactate or alanine). The trivalent organic arsenical phenylarsine oxide showed potent and concentration-dependent (micro-molar range) inhibition of lactate and alanine gluconeogenesis in parallel with significant decreases in oxygen consumption. With alanine as the substrate pronounced overflows in both pyruvate and lactate were found. Reversion of these effects did not occur during a 10 minutes period. In contrast, the pentavalent organic arsenicals roxarsone and cacodylic acid did not impact gluconeogenesis or oxygen consumption even at the concentration of 1 mM. A similar difference in behavior was observed previously with sodium arsenite (trivalent) and sodium arsenate (pentavalent), suggesting that the oxidation state of arsenic plays a crucial role in the metabolic toxicity. The concomitant inhibition of oxygen consumption suggests impairment of mitochondrial energy metabolism as an important determinant of gluconeogenesis inhibition, in as much as phenylarsine oxide also inhibited alanine ureagenesis, a metabolic route equally dependent on mitochondrial ATP. It remains to be investigated, however, if phenylarsine oxide is also inhibitor of pyruvate carboxylation as it was previously demonstrated for sodium arsenite. The observations made herein reinforce the importance of considering the arsenic valence in toxicological assessments and raise concerns regarding the short-term risks posed by trivalent arsenicals onto the hepatic metabolic integrity.

Keywords: *arsenic, gluconeogenesis, liver metabolism*

INTRODUÇÃO

O arsênio (As), classificado como semimetal, está amplamente distribuído na natureza e os seres humanos são expostos através de alimentos, água e ar. Este elemento forma compostos inorgânicos e orgânicos classificados principalmente pelo estado de oxidação: pentavalentes (As V), como a roxarsona e o ácido cacodílico, e trivalentes (As III), como o óxido de fenilarsina. As formas trivalentes são geralmente mais reativas e tóxicas, pois interagem diretamente com grupos sulfidríla em proteínas, enquanto os pentavalentes tendem a ser mais estáveis e menos tóxicos. Ambos podem sofrer biotransformação, alterando sua toxicidade e biodisponibilidade (Nachman *et al.*, 2013; Melo *et al.*, 2024).

Na criação de animais, especialmente na avicultura, compostos fenilarsônicos como a roxarsona foram amplamente usados como aditivos para melhorar a eficiência alimentar e prevenir infecções parasitárias. Inicialmente considerados organoarsenicais inofensivos, estudos mostraram que são metabolizados nas aves, gerando arsênio inorgânico, altamente tóxico (Nachman et al., 2013), o que levou à revogação das aprovações pelo FDA (Chen et al., 2019). Esses compostos são excretados nas fezes (*poultry litter*), frequentemente usadas como fertilizante, o que contribui para a contaminação ambiental. No solo, sofrem transformações bióticas ou abióticas, formando espécies mais tóxicas, podendo alcançar lençóis freáticos ou ser absorvidos por plantas, aumentando os riscos à saúde humana via cadeia alimentar (Huang et al., 2014).

O uso de pesticidas arsenicais, como o ácido cacodílico, tem sido associado a danos em plantas cultivadas, contaminação de águas subterrâneas e superficiais e riscos ocupacionais para trabalhadores agrícolas. Apesar de banidos ou restritos em muitos países, seus resíduos ambientais permanecem uma ameaça persistente devido à alta estabilidade e ao uso intensivo no passado (Chen et al., 2019).

Os efeitos tóxicos destes compostos arsenicais podem ser observados em diferentes sistemas do organismo, pois a exposição prolongada pode causar doenças cardiovasculares, neurológicas, diabetes *mellitus* e até mesmo câncer em regiões como fígado, pele e bexiga. Compostos orgânicos contendo arsênio podem causar também, da mesma forma que os arsenicais inorgânicos, danos à célula através da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) que causam lesões no DNA, aumento da peroxidação lipídica e envelhecimento celular devido ao estresse oxidativo daí decorrente (Deng et al., 2021).

O óxido de fenilarsina é um composto orgânico trivalente de arsênio, capaz de atravessar facilmente as membranas celulares por difusão passiva. Uma vez no interior da célula, ele acaba sendo um reagente hidrofóbico bifuncional com alta afinidade de ligação por grupos sulfidril vicinais (-SH) das proteínas intracelulares, exibindo uma afinidade superior até a do trióxido de arsênio (As_2O_3). Sendo assim, o óxido de fenilarsina é amplamente utilizado como ferramenta experimental em estudos mitocondriais (Huang et al., 2014).

Investigações prévias (Melo et al., 2024) revelaram que arsenicais inorgânicos tri- e pentavalentes agem diferentemente sobre o metabolismo hepático. Para verificar se diferenças similares entre arsenicais orgânicos tri- e pentavalentes se fazem presentes, este trabalho compara os efeitos do óxido de fenilarsina (As III) sobre a gliconeogênese com os de arsenicais orgânicos pentavalentes (roxarsona e ácido cacodílico).

MATERIAIS E MÉTODOS

Os animais utilizados foram ratos machos Wistar pesando entre 200 e 250 g e em jejum prévio de 18 horas. Para os experimentos, os animais foram anestesiados via intraperitoneal com uma mistura de cetamina, xilazina e fentanil, de acordo com protocolos aprovados previamente pelo comitê de ética (CEUA 5386010223). Para o experimento de perfusão isolada, o fígado foi isolado e perfundido em sistema não recirculante livre de hemoglobina, com tampão Krebs-Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) oxigenado, à temperatura controlada de 37 °C e fluxo de 30–35 mL/min (Bracht & Iwamoto, 2003). Os substratos gliconeogênicos utilizados foram lactato e alanina. Amostras do perfusado efluente foram colidas em intervalos regulares para posterior análise de metabólitos formados (glicose, piruvato, lactato, amônia e ureia) por métodos enzimáticos padronizados. O consumo de oxigênio foi monitorado continuamente utilizando eletrodo de platina.

Os dados foram apresentados como média \pm erro padrão, sendo analisados por ANOVA one-way com teste post hoc de Newman-Keuls, adotando significância de $p < 0,05$ (GraphPad Prism 5.0).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os experimentos realizados utilizando fígados de ratos isolados e perfundidos evidenciaram diferenças marcantes nos efeitos metabólicos promovidos por arsenicais trivalentes e pentavalentes. O óxido de fenilarsina, composto contendo As III e altamente hidrofóbico, demonstrou potente inibição da gliconeogênese hepática a partir de lactato, conforme mostra a Figura 1, com um IC_{50} de $14,35 \mu\text{M}$. Essa inibição foi acompanhada por redução significativa no consumo de oxigênio. A gliconeogênese a partir de alanina foi similarmente inibida; esta inibição foi acompanhada de inibição do consumo de oxigênio, de um aumento substancial da liberação de piruvato e lactato e de uma inibição da produção de ureia. Em seu conjunto estas observações sugerem inibição do metabolismo energético mitocondrial tal como foi observado com o As III arsenito de sódio (Melo et al., 2024). Sugere também uma possível inibição da carboxilação do piruvato. Além disto, os efeitos do óxido de fenilarsina foram irreversíveis, reforçando seu caráter tóxico persistente, o que não ocorreu com o arsenito de sódio (Melo et al. 2024).

Figura 1. Ação do óxido de fenilarsina sobre a gliconeogênese a partir de lactato e sobre o consumo de oxigênio no fígado de rato em perfusão isolada. O painel A mostra o transcurso de tempo dos efeitos na concentração de $30 \mu\text{M}$. Os tempos de infusão de lactato e óxido de fenilarsina estão indicados. O painel B mostra a dependência da concentração dos efeitos.

Figura 2. Ações da rosarxona (painel A) e do ácido cacodílico (painel B) sobre a gliconeogênese a partir de lactato e o consumo de oxigênio associado no fígado de rato em perfusão isolada. Os transcurso de tempo dos efeitos estão mostrados. Os pontos experimentais são médias de três experimentos de perfusão com fígados obtidos de animais em jejum de 18 horas. Os tempos de infusão de lactato e dos arsenicais estão indicados.

Em contraste, os compostos pentavalentes roxarsona e ácido cacodílico, mesmo quando infundidos em concentrações elevadas (1 mM), exibiram efeitos discretos ou ausentes sobre a produção de glicose e o consumo de oxigênio conforme mostra a Figura 2. Esses dados apontam para uma menor reatividade dessas espécies arsenicais.

A comparação entre os compostos tri- e pentavalentes sugere que o estado de oxidação do arsênio exerce papel determinante na toxicodinâmica metabólica, superando até mesmo a influência da natureza orgânica ou inorgânica da molécula. Enquanto o óxido de fenilarsina apresentou perfil inibitório similar ao de arsenicais inorgânicos trivalentes (como o arsenito de sódio e o trióxido de arsênio, por exemplo), os compostos pentavalentes mostraram-se metabolicamente inertes nas condições testadas. Esses achados indicam que a valência III do arsênio está fortemente associada à toxicidade mitocondrial e inibição da gliconeogênese, reforçando a necessidade de avaliação diferenciada das espécies arsenicais em termos mecanísticos.

CONCLUSÃO

O óxido de fenilarsina demonstrou efeitos agudos intensos sobre o metabolismo hepático, inibindo de forma rápida e sem reversibilidade de curto prazo a gliconeogênese e o consumo de oxigênio, com indicativos claros de disfunção mitocondrial. Em contraste, os compostos pentavalentes roxarsona e ácido cacodílico apresentaram toxicidade mínima nas mesmas condições. Esses achados reforçam que, a curto prazo, arsenicais trivalentes representam risco metabólico significativamente maior, sendo o estado de oxidação do arsênio um fator crítico para sua toxicodinâmica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro que possibilitou a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- BRACHT, A.; ISHII-IWAMOTO, E. L. **Métodos de laboratório em bioquímica**. [S.l.]: Manole, 2003.
- CHEN, J. et al. Role of ArseEFG in roxarsona and nitarsona detoxification and resistance. **Environmental Science & Technology**, v. 53, n. 11, p. 6182–6191, 2019.
- DENG, S. et al. Toxicity assessment of earthworm exposed to arsenate using oxidative stress and burrowing behavior responses and an integrated biomarker index. **Science of the Total Environment**, v. 800, 2021.
- HUANG, L. et al. Roxarsona and its metabolites in chicken manure significantly enhance the uptake of As species by vegetables. **Chemosphere**, v. 100, p. 57–62, 2014.
- MELO et al. Short-term effects of sodium arsenite (AsIII) and sodium arsenate (AsV) on carbohydrate metabolism in the perfused rat liver. **Environmental Toxicology and Pharmacology**, v. 107, p. 104397, 2024.
- NACHMAN, K. E. et al. Roxarsona, inorganic arsenic, and other arsenic species in chicken: a U.S.-based market basket sample. **Environmental Health Perspectives**, v. 121, n. 7, p. 818–824, 2013.

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DO ÁCIDO VANÍLICO NO METABOLISMO HEPÁTICO

Camila S. da Cunha¹, Jurandir F. Comar², Naiara C. Lucredi³
camilasouza3110@outlook.com

Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá (UEM).

ABSTRACT

Phenolic acids are aromatic secondary metabolites that give food specific characteristics and are known for their antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties. Vanillic acid (4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) (VA) is a derivative of benzoic acid, being a natural aromatic phenolic acid. It is found in plants such as *Angelica sinensis* and *Ocimum basilicum*, as well as in cereals like rice and other grains. VA can be used in various ways, such as in the pharmaceutical, food, and cosmetic industries. Studies indicate that VA reduces glucose and insulin levels in rats with a high-calorie diet, as well as reducing reactive oxygen species (ROS) caused by increased glucose and hyperinsulinemia. This study aims to investigate the effects of vanillic acid on the regulation of gluconeogenesis in Wistar rats, using the perfusion model. The methodology involves the use of an *in situ* liver perfusion model, where the animals' livers will be perfused with Krebs/Henseleit buffer containing lactate. The analysis of the metabolites was performed on the perfusate effluent using a commercial glucose assay kit. It was observed that the compound decreases glucose production and slightly alters oxygen levels during the time it is perfused/infused into the liver, which may be related to its interference with key enzymes involved in the modulation of gluconeogenesis, in addition to its antioxidant activity potentially modulating regulatory pathways. However, further tests with different concentrations of VA on other substrates are still needed to verify the exact mechanism of its action.

Keywords: *glucose, liver, phenolic acids.*

INTRODUÇÃO

Os produtos naturais têm sido objeto de interesse há algum tempo devido à sua diversidade de efeitos positivos. Um dos produtos naturais de maior interesse são os ácidos fenólicos, encontrados em frutas e plantas. (Malik, Khatkar, & Kakkar, 2023). Eles são metabólitos secundários aromáticos, que garantem ao alimento características como cor, sabor e aspereza, que contribuem para as características únicas de cada um. Esses compostos são conhecidos por sua ação antioxidante, anti-inflamatória e anticancerígena, sendo de grande interesse de pesquisa. (Matejczyk et al., 2024).

O ácido vanílico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico) (VA) é um derivado do ácido benzóico, sendo um ácido fenólico aromático natural. Ele é encontrado em plantas como *Angelica sinensis* e *Ocimum basilicum*, além de cereais como arroz e outros grãos. O VA também é comum em vegetais e frutas, como o açaí (Ingole et al., 2021). O composto existe em várias formas protolíticas, que variam de acordo com o pH, influenciando seu comportamento químico (Tchaikovskaya; Vusovich; Malikov, 2020).

O VA pode ser utilizado de diversas formas, como na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética. Estudos comprovam que o composto possui ação antifúngica quando combinado a medicamentos já estabelecidos, aumentando a eficácia do tratamento (Khan et al., 2024). Na indústria alimentícia, ele é utilizado como aromatizante e como agente antimicrobiano, servindo como um conservante natural, tendo ação em bactérias como *Escherichia coli*, *Enterobacter homaechei* e *Staphylococcus aureus* (Eshwar et al., 2023).

De acordo com estudos anteriores, a síntese de VA ocorre por meio da síntese química ou com o uso de microrganismos. A síntese química de VA envolve óxido de prata e um processo de fusão cáustica, utilizando guaiacol e ácido glioilico. O VA também é produzido a partir de guaiacol derivado

de petróleo por meio da reação Reimer-Tiemann. A síntese de VA a partir do ácido ferúlico em microrganismos foi descrita em bactérias como *Pseudomonas fluorescens*, *Halomonas elongata* e *Bacillus icheniformis*. Devido ao alto preço dos reagentes necessários para a produção do VA, uma rota biológica para a produção biológica de VA é necessária (Girawale et al., 2022).

A extração de VA de plantas como a *Chenopodium album* e *Prangos asperula* pode ser realizada a partir de frutos, folhas e raízes dessas plantas, que são reduzidos a pó para a extração dos bioativos dos compostos. É adicionada água destilada ao pó e a mistura é sonificada por certo período. Após essa etapa, o precipitado é centrifugado diversas vezes e, após esse processo, o sobrenadante é separado. A partir desse sobrenadante, é feita a dosagem de VA pela espectrofotometria para determinar a sua dosagem (Abdolmohammad-Zadeh; Mahmoudi; Rahmat, 2014).

EFEITOS TERAPÊUTICOS DO ÁCIDO VANÍLICO NO FÍGADO

A diabetes mellitus é um distúrbio crônico que afeta diversas pessoas ao redor do mundo, caracterizada pela produção ineficaz de insulina, o que pode levar a casos de hiperglicemia (Chaudhari et al., 2023). A hiperglicemia pode levar a um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) por meio de diversos mecanismos, como, por exemplo, pelo aumento da respiração mitocondrial. Além disso, o estresse oxidativo também contribui para aumentar a resistência à insulina, o que mantém o quadro de hiperglicemia. Um aumento na produção de ROS pode levar a lesões teciduais em diversos órgãos do corpo humano. No diabetes, o aumento na produção de ROS também está associado a complicações secundárias da doença. Um estudo com ratos alimentados com uma dieta altamente calórica revelou que o VA reduz os níveis de glicose e insulina em comparação aos ratos não tratados com VA, mas que seguiram a mesma dieta. Esses resultados destacam o potencial terapêutico do VA no controle da hiperglicemia (Vinothiya, Ashokkumar; 2017).

Em casos de hiperinsulinemia, pode ocorrer um aumento da produção de ROS, levando a um estado de estresse oxidativo. Em um estudo realizado em células hepáticas da linhagem HEP-G2 que estavam em estado de hiperinsulinemia, mostra-se que o tratamento com VA é eficaz contra a formação de ROS em células resistentes à insulina, mostrando sua eficácia contra a formação de ROS em 88,6%, em comparação às células controle (Mohan, George, Raghu; 2021).

O presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos do ácido vanílico sobre o metabolismo hepático de ratos Wistar a partir do lactato, utilizando o modelo de perfusão.

MATERIAIS E MÉTODOS

O ácido vanílico será adicionado ao líquido de perfusão na concentração de 200 μM para avaliar seu efeito sobre a gliconeogênese. O substrato utilizado para a avaliação da gliconeogênese foi o lactato, dissolvido diretamente no tampão Krebs/Henseleit.

Os animais utilizados foram ratos machos da linhagem Wistar, com peso entre 220g-250g, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Estadual de Maringá. Eles foram mantidos em jejum por um período de 12 horas e depois foram submetidos a anestesia e ao procedimento cirúrgico, que foi realizado através de laparotomia. Resumidamente, após a canulação das veias cava e porta, a circulação hepática será isolada e o fígado será perfundido *in situ* em uma mesa cirúrgica com tampão Krebs/Henseleit (pH 7,6). A análise dos metabólitos foi realizada no perfusado efluente em amostras coletadas pela cânula conectada à veia cava.

A concentração de glicose no efluente foi determinada por meio de espectrofotometria, utilizando um kit comercial específico para a quantificação de glicose. A absorbância foi medida a um comprimento de onda apropriado, e os resultados foram analisados em comparação com um padrão de glicose. Os dados foram apresentados graficamente no Prism, utilizando gráficos de barras ou linhas que mostram as médias de glicose e os intervalos de confiança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra os efeitos do V.A na concentração de $200\mu\text{M}$ sobre a gliconeogênese e o consumo de oxigênio. É observado que o composto diminui a produção de glicose e altera discretamente o oxigênio pelo tempo que ela é perfusada/infundida no fígado.

Fig. 1. Efeitos da concentração do Ácido Vanílico (V.A) sobre a gliconeogênese a partir do lactato em fígados perfundidos de ratos.

A inibição da gliconeogênese pelo VA pode estar relacionada com a sua interferência em enzimas-chave envolvidas na modulação deste processo metabólico, como a fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK) ou a frutose-1,6-bisfosfatase. Além disso, a sua atividade antioxidante pode modular vias regulatórias, como a via AMPK. No entanto, ainda são necessários mais testes com diferentes concentrações do V.A sobre outros substratos para verificar o mecanismo exato da sua ação.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos indicam que a concentração de $200\mu\text{M}$ de ácido vanílico foi capaz de reduzir a produção de glicose e alterar discretamente o consumo de oxigênio pelo fígado. Esse resultado sugere um possível efeito modulador do composto sobre o fígado, atuando possivelmente em enzimas relacionadas à gliconeogênese. Tais resultados contribuem para o entendimento do VA como composto bioativo com atuação sobre distúrbios metabólicos, como a diabetes. Porém, ainda são necessários estudos para elucidar o mecanismo de ação deste composto.

REFERÊNCIAS

Abdolmohammad-Zadeh, Hossein, et al. "Utilizing a Nano-sorbent for the Selective Solid-phase Extraction of Vanillic Acid Prior to Its Determination by Photoluminescence Spectroscopy". **Luminescence**, vol. 29, nº 8, dezembro de 2014, p. 1162–68.

Chaudhari, Yash Sahebraot, et al. "Diabetes Mellitus: A Review". *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, março de 2023, p. 16–22. D

Eshwar, Dhanush Shylaja, et al. "Extraction Equilibrium of Vanillic Acid Using Natural Solvents". **Chemical Data Collections**, vol. 44, abril de 2023, p. 101-007.

Girawale, Savita D., et al. "Biosynthesis of Vanillic Acid by *Ochrobactrum Anthropi* and Its Applications". **Bioorganic & Medicinal Chemistry**, vol. 72, outubro de 2022, p. 117000.

Ingole, Ashwini, et al. "A Review of the Pharmacological Characteristics of Vanillic Acid". **Journal of Drug Delivery and Therapeutics**, vol. 11, nº 2-S, abril de 2021, p. 200–04.

Khan, Farooq-Ahmad, et al. "Unleashing the Potential of Vanillic Acid: A New Twist on Nature's Recipe to Fight Inflammation and Circumvent Azole-Resistant Fungal Infections". **Bioorganic Chemistry**, vol. 145, abril de 2024, p. 107254.

Malik, Anil, et al. "A Review on Pharmacological Activities of Vanillic Acid and its Derivatives". **Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences**, vol. 13, nº 13, 2023, p. 01–12.

Matejczyk, Marzena, et al. "Biological Effects of Vanillic Acid, Iso-Vanillic Acid, and Orto-Vanillic Acid as Environmental Pollutants". **Ecotoxicology and Environmental Safety**, vol. 277, junho de 2024, p. 116-383.

Mohan, Sreelekshmi, et al. "Vanillic Acid Retains Redox Status in HepG2 Cells during Hyperinsulinemic Shock Using the Mitochondrial Pathway". **Food Bioscience**, vol. 41, junho de 2021, p. 101-106.

Tchaikovskaya, O. N., et al. "Study of the Optical Spectra of 4-Hydroxy-3-Methoxybenzoic Acid". **Russian Physics Journal**, vol. 63, nº 8, dezembro de 2020, p. 1395–402.

Vinothiya, Kolanji; Ashokkumar, Natarajan. Modulatory effect of vanillic acid on antioxidant status in high fat diet-induced changes in diabetic hypertensive rats. **Biomedicine & Pharmacotherapy Journal**, vol. 67, 2017, p.640-612.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HIPOGLICEMIANTE E DE INIBIÇÃO ENZIMÁTICA DO EXTRATO FOLIAR DE *Pfaffia glomerata* (GINSENG BRASILEIRO)

David Fernandes de Souza^{1,2}, Marcela Moreira Terhaag², Pâmela Alves Castilho¹, Nairana Mithieli de Queiroz Eskuarek Melo¹, Bruna Lopes Correia¹, Carla Indianara Bonetti¹, Caio Augusto Freitas Bizerra¹, Lívia Bracht¹
e-mail: pg55718@uem.br

¹ Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá-UEM.

² Instituto Federal do Paraná-IFPR, campus Umuarama.

ABSTRACT

Pfaffia glomerata (Spreng) Pedersen, commonly known as Brazilian ginseng, is a medicinal plant traditionally used to treat diabetes and metabolic disorders. While most studies focus on its roots, the leaves contain high concentrations of β -ecdysone, a major bioactive compound. This study investigated the hydroethanolic leaf extract (obtained by ultrasound-assisted extraction) for its effects on pancreatic α -amylase and lipase, as well as its potential hypoglycemic mechanism through isolated liver perfusion. Key findings include: 4.76% extraction yield of lyophilized extract, containing 3% β -ecdysone (33 mg/g); Dose-dependent inhibition of pancreatic lipase (up to 80% at 400 μ g/mL), with no significant effect on α -amylase; 38% reduction in hepatic glucose production during lactate perfusion, indicating suppression of gluconeogenesis. The results demonstrate that *P. glomerata* leaf extract contains bioactive compounds with anti-lipase and anti-gluconeogenic activities, supporting its traditional use for glycemic control and suggesting potential applications for metabolic syndrome and obesity. Further studies are needed to characterize the active compounds and molecular mechanisms involved.

Keywords: *Pfaffia glomerata*, β -ecdysone, lipase inhibition, gluconeogenesis, liver perfusion.

INTRODUÇÃO

Popularmente conhecida como ginseng brasileiro, a *Pfaffia glomerata* (Spreng) Pedersen é comumente chamada de ginseng brasileiro, devido à semelhança da morfologia de suas raízes e efeitos farmacológicos com o ginseng asiático (*Panax ginseng*). Habitualmente, as comunidades tradicionais brasileiras utilizam as raízes da *Pfaffia* no tratamento de distúrbios, como a impotência sexual ou a falta de libido, problemas digestivos, anti-inflamatório e antidiabético (Dias *et al.*, 2019).

Na literatura, a caracterização fitoquímica da *P. glomerata* foi realizada nas diferentes partes da planta, que apresentou diversas classes de compostos isolados ou identificados como ecdisteroides, triterpenos, taninos, polissacarídeos, dentre outras. A β -ecdisona ou 20-hidroxicdisona (20-HE) é apontada como a substância majoritária nos extratos de *P. glomerata*, sendo, portanto, um marcador químico para a espécie (Nishimoto *et al.*, 1984). Em um estudo realizado com extratos de diferentes partes de plantas, foi demonstrado que as folhas possuem a maior concentração de β -ecdisona (Martins *et al.*, 2020). Assim, as folhas que são descartadas no corte podem representar uma fonte importante de fitoquímicos com possível atividade terapêutica.

O trabalho pioneiro de Sanches e colaboradores (2001) demonstrou que o extrato butanólico das raízes de *Pfaffia glomerata*, administrado por via intragástrica, apresentou efeito hipoglicemiante, validando assim seu uso popular. Diante desses achados, o presente estudo teve como objetivo investigar a ação terapêutica do extrato obtido das folhas de *Pfaffia glomerata* (extraído por ultrassom) sobre as enzimas digestivas amilase e lipase, bem como seu potencial efeito hipoglicemiante.

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção do extrato e quantificação de Beta-ecdisona

Plantas de *Pfaffia glomerata* originárias da cidade de Querência do Norte (3°05'49.5"S 53°29'16.5"W) foram coletadas no mês de março de 2025. Após lavagem com água potável, as folhas foram secas em estufa com circulação forçada (~24 h a 60°C) até atingirem umidade relativa $\leq 9\%$ (m/m) e então foram moídas. Um exemplar da planta foi depositado no Herbário da Universidade Estadual de Maringá-UEM.

O extrato foi obtido a partir de 21 gramas das folhas moídas de *Pfaffia glomerata* em 350 mL de solução hidroetanólica (EtOH 80% v/v) submetidas à Disruptor Ultrasônico de Sonda (USS) utilizando ponteira de 6cm x 12mm com 3/6s pulsos on/off, potência (% de 560 w) por 139 min. Após, o extrato líquido foi filtrado, rotoevaporado à 50°C e liofilizado.

A β -ecdisona foi quantificada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de acordo a metodologia de Martins *et. al*, 2020. Para a elaboração da curva analítica utilizou-se concentrações β -ecdisona (padrão analítico 20-hydroxyecdysone, $\geq 93\%$, Sigma–Aldrich) de 30 a 250 mg L⁻¹, todos em triplicata. O tempo de retenção encontrado para a beta-ecdisona foi de 9,6 min.

Ensaio Enzimáticos

A avaliação do efeito inibitório do extrato sobre a lipase pancreática foi realizada na ausência ou presença do extrato da folha em concentração até 400 $\mu\text{g/mL}$. O ensaio foi realizado em tampão Tris-HCl 100 mM (pH 8,2) utilizando o *p*-nitrofenil-palmitato como substrato. A reação prosseguiu por 10 minutos à temperatura de 37°C, e após, foi realizada leitura espectrofotométrica em 410 nm.

A atividade da α -amilase pancreática foi realizada na presença de uma curva de concentração de extrato de até 2 mg/mL em tampão fosfato 20mM, pH 6,9 com 6,7 mM de NaCl à 37 °C e utilizando amido de batata como substrato. A reação continuou por 10 minutos à temperatura de 37 °C, e os açúcares redutores foram quantificados pelo método do 3,5-dinitrosalicilato (DNS) usando glicose como padrão de referência. As reações enzimáticas foram realizadas em duplicatas e repetidas três vezes.

A técnica de perfusão isolada de fígado de rato

Foram utilizados ratos machos com 55 dias de vida, da linhagem Wistar (entre 200- 250g), que permaneceram em jejum de 12 horas (protocolo CEUA/UEM nº 9564190624). O sistema experimental básico foi o fígado de rato em perfusão isolada. A perfusão com líquido livre de hemoglobina foi feita no modo não-recirculante de acordo com a técnica descrita em Bracht *et al.* (2003). Após canulação das veias porta e cava, o fígado foi isolado e posicionado numa câmara de vidro acrílico. O fluxo foi provido por uma bomba peristáltica e ajustado entre 30 e 35 ml min⁻¹, dependendo do peso do fígado. O líquido de perfusão foi tampão Krebs-Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), saturado com uma mistura de oxigênio e dióxido de carbono (95:5), através de um oxigenador de membrana com ajuste simultâneo de temperatura a 37 °C. O substrato Lactato (2,0 mM), foi dissolvido no líquido de perfusão e amostras deste líquido efluente foram coletadas em intervalos de 2 minutos e analisadas pelos seus teores em metabólitos.

A glicose foi dosada utilizando a técnica da glicose oxidase. O consumo de oxigênio no perfusado efluente foi monitorado continuamente usando um eletrodo de platina coberto com membrana de teflon, adequadamente posicionado numa câmara de acrílico na saída do perfusado (Bracht e Ishii-Iwamoto, 2003). O extrato liofilizado foi dissolvido no líquido de perfusão na concentração de 100 $\mu\text{g/mL}$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A técnica de extração empregada resultou em um rendimento de 4,76% de extrato liofilizado em relação à massa inicial de folhas secas moídas. Na análise cromatográfica, observou-se que o maior pico ocorreu com tempo de retenção de 9,6 minutos (Figura 1), correspondente à beta-ecdisona. Este composto, além de ser o constituinte majoritário em *Pfaffia glomerata*, é reconhecido como marcador químico da espécie. A quantificação cromatográfica revelou um teor de beta-ecdisona de 3,3% no extrato obtido.

Figura 1: Cromatograma do extrato da folha da *Pfaffia glomerata*.

Em relação aos ensaios enzimáticos, os resultados demonstraram que o extrato, nas concentrações testadas (0,12-2 mg/mL), não exerceu efeito inibitório significativo sobre a atividade da α -amilase (Figura 2), indicando que seu eventual efeito hipoglicemiante não está associado à modulação desta enzima digestiva.

Em contraste, os ensaios com lipase pancreática revelaram uma inibição dose-dependente significativa (Figura 3). O extrato apresentou atividade inibitória a partir de 50 μ g/mL, atingindo 80% de inibição na maior concentração testada (400 μ g/mL). Este perfil farmacológico sugere a presença de compostos bioativos (isolados ou em sinergia) com ação específica sobre a digestão de lipídeos

Figura 2: Atividade da amilase.

Figura 3: Atividade da lipase

Os resultados do experimento de perfusão hepática com extrato foliar de *Pfaffia glomerata* estão representados na Figura 4, que demonstra a produção endógena de glicose hepática e o consumo de oxigênio ao longo de 70 minutos. O protocolo experimental consistiu em três fases principais: (1) infusão de lactato aos 10 minutos, (2) administração do extrato foliar (100 μ g/mL) aos 36 minutos, e (3) retorno à infusão de lactato aos 60 minutos. Durante a perfusão inicial com tampão

Krebs, observou-se baixa produção de glicose, condizente com o estado de jejum dos animais. A infusão de lactato induziu um aumento progressivo tanto na produção de glicose quanto no consumo de oxigênio, atingindo um estado estacionário após 30 minutos, resposta característica da ativação da gliconeogênese a partir desse substrato. Notavelmente, a administração do extrato de *Pfaffia glomerata* resultou em uma redução de 38% na produção de glicose, efeito que se manteve durante toda a infusão do extrato. Paralelamente, observou-se diminuição no consumo de oxigênio. Quando a infusão do extrato foi interrompida aos 58 minutos (retornando à perfusão de lactato), a produção de glicose apresentou tendência de retorno aos níveis basais. Contudo, o consumo de oxigênio manteve-se inibido, não retornando aos níveis anteriores à infusão do extrato. Embora estudos adicionais sejam necessários para avaliar diferentes concentrações do extrato e outros substratos, os resultados sugerem que a inibição da gliconeogênese pode representar um dos mecanismos responsáveis pelo efeito hipoglicemiante do extrato de *Pfaffia glomerata*.

Figura 4: Decurso temporal dos efeitos do extrato da folha de *Pfaffia glomerata* sobre a gliconeogênese a partir de lactato e sobre o consumo de oxigênio associado à via gliconeogênica no fígado de rato em perfusão isolada.

CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se que o método de extração empregado apresentou rendimento satisfatório. Além disso, o extrato demonstrou ação inibitória significativa sobre a lipase, mesmo em baixas concentrações, enquanto não exibiu efeito relevante sobre a amilase, mesmo em concentrações mais elevadas. Adicionalmente, observou-se que o extrato inibiu a gliconeogênese hepática, o que pode explicar, pelo menos em parte, seu potencial efeito hipoglicemiante.

REFERÊNCIAS

- BRACHT, A.; ISHII-IWAMOTO, E. L. Métodos de Laboratório em Bioquímica. [s.l.] Manole, 2003.
- DE MELO MARTINS, N. et al. Determination of β -ecdysone in infusions of different organs of Brazilian ginseng (*Pfaffia glomerata*) by high-performance liquid chromatography. *Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão* (ISSN: 2525-4782), v. 5, n. 7, 2020.
- DIAS, F. C.R. et al. Hydroalcoholic extract of *Pfaffia glomerata* alters the organization of the seminiferous tubules by modulating the oxidative state and the microstructural reorganization of the mice testes. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 233, p. 179-189, 2019.
- NISHIMOTO, N. et al. Pfaffosides and nortriterpenoid saponins from *Pfaffia paniculata*. *Phytochemistry*, v. 23, n. 1, p. 139-142, 1984.
- RIBEIRO, Susana Tavares Cotrim et al. A comprehensive review of *Pfaffia glomerata* botany, ethnopharmacology, phytochemistry, biological activities, and biotechnology. *Journal of Ethnopharmacology*, p. 118003, 2024.
- Sanches, N. R., Galletto, R., Oliveira, C. E., Bazotte, R. B., Cortez, D. A. G. Avaliação do potencial anti-hiperglicemiante da *Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen (Amaranthaceae). *Acta Scientiarum- Biological Sciences*, v. 23, n. 2, p. 613-617, 2001.

BIOTRANSFORMAÇÃO HEPÁTICA DO TRICLOCARBAN EM FÍGADOS PERFUNDIDOS DE RATO: IMPLICAÇÕES METABÓLICAS E ENERGÉTICAS

Maara Cristina Ramos¹, Ana Paula Marques Andrade², Vanesa De Oliveira Pateis³, Jurandir Fernando Comar⁴

e-mail: pg405654@uem.br.

Laboratório de Metabolismo Hepático e Radioisótopos. Universidade Estadual de Maringá¹

Laboratório de Metabolismo Hepático e Radioisótopos. Universidade Estadual de Maringá²

Laboratório de Metabolismo Hepático e Radioisótopos. Universidade Estadual de Maringá³

Laboratório de Metabolismo Hepático e Radioisótopos. Universidade Estadual de Maringá⁴

ABSTRACT

Triclocarban (TCC) is an antimicrobial compound widely used in personal care products. Due to its persistence and bioaccumulative properties, TCC remains in the environment and accumulates in the liver, where it is hydroxylated into cytotoxic metabolites. This study investigates the short-term effects of TCC on hepatic energy metabolism in perfused rat livers. Livers were perfused under gluconeogenic conditions, and TCC was administered at concentrations ranging from 5 to 75 μM . TCC inhibited gluconeogenesis, decreased urea production, and reduced oxygen consumption, suggesting mitochondrial dysfunction. ATP levels were significantly reduced, and *in vitro* analysis revealed inhibition of key gluconeogenic enzymes: glucose-6-phosphatase and fructose-1,6-bisphosphatase. A single-pass perfusion model demonstrated that over 90% of the infused TCC was retained or metabolized by the liver, indicating strong hepatic affinity. Even low concentrations of TCC (5 μM) altered metabolic fluxes. The findings show that TCC impairs hepatic energy homeostasis through both mitochondrial disruption and enzymatic inhibition. These effects highlight the toxic potential of TCC on liver function and reinforce the importance of monitoring its continued use in consumer products.

Keywords: triclocarban, liver, metabolism, gluconeogenesis, mitochondrial toxicity.

INTRODUÇÃO

O Triclocarban (TCC) é um composto aromático policlorado amplamente utilizado como agente antimicrobiano em diversos produtos de cuidados pessoais, incluindo creme dental, sabonetes, xampus e antitranspirantes [Iacopetta et al., 2021]. O TCC também é utilizado em ambientes médicos e até mesmo em plásticos, brinquedos, roupas e materiais de embalagem de alimentos [Iacopetta et al., 2021]. Esse biocida é absorvido pela mucosa oral e pela pele, sendo encontrado em diversos fluidos humanos, incluindo urina, sangue e fluido seminal [Halden et al., 2017; Buck Louis et al., 2018; Wei et al., 2017; Yin et al., 2016]. O TCC tem sido associado à disfunção endócrina, e seu uso descontrolado tem sido adicionalmente relacionado à resistência bacteriana [Buck Louis et al., 2018; Halden et al., 2017; Kim & Rhee, 2016]. Os efeitos adversos para a saúde humana levaram, em 2016, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA a proibir todos os produtos antibacterianos contendo TCC [Food and Drug Administration, 2016]. No entanto, o TCC continua sendo incorporado como agente conservante em diversos outros produtos de cuidados pessoais em outros países, e grandes quantidades do composto são liberadas no meio ambiente, causando bioacumulação [Yun et al., 2020; Chen et al., 2019].

Apesar de todas as evidências, muitos efeitos do TCC em humanos permanecem controversos e requerem pesquisas adicionais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Ratos Wistar machos foram utilizados em perfusão hepática com sistema não recirculante e oxigenado, com TCC nas concentrações de 5 a 75 μM . Foram avaliados a produção de glicose, ureia, consumo de oxigênio e conteúdo de ATP. Enzimas-chave da gliconeogênese foram analisadas *in vitro*. A transformação hepática do TCC foi avaliada por HPLC em modelo de passagem única.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Efeito do TCC sobre a gliconeogênese hepática

A perfusão de fígados isolados com frutose (2 mM) resultou em produção significativa de glicose, indicando gliconeogênese ativa. A adição de TCC ao meio de perfusão causou uma inibição dose-dependente da produção de glicose (Figura 1A). Na concentração de 50 μM , o TCC reduziu a gliconeogênese em aproximadamente 60% ($p < 0,01$). A produção de lactato e piruvato também foi afetada, com aumento significativo desses metabólitos, sugerindo desvio do metabolismo hepático para a via glicolítica. A produção de ureia, indicador da atividade do ciclo da ureia, foi reduzida em presença de TCC (50 μM), indicando comprometimento do metabolismo nitrogenado (Figura 2A). Além disso, observou-se uma diminuição significativa no consumo de oxigênio hepático após a adição do TCC (Figura 2B), sugerindo prejuízo na fosforilação oxidativa mitocondrial. A análise dos nucleotídeos adenilados no fígado após perfusão com TCC (50 μM) revelou uma redução nos níveis de ATP, acompanhada por aumento de AMP, resultando em queda significativa no potencial energético celular (Figura 3). Esse achado reforça a hipótese de disfunção mitocondrial induzida pelo TCC. As atividades das enzimas frutose-1,6-bisfosfatase (FBPase) e glicose-6-fosfatase (G6Pase), ambas essenciais para a gliconeogênese, foram significativamente reduzidas após tratamento com TCC (50 μM). A redução das atividades enzimáticas pode explicar, ao menos em parte, a inibição da gliconeogênese observada.

A análise por HPLC do efluente das perfusões hepáticas revelou que cerca de 75% do TCC foi removido do meio de perfusão após 10 minutos, indicando rápida captação hepática (Figura 5A). No entanto, não foram detectados picos correspondentes a metabólitos do TCC nas condições experimentais utilizadas, sugerindo baixa taxa de biotransformação hepática.

O TCC inibiu a gliconeogênese de maneira dose-dependente, reduziu a produção de ureia e comprometeu o consumo de oxigênio, indicando disfunção mitocondrial. Houve queda significativa nos níveis de ATP, e inibição das enzimas frutose-1,6-bisfosfatase e glicose-6-fosfatase. O modelo de passagem única revelou retenção e transformação hepática superiores a 90%, sugerindo que tanto o TCC quanto seus metabólitos contribuem para a toxicidade hepática observada.

Figura 1 – Transformação de passagem única de TCC em fígados perfundidos de ratos. Fígados de ratos alimentados foram perfundidos com TCC, conforme ilustrado na Fig. 4. O TCC foi quantificado no fluido de perfusão de entrada e saída por HPLC. O influxo de TCC é expresso como AUC (0-20 minutos; $\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}$) e corresponde à média da quantidade total introduzida no fígado. A saída de TCC é expressa como AUC (0-30 minutos) e corresponde à média da quantidade total de TCC liberada no fluido de perfusão de saída. O TCC retido mais o transformado é a média e a porcentagem obtidas pela subtração da saída de TCC (AUC: 0-30 minutos) do TCC introduzido no fígado. Os dados são a média \pm EPM obtida de 5 animais para cada condição.

CONCLUSÃO

Muitos efeitos do TCC no metabolismo hepático apresentaram um padrão complexo; mais especificamente, inibiu a gliconeogênese dispendiosa e estimulou o consumo de oxigênio em fígados perfundidos, enquanto simultaneamente desacoplava a fosforilação oxidativa e inibia a respiração do estado III de mitocôndrias isoladas. Esses efeitos opostos podem ser o resultado das transformações do TCC no fígado e, conseqüentemente, do efeito de diferentes compostos no órgão. A avaliação da transformação de passagem única do TCC é importante porque permite inferir sobre o gradiente de concentração e as transformações do composto ao longo dos sinusoides, o que, por sua vez, provavelmente afeta sua atividade no fígado como um todo. O triclocarban compromete o metabolismo hepático energético ao reduzir ATP, inibir enzimas gliconeogênicas e afetar vias mitocondriais. Mesmo em baixas concentrações, apresenta potencial tóxico importante. Os achados destacam a necessidade de reavaliação do uso do TCC em produtos de consumo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro e à Universidade Estadual de Maringá pela infraestrutura fornecida.

REFERÊNCIAS

Biazon ACB, Wendt MNM, Moreira JR, Ghizoni CVC, Soares AA, Silveira SS, Sá-Nakanishi AB, Amado CAB, Peralta RM, Bracht A, Comar JF. As capacidades antioxidantes in vitro de extratos

hidroalcoólicos de raízes e folhas de *Smallanthus sonchifolius* (Yacon) não se correlacionam com sua ação antioxidante in vivo em ratos diabéticos. *J. Biosci Med* 4:15-27. Doi: 10.4236/jbm.2016.42003

Buck Louis GM, Smarr MM, Sun L, Chen Z, Honda M, Wang W, Karthikraj R, Weck J, Kannan K. Substâncias químicas desreguladoras endócrinas no plasma seminal e na fecundidade do casal. *Environ Res* 2018; 163:64-70. Doi: 10.1016/j.envres.2018.01.028

Chen J, Meng XZ, Bergman A, Halden RU. Reconhecimento nacional de cinco parabens, triclosan, triclocarban e seus produtos de transformação em lodo de esgoto da China. *J Hazard Mater* 2019; 365:502-510. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.11.021

Comar JF, Suzuki-Kemmelmeier F, Bracht A. Ação da oxibutinina na hemodinâmica e no metabolismo do fígado perfundido de ratos. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2003; 93:147-152. Doi:10.1034/j.1600-0773.2003.930307.x

Eler GJ, Santos IS, de Moraes AG, Mito MS, Comar JF, Peralta RM, Bracht A. Cinética da transformação de n-propila galato e análogos estruturais no fígado perfundido de ratos. *Toxicol Appl Pharmacol* 2013; 273:35-46. Doi: 10.1016/j.taap.2013.08.026

Administração de Alimentos e Medicamentos, HHS. Segurança e eficácia de antissépticos de consumo; Produtos antimicrobianos tópicos para uso humano sem receita. Decisão final. *Fed Regist.* 2016; 81(172):61106-61130. PMID: 27632802

Franco-Salla GB, Bracht L, Parizotto AV, Comar JF, Peralta RM, Bracht F, Bracht A. Cinética dos efeitos metabólicos, espaços de distribuição e afinidades da bicamada lipídica dos herbicidas organoclorados 2,4-D e picloram no fígado. *Toxicol Lett* 2019; 313:137-149. Doi: 10.1016/j.toxlet.2019.06.008

Gu X, Manautou JE. Molecular mechanisms underlying chemical liver injury. *Expert Rev Mol Med.* 2012 14:e4. Doi: 10.1017/S1462399411002110

Halden RU, Lindeman AE, Aiello AE, Andrews D, Arnold WA, Fair P, Fuoco RE, Geer LA, Johnson PI, Lohmann R, McNeill K, Sacks VP, Schettler T, Weber R, Zoeller RT, Blum A. A declaração de Florença sobre triclosan e triclocarban. *Environ Health Perspect* 2017; 125:064501. Doi: 10.1289/EHP1788

Iacopetta D, Catalano A, Ceramella J, Saturnino C, A declaração de Florença sobre triclosan e triclocarban Salvagno L, Ielo I, Drommi D, Scali E, Plutino MR, Rosace G, Sinicropi MS. As diferentes facetas do triclocarban: a review. *Molecules* 2021; 26:2811. Doi: 10.3390/molecules26092811

Kim SA, Rhee MS. Efeitos microbicidas do sabonete comum versus sabonete antibacteriano à base de triclocarban. *J Hosp Infect* 2016; 94:276-280. Doi: 10.1016/j.jhin.2016.07.010

Li W, Zhang W, Chang M, Ren J, Xie W, Chen H, Zhang Z, Zhuang X, Shen G, Li H. A metabonomia revela que o triclocarban afeta o metabolismo do fígado ao afetar o metabolismo da glicose, a β -oxidação de ácidos graxos e o ciclo do TCA em camundongos machos. *Toxicol Lett* 2018; 299:76-85. Doi: 10.1016/j.toxlet.2018.09.011

Boldine como Modulador do Metabolismo Hepático: estudo em Perfusão de Fígado Isolado

Pâmela Alves Castilho¹, Verônica Garbugio¹, Gustavo Henrique de Souza¹, Beatriz Paes Silva¹, Adelar Bracht, Jurandir F. Comar¹, Livia Bracht¹, Anacharis Babeto Sá-Nakanishi¹. e-mail: pâmela.alvescastilho@gmail.com

Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

Boldine is an aporphine alkaloid found mainly in the leaves and bark of *Peumus boldus*. It is well known for its antioxidant, anti-inflammatory, and hypoglycemic properties. Previous studies have demonstrated its ability to reduce hyperglycemia and oxidative stress in diabetic animal models. However, its direct effects on hepatic metabolism remain unclear. This study investigated the effects of boldine on carbohydrate metabolism in isolated perfused livers from fed rats, focusing on glycogenolysis, glycolysis, and gluconeogenesis. Liver perfusion experiments were performed using Krebs-Henseleit buffer and a concentration curve of boldine. The compound stimulated lactate and pyruvate production without significantly affecting glycogenolysis or oxygen consumption. Additionally, boldine inhibited gluconeogenesis from lactate in a concentration-dependent manner, without altering oxygen uptake. These findings indicate that boldine stimulates glycolysis and inhibits gluconeogenesis without compromising oxidative metabolism, supporting its potential as a metabolic modulator under conditions of hyperglycemia.

Keywords: *boldine, carbohydrate metabolism, glycogenolysis, glycolysis, liver perfusion.*

INTRODUÇÃO

O boldine é um alcaloide do tipo aporfina, majoritariamente isolado das folhas e cascas de *Peumus boldus* (boldo-do-Chile), planta tradicionalmente empregada na medicina popular, principalmente para insultos digestivos. Evidências experimentais têm demonstrado que esse fitoquímico apresenta diversas propriedades farmacológicas, destacando-se pela atividade antioxidante, atribuída à sua capacidade de neutralizar espécies reativas de oxigênio, como os radicais hidroxila e e ânions superóxido (Muthna et al., 2013). Além do efeito antioxidante, o boldine também exerce ações anti-inflamatória, hipoglicemiante, antiaterogênica e antitumoral (Jang et al., 2000).

A atividade hipoglicemiante do boldine foi evidenciada, sobretudo, em modelos experimentais de diabetes mellitus, nos quais a administração oral do alcaloide promoveu redução significativa dos níveis glicêmicos, da peroxidação lipídica e da carbonilação de proteínas em tecidos hepático, pancreático e renal de ratos diabéticos (Jang et al., 2000). Esses efeitos foram acompanhados por melhora da função endotelial, aumento na secreção de insulina e modulação da expressão de adiponectina, além da ativação de fatores de transcrição como o PPAR γ (Yu, et al., 2009).

Apesar dos avanços no entendimento dos efeitos do boldine em modelos patológicos, seus impactos sobre o metabolismo hepático de carboidratos em condições fisiológicas permanecem pouco explorados. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos agudos do boldine sobre a glicogenólise, glicólise e gliconeogênese em fígado isolado de ratos perfusão hepática *ex vivo*. Este modelo experimental permite o controle rigoroso das variáveis fisiológicas e metabólicas, possibilitando a análise direta dos efeitos do composto sobre o metabolismo hepático.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados ratos machos linhagem Wistar (200–230 g), conforme previamente aprovado pelo Comitê de Ética de Animal em Experimentação da UEM (Protocolo nº 6416011220). Os animais foram anestesiados com uma associação de cetamina (70 mg/kg) e xilazina (7 mg/kg). Foi utilizada a perfusão não recirculante, livre de hemoglobina com solução tampão Krebs-Henseleit bicarbonato (pH 7,4), suplementada com albumina bovina a 0,25%, (37 °C) e continuamente oxigenada com uma mistura gasosa de O₂/CO₂ (95:5). O boldine foi adquirido da Sigma-Aldrich® (St. Louis, MO, EUA). O composto foi previamente dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO) e, posteriormente, diluído na solução tampão Krebs-Henseleit bicarbonato até atingir as concentrações finais desejadas (50, 100 e 200 µM), conforme metodologia descrita por Sá-Nakanishi et al. (2017). Os dados foram expressos como média ± EPM e analisados por ANOVA de uma via, com teste post-hoc de Student-Newman-Keuls, considerando $p \leq 0,05$ como significativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação do fluxo da glicogenólise e da glicólise foi determinado em fígado de ratos alimentados. Durante a fase basal (10 minutos iniciais de perfusão), foram observadas taxas estáveis de liberação de glicose, produção de lactato e piruvato, além de consumo de oxigênio. Estes resultados eram esperados conforme trabalhos prévios já publicados (SÁ-NAKANISHI et al., 2020). A infusão de boldine nas concentrações de 50, 100 e 200 µM foi iniciada aos 10 minutos do tempo de perfusão e mantida por 20 minutos (figura 1). Após este tempo, a infusão de boldine foi cessada.

A infusão do boldine na concentração de 200 µM tendeu a um aumento na produção de glicose e no consumo de oxigênio, embora sem apresentar um padrão claro. As produções de lactato e piruvato foram elevadas pelo boldine e esses níveis tenderam a retornar aos valores basais (anteriores à infusão de boldine) após a interrupção da infusão, embora esse retorno ainda estivesse incompleto, pelo menos no momento em que a perfusão foi finalizada. O mesmo protocolo experimental foi utilizado com a infusão de boldine nas concentrações de 50 e 100 µM. Figura 1B mostra os efeitos concentração dependente do boldine. Os valores apresentados correspondem ao fluxo medido antes do início da infusão do alcalóide (8 minutos de perfusão; concentração zero de boldine) e o fluxo alcançado após a estabilização das alterações induzidas por cada concentração deste fitoquímico. O boldine tendeu a aumentar a liberação de glicose e o consumo de oxigênio na maior concentração testada, porém sem significância estatística. A produção de lactato começou a se elevar na concentração de 100 µM. Por sua vez, a produção de piruvato foi significativamente aumentada apenas na concentração de 200 µM. Os aumentos simultâneos na produção de lactato e piruvato resultaram em nenhuma alteração na razão lactato/piruvato. Entretanto, esses dados indicam um estímulo da via glicolítica induzido pelo boldine, evidenciado pela maior conversão de glicose (ou intermediários derivados de glicogênio) em produtos finais da glicólise.

Apesar do estímulo glicolítico, não foram observadas alterações estatisticamente significativas no fluxo de liberação de glicose, o que sugere que o boldine não inibe diretamente a glicogenólise. Esse dado é particularmente relevante, pois demonstra que o composto não interfere na degradação do glicogênio hepático, mas sim redireciona parte dos intermediários para a via glicolítica. Além disso, a relação lactato/piruvato — indicador do estado redox citosólico — não foi significativamente modificada durante a perfusão com o boldine (figura 2). Isso sugere que o composto não altera substancialmente o equilíbrio NADH/NAD⁺ no citosol, o que reforça a ideia de que o estímulo à glicólise ocorre sem perturbação do estado redox celular (WU et al., 2001). O consumo de oxigênio, avaliado continuamente por eletrodo polarográfico, apresentou uma leve tendência de aumento nas concentrações mais elevadas de boldine, embora sem significância estatística. Essa observação indica

que a função mitocondrial foi preservada durante toda a perfusão e que o aumento da atividade glicolítica não foi acompanhado de aumento proporcional na oxidação mitocondrial. Esse tipo de dissociação pode ser interpretado como um redirecionamento do metabolismo energético para rotas anaeróbicas compensatórias ou para geração de metabólitos intermediários com funções biossintéticas (JANG et al., 2000).

Figura 1. Efeito temporal (A) e curva concentração dependente (B) do boldine no catabolismo do glicogênio em fígado de ratos alimentados em perfusão isolada.

A gliconeogênese hepática foi avaliada em fígados de ratos submetidos a jejum de 18 horas para garantir baixos níveis de glicogênio. Nessa condição, a liberação de glicose reflete predominantemente a taxa de gliconeogênese (Sá-Nakanishi et al., 2020). A Figura 2A mostra a evolução temporal das alterações induzidas pelo boldine (200 μM) na presença de lactato (2 mM) como substrato. Após a pré-perfusão com tampão Krebs-Henseleit isento de substrato (níveis basais), a infusão de lactato promoveu aumentos rápidos na produção de glicose e piruvato, bem como no consumo de oxigênio, com subsequente estabilização por volta dos 34 minutos de perfusão. A infusão de boldine, iniciada aos 36 minutos de perfusão, resultou em uma redução progressiva da produção de glicose, atingindo inibição completa (níveis basais) 16 minutos após o início da infusão. Essa inibição foi parcialmente revertida após a interrupção da infusão da droga. O consumo de oxigênio sofreu uma leve redução, estabilizando-se em níveis mais baixos, porém foi completamente revertido após o término da infusão do composto. A produção de piruvato, por sua vez, foi progressivamente aumentada na presença de boldine, sendo esse aumento completamente abolido após a interrupção da infusão.

O mesmo protocolo foi aplicado com outras concentrações, e a relação entre efeito e concentração está ilustrada na Figura 2B. A produção de glicose foi progressivamente reduzida com o aumento das concentrações de boldine. Por meio de interpolação numérica, estimou-se que a concentração para inibição de 50% da produção de glicose é de 71,85 μM . A produção de piruvato, por outro lado, foi aumentada a partir de 100 μM , mantendo-se elevada até 200 μM . Já o consumo de oxigênio não foi alterado por nenhuma das concentrações de boldine testadas.

A ausência de alterações do consumo de oxigênio pelo boldine no fígado de rato em jejum sugere que esta molécula atua muito provavelmente inibindo múltiplas enzimas limitantes da via, com uma possível contribuição secundária do desvio de unidades de glicose para reações de glicuronidação.

Figura 2. Efeito temporal (A) e curva concentração dependente (B) do boldine sobre a glicogenólise a partir de lactato (2mM) em fígados perfundidos de ratos em jejum de 18 horas.

CONCLUSÃO

Esse efeito ocorreu sem alterações expressivas na glicogenólise ou no consumo de oxigênio, sugerindo que o boldine promove uma intensificação da via glicolítica sem comprometer o estado redox citosólico ou a função mitocondrial. A capacidade do boldine de modular o metabolismo hepático da glicose — por meio da inibição da gliconeogênese, estímulo à glicólise associada à ausência de efeitos sobre a respiração mitocondrial, torna esse alcaloide uma potencial ferramenta terapêutica para o manejo do diabetes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro à pesquisa por meio da concessão de bolsas de estudo.

REFERÊNCIAS

JANG, Yoon Young; SONG, Jin Ho; SHIN, Yong Kyoo; HAN, Eun Sook; LEE, Chung Soo. Protective effect of boldine on oxidative mitochondrial damage in streptozotocin-induced diabetic rats. **Pharmacological Research**, [S. l.], v. 42, p. 361–371, 2000. DOI: 10.1006/phrs.2000.0705

MUTHNA, Darina; CMIELOVA, Jana; TOMSIK, Pavel; REZACOVA, Martina. Boldine and related aporphines: From antioxidant to antiproliferative properties. **Natural Product Communications**, [S. l.], v. 8, p. 1797–1800, 2013. DOI: 10.1177/1934578x1300801235.

SÁ-NAKANISHI, Anacharis B. et al. Glycemic homeostasis and hepatic metabolism are modified in rats with global cerebral ischemia. **Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease**, [S. l.], v. 1866, 2020. DOI: 10.1016/j.bbadis.2020.165934.

WU, Chaodong; OKAR, David A.; NEWGARD, Christopher B.; LANGE, Alex J. Overexpression of 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase in mouse liver lowers blood glucose by suppressing hepatic glucose production. **Journal of Clinical Investigation**, [S. l.], v. 107, p. 91–98, 2001. DOI: 10.1172/JCI11103.

Boldine Inibe a Gliconeogênese Hepática sem Prejuízo da Função Mitochondrial: molécula promissora contra o Diabetes

Verônica Garbugio¹, Pâmela Alves Castilho¹, Gustavo Henrique de Souza¹, Beatriz Paes Silva¹, Jurandir F. Comar¹, Livia Bracht¹, Anacharis Babeto Sá-Nakanishi¹. e-mail: veronicagarbugio@gmail.com

Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

Boldine, an aporphine alkaloid found in the leaves and bark of *Peumus boldus*, has gained attention for its antioxidant and hypoglycemic properties. Although previous studies have reported systemic benefits, its direct effects on hepatic gluconeogenesis and mitochondrial function remain unclear. This study investigated the effects of boldine on the activities of key gluconeogenic enzymes, namely glucose-6-phosphatase, fructose-1,6-bisphosphatase, phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK), and pyruvate carboxylase, as well as on mitochondrial ROS generation, respiration, and adenine nucleotide levels in rat livers. Additionally, the effects of boldine on gluconeogenesis from alanine were evaluated in isolated perfused rat livers. Boldine significantly inhibited gluconeogenesis in a concentration-dependent manner, without affecting oxygen uptake. This phenomenon was explained by the inhibition of glucose-6-phosphatase, fructose-1,6-bisphosphatase, and PEPCK activities, while sparing pyruvate carboxylase. Furthermore, boldine reduced ROS generation in a dose-dependent manner, without impairing mitochondrial oxygen consumption or altering ATP, ADP, and AMP levels. These findings suggest that boldine inhibits hepatic gluconeogenesis without compromising mitochondrial function, highlighting its therapeutic potential in metabolic disorders such as type 2 diabetes.

Keywords: boldine, gluconeogenesis, liver perfusion, mitochondrial function, oxidative stress, ROS.

INTRODUÇÃO

O boldine é um alcaloide do tipo aporfina encontrado em abundância nas folhas e cascas da planta *Peumus boldus*. Este fitoquímico apresenta ação antioxidante, anti-inflamatória, hipoglicemiante e hepatoprotetora, tanto *in vivo* quanto *in vitro* (Nabavi et al., 2017; Jang et al 2009). Preparações farmacêuticas à base de boldine e contendo boldine tem sido comercializada livremente na forma de cápsula, com a finalidade de tratar uma variedade de doenças hepáticas e digestivas leves. Estudos anteriores realizados pelo nosso grupo de pesquisa revelou que, o boldine foi capaz de estimular a via glicolítica e inibir a gliconeogênese a partir de lactato sem modificar o consumo de oxigênio em fígado de rato isolado. A gliconeogênese hepática é essencial para a manutenção dos níveis de glicose no sangue durante o jejum. Essa via metabólica envolve a ação coordenada de diversas enzimas, entre as quais a glicose-6-fosfatase (G6Pase), a frutose-1,6-bisfosfatase (FBPase), a fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK) e a piruvato carboxilase (PC) as quais são consideradas enzimas limitantes de velocidade (Nelson e Cox, 2017). Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo investigar a ação deste alcalóide sobre a gliconeogênese hepática a partir de alanina, sobre a geração de ROS e respiração mitocondrial, sobre a atividade das principais enzimas gliconeogênicas, como também sobre o conteúdo de nucleotídeos de adenina dinucleotídeos (AMP, ADP e ATP).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados ratos machos linhagem Wistar (200-230 g), em jejum de 18 horas, com livre acesso à água. Os procedimentos foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Maringá (protocolo nº 6416011220). Os animais foram anestesiados com a associação de cetamina (70 mg/kg) mais xilazina (7 mg/kg), os fígados foram removidos e perfundidos em sistema não recirculante, livre de hemoglobina, com tampão Krebs-Henseleit bicarbonato suplementado com 0,25% de albumina sérica bovina, continuamente oxigenado (O_2/CO_2 , 95:5) a 37 °C. O boldine foi infundido nas concentrações de 50 a 200 μM em tempos apropriados. O consumo de oxigênio foi monitorado por eletrodo polarográfico do tipo Clark. Frações teciduais hepáticas (citossólica, mitocondrial e microssomal) foram isoladas por centrifugação diferencial. As atividades das enzimas gliconeogênicas foram avaliadas por métodos espectrofotométricos. A geração de ROS mitocondrial foi determinada por ensaio fluorimétrico utilizando DCFA-DA. Os níveis de nucleotídeos de adenosina (ATP, ADP e AMP) foram quantificados por métodos enzimáticos a partir de extração ácida. Os resultados foram expressos como média \pm erro padrão da média (EPM) e analisados por ONE-WAY ANOVA seguida do teste de Student-Newman-Keuls ($p \leq 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Efeito temporal do boldine (200 μM) sobre a gliconeogênese a partir de alanina (2.5 mM) em fígado de rato em perfusão isolada.

Com intuito de analisar a ureogênese, amoniogênese e gliconeogênese, gliconeogênese a partir de alanina foi investigada (Fig. 1). A alanina elevou rapidamente a produção de glicose, piruvato, lactato, amônia, ureia e o consumo de oxigênio, estabilizando em 26 minutos. A infusão de boldine (aos 10 min) inibiu completamente a gliconeogênese, com novo estado estacionário aos 46 minutos, e reduziu lentamente o consumo de oxigênio. Durante a infusão, as produções de piruvato e amônia aumentaram, enquanto a de lactato foi reduzida pela metade. A ureogênese permaneceu inalterada. Este experimento foi repetido com uma curva de concentração do alcalóide, revelando que a inibição da produção de glicose foi dependente da concentração, com IC_{50} de 85,2 μM . Já a produção de lactato foi reduzida em quase 50% nessa mesma concentração.

Para investigar o efeito direto do boldine sobre as enzimas, vários ensaios foram realizados em frações celulares do fígado. A figura 2A revela que o boldine inibiu significativamente a atividade das enzimas gliconeogênicas: G6Pase, FBPase e PEPCK de forma dependente da concentração. Na

concentração de 200 μM , a atividade da G6Pase foi reduzida em 35%, a FBPase em 42% e da PEPCK em 49%, enquanto a atividade da piruvato carboxilase permaneceu inalterada.

A figura 2B revela que o boldine suprimiu fortemente a geração de ROS em mitocôndrias isoladas, com redução de 84% na concentração de 200 μM e um IC_{50} de aproximadamente 85 μM . Esses resultados são consistentes com as propriedades antioxidantes previamente atribuídas ao boldine, reforçando seu papel na modulação redox.

Apesar da redução na geração de ROS, a respiração mitocondrial não foi prejudicada. Na figura 2C revela que a razão ADP/O e o controle respiratório permaneceram estáveis em todas as concentrações de boldine testadas, indicando preservação fosforilação oxidativa mitocondrial. Isso sugere que o boldine reduz o estresse oxidativo sem comprometer a função da cadeia transportadora de elétrons ou a síntese de ATP.

Figura 2. Efeito dependente de concentração do boldine sobre as enzimas reguladoras gliconeogênica (A), sobre a geração de ROS (B) e respiração mitocondrial (C) mitocondrial.

A quantificação dos níveis de nucleotídeos de adenosina revelou que não houve alterações significativas nos níveis de ATP, ADP ou AMP após a perfusão hepática com boldine. Observou-se uma tendência de aumento na razão ATP/AMP (de 1,73 para 2,29), sugerindo uma melhora no estado energético celular, embora sem significância estatística. Esses dados reforçam a hipótese de que a inibição da gliconeogênese pelo boldine não decorre de depleção energética ou disfunção mitocondrial, mas sim de uma modulação direta de alvos enzimáticos sensíveis ao estado redox.

Tabela 1. Efeitos da boldina no conteúdo de nucleotídeos de adenina em fígados perfundidos de ratos em jejum.

	Control	Boldine
ATP	0.90 ± 0.045 (n=6)	1.04 ± 0.05 (n=7)
ADP	0.86 ± 0.03 (n=6)	0.89 ± 0.03 (n=7)
AMP	0.53 ± 0.09 (n=6)	0.44 ± 0.04 (n=5)
SOMA (ATP+ADP+AMP)	2.30 ± 0.05 (n=6)	2.34 ± 0.11 (n=5)
ATP/ADP	1.06 ± 0.06 (n=6)	1.20 ± 0.08 (n=8)
ATP/AMP	1.73 ± 0.13 (n=6)	2.29 ± 0.21 (n=5)*

CONCLUSÃO

O boldine inibe a gliconeogênese hepática por meio da supressão seletiva das atividades de G6Pase, FBPase e PEPCK, preservando a função da PC, a respiração mitocondrial e os níveis energéticos celulares. Seu potente efeito antioxidante, evidenciado pela redução da geração mitocondrial de ROS, parece ser um mecanismo central em sua ação metabólica. Esses achados destacam o potencial terapêutico do boldine como modulador do metabolismo de glicose, especialmente em distúrbios metabólicos associados ao estresse oxidativo, como o diabetes tipo 2.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro à pesquisa por meio da concessão de bolsas de estudo.

REFERÊNCIAS

Jang, Y.Y., Song, J.H., Shin, Y.K., Han, E.S., Lee, C.S. Protective effect of boldine on oxidative mitochondrial damage in streptozotocin-induced diabetic rats. **Pharmacol Res.** 42 (2000) 361–71. DOI: 10.1006/phrs.2000.0705

Nabavi, S.M., Uriarte, E., Fontenla, J.A., Rastrelli, L., Sobarzo-Sanchez, E. Aporphine alkaloids and their antioxidant medical application: From antineoplastic agents to motor dysfunction diseases. **Curr Org Chem.** 21(4) (2017) 342-7. DOI:10.2174/13852728206661610 17165735.

NELSON, D. L.; COX, M. M. **Lehninger Principles of Biochemistry.** 7. ed. New York: W.H. Freeman and Company, 2017.

Speisky, H., Cassels, B.K., Lissi, E.A., Videla, L.A. Antioxidant properties of the alkaloid boldine in systems undergoing lipid peroxidation and enzyme inactivation. **Biochem Pharmacol.** 41 (1991)1575–1581. DOI: 10.1016/0006-2952(91)90156-y.

EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA COMBINAÇÃO TÓPICA E ORAL DE β -CARIOFILENO EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE INDUZIDA EM RATOS

Any Carolina Chagas Almeida¹, Ana Paula Ames Sabin¹, Ana Maria Canassa Pinheiro¹, Vanessa de Oliveira Pateis¹, Evelyn Silva Moreira¹, Anacharis Babeto de Sá Nakanish¹, Livia Bracht¹, Jurandir Fernando Comar. e-mail: any-chagas1@hotmail.com.

Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹.

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease characterized by progressive joint damage and synovial hyperplasia involving numerous inflammatory mediators. The adjuvant-induced arthritis (AIA) model in rats mimics human RA and is widely used to evaluate potential therapeutic strategies. Due to the limitations of current treatments and the chronic nature of the disease, the search for novel phytochemicals with anti-inflammatory activity has gained prominence. β -Caryophyllene (BC), a sesquiterpene present in various essential oils, exhibits well-documented anti-inflammatory properties. However, its high lipophilicity poses challenges for gastrointestinal absorption, while topical delivery offers advantages such as sustained release, patient compliance, and bypass of first-pass metabolism. In this study, we evaluated the anti-inflammatory effects of a topical formulation of BC combined with an oral treatment (T+BC) in rats with AIA. The treatments were assessed through clinical and biochemical parameters. T+BC significantly reduced joint edema, especially in the non-injected paw (47%), delayed the onset of secondary lesions (24% reduction in AUC), and decreased leukocyte and neutrophil counts. Additionally, plasma myeloperoxidase (MPO) activity—a marker of neutrophil activation—was reduced by 39%, indicating systemic modulation of inflammation. Although no treatment reversed weight loss associated with cachexia, the combined therapy demonstrated broader and more consistent anti-inflammatory effects compared to the topical treatment alone. These findings suggest that the combination of topical BC with oral treatment may enhance anti-arthritis efficacy by reducing systemic inflammation in the AIA model, supporting its potential as a complementary strategy in RA management.

Keywords: *Rheumatoid arthritis, adjuvant-induced arthritis, β -caryophyllene, transdermal delivery, Inflammation.*

INTRODUÇÃO

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune crônica e sistêmica caracterizada por danos progressivos nas articulações (Zhang et al., 2025). Sua fisiopatologia envolve uma intensa hiperplasia da membrana sinovial com participação de inúmeros mediadores e efetores inflamatórios (McInnes & Schett et al., 2017). A artrite induzida por adjuvante (AIA) é um modelo experimental de inflamação crônica em ratos que se assemelha à AR e tem sido utilizado para o estudo da doença. Por ser uma doença incurável o tratamento da AR visa a remissão dos sintomas, com medicamentos anti-inflamatórios não-esteroidais, corticoides e antirreumáticos (McInnes & Schett et al., 2017), além de fitoterápicos, o que tem incentivado a busca por novos fitoquímicos com atividade antirreumática (Shen & Du, 2023).

Os óleos essenciais de plantas são ricos em bioativos e tem se mostrado alternativas promissoras. Entre os principais componentes destaca-se o β -cariofileno (BC), que apresenta diversas

propriedades terapêuticas, sendo a atividade anti-inflamatória a mais investigada, inclusive por nosso grupo de pesquisa (Castro-Ghizoni et al., 2017; Ames-Sibin et al., 2025; Chagas-Almeida et al., 2025). O caráter lipofílico do BC permite a ele facilmente permear as membranas celulares para uma rápida absorção, mas dificulta muito a sua interação com o ambiente aquoso gastrointestinal.

A pele é o órgão de mais fácil acesso e oferece uma rota para entregas terapêuticas com vantagens se comparada a outras vias: adesão favorável dos pacientes, liberação sustentada, prevenção do metabolismo hepático de primeira passagem, menores flutuações nos níveis plasmáticos e facilidade de término da terapia (Tang et al., 2023). Assim, considerando as possibilidades de tratamento do BC, esse estudo pretende avaliar o efeito do tratamento tópico do BC associado com o tratamento oral sobre parâmetros inflamatórios de ratos com AIA.

MATERIAIS E MÉTODOS

Animais e indução da artrite

Para a indução da artrite, ratos machos da linhagem Holtzman foram injetados por via subcutânea na pata traseira esquerda com 0,1 ml (500 µg) do adjuvante completo de Freund. Os animais foram tratados por administração oral e tópica diariamente por 5 dias antes da indução e por mais 18 dias após a indução, na concentração de 100mg/kg de BC. Os animais foram utilizados para os procedimentos experimentais no 19º dia após a indução. CEUA UEM nº 2008040222.

Avaliação da resposta inflamatória

Os animais foram pesados e avaliados para a resposta inflamatória ao adjuvante por um período de 18 dias. O volume das patas traseiras foi medido com pletismógrafo digital. A severidade das lesões secundárias foi avaliada por meio de um sistema de classificação. O sangue foi coletado por meio de incisão na cauda e usado para a contagem de leucócitos totais e diferenciais circulantes. A atividade da mieloperoxidase (MPO) plasmática foi medida por espectrofotometria a 460 nm usando o-dianisidina.

Análise estatística

Os ±parâmetros apresentados na tabela são as médias (n=6) ± erros padrão das médias. A análise estatística foi realizada por meio do software GraphPad Prism (versão 8.0). A significância estatística dos dados foi analisada por meio de análise de variância unidirecional e aplicado o teste post-hoc de Newman-Keuls com nível de significância de 5% (p < 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A injeção do adjuvante completo de Freund na pata traseira esquerda induziu um quadro típico de poliartrite, com inflamação local e manifestações sistêmicas progressivas ao longo de 18 dias. O volume de edema articular, mensurado pela diferença entre os volumes do dia 18 e do dia 0 (colunas 3 e 4 da Tabela 1), demonstrou a eficácia dos tratamentos testados. O tratamento T reduziu o edema em 22% na pata contralateral, enquanto a combinação T+BC foi ainda mais eficaz, promovendo uma redução de 20% na pata injetada e 47% na contralateral. Esses dados indicam que ambos os tratamentos atenuam a inflamação articular sistêmica, com destaque para o grupo T+BC.

A contagem de lesões secundárias, iniciada no dia 10 e finalizada no dia 18, foi utilizada para construção da curva de aparecimento das manifestações inflamatórias em locais como orelhas, patas dianteiras e cauda. A análise da área sob a curva (AUC), apresentada na coluna 2 da Tabela 1, mostrou

que o grupo T+BC teve uma redução de 24% em relação ao grupo artrítico (AIA), indicando um retardo no aparecimento e/ou menor intensidade das lesões extra-articulares, sugerindo um efeito sistêmico do tratamento.

Apesar dos efeitos anti-inflamatórios observados, nenhum dos tratamentos foi capaz de reverter a perda de peso corporal característica da caquexia induzida pela inflamação crônica, conforme indicado na coluna 1 da Tabela 1.

No perfil hematológico (coluna 5), observou-se uma diminuição significativa dos leucócitos totais e polimorfonucleares nos grupos tratados. O tratamento T reduziu 32% dos leucócitos totais e 40% dos polimorfonucleares, enquanto o grupo T+BC obteve reduções de 27% e 42%, respectivamente. Esses dados corroboram o efeito anti-inflamatório sistêmico dos tratamentos, associado à menor ativação da resposta imune inata.

A atividade plasmática da mieloperoxidase (MPO), um marcador da ativação neutrofilica e do estresse oxidativo, foi reduzida em 31% no grupo T e 39% no grupo T+BC. Esses achados reforçam que ambos os tratamentos foram capazes de modular a resposta inflamatória sistêmica, sendo o efeito mais pronunciado no grupo que recebeu a formulação combinada.

Em conjunto, os resultados demonstram que os tratamentos T e T+BC foram eficazes em mitigar os sinais clínicos, celulares e bioquímicos associados à progressão da artrite induzida, com destaque para a formulação combinada, que apresentou maior abrangência nos efeitos anti-inflamatórios observados.

Tabela 1: Efeito do tratamento sobre parâmetros inflamatórios

	Peso	Auc Lesões	Volume do edema pata injetada	Volume do edema pata contralateral	Leucócitos totais do plasma	Leucócitos Polimorfonucleares	Atividade da MPO
AIA	-12±7,3	30,5±1,6	526±19	302±23	292±27	189±19	3,8±0,3
T	-4,5±10	25,4±2,0	470±22	233±8*	197±11**	113±9*	2,6±0,2*
T+BC	-6,6±8,9	23,3±2,0*	429±18*	160±11*	211±14*	109±6*	2,3±0,2*

AIA: grupo artrítico controle. T: grupo artrítico tratado com BC topicamente. T+BC: grupo artrítico tratado com BC tópico e oral.
* indica significância quando comparado com o grupo AIA.

Os achados deste estudo indicam que a administração tópica de BC, especialmente quando combinada ao tratamento oral, representa uma estratégia promissora no controle da inflamação sistêmica em modelos de artrite. Considerando as limitações das vias convencionais de administração e os efeitos adversos de terapias farmacológicas prolongadas, essa abordagem transdérmica pode ser explorada como alternativa ou coadjuvante no manejo da AR. Além disso, os resultados reforçam o potencial do BC como agente bioativo com ação anti-inflamatória relevante, incentivando futuros estudos clínicos e o desenvolvimento de formulações dermocosméticas ou farmacêuticas de uso humano.

CONCLUSÃO

Os tratamentos T e T+BC mostraram-se eficazes na redução da inflamação sistêmica no modelo experimental de artrite, com destaque para a formulação combinada. Ambos reduziram o edema articular, as lesões secundárias e os marcadores inflamatórios no sangue, como leucócitos e atividade da MPO. Embora não tenham revertido a perda de peso, os dados indicam que essas abordagens, especialmente T+BC, possuem potencial anti-inflamatório relevante para o controle da AIA, e potencialmente para a AR.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos as agências financiadoras CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

REFERÊNCIAS

TANG, Q.; XU, F.; WE, X.; GU, J.; QIAO, P.; ZHU, X.; YIN, S.; OUYANG, D.; DONG, J. YAO, J.; WANG, Y.; CHEN, J. Investigation of β -caryophyllene as terpene penetration enhancer: Role of stratum corneum retention. **Eur. J. Pharm. Sci.**, v. 183, p. 106401, 2023.

ZHANG, M.; ZHANG, R.; FENG, C.; JIANG, X.; XU, X.; WANG, J. Ginsenoside compound K-based multifunctional liposomes for the treatment of rheumatoid arthritis. **Drug Deliv.**, v. 32(1), 2025.

MCINNES, I. B.; SCHETT, G. Pathogenetic insights from the treatment of rheumatoid arthritis. **Lancet**, v. 389, p. 2328-2337, 2017.

SHEN, S. & DU, Y. A comprehensive review of advanced drug delivery systems for the treatment of rheumatoid arthritis. **Int. J. Pharm.**, v. 635, 2023.

CASTRO-GHIZONI, C. V.; AMES, A. P. A.; LAMEIRA, O. A.; BERSANI-AMADO, C. A.; SÁ-NAKANISHI, A. B.; BRACHT, L.; MARÇAL-NATALI, M. R.; PERALTA, R. M.; BRACHT, A.; COMAR, J. F. Anti-inflammatory and antioxidant actions of copaiba oil are related to liver cell modifications in arthritic rats. **J. Cell. Biochem.**, v. 118, p. 3409-3423, 2017.

CHAGAS-AMEIDA, A. C., AMES-SIBIN, A. P., CASTRO, J. C., FERREIRA, S. B. S., FINIMUNDY, T. C., SILVA, F. M. S., SÁ-NAKANISHI, A. B. DE, BRACHT, L., BARROS, L., BRACHT, A., BRUSCHI, M. L., & COMAR, J. F. Improving the oral bioavailability and anti-inflammatory activity of clove oil-derived β -caryophyllene with a self-nanoemulsifying drug delivery system. **J. Pharm. Pharmacol.**, no prelo, 2025.

AMES-SIBIN, A. P.; CHAGAS-ALMEIDA, A. C.; SOUZA, A. B. P.; ANDRADE, A. P. M.; CASTRO, J. C.; FERREIRA, S. B. S.; SILVA-COMAR, F. M. S.; CUMAN, R. K. N.; BRUSCHI, M. L.; NATALI, M. R. M.; SÁ-NAKANINHI, A. B.; BRACHT, L.; BRACHT, A.; COMAR, J. F. Copaiba essential oil carried in a self-nanoemulsifying drug delivery system improves adjuvant-induced arthritis in rats. **J. Pharm. Pharmacol.**, v. 77, p. 1-15, 2025.

EFEITOS DA IVERMECTINA NO INCHAMENTO DE MITOCÔNDRIAS DE FIGADO DE RATO

Evelyn Silva Moreira¹, Any Carolina Chagas Almeida¹, Vanesa de Oliveira Pateis¹, Adelar Bracht¹, Livia Bracht¹. e-mail: Evelyn_silvamoreira@hotmail.com.

¹Programa de Pós-graduação em Bioquímica, Laboratório de metabolismo hepático, Departamento de bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Ivermectin is widely used in both veterinary and human medicine due to its broad-spectrum antiparasitic activity and favorable safety profile. Although generally considered safe, clinical and experimental evidence suggests that ivermectin may impair liver function by affecting mitochondria, which are key organelles involved in xenobiotic metabolism. This study aimed to evaluate the effects of ivermectin on mitochondrial swelling under both energized and de-energized conditions. Liver mitochondria were isolated from male Wistar rats (200–280 g). Energized swelling was assessed in media containing sodium acetate and oxidative substrates (glutamate, succinate, TMPD + ascorbate, or ATP), whereas de-energized conditions included KNO_3 , valinomycin, and respiratory chain inhibitors. Swelling was monitored by spectrophotometric absorbance at 546 nm. In energized mitochondria, ivermectin promoted a progressive decrease in absorbance, indicating an increase in matrix volume, and the swelling rate was also significantly reduced. Under de-energized conditions, valinomycin facilitated K^+ influx and osmotic swelling, which was attenuated by ivermectin at concentrations as low as 5 μM , suggesting interference with membrane fluidity or ion transport mechanisms. These findings demonstrate that ivermectin significantly affects the dynamics of mitochondrial matrix volume; therefore, mitochondria may represent a sensitive target for ivermectin toxicity, reinforcing the need for further toxicological evaluations, especially considering its widespread and sometimes indiscriminate use.

Keywords: swelling, mitochondria, hepatotoxicity.

INTRODUÇÃO

A ivermectina é frequentemente utilizada na medicina veterinária devido ao seu amplo espectro de atividade, alta eficácia e ampla margem de segurança (González Canga et al., 2008). Em 1988, foi empregada pela primeira vez para tratar a oncocercose em humanos e atualmente é prescrita para o tratamento de diversas infecções internas por nematódeos e ectoparasitoses (Rath et al., 2016).

O fígado tem um papel muito importante no metabolismo e na biotransformação de substâncias exógenas devido à sua mediação entre o trato digestivo e a circulação geral do corpo, sendo o órgão alvo de diversas classes xenobióticos absorvidos pelo trato digestivo e veia porta (Guillouzo, 1998). O mecanismo mais direto de toxicidade hepática é a interação específica do xenobiótico com um componente celular, como por exemplo, as mitocôndrias, e a subsequente modulação de sua função. Não existem muitos relatos de hepatotoxicidade associados à ivermectina, todavia, considerando o amplo uso da ivermectina na população, associado muitas vezes ao uso indiscriminado em doses maiores do que as preconizadas e também as evidências experimentais que indicam que as mitocôndrias representam um alvo primário crítico para a ação de xenobióticos e toxinas (Mihajlovic e

Vinken, 2022), o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da ivermectina no inchamento de mitocôndrias energizadas e desenergizadas.

MATERIAIS E MÉTODOS

A ivermectina foi obtida da Infinity Pharma (Campinas, SP, Brasil). As enzimas e coenzimas utilizadas foram adquiridas da Sigma-Aldrich Co (St. Louis, EUA). Os demais reagentes apresentavam pureza entre 98% e 99,8%. Foram utilizados ratos Wistar machos (200–280 g), alimentados ad libitum com dieta padrão (Nuvilab®, Colombo, Brasil) e mantidos sob ciclo claro-escuro controlado. A anestesia foi realizada via injeção intraperitoneal de cetamina (70 mg/kg) e xilazina (7 mg/kg). Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade de Maringá (protocolo nº 5226031121). As mitocôndrias hepáticas foram isoladas por homogeneização de fígados em meio contendo 0,2 M de manitol, 75 mM de sacarose, 2 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 0,2 mM de EGTA e 50 mg% de albumina bovina, utilizando homogeneizador tipo Potter (Bracht e Ishii-Iwamoto, 2003). A quantificação proteica foi realizada pelo método de Lowry, utilizando o reagente de Folin-fenol e albumina como padrão. O inchamento mitocondrial energizado e desenergizado foi monitorado por espectrofotometria a 546 nm, a 28 °C, em volume final de 3 mL. Para mitocôndrias energizadas, utilizou-se suspensão mitocondrial (1 mg proteína), 100 mM sacarose, 30 mM Tris-HCl (pH 7,4), 0,3 mM EDTA, 50 mM acetato de sódio (Sepalla et al, 1973). O inchamento mitocondrial foi induzido pela adição de glutamato. Para mitocôndrias desenergizadas, usou-se 135 mM de KNO₃, 5 mM HEPES (pH 7,4), 0,1 mM EDTA, 4 µM de rotenona, 2 µg/mL de antimicina A e 4 µg/mL de valinomicina, com ivermectina em diferentes concentrações (Moreno e Madeira, 1990).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O transporte de solutos através da membrana mitocondrial interna é acompanhado pelo transporte de água, resultando em variações no volume da matriz mitocondrial. As medidas da amplitude e da velocidade de inchamento da matriz são ferramentas úteis para o estudo de mecanismos de transporte na mitocôndria, sendo possível acompanhar o inchamento mitocondrial pela medida do decréscimo de luz absorvida, quando se adicionam à suspensão mitocondrial os íons necessários (acetato de sódio) e um substrato oxidável. A oxidação deste substrato gera uma diferença de potencial eletroquímico que favorece a entrada do sal de sódio, e conseqüentemente de água (Bracht e Ishii-Iwamoto, 2003). No presente estudo, a ivermectina promoveu um decréscimo rápido e progressivo na absorbância em mitocôndrias energizadas com glutamato, succinato e ATP (figura 1), na presença de acetato de sódio, indicando aumento no volume da matriz mitocondrial. Além disso, a velocidade de inchaço também foi significativamente reduzida pela presença da ivermectina. Sob condições desenergizadas (figura 2), nas quais a cadeia respiratória e a ATP sintase estão inativas por ausência de substrato, o influxo de K⁺ pode ser induzido pelo ionóforo valinomicina. Esse carreador facilita a entrada de K⁺ através da membrana mitocondrial interna (Nicholls & Ferguson, 2002), resultando em inchaço osmótico. Nessas condições, a ivermectina reduziu a velocidade de inchaço mitocondrial a partir da concentração de 5 µM, sugerindo interferência na fluidez da membrana.

Figura 1 – Efeitos da ivermectina no inchaço mitocondrial energizado. Mitocôndrias intactas isoladas do fígado foram incubadas na presença de acetato de sódio (50 mM) e glutamato (A), succinato (B), TMPD + Ascorbato (C) e ATPM (D). A variação da absorbância foi monitorada continuamente a 575 nm. A amplitude e a taxa de decaimento da absorbância foram determinadas. Cada ponto de referência é a média \pm EPM de 5 experimentos independentes. Os asteriscos indicam significância estatística em comparação com a condição controle ($p \leq 0,05$).

Figura 2 – Efeitos da ivermectina no inchaço mitocondrial desenergizado. Mitocôndrias intactas isoladas do fígado foram incubadas na presença de valinomicina. A variação da absorbância foi monitorada continuamente a 575 nm. A amplitude e a taxa de decaimento da absorbância foram determinadas. Cada ponto de referência é a média \pm EPM de 5 experimentos independentes. Os asteriscos indicam significância estatística em comparação com a condição controle ($p \leq 0,05$).

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a ivermectina interfere significativamente no volume da matriz mitocondrial, tanto em condições energizadas quanto desenergizadas. A redução da velocidade e da amplitude do inchaço mitocondrial em mitocôndrias energizadas e desenergizadas indica que a droga pode afetar mecanismos associados à formação do potencial de membrana, à integridade e também à fluidez da membrana mitocondrial interna. Esses efeitos, sugerem que as mitocôndrias podem ser alvos sensíveis à ação da ivermectina, reforçando a importância de estudos toxicológicos complementares. Tais evidências são relevantes diante do uso frequente e, por vezes, indiscriminado da ivermectina, destacando a necessidade de cautela quanto à sua segurança.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao CNPq/CAPES pelo fomento à pesquisa e à equipe do laboratório de metabolismo hepático pelo suporte técnico e científico durante a realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BRACHT, A.; ISHII-IWAMOTO, E.L., 2003. **Métodos de Laboratório em Bioquímica**. Manole, São Paulo.
- GONZALEZ CANGA, A. et al. The pharmacokinetics and interactions of ivermectin in humans—a mini-review. **The AAPS journal**, v. 10, p. 42-46, 2008.
- GUILLOUZO, A. Liver cell models in in vitro toxicology. **Environmental Health Perspectives**, v. 106, n. 2, p. 511–532, 1998.
- MIHAJLOVIC, M.; VINKEN, M. Mitochondria as the target of hepatotoxicity and drug-induced liver injury: molecular mechanisms and detection methods. **International Journal Of Molecular Sciences**, v. 23, n. 6, p. 3315, 2022.
- MORENO, A. J. M; MADEIRA, V. M. C. Interference of parathion with mitochondrial bioenergetics. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics**, v. 1015, n. 2, p. 361-367, 1990.
- NICHOLLS, D. G.; FERGUSON, S. J. **Bioenergetics 3**, San Diego: Academic Press, 2002.
- SEPPALA, A. J.; WIKSTROM, M. K. F.; SARIS, N.-EL. Damping of mitochondrial volume oscillations by propranolol and related compounds. In: **Biological and Biochemical Oscillators**. Academic Press, 1973. p. 115-124.
- RATH, S. et al. Aivermectinas no agronegócio brasileiro: uma solução ou um problema? **Veterinária e Zootecnia**, v. 23, n. 1, p. 8–24, 1 mar. 2016.

EFEITOS DO METILGLIOXAL SOBRE A SENESCÊNCIA HEPÁTICA

Amanda Pagliarini da Silva¹, Carla Indianara Bonetti¹, Ana Maria Canassa Pinheiro¹, Ione Parra Barbosa Tessmann²

Maria Luiza Froes da Motta Dacome³, Katiany Rizzieri Caleffi Ferracioli³, Anacharis Babeto de Sá¹, Jurandir Fernando Comar¹, Lívia Bacht¹, Naiara Cristina Lucredi¹. e-mail: ra128343@uem.br.

¹Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

²Laboratório de Bioquímica Molecular, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

³Laboratório de Bacteriologia, Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Methylglyoxal (MG) is a highly reactive glycotoxin, endogenously produced as a byproduct of glycolysis and also obtained from exogenous sources, primarily through diet. The accumulation of MG has been associated with oxidative stress, inflammation, and the induction of cellular senescence- processes that contribute to the development and progression of chronic liver disease (CLD). However, the exact molecular mechanisms by which MG promotes these effects are not yet fully understood. The aim of this study was to investigate the direct effects of MG on hepatic senescence using liver tissue from rats treated with MG. SA- β -galactosidase activity, and gene expression of senescence markers (P53, P21, P19, and P16) were evaluated. MG treatment resulted in a significant upregulation in the expression of senescence-related genes, along with an increase in SA- β -gal activity. Therefore, MG induces hepatic cellular senescence and contributes to the progression of liver diseases.

Keywords: glycotoxin; cellular senescence; chronic liver disease.

INTRODUÇÃO

A doença hepática crônica (DHC), é marcada pelo comprometimento progressivo das funções hepáticas, em que o estágio final é a cirrose (SHARMA; NAGALLI, 2022). A DHC está associada com a síndrome metabólica, que inclui obesidade, hiperlipidemia e diabetes *mellitus*, condições que são acompanhadas pelo aumento das glicotoxinas, como o metilglioal (MG) e seus derivados, os produtos finais de glicação avançada (AGEs).

O MG é um potente agente de glicação celular. No fígado, está associado a lesões, inflamação sistêmica e fibrose hepática em modelos animais, além de contribuir para a progressão da cirrose hepática em humanos. Esses efeitos podem estar ligados à sua capacidade de induzir senescência celular, possivelmente por meio do aumento das espécies reativas de oxigênio (ROS), que ativam vias em resposta ao estresse e podem causar dano ao DNA.

Senescência celular se trata do processo de envelhecimento, em que ocorre uma parada permanente do ciclo celular. Estudos indicam que a senescência está envolvida na progressão da DHC, com um aumento significativo no número de hepatócitos senescentes à medida que a doença avança — passando de cerca de 3–7% em fígados normais para até 100% em casos de cirrose (Lucredi et al., 2025).

Sabe-se que o MG causa dano e fibrose hepática, mas os mecanismos moleculares ainda são pouco conhecidos. Portanto, o objetivo deste projeto é investigar se o MG induz senescência celular no fígado, a fim de melhor compreender os mecanismos pelos quais o MG leva ao dano hepático.

MATERIAIS E MÉTODOS

1. Animais e tratamentos

Ratos Wistar machos (180–220 g; 50 dias) foram obtidos do Biotério Central da UEM e mantidos em condições controladas (24 ± 3 °C, ciclo claro/escuro de 12 h), com acesso livre à água e ração (Nuvilab®). Após aclimação de uma semana, os animais com 200–250 g receberam injeções intraperitoneais diárias de salina 0,9% (5 ml/kg) ou metilglioxal (MG, 200 mg/kg) por 7 dias. O protocolo foi aprovado pelo CEUA-UEM (nº 9185221019), conforme normas do CONCEA.

2. *Coleta e preparo dos tecidos*
Após anestesia com xilazina (9 mg/kg) e cetamina (90 mg/kg) via ip, o fígado foi removido e dividido para análises. Uma parte foi congelada em nitrogênio líquido (-80 °C) para análise de expressão gênica e atividade da SA- β -gal; a outra foi fixada em paraformaldeído (PFA) para exames histológicos.

3. *Expressão gênica (mRNA) por PCR*
A expressão hepática de genes marcadores de senescência (p53, p16, p21, p19) foi determinada por PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR). Os primers utilizados foram baseados em sequências de *Rattus norvegicus* do GenBank, desenhados com Primer-BLAST e verificados com OligoAnalyzer-IDT ou extraídos de literatura publicada. Primers para p16: forward (5'-TCCTCTGCAGATAGACTAGCCA-3'), reverse (5'-GCCCATCATCATCACCTGT-3'); para p19: forward (5'-CTCTGCAGATAGACTAGCCAGG-3'), reverse (5'-GTTGCCCATCATCATCACCTGTATC-3'); para p21 forward (5'-ATCTTGTGATATGTACCAGGACTGC-3'), reverse (5'-TTGGGTCCAGAACCACCTCT-3'); para p53 forward (5'-TAGCGACTACAGTTAGGGGGT-3'), reverse (5'-CTCCTATCGGCTCCAGTCTT-3').

4. Atividade da enzima SA- β -gal no fígado

A atividade da SA- β -gal será medida pela hidrólise do análogo da lactose orto-nitrofenil- β -D-galactopiranosídeo (oNPG), um substrato sintético que possui uma ligação glicosídica entre uma galactose e uma molécula de nitrofenil. Quando hidrolisado, este substrato produz a molécula de nitrofenil, que absorve intensamente a luz na faixa de 420 nm, conforme a figura 1. A reação será conduzida pela incubação do oNPG com o homogenato de fígado. Na sequência, a reação será interrompida com adição de carbonato de sódio. Por fim, as reações serão lidas na faixa dos 420 nm (GODOY, 2016).

5. *Análise estatística*
Os dados foram expressos como média \pm erro-padrão e analisados no software GraphPad Prism 10.0. A significância estatística foi avaliada pelo teste t de Student, adotando-se $p < 0,05$ como nível de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como demonstrado na figura 1, o tratamento com MG resultou num aumento significativo da atividade da enzima SA- β -gal, com uma diferença de 51,36% em relação ao controle.

Esse resultado sugere que a glicotoxina é capaz de induzir de maneira eficaz a senescência, uma vez que a SA- β -gal é um marcador clássico de senescência, que em condições normais é detectada em pH 4, onde possui sua atividade máxima. Entretanto, na presença da senescência, devido ao aumento da sua atividade, é possível a detecção em pH 6 (Valieva et al., 2022).

Os dados obtidos por qRT-PCR, demonstraram um aumento considerável da expressão dos marcadores p21 e p19 após o tratamento, o mesmo ocorreu em relação a expressão de p53, ainda que de maneira mais discreta. Enquanto p16 não apresentou alterações significativas.

Os resultados estão coerentes com a via de sinalização dos marcadores na regulação da senescência. A via p53-p21 é ativada nos estágios iniciais na indução de senescência, agindo como mecanismo de defesa a danos no DNA e a estresse oxidativo. A p21 atua na inibição de cinases dependentes de ciclina (CDKs), interrompendo a transcrição de genes essenciais para a replicação do DNA, de maneira que a célula não consegue progredir da fase G1 para a fase S e fica bloqueada no ciclo celular, estabelecendo, desse modo, o estabelecimento do estado senescente.

A ausência de alterações significativas na expressão de p16 pode ser atribuída ao curto tempo de tratamento (7 dias), tendo em vista que a ativação de p16 ocorre em estágios tardios da senescência, contribuindo para a manutenção do estado senescente de maneira mais duradoura.

Além disso, a elevação na expressão do p19 indica uma regulação adicional na via do p53. Pois o modulador inibe a ubiquitinação do p53, mantendo-o ativo, e como o p53 atua como um promotor da expressão de p21, consequentemente sua expressão também aumenta. Embora o aumento de p53 tenha sido relativamente modesto, isso é compatível com a elevada sensibilidade transcricional desta via, já que mesmo pequenas elevações na quantidade são suficientes para induzir expressivamente a expressão de p21. (Capparelli et al., 2012).

Considerando que o MG é um agente causador de estresse oxidativo, é plausível o aumento dos níveis de p53, uma vez que ele é ativado por dano no DNA.

Por fim, destaca-se que a ativação das proteínas p21 e p53 está diretamente relacionada à indução da secreção do fenótipo associado à senescência (SASP), um conjunto de moléculas bioativas, que promovem inflamação crônica e contribuem para o desenvolvimento de doenças, como a fibrose.

Figura 1 – Marcadores de senescência hepática A) Expressão do p16 B) Expressão do p19 C) Expressão do p21 D) Expressão do p53 E) Expressão da enzima SA- β -gal. Os gráficos apresentam a média \pm erro-padrão da média. Os resultados foram considerados estatisticamente diferentes quando $p < 0,05$ no teste *t* de *student* e esta diferença foi expressa em asteriscos: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$.

CONCLUSÃO

O tratamento com MG promoveu um aumento significativo na atividade da SA- β -galactosidase, além de induzir a expressão dos genes p53, p21 e p19, todos associados à senescência celular. Esses resultados indicam que o MG é capaz de induzir senescência no tecido hepático, revelando sua participação nos mecanismos envolvidos na progressão da doença hepática crônica.

AGRADECIMENTOS

Ao laboratório de metabolismo hepático e ao financiamento concedido pelo CNPq.

REFERÊNCIAS

CAPPARELLI, Chiara; CHIAVARINA, Benedetta; WHITAKER-MENEZES, Deborah; PESTELL, Timothy G.; PESTELL, Richard G.; HULIT, Jeffrey; LISANTI, Michael P. CDK inhibitors (p16/p19/p21) induce senescence and autophagy in cancer-associated fibroblasts, “fueling” tumor growth via paracrine interactions, without an increase in neo-angiogenesis. *Cell Cycle*, v. 11, n. 19, p. 3599-3610, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.4161/cc.21884>. Acesso em: 4 jun. 2025.

GODOY, André Schutzer de. *Produção, purificação e caracterização bioquímica de β -galactosidases recombinantes de Bacillus circulans e Bacillus subtilis*. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2016. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-07092016-110642/>. Acesso em: 21 abr. 2025.

LUCREDI, Naiara Cristina et al. *Methylglyoxal reshapes hepatic and adipose tissue metabolism and increases viability of lymphocytes*. *Cellular Physiology and Biochemistry*, v. 59, p. 174–207, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.33594/000000770>. Acesso em: 21 abr. 2025.

SHARMA, A.; NAGALLI, S. *Chronic Liver Disease*. Florida: Treasure Island – StatPearls, 2022

VALIEVA, Yana; IVANOVA, Elena; FAYZULLIN, Alexey; KURKOV, Alexander; IGRUNKOVA, Alexandra. Senescence-associated β -galactosidase detection in pathology. *Diagnostics*, Basel, v. 12, n. 10, p. 2309, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9599972/>. Acesso em: 4 jun. 2025.

EFEITOS DO MOROSIL (*CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK*) SOBRE O CATABOLISMO DO GLICOGÊNIO E GLICONEOGÊNESE NO FÍGADO DE RATOS

Rafael Hideki Furuyama¹, Nairana Mithieli de Queiroz Eskuarek Melo¹, Indianara Paula Pinheiro Fermino¹, Carla Indianara Bonetti¹, Bruna Lopes Correia¹, David Fernandes de Souza¹, Jurandir Fernando Comar¹. e-mail: ra134285@uem.br

Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá¹

ABSTRACT

Moro orange, rich in flavonoids such as anthocyanins, has been associated with weight loss, although its mechanisms remain unclear. Despite that, the use of Morosil has been associated with acute liver damage, attributed to its high anthocyanin content. This study investigated the effects of Moro orange dry extract (Morosil®) on hepatic metabolism in perfused rat livers. Direct infusion of the extract increased lactate and pyruvate production, enhanced glycolysis, and reduced the lactate/pyruvate ratio, indicating a more oxidized cytosolic state. Glycogenolysis was slightly inhibited at the lowest concentration, and oxygen consumption remained unchanged. These findings suggest that Morosil redirects hepatic glucose metabolism toward catabolic pathways, which may help explain its slimming effects. Further studies are needed to fully understand its mechanisms of action in the liver.

Keywords: Moro orange; Morosil; Hepatic metabolism; Perfused liver; Glycogenolysis.

INTRODUÇÃO

Os efeitos emagrecedores das laranjas amargas têm sido observado em roedores e humanos, e são atribuídos à ação lipolítica da p-sinefrina, um alcaloide cujo conteúdo é aumentado neste tipo de laranja, devido à sua similaridade estrutural com as catecolaminas (Oliveira et al., 2013; Maldonado et al., 2018; Peixoto et al., 2012; Cardoso et al., 2011). Entretanto, ainda não se sabe se os efeitos emagrecedores atribuídos aos extratos de laranjas doces estão também associados com modificações no metabolismo energético.

A Laranja Moro (*Citrus sinensis (L.) Osbeck*) é cultivada na Sicília, Itália, e é rica em flavonoides como antocianinas, naringenina e hesperetina. Seu extrato seco, comercializado como Morosil®, tem sido utilizado para perda de peso e aumento da sensibilidade à insulina. Acredita-se que seus efeitos estejam relacionados aos flavonoides presentes na fruta. No entanto, há relatos de dano hepático agudo associado ao alto teor de antocianinas no extrato (Fernandes et al., 2023). Como o fígado é o primeiro órgão a metabolizar esses compostos após a absorção intestinal, este estudo investigou os efeitos do Morosil sobre o metabolismo hepático. O foco foi analisar seu impacto sobre o catabolismo do glicogênio e possíveis alterações na gliconeogênese.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram usados ratos machos Wistar (200-250g, 50-60 dias) obtidos do Biotério Central da UEM, com aprovação ética da CEUA sob n°9682180723. Os animais foram mantidos em ambiente

controlado com temperatura de $24 \pm 3^\circ\text{C}$, ciclo claro/escuro de 12h e alimentação e água livre. Após anestesia com cetamina e xilazina, os fígados foram removidos cirurgicamente para perfusão isolada em sistema não recirculante. O líquido de perfusão Krebs-Henseleit, saturado com O_2/CO_2 , circulava a 37°C por bomba peristáltica. O consumo de oxigênio foi monitorado por eletrodo de platina na saída do perfusato. O extrato foi infundido diretamente no fígado em concentrações de 1, 2 e 4 mg/mL para avaliação dos efeitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fígados de ratos alimentados, quando perfundidos com um meio livre de substratos, se mantém às custas de oxidação de ácidos graxos e do catabolismo do glicogênio com fluxo para a via glicolítica (COMAR et al., 2003). Nessas condições, o fígado em perfusão libera glicose, lactato e piruvato como resultado do catabolismo do glicogênio.

A Figura 1 mostra o decurso temporal para a velocidade de liberação hepática de glicose, lactato e piruvato, após a infusão do Morosil, assim como a velocidade de consumo de oxigênio devido à infusão do Morosil nas três concentrações utilizadas na amostragem. O consumo de oxigênio não foi significativamente modificado e, a produção de lactato e piruvato foi estimulada para as três concentrações. A liberação de glicose provavelmente não retornou aos valores basais devido ao esgotamento nas reservas hepáticas de glicogênio.

Figura 1. Decurso temporal de catabolismo do glicogênio no fígado perfundido de ratos alimentados e efeitos do extrato da laranja Moro (Morosil) – liberação de glicose, produção de lactato e piruvato, e consumo de oxigênio

devido a infusão de Morosil. Os valores são a média \pm EPM ($n = 5$) da velocidade de liberação de glicose, produção de lactato e piruvato, e consumo de oxigênio.

As produções de lactato e piruvato foram aumentadas, respectivamente, em 84 % e 17% nas concentrações de 1 e 2 mg/mL, bem como 150% e 30% na concentração de 4 mg/mL, quando comparadas aos controles (Fig. 2C-D). Os valores da produção de glicose, lactato e piruvato foram utilizados para calcular os efeitos do Morosil sobre a velocidade de glicogenólise, bem como do fluxo de unidades de glicose pela via glicolítica. O extrato, apenas na concentração de 1 mg/mL, reduziu a glicogenólise em 17% (Fig. 2E). Já a glicólise (Fig. 2F) foi aumentada em 32% pelo Morosil nas três concentrações. A razão lactato/piruvato (Fig. 2G), no estado estacionário, que é um indicador da razão NADH/NAD⁺ citosólica (OLIVEIRA et al., 2014), foi diminuída em 30% pelo Morosil nas concentrações de 1 e 2 mg/mL, e em 50% na concentração de 4 mg/mL. Este último resultado mostra que o Morosil deixou o citosol das células hepáticas em um estado mais oxidado, o que deveria diminuir vias anabólicas, e potencialmente deslocar para o catabolismo – por exemplo, a glicólise.

Figura 1. Efeitos concentração dependentes de Morosil sobre a liberação de glicose (A), consumo de oxigênio (B), produção de lactato (C) e piruvato (D), glicogenólise (E), glicólise (F) e razão lactato/piruvato (G). Os valores (média \pm EPM; $n = 5$) são aqueles no estado estacionário aos 36 minutos de perfusão da Figura 1.

Glicogenólise= glicose + $\frac{1}{2}$ (lactato + piruvato) e glicólise = $\frac{1}{2}$ (lactato + piruvato).

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos indicam que o extrato seco de laranja Moro (Morosil®) modifica o metabolismo energético no fígado de ratos. Quando perfundido diretamente no órgão, o Morosil aumentou significativamente a produção de lactato e piruvato, promovendo maior atividade glicolítica sem alterar o consumo de oxigênio. Além disso, reduziu a razão lactato/piruvato, sugerindo um estado citosólico mais oxidado, que favorece vias catabólicas. A glicogenólise foi levemente inibida apenas na menor concentração testada, o que ainda demanda confirmação. Esses efeitos podem estar relacionados à presença de flavonoides, especialmente antocianinas, presentes no extrato.

Portanto, o Morosil parece redirecionar o fluxo da glicose hepática para o catabolismo, o que pode contribuir para seus efeitos emagrecedores. No entanto, são necessários novos estudos para esclarecer completamente os mecanismos envolvidos, especialmente no que diz respeito às alterações na via da gliconeogênese, dado que ela é extremamente sensível a pequenas alterações na estrutura celular e, como citado, há indícios de que alto teor de antocianinas do extrato podem ocasionar em dano agudo no órgão.

AGRADECIMENTOS

Respeitosamente agradeço meu orientador prof. Dr. Jurandir Fernando Comar, pelos ensinamentos e pela excelente orientação, bem como à Fundação Araucária e à Universidade Estadual de Maringá, pela oportunidade de realizar o presente projeto com o incentivo dado. Ademais, ofereço minha gratidão aos meus professores e colegas acadêmicos, que acompanham a minha jornada acadêmica.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, L. M.; Leite, J. P. V.; Peluzio, M. C. G. **Biological effects of anthocyanins on the atherosclerotic process.** Rev. colomb. cienc. quim. farm. vol.40 no.1 Bogotá, 2011. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74182011000100007

COMAR, J. F.; SUZUKI-KEMMELMEIER; F.; BRACHT; A. **The Action of Oxybutynin on Haemodynamics and Metabolism in the Perfused Rat Liver.** Pharmacology & Toxicology. 2003; 93:147–52. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0773.2003.930307.x>.

FERNANDES, D. P.; ATAIDE, E. C.; PERALES, S. R.; FORATTO, A.; CHUEIRI NETO, F.; SERVIAN, D. C. M.; BOIN, I. F. S. F. **Acute liver failure secondary to anthocyanidin use-a case report.** Transplant Proc. 2023; 55:1454-1456. <https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2023.04.014>.

MALDONADO, M. R.; Bracht, L.; Sá-Nakanishi, A., B.; Corrêa, R. C. G.; Comar, J. F.; Peralta, R. M.; Bracht, A. **Actions of p-synephrine on hepatic enzyme activities linked to carbohydrate metabolism and ATP levels in vivo and in the perfused rat liver.** Cell Biochemistry and Function 2018, 36, p. 4-18. <https://doi.org/10.1002/cbf.3311>

OLIVEIRA, A. L.; COMAR, J. F.; SÁ-NAKANISHI, A., B.; PERALTA, R. M.; BRACHT, A. **The action of p-synephrine on hepatic carbohydrate metabolism and respiration occurs via both Ca²⁺ - mobilization and cAMP production.** Mol Cell Biochem 388, 135–147 (2014). <https://doi.org/10.1007/s11010-013-1905-2>.

PEIXOTO, J. S.; Comar, J. F.; Moreira, C. T.; Soares, A. A.; Oliveira, A. L.; Bracht, A.; Peralta, R. M. **Effects of Citrus aurantium (Bitter Orange) Fruit Extracts and p- Synephrine on Metabolic Fluxes in the Rat Liver.** Molecules 2012, 17, 5854-5869. <https://doi.org/10.3390/molecules17055854>

EXTRATO DE SEMENTES DE ACEROLA (*M. EMARGINATA*) MITIGA A OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA: UMA ABORDAGEM SUSTENTAVEL PARA DISTÚRBIOS METABÓLICOS

T. Y. Kitahara¹, G. H. Sousa², B. P. Silva², R. M. Peralta³ e A. B. Sá-Nakanishi³. e-mail: ra123906@uem.br

¹Aluno DBQ/LMH/UEM, ²Doutorando PBQ/PPC/UEM, ³Docente DBQ/LMH/UEM
Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, Bloco D90, CEP. 87020-900, Maringá - PR

ABSTRACT

Obesity is a highly prevalent metabolic disease that affects more than 760 million people worldwide (Liao et al., 2023). It is a multifactorial condition that represents a serious public health concern due to its strong association with metabolic disorders such as diabetes mellitus and cardiovascular diseases. The cafeteria diet (CAF) experimental model has been widely used because it accurately mimics modern dietary patterns, which are rich in ultra-processed foods, leading to weight gain, insulin resistance, and oxidative stress (Cardoso et al., 2023). In parallel, the use of agricultural by-products, such as acerola seeds, traditionally considered wastes, has gained increasing attention in scientific research. Acerola seeds (*Malpighia emarginata*) are rich in bioactive compounds, including polyphenols and flavonoids, which are known for their antioxidant and anti-inflammatory properties, and have demonstrated potential in reducing adiposity and modulating lipid metabolism in animal models. Therefore, this study evaluated the potential of acerola seed extract (500 mg/kg) in controlling obesity induced by the cafeteria diet, proposing an approach that combines metabolic benefits with sustainability.

Keywords: *by-product, insulin resistance, metabolic modulation*

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença metabólica de alta prevalência, que afeta mais de 760 milhões de pessoas em todo o mundo (Liao et al., 2023). Trata-se de uma condição multifatorial que representa um grave problema de saúde pública, devido à sua associação com distúrbios metabólicos, como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. O modelo experimental de dieta de cafeteria (CAF) tem sido amplamente utilizado por reproduzir de forma fiel os padrões alimentares modernos, caracterizados pelo elevado consumo de alimentos ultraprocessados, resultando em ganho de peso, resistência à insulina e aumento do estresse oxidativo (Cardoso et al., 2023).

Paralelamente, o aproveitamento de subprodutos agrícolas, como as sementes de acerola, tradicionalmente descartadas, tem ganhado destaque no meio científico. As sementes de acerola (*Malpighia emarginata*) apresentam compostos bioativos, como polifenóis e flavonoides, reconhecidos por suas atividades antioxidante e anti-inflamatória (Dias et al., 2014), além de demonstrarem potencial na redução da adiposidade e na modulação do metabolismo lipídico em modelos animais (Hanamura et al., 2006).

Diante disso, este estudo avaliou o potencial do extrato obtido dos resíduos (sementes) de acerola, na dose de 500 mg/kg, no controle da obesidade induzida pela dieta de cafeteria, propondo uma abordagem que alia benefícios metabólicos à sustentabilidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Todo procedimento experimental foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA, nº 9006100823). Camundongos machos linhagem Swiss (21 dias de vida) foram mantidos em condições controladas de temperatura e aeração, e distribuídos em quatro grupos (n=6/grupo): Controle (ração padrão), CAF (dieta de cafeteria), CAF+A500 (CAF + extrato de sementes de acerola 500 mg/kg) e CAF+M10 (CAF + metformina 10 mg/kg). A obesidade foi induzida por 20 semanas a partir do desmame do animal, com dieta de cafeteria, alimentos industrializados e hiperpalatáveis (salgadinhos, bolachas, refrigerante). Aos 90 dias de vida, após confirmação da resistência à insulina via teste de tolerância oral à glicose, o tratamento com o extrato é iniciado e realizado (diariamente) durante 40 dias, via gavagem. Foram avaliados semanalmente peso corporal, consumo alimentar e índices de adiposidade (índice de Lee e adiposidade total), seguindo protocolos éticos aprovados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme demonstrado nas figuras 1 e 2, os animais submetidos à dieta de cafeteria (CAF) apresentaram um aumento de 50,1% no peso corporal (56,86 g vs 37,88 g no grupo controle), acompanhado por elevação de 32% na circunferência abdominal (5,445 cm vs 4,125 cm) e 197% no índice de adiposidade (7,289 vs 2,453). Tais medidas permitem avaliar de forma abrangente o acúmulo de tecido adiposo e a composição corporal dos animais nos diferentes grupos experimentais. Esses resultados confirmam o sucesso do modelo experimental, em concordância com estudos prévios que demonstram a eficácia da dieta de cafeteria em induzir obesidade e alterações metabólicas características da síndrome metabólica humana (Sampey et al., 2011; Cardoso et al., 2023).

O tratamento com extrato de sementes de acerola (A500, 500 mg/kg), entretanto reduziu o peso corporal em 24% (43,2 g vs 56,86 g no grupo CAF) e a circunferência abdominal em 16,2% (4,562 cm vs 5,445 cm). Em adição, o extrato reduziu a adiposidade (3,821 vs 7,289 no grupo CAF; -47,6%), superando inclusive o efeito da metformina, controle positivo (4,631; -36,5% vs CAF). Esse maior efeito pode ser atribuída ao perfil farmacológico multifatorial da acerola, que apresenta atividade antioxidante, anti-inflamatória (redução de TNF- α) e modulação da microbiota intestinal (Dias et al., 2014; Hanamura et al., 2006).

Figura 1. Efeito do extrato de semente de *M. emarginata* sobre o peso corporal induzido pela obesidade em camundongos. A: peso dos animais em jejum de 16 horas (momento antes da eutanásia). B: Decurso temporal do peso corporal ao longo do processo de indução da obesidade, e tratamento (início na 20ª semana). Co: Controle, CAF: animais submetidos a dieta de cafeteria; A500CAF: Animais obesos e tratados com extrato da semente (500 mg/Kg); M10/CAF: Animais obesos tratados com metformina (10 mg/Kg). A análise estatística foi

realizada por ANOVA one-way, considerando-se significância estatística para * $p < 0,05$ em comparação ao grupo controle e # $p < 0,05$ em comparação ao grupo obeso.

Figura 2. Efeito do extrato de semente de *M. emarginata* sobre o parâmetros antropométricos dos animais obesos e tratados. A: circunferência abdominal B: índice de Lee, C: índice de adiposidade e D: percentual de gordura corporal. A análise estatística foi conduzida por ANOVA one-way, com * $p < 0,05$ indicando diferença significativa

A figura 3 revela os padrões de consumo alimentar. O extrato reduziu em 69,5% a ingestão calórica total (104,95 kcal vs 344,56 kcal no CAF), com quedas específicas de 61,5% para carboidratos (77,65 g vs 201,45 g) e 65,2% para lipídios (22,34 g vs 64,23 g). Esses valores foram ainda mais expressivos que os observados no grupo M10 (redução de 71,6% na ingestão total), sugerindo que os polifenóis da acerola podem atuar tanto na modulação do apetite quanto na absorção intestinal de nutrientes.

Figura 3. Decurso temporal do consumo alimentar dos animais obesos e tratados com o extrato de semente de *M. emarginata*. O consumo alimentar foi registrado semanalmente, destacando-se o período de tratamento compreendido entre a 20ª e a 25ª semana. A: consumo calórico total (kcal), B: ingestão de carboidratos (kcal), C: ingestão de proteínas (kcal) e D: ingestão de lipídios (kcal). A análise estatística foi realizada por ANOVA one-way, sendo considerados significativos os valores de * $p < 0,05$ em comparação ao grupo controle e # $p < 0,05$ em relação ao grupo obeso.

Estudos recentes destacam que compostos fenólicos podem inibir a adipogênese via modulação da via Wnt/ β -catenina (Chen et al., 2024). Enquanto o ácido gama-aminobutírico (GABA) presente nas sementes atua sobre neurotransmissores orexigênicos (Dias et al., 2014). Esses achados corroboram relatos da literatura que descrevem reduções de 15-25% no peso corporal com o uso de polifenóis (Liao et al., 2023), porém nosso estudo avança ao demonstrar efeitos sistemáticos na composição corporal e no padrão de consumo alimentar, além de se utilizar de uma preparação de baixo custo a partir de resíduos descartados pela indústria de alimentos.

CONCLUSÃO

O extrato de sementes de acerola (500 mg/kg) é uma preparação eficaz no controle da obesidade induzida por dieta de cafeteria, reduzindo peso corporal, adiposidade e consumo alimentar de forma comparável ou superior à metformina. A abundância de fitoquímicos no extrato apresenta duplo benefício: efeitos metabólicos significativos no controle da obesidade e aproveitamento sustentável de resíduos agrícolas, destacando seu potencial ao menos como terapia complementar na obesidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo essencial apoio financeiro e incentivo à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- CARDOSO, Janete Corrêa et al. A high-fat diet induces cardiac damage in obesity-resistant rodents with reduction in metabolic health. *Cell. Physiol. Biochem*, v. 57, p. 264-278, 2023.
- CHEN, Peng et al. Epigenetics in obesity: Mechanisms and advances in therapies based on natural products. *Pharmacology Research & Perspectives*, v. 12, n. 1, p. e1171, 2024.
- DIAS, Fernando Milanez et al. Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) juice intake protects against alterations to proteins involved in inflammatory and lipolysis pathways in the adipose tissue of obese mice fed a cafeteria diet. *Lipids in health and disease*, v. 13, n. 1, p. 1-9, 2014.
- HANAMURA, Takayuki et al. Antihyperglycemic effect of polyphenols from Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) fruit. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry*, v. 70, n. 8, p. 1813-1820, 2006.
- LIAO, Jin-Ting et al. D-Limonene Promotes Anti-Obesity in 3T3-L1 Adipocytes and High-Calorie Diet-Induced Obese Rats by Activating the AMPK Signaling Pathway. *Nutrients*, v. 15, n. 2, p. 267, 2023.
- SAMPEY, B. P. et al. Cafeteria diet is a robust model of human metabolic syndrome with liver and adipose inflammation: comparison to high-fat diet. *Obesity (Silver Spring)*, v. 19, n. 6, p. 1109-1117, 2011.

METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E HOMEOSTASE GLICÊMICA: EFEITOS DA EXPOSIÇÃO À DIETA RICA EM CARBOIDRATOS E TRATAMENTO COM INIBIDOR DE ACC EM RATOS WISTAR NA ADOLESCÊNCIA

Amanda Braz Pires Fratti¹, Mariane Carneiro da Silva¹, Wanderley Dantas dos Santos²
e-mail:ra134234@uem.br

Laboratório de Oxidações Biológicas, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

This article investigates the correlation between glycemic homeostasis and the enzyme acetyl-CoA carboxylase (ACC), which is essential in lipid metabolism and potentially altered in conditions such as obesity and diabetes. The study was conducted using an experimental model involving a hypoprotein dietary intervention and treatment with an ACC inhibitor. After 30 days of intervention, insulin tolerance tests (ipITT), oral glucose tolerance tests (oGTT), and fasting blood glucose analyses were performed. The results showed that the group fed a hypercaloric diet (HC) exhibited significantly higher fasting glucose levels compared to the control (CON) and treated (HCCP) groups, suggesting a positive effect of the ACC inhibitor on glycemic regulation. Additional tests will be carried out with a larger sample size (N) to confirm the observed effects. Decapitation without anesthesia was adopted as the method of euthanasia to avoid interference with metabolic parameters.

Keywords: *Obesity, ACC, metabolism*

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição complexa caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, resultando em diversos impactos negativos à saúde, incluindo a resistência à insulina e a disfunção na homeostase glicêmica. A homeostase glicêmica refere-se ao equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, crucial para o funcionamento adequado do organismo e manutenção da energia celular (Defronzo et al., 2015). Na obesidade, esse equilíbrio é frequentemente perturbado, contribuindo para o desenvolvimento de doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2.

Um componente chave nesse processo é a acetil-CoA carboxilase (ACC), uma enzima central no metabolismo lipídico. A ACC catalisa a carboxilação do acetil-CoA em malonil-CoA, um passo essencial na biossíntese de ácidos graxos. Essa enzima também regula a oxidação de ácidos graxos através da inibição da carnitina palmitoiltransferase 1 (CPT1), controlando assim a entrada de ácidos graxos nas mitocôndrias para beta-oxidação (Smith et al., 2003). Estudos sugerem que a atividade da ACC está alterada na obesidade, contribuindo para a disfunção metabólica observada nessa condição (Kim et al., 2008).

Portanto, compreender as interações entre obesidade, homeostase glicêmica e a regulação da acetil-CoA carboxilase é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas visando melhorar o controle glicêmico e reduzir as complicações associadas ao excesso de peso.

MATERIAIS E MÉTODOS

Animais, condições experimentais e dieta

Foram utilizados ratos da linhagem Wistars, criados no Biotério Central da Universidade Estadual de Maringá e aos 25 dias de vida transportados para o Biotério Setorial do Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá. Os animais passarão por um período de cinco dias de adaptação e ao trigésimo dia de vida iniciar-se-á o protocolo experimental. Os animais serão mantidos em uma sala com temperatura de $22\pm 2^\circ\text{C}$ e fotoperíodo de 12 horas (6:00-18:00 horas, período claro), com livre acesso à água e ração (Nuvital®, Curitiba, Brasil). Os protocolos experimentais serão desenvolvidos de acordo com as normas do Comitê de Ética para Uso e Experimentação Animal da Universidade Estadual de Maringá e sob protocolo n° 1339190623.

Composição das dietas

Figura 1. Valores dos ingredientes e composição das dietas hipoproteica e normoproteica.

Modelo Experimental

Figura 2. Resumo gráfico do protocolo experimental.

Metabolismo da glicose

Após um jejum de 6 horas, os ratos após os 30 dias de intervenções ($n = 12/\text{grupo/idade}$) receberão uma injeção intraperitoneal de insulina ($1\text{U}/\text{kg PC}$) para o teste de tolerância a insulina intraperitoneal (*ipITT*). Amostras de sangue ($75\ \mu\text{L}$) serão obtidas via caudal antes da injeção (tempo 0) e 15, 30, 45 e 60 minutos após a administração de insulina. Os níveis de glicose sanguínea serão avaliados pelo método enzimático-colorimétrico (GoldAnalisa®; Belo Horizonte, Brasil).

O teste de tolerância a glicose via oral (*oGTT*) será realizado após dois dias de recuperação do *ipITT*. Os animais ($n = 12/\text{grupo/idade}$) serão deixados em jejum de 12 horas, pesados e uma amostra de sangue via caudal (tempo 0), logo após ambos os grupos receberam glicose via oral, gavagem ($1\text{U}/\text{kg PC}$) e serão obtidas amostras sanguíneas nos tempos 15, 30, 45, 60 e 120 minutos. Em ambos os procedimentos serão usados anestésico tópico (lidocaína) na cauda antes e depois nos intervalos longos de coleta, a fim de promover o bem-estar do animal.

Análise estatística

Os resultados serão expressos como médias \pm erro padrão da média (SEM). Todas as análises estatísticas serão realizadas utilizando o pacote estatístico GraphPad Prism® (GraphPad Software Inc.,

EUA). Para todos os parâmetros, a análise de variância Two-Way (ANOVA) será conduzida, seguida pós teste de comparação múltipla de Tukey. Valores de $p \leq 0.05$ serão considerados estatisticamente significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o teste de glicose plasmática é possível observar características da dieta de hiperglicemia em jejum dos animais, já que os índices do grupo HC são proporcionalmente maiores que os do grupo CON, por exemplo. Também se destaca que foi observado uma diferença significativa nos índices de glicose do plasma entre os grupos CON e HC ($p=0,0001$); CON e HCCP ($p < 0,0001$); CCP e HCCP ($p= 0,0004$).

Já com relação ao OGTT, o gráfico de AUC apresenta comportamento próximo ao esperado, seguindo a hipótese. Queda nos níveis de glicose após, no mínimo 60 minutos, para os grupos CON, CCP e HCCP, com uma queda não relevante para o grupo HC, que deve manter a hiperglicemia conferida em jejum e, sem reverter o quadro, apresentar consequências como a diabetes tipo 2. Contudo, o pico de glicemia observado para o grupo HCCP também não é considerável, para fazermos uma conclusão apropriada e deve ser conferido posteriormente.

Figura 2. A) glicemia de jejum e teste oral de tolerância à glicose (OGTT) em jejum aos 70 dias. N = 14 animais por grupo CON, dieta padrão + veículo; CCP, dieta padrão tratada com uma dose de 0,8 mg/kg do inibidor, HC, dieta hipoproteica mais veículo, HCCP, dieta hipoproteica tratada com uma dose de 0,8 mg/kg do inibidor. (B) área sob a curva (AUC) da curva de glicose no sangue durante o OGTT (b) N = 6 animais por grupo CON, dieta padrão + veículo; CCP, dieta padrão tratada com uma dose de 0,8 mg/kg do inibidor, HC, dieta hipoproteica mais veículo, HCCP, dieta hipoproteica tratada com uma dose de 0,8 mg/kg do inibidor. Os dados são apresentados como média \pm SEM. ANOVA de duas vias e pós-teste de Tukey, $p = 0,05$.^[1]

Figura 3. Teste de tolerância à insulina e constante de taxa para teste de tolerância à insulina (kiTT) N = 6 animais por grupo CON, dieta padrão + veículo; CCP, dieta padrão tratada com uma dose de 0,8 mg/kg do inibidor, HC, dieta hipoproteica mais veículo, HCCP, dieta hipoproteica tratada com uma dose de 0,8 mg/kg do inibidor. Os dados são apresentados como média \pm SEM. ANOVA de duas vias e pós-teste de Tukey, $p = 0,05$

CONCLUSÃO

Os dados apresentados demonstram o efeito descompensatório da glicemia frente a exposição a dietas ricas em carboidratos, caracterizado pela intolerância a glicose e a resistência insulínica mimetizando a alimentação de ultraprocessados comum no cardápio do período experimental que foi a adolescência. Podemos observar ainda a interação positiva da administração farmacológica de um inibidor de ACCASE, sendo destacado o papel enzimático da via lipogênica e a regulação glicêmica. Esses achados corroboram com a literatura para novos alvos e mecanismos para regulação glicêmica.

AGRADECIMENTOS

Ao laboratório de oxidações biológicas pelo espaço de execução do projeto, as agências de fomento CAPES, CNPq e a empresa FORTGREEN pelo financiamento.

REFERÊNCIAS

- BARELLA L, DE OLIVEIRA J, BRANCO RC, CAMARGO R, GOMES R, MENDES FC, et al. **Early Exposure to a High-Fat Diet has more Drastic Consequences on Metabolism Compared with Exposure During Adulthood in Rats.** *Horm Metab Res.* junho de 2012;44(06):458–64.
- BHATHENA SJ. **Comparison of effects of decapitation and anesthesia on metabolic and hormonal parameters in Sprague-Dawley rats.** *Life Sciences.* janeiro de 1992;50(21):1649–55.
- DEFRONZO, R. A.; FERRANNINI, E.; ZIMMET, P.; ALBERTI, G. **International Textbook of Diabetes Mellitus.** 4. ed. Wiley-Blackwell, 2015.
- KIM, K. H.; SEO, J. M.; YUN, J. W. **Molecular Mechanisms of Fatty Acid Synthesis in Obesity.** *Journal of Nutritional Biochemistry,* v. 19, n. 1, p. 50-58, 2008.
- SMITH, S.; TSCHÖP, M.; BOSCHMANN, M.; LIPPETZ, D.; CHIARELLI, F.; GARTHOFF, J. A.; ENDO, Y. Acetyl-CoA Carboxylase: Control and Function in Lipid Synthesis and Oxidation. *Annual Review of Nutrition,* v. 23, p. 381-403, 2003.
- TONG, L. (2005). Acetyl-coenzyme A carboxylase: crucial metabolic enzyme and attractive 584 target for drug discovery. *Cell. Mol. Life Sci.* 62, 1784–1803.

O EXTRATO DE LARANJA MORO (*CITRUS SINENSIS* (L.) OSBECK) INIBE A GLICONEOGÊNESE HEPÁTICA

Indianara Paula Pinheiro Fermino¹, Carla Indianara Bonetti¹, Nairana Mithieli de Queiroz Eskuarek Melo¹, Francielle Cristina Nakamura Manicardi¹, Vanesa de Oliveira Pateis¹, Naiara Cristina Lucredi¹, Rafael Hideki Furuyama¹, Anacharis Babeto de Sá Nakanishi¹, Livia Bracht¹, Jurandir Fernando Comar¹. Email: pg56226@uem.br

¹Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The weight loss effect of bitter orange is linked to p-synephrine and its impact on hepatic metabolism, but the effects of Moro orange in this context were previously unknown. Rich in anthocyanins, flavonoids, and hydroxycinnamic acids, Moro orange has its dry juice extract (Morosil) associated with weight reduction. This study characterized the components of Morosil and evaluated its effects on hepatic gluconeogenesis in perfused rat livers. The main bioactives identified were ferulic acid, m-synephrine, and anthocyanins, along with high levels of free sugars. Morosil inhibited gluconeogenesis stimulated by lactate, fructose, and glycerol, with the strongest effect on the latter (IC₅₀ = 0.55 mg/mL). The enzymes PEPCK, G6Pase, and glycerol kinase were strongly inhibited in vitro, suggesting their role in the observed inhibition. These effects contrast with those of bitter orange extracts. Morosil's inhibition of gluconeogenesis may be unsuitable for patients with insulin resistance. This is because the extract can acutely reduce hepatic glucose production. Such an effect may lead to hypoglycemia, requiring caution in its therapeutic use.

Keywords: *Moro Orange; Morosil; Gluconeogenesis; Hepatic metabolism.*

INTRODUÇÃO

Laranjas doces e amargas são ricas em compostos bioativos com efeitos terapêuticos. A laranja Moro (*Citrus sinensis*), variedade sanguínea nativa da Sicília, Itália, apresenta altas concentrações de antocianinas, licopeno e flavonóides, estando associada à perda de peso e melhora da sensibilidade à insulina (BRISKEY et al., 2022). O extrato seco, Morosil®, comercializado como suplemento emagrecedor. Desse modo, o presente estudo objetiva investigar os efeitos deste extrato sobre a gliconeogênese hepática em ratos, por meio da perfusão isolada, além de avaliar a atividade de enzimas gliconeogênicas in vitro.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar, de 50 a 60 dias de idade e peso entre 220–250 g. Os animais foram mantidos padrão claro-escuro 12-12h e, após anestesia com cetamina e xilazina, o fígado isolado e perfundido com tampão Krebs-Henseleit (COMAR et al., 2003).

O Morosil foi testado nas concentrações de 1, 2 e 4 mg/mL. A gliconeogênese foi avaliada a partir de substratos como glicerol, frutose e lactato. Os metabólitos glicose, lactato e piruvato foram quantificados como dose dependente.

As atividades de enzimas-chave da via gliconeogênica (G6Pase, FBPase-1, PEPCK, piruvato carboxilase) e de enzimas auxiliares (LDH, glicerol cinase, GPDH) foram determinadas espectrofotometricamente. O extrato de *Citrus sinensis* (Morosil®) teve sua composição caracterizada por HPLC-DAD-ESI/MSn. Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey com p<0,05. O protocolo experimental foi previamente aprovado pela CEUA sob o n°9682180723.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Morosil foi caracterizado quanto a compostos fenólicos, a cianidina-3-hexosídeo foi a antocianina predominante, seguida pela peonidina-3-O-glicosídeo. O extrato também apresentou altos níveis de sacarose, glicose e frutose. O Morosil inibiu a atividade das principais enzimas gliconeogênicas hepáticas (Fig. 1A-G). A G6Pase foi inibida em até 82% (IC50: 0,94 mg/mL) e a FBPase-1 em 60% nas concentrações de 2 e 4 mg/mL (IC50: 1,60 mg/mL), mas foi estimulada em 60% com 0,5 mg/mL. A PEPCK teve forte inibição, chegando a 97% (IC50: 0,81 mg/mL), e a piruvato carboxilase foi inibida em até 62% (IC50: 3,0 mg/mL). A glicerol cinase foi inibida em mais de 80% (IC50: 0,7 mg/mL). A LDH e a glicerol-3-fosfato desidrogenase só foram inibidas com 4 mg/mL.

O efeito do Morosil sobre a gliconeogênese hepática foi avaliado com lactato como substrato (Fig. 2A-C), permitindo analisar toda a via gliconeogênica. A infusão de lactato aumentou progressivamente a produção de glicose e o consumo de oxigênio, estabilizando após 36 minutos. Com a adição do Morosil, a produção de glicose foi inibida, mas o consumo de oxigênio não se alterou. Após a retirada do Morosil, ambos os parâmetros foram levemente estimulados.

O Morosil foi testado sobre a gliconeogênese hepática a partir de glicerol (Fig. 3A-G), que permite avaliar tanto etapas superiores da via quanto a glicólise. O extrato inibiu a produção de glicose e lactato em todas as concentrações, com IC50 de 0,55 mg/mL, sem alterar o consumo de oxigênio. A produção de piruvato foi estimulada apenas com 4 mg/mL do extrato. A razão lactato/piruvato foi reduzida, indicando inibição parcial da glicerólise. O Morosil inibiu a produção de glicose a partir da frutose no fígado de ratos em jejum (Fig. 4A-G), com efeito dose-dependente e IC50 de 3,78 mg/mL. Houve aumento da produção de piruvato em todas as concentrações e leve estímulo na produção de lactato apenas com 1 e 2 mg/mL. O consumo de oxigênio não foi alterado. A frutólise foi estimulada em 16% nas doses de 1 e 2 mg/mL, com redução da razão lactato/piruvato.

Figura 1 – A–G: efeitos do Morosil sobre a atividade das enzimas-chave da gliconeogênese e da entrada de lactato e glicerol na via gliconeogênica hepática. Valores expressos como média \pm erro padrão (n = 4).

Figura 2 – A: decurso temporal da produção de glicose e do consumo de oxigênio com infusão de lactato. B e C: efeito concentração-dependente do Morosil. Valores expressos como média ± erro padrão (n = 4).

Figura 3 – A: decurso temporal da produção de glicose, consumo de oxigênio e produção de lactato e piruvato com infusão de glicerol. B–G: efeito concentração-dependente do Morosil. Valores expressos como média ± erro padrão (n = 4).

Figura 4—A: decurso temporal da produção de glicose, consumo de oxigênio e produção de lactato e piruvato com infusão de frutose. **B–G:** efeito concentração-dependente do Morosil. Valores expressos como média \pm erro padrão (n = 4).

CONCLUSÃO

Os principais componentes do Morosil são ácido ferúlico, m-sinefrina, antocianinas e açúcares livres. Quando administrado diretamente ao fígado em sistema de perfusão, o extrato inibiu a gliconeogênese hepática. Esse efeito foi atribuído à inibição de enzimas-chave como PEPCK, G6Pase e glicerol cinase, observada em ensaios *in vitro*. A ação parece resultar de um efeito sinérgico entre os compostos bioativos presentes no extrato. Estudos futuros devem investigar os efeitos isolados de cada componente. Apesar de potencialmente benéfica no controle da resistência insulínica, a inibição aguda da gliconeogênese pode reduzir excessivamente a produção de glicose endógena, aumentando o risco de hipoglicemia. Portanto, o uso terapêutico do Morosil requer cautela, especialmente em indivíduos suscetíveis a variações glicêmicas.

AGRADECIMENTOS

À Universidade Estadual de Maringá que possibilitou a realização do projeto, assim como ao Laboratório de Metabolismo Hepático.

REFERÊNCIAS

BRISKEY, D. et al. A randomized double-blind, placebo-controlled clinical trial examining the effects of Morosil®, a blood orange extract, on body composition in healthy overweight individuals. *Journal of Dietary Supplements*, v. 19, n. 4, p. 444–456, 2022. <https://doi.org/10.1080/19390211.2021.1897697>

COMAR, J. F. et al. Influence of acute exercise on hepatic gluconeogenesis and glycolysis in rats. *Journal of Applied Physiology*, v. 94, n. 6, p. 2511–2517, 2003. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01120.2002>.

PADRONIZAÇÃO DE MODELO EXPERIMENTAL DE ESTEATOSE HEPÁTICA INDUZIDA POR DIETA HIPERLIPÍDICA DEFICIENTE EM COLINA EM CAMUNDONGOS SWISS

Laís Oliveira Costa¹, Carla Indianara Bonetti¹, Bruna Lopes Correia¹, Anacharis Babeto de Sá Nakanishi¹, Lívia Bracht¹
E-mail: 1408laisoliveiracosta@gmail.com.

¹Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Considering the relevance of experimental models that faithfully replicate the pathophysiology of hepatic steatosis in humans, the present study aimed to standardize an experimental model of hepatic steatosis in Swiss mice, induced by a lipid-rich, choline-deficient diet (DHDC). For this, male Swiss mice (25–30 g) were divided into two groups (n=10): a control group, fed a standard diet, and an experimental group, fed DHDC for 14 days. Biometrics, hepatic lipid profile, plasma transaminase activity, and histological characteristics of the liver were evaluated. The results showed that the DHDC diet caused a significant increase in body mass (40%), adiposity index (166%), BMI (48%), and abdominal circumference (20%) compared to the control group. A significant increase in cholesterol and hepatic lipid levels was also observed, although triglyceride levels did not show relevant changes. AST and ALT enzyme activities remained unchanged. Histological analysis revealed disorganization of the hepatic parenchyma, presence of micro and macro lipid droplets, inflammation, and hepatocyte ballooning, with a reduction in cell number, although there was no change in the average hepatocyte area. This model confirms that DHDC effectively induces hepatic steatosis in Swiss mice, providing a promising tool for studying disease mechanisms and developing therapeutic strategies.

Keywords: Hepatic steatosis; high-fat diet; experimental models; lipid accumulation.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o consumo crescente de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas e pobres em nutrientes, tem contribuído para o aumento de distúrbios metabólicos, devido à alta densidade calórica e à redução de alimentos in natura na dieta (ABESO, 2016). O fígado, órgão essencial na digestão de gorduras e armazenamento de nutrientes absorvidos no sistema digestório, é particularmente vulnerável ao excesso de ácidos graxos e ao transporte de triglicerídeos. Dietas hiperlipídicas favorecem a esteatose hepática, que é induzida por meio do acúmulo lipídico, estresse oxidativo e resposta inflamatória (Louzada *et al.*, 2023). Modelos experimentais com roedores têm sido utilizados para a investigação dos mecanismos fisiopatológicos da esteatose hepática não alcoólica, dada a semelhança com o sistema hepático humano. A indução da esteatose hepática através da dieta hiperlipídica deficiente em colina, reproduz de forma eficaz as características da doença em humanos, incluindo o acúmulo de lipídeos, alterações genéticas relacionadas ao estresse oxidativo e as inflamações e o acúmulo excessivo de gordura na região abdominal (Zamin Jr. *et al.*, 2002). Neste estudo, propõe-se a padronização de um modelo experimental de esteatose hepática em camundongos Swiss induzida por meio de Doença Hepática Crônica, visando fundamentar futuros estudos, contribuindo para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os procedimentos experimentais foram aprovados pela CEUA/UEM (protocolo nº 2675061222) e seguiram as normas do CONCEA. Utilizaram-se camundongos machos da linhagem Swiss (25–30 g), mantidos em aclimação por 2 semanas. Após esse período, os animais foram divididos em dois grupos (n=10): 1) dieta padrão (controle); 2) dieta hiperlipídica deficiente em colina (DHDC) por 14 dias.

Parâmetros biométricos

Foram calculados os seguintes parâmetros: 1) Índice de Lee: relação entre a raiz cúbica do peso corporal e o comprimento nasoanal do animal [$\sqrt[3]{\text{Peso (g)}/\text{CNA(cm)}}$]; 2) Índice de massa corporal (IMC): relação entre peso corporal (g)/comprimento nasoanal (cm^2); 3) Índice de adiposidade: razão entre o peso das principais de gorduras viscerais (periepídidimal, retroperitoneal e mesentérica), expresso em gramas e dividido pelo peso corporal final do animal (g), multiplicado por 100; 4) Circunferência abdominal: medida diretamente com fita métrica flexível no ponto mais largo do abdômen do animal (Nery *et al.*, 2001).

Ensaio analítico no plasma e determinação do conteúdo lipídico do fígado

Amostras de sangue foram coletadas da veia cava e depois centrifugadas (4000 RPM, por 15 minutos, a 4° C) para separação do plasma. O plasma foi utilizado para quantificação das transaminases hepáticas AST (aspartato aminotransferase) e ALT (alanina aminotransferase) usando kits comerciais (Gold Analisa®).

Para a quantificação do conteúdo lipídico hepático total, amostras do fígado foram congeladas a -80°C foram homogeneizadas em homogeneizador *Dounce* na presença de metanol frio, conforme Folch *et al.*, (1957), com modificações. O homogeneizado foi sonificado e transferido para tubos Falcon. Clorofórmio foi adicionado e o conteúdo agitado por vórtice. A mistura foi mantida em gelo por 4 horas e posteriormente centrifugada a 13500g por 10 minutos. A fase orgânica foi então aspirada e submetida a secagem a 45° C. O conteúdo lipídico foi medido por gravimetria e, em seguida, ressuspensão em 2% *Triton X100* a 55° C para quantificação de triacilgliceróis e colesterol totais.

Processamento e análise histológica hepática

O lobo médio do fígado foi fixado em paraformaldeído 4% por 24h e transferido para álcool 70%. Após desidratação em álcool crescente, diafanização em xilol e inclusão em parafina, foram feitos cortes histológicos transversais de 5 μm com micrótomo rotativo. As lâminas foram coradas com Hematoxilina-Eosina (HE). Na análise morfométrica, foram mensuradas a área de 100 hepatócitos/animal e o número de hepatócitos em 50 imagens/animal, usando uma área útil padronizada de 57.510,05 μm^2 (excluindo a veia central coberta por tarja preta). As imagens foram obtidas próximo à veia central com microscópio óptico acoplado a câmera e analisadas no software Image Pro-Plus 4.5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O consumo da DHDC, por um período de 14 dias, resultou em aumento significativo da massa corporal dos animais em comparação aos controles. Além disso, apresentaram um aumento de 40% na massa corporal em comparação ao grupo controle no 14° dia. Os tecidos adiposos mesentérico, periepídidimal e retroperitoneal também foram avaliados nos dois grupos experimentais. O grupo controle apresentou valores significativamente mais baixos em todas as medições. No depósito adiposo mesentérico, observou-se um aumento de 120% no seu peso no grupo DHDC em comparação com o controle. Já os depósitos de periepídidimal e retroperitoneal apresentaram um aumento de 137% e 36% no grupo DHDC, respectivamente.

Parâmetros biométricos também foram avaliados, sendo que o peso absoluto do fígado foi significativamente maior no grupo DHDC, indicando um possível acúmulo de lipídios hepáticos. Além

disso, o índice de adiposidade aumentou em 166% quando comparado ao controle, sugerindo um aumento no depósito de gordura corporal. O índice de Lee, utilizado como um indicador indireto da composição corporal, foi significativamente superior nos animais DHDC, com aumento de 15% em relação aos controles. Ademais, o índice de massa corporal apresentou um aumento expressivo nos animais DHDC, sendo de 48% quando comparado ao controle, reforçando a presença de um quadro de sobrepeso. Por fim, a circunferência abdominal foi maior nesse grupo, com aumento de 20%, o que pode estar associado ao acúmulo de gordura visceral. Esses achados indicam que o modelo DHDC desenvolveu características metabólicas compatíveis com obesidade e esteatose hepática.

A figura 1 apresenta gráficos comparativos de parâmetros metabólicos relacionados ao perfil lipídico dos animais dos grupos controle e DHDC. Na figura 1A, observa-se que o peso total de lipídeos foi significativamente maior no grupo DHDC. Esse achado sugere um maior acúmulo lipídico no grupo, podendo estar associado a um desbalanço no metabolismo lipídico decorrente do modelo experimental. A figura 1B mostra a concentração de colesterol total, expressa em mg/g por grama de tecido. Os resultados indicam um aumento significativo no colesterol total no grupo DHDC em relação ao grupo controle. Esse aumento pode refletir uma alteração no metabolismo do colesterol, favorecendo o acúmulo dessa molécula nos animais do grupo DHDC. Por outro lado, na figura 1C, que avalia os triglicerídeos totais, não se observa diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Ambos apresentam valores médios similares, indicando que, apesar do aumento nos lipídeos totais e no colesterol, a concentração de triglicerídeos não foi alterada de forma expressiva no modelo DHDC.

Figura 1: Perfil lipídico de camundongos do grupo controle e alimentados com dieta hiperlipídica deficiente em colina (DHDC). (A) Peso total de lipídeos (g). (B) Concentração de colesterol total (mg/g por grama de tecido). (C) Peso total de triglicerídeos (g). Os valores são apresentados como média \pm erro padrão da média (EPM). *One-way ANOVA* seguido do teste de Tukey.

Para avaliar a toxicidade nos hepatócitos, quantificou-se a atividade das enzimas AST e ALT, que não mostraram alteração nos animais DHDC em relação aos controles.

A Figura 2 mostra fotomicrografias de cortes histológicos de fígado corados com hematoxilina e eosina (HE), representando os grupos experimentais avaliados. Na figura 2A observa-se arquitetura hepática preservada, com disposição radial dos cordões de hepatócitos ao redor da veia central (VC), citoplasma homogêneo e núcleos centrais bem definidos, evidenciando integridade morfofuncional do fígado no grupo controle. Em contraste, a figura 2B revela acentuada desorganização do parênquima hepático, presença de micro e macrogotículas de lipídeos, caracterizando um quadro de esteatose hepática nos animais que receberam DHDC, além da esteatose, balonização e inflamação lobular também foram encontrados.

A avaliação morfométrica do parênquima hepático revelou que a área média dos hepatócitos não apresentou diferença significativa entre os grupos, indicando que a dieta hiperlipídica não impactou diretamente no tamanho celular (figura 3A). No entanto, observou-se uma redução significativa no número total de hepatócitos no grupo DHDC em comparação ao controle. Esse achado sugere que,

apesar da manutenção da área celular, a sobrecarga lipídica induzida pela dieta pode ter contribuído para a substituição de células hepáticas por vacúolos lipídicos, reduzindo a densidade celular no tecido.

Figura 2: Fotomicrografias representativas de cortes histológicos de fígado de camundongos, corados com hematoxilina e eosina e visualizados na objetiva de 40x. VC: veia central; (A) Fígado de camundongo controle. (B) Fígado de camundongo alimentado com DHDC, apresentando micro e macrogotículas de lipídeos nos hepatócitos (seta).

Figura 3: Gráficos ilustrando parâmetros morfométricos dos hepatócitos em animais controle ou alimentados com dieta hiperlipídica deficiente em colina (DHDC). (A) Área celular hepática mensurada em 100 hepatócitos/animal, expressa em μm^2 . (B) Número de hepatócitos em uma área útil de $57510.05 \mu\text{m}^2$ em 50 imagens/animal. Cada ponto representa a média \pm E.P.M de 10 animais/grupo. * $p < 0.05$ comparado ao grupo controle. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey.

CONCLUSÃO

O estudo demonstrou que a DHDC induziu esteatose hepática em camundongos Swiss em 14 dias. A análise dos dados revelou incremento significativo na massa corporal e na adiposidade visceral do grupo DHDC, acompanhado por acúmulo lipídico hepático e alterações histológicas compatíveis com esteatose macrogoticular. Os achados confirmam a utilidade do modelo para investigar os mecanismos da doença e avaliar possíveis tratamentos.

REFERÊNCIAS

ABESO – Associação Brasileira para o estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Diretrizes brasileiras de obesidade 2016. 4. ed. São Paulo: ABESO, 2016.

Louzada, M. L. C.; Da Cruz, G. L.; Silva, K. A. A. N.; Grassi, A. G. F.; Andrade, G. C.; Rauber, F.; Monteiro, C. A.; Cannon, G. L. Consumption of ultra-processed foods in Brazil: distribution and temporal evolution 2008–2018. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, 2023.

Nery, C. S.; Pinheiro, I. L.; Muniz, G. S.; Vasconcelos, D. A. A.; França, S. P.; Nascimento, E. Medidas murinométricas e eficiência alimentar em ratos provenientes de ninhadas reduzidas na lactação e submetidos ou não ao exercício de natação. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 9–13, 2011.

PROSPECÇÃO *IN SILICO* DE CANDIDATOS A ANTIFÚNGICOS CONTRA *ASPERGILLUS FUMIGATUS* UTILIZANDO COMO ALVO A ENZIMA MET15P.

Guilherme de Souza Figueredo¹, Amanda Castro Comar², Paulo Sérgio Alves Bueno¹, e-mail: ra129082@uem.br.

Laboratório de Bioquímica Computacional¹, Laboratório de Bioquímica de Plantas², Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The emergence of antifungal resistance in *Aspergillus fumigatus* necessitates the identification of novel therapeutic targets. The enzyme O-acetyl-L-homoserine sulfhydrylase (Met15p), essential for the fungal methionine biosynthesis pathway but absent in humans, represents a highly selective target. In this study, an active model of *A. fumigatus* Met15p was constructed from the AlphaFold prediction and by incorporating the essential cofactor pyridoxal-5'-phosphate (PLP). The docking protocol was validated via redocking of the known inhibitor norleucine (NLE). Subsequently, a virtual screening of a library of structurally similar compounds and known inhibitors was performed. The screening identified five lead candidates that exhibited superior binding affinity and interaction profiles compared to the reference inhibitor. These results not only present promising molecular scaffolds for the development of new antifungal agents but also provide a validated structural model of Met15p as a resource for future drug design campaigns.

Keywords: *Antimicrobial Drug Design; Inhibitors; Molecular Docking; O-acetyl-L-homoserine sulfhydrylase.*

INTRODUÇÃO

As infecções causadas por fungos patogênicos oportunistas, representam uma crescente ameaça à saúde pública global, afetando principalmente pacientes imunocomprometidos. A eficácia dos antifúngicos disponíveis é cada vez mais limitada pelo surgimento de cepas resistentes, tornando urgente a exploração de novos alvos terapêuticos. Nesse contexto, a busca por alvos metabólicos exclusivos, ausentes ou distintos no hospedeiro, surge como uma estratégia promissora para o desenvolvimento de fármacos com maior seletividade e menos risco de toxicidade (DEHGHAN et al., 2024).

A via de biossíntese da L-metionina é um exemplo ideal de alvo seletivo, pois é essencial para o crescimento e a virulência fúngica, mas não está presente em mamíferos, que obtêm metionina da dieta. Uma enzima chave nesta via é a O-acetil-L-homoserina sulfidrilase (Met15p), que catalisa conversão de O-acetil-L-homoserina em L-homocisteína com um íon sulfeto como doador de enxofre e o cofator piridoxal-5-fosfato (PLP). Estudos demonstram que o bloqueio da atividade da Met15p pode induzir auxotrofia e reduzir a virulência em espécies fúngicas (KUPLINSKA et al., 2024). Apesar de sua importância, a estrutura tridimensional da Met15p não foi determinada experimentalmente, o que dificulta o planejamento de inibidores.

Pensando nisso, o presente trabalho teve como objetivo construir e validar um modelo estrutural da enzima Met15p de *Aspergillus fumigatus*, fungo resistente à maioria dos medicamentos existentes, por meio de modelagem molecular. Adicionalmente foram realizadas simulações de docking

molecular para investigar a interação da enzima com candidatos a inibidores, para o desenvolvimento de novos antifúngicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A estrutura tridimensional da enzima Met15p na forma apo, foi obtida por meio do programa AlphaFold (JUMPER et al., 2021), a partir da sua sequência de aminoácidos disponível no Uniprot (UniprotID: A0A229WB57). O cofator piridoxal-5-fosfato (PLP) e o inibidor norleucina (NLE) presentes nas enzimas homólogas de *Fusarium fujikuroi* e *Citrobacter freundii* (pdbID: 8EQW e 5M3Z, respectivamente) obtidas do *Protein Data Bank* (PDB) (BERMAN; BURLEY, 2025) foram introduzidos por meio de sobreposições, assim como a construção do homotetrâmero, utilizando o programa Coot (EMSLEY et al., 2004). Para a correção da geometria estrutural do complexo, foram realizados dois ciclos de minimização de energia pelo programa NAMD3 (PHILLIPS et al., 2020).

Os protocolos de docking molecular foram obtidos pelo método de *redocking* do inibidor NLE. Os programas Autodock Vina (TROTT; OLSON, 2010) e Autodock 4.2 (REF) foram validados utilizando caixas cúbicas no sítio catalítico com dimensões em x, y e z de 15 (*grid* 0,1 Å) e 50 (*grid* 0,375 Å), respectivamente, e centralizadas nas coordenadas -18, 12 e -12.

A biblioteca de ligantes para o *virtual screening* foi gerada com auxílio do banco de dados Zinc20 (zinc20.docking.org) a partir de moléculas com índice de Tanimoto igual ou superior a 40% de similaridade com 6 inibidores conhecidos, descritos anteriormente (KUPLINSKA et al., 2024). A primeira etapa do *screening* continha 127 moléculas, que foram submetidas nos dois programas de docking. Aquelas que apresentaram maior afinidade em comparação com a NLE nos dois programas foram selecionadas. Para evitar falsos-positivos, mais três repetições em cada programa foram realizadas. A análise visual das interações permitiu identificar os cinco melhores candidatos a inibidores. Os resultados são apresentados em termos de pontuação relativa média (PRM), segundo a Equação 1:

$$PRM = \frac{1}{N_p} \left[\left(\frac{P_{p1}}{MP_{p1}} \right) + \left(\frac{P_{p2}}{MP_{p2}} \right) \right] \quad \text{Equação 1}$$

Onde, N_p = número de programas utilizados; P_{p1} e P_{p2} = pontuação obtida para a molécula no programa 1 e 2; MP_{p1} e MP_{p2} = melhor pontuação obtida entre o conjunto de moléculas da biblioteca no programa 1 e 2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura tridimensional da enzima Met15p de *Aspergillus fumigatus* foi modelada no seu estado biologicamente ativo como homotetrâmero, contendo em cada subunidade o cofator PLP ligado covalentemente ao resíduo de LYS-209, e o inibidor NLE (Figura 1A). O gráfico de Ramachandran indicou que 100% dos resíduos encontram-se em regiões permitidas, não havendo confrontos estereoquímicos (Figura 1B), indicando ótima qualidade do modelo gerado. Através de simulações de minimização de energia, os contatos entre a proteína e os ligantes foram corrigidos, permitindo que a enzima assumisse o menor nível energético.

Figura 1 – Estrutura da enzima Met15p. A) Forma homotetramérica da enzima; B) Gráfico de Ramachandran; C) Detalhes do sítio catalítico. Em preto o cofator PLP e verde o inibidor NLE; D) *Redocking* do inibidor NLE. Em cinza, verde e alaranjado são as poses co-cristalizada, no Autodock vina, e Autodock 4.2, respectivamente.

Por meio de simulações de *redocking* foram validados os protocolos para as simulações de docking molecular (Figura 1D). Os programas Autodock Vina e Autodock 4.2 obtiveram pontuação de $-4,52 \pm 0,10$ e $-4,80 \pm 0,00$ Kcal/mol e valores de RMSD (*Root Mean Square Deviation*) igual a $1,03 \pm 0,02$ e $1,22 \pm 0,03$ Å. A pontuação indica a afinidade de ligação do inibidor pela enzima, enquanto que o RMSD é um parâmetro numérico relacionado ao desvio médio da posição dos átomos durante a simulação de docking da NLE em relação a sua pose co-cristalizada. Para esse último, a literatura recomenda valores abaixo de 2,00 Å, o que valida nosso achados para a próxima etapa.

De posse dos protocolos validados, uma biblioteca contendo 127 moléculas similares a inibidores de Met15p foram testados nos dois programas. Durante a varredura foram selecionadas 37 delas, as quais apresentaram pontuação melhor que o inibidor NLE. Por meio de inspeção visual de todos eles, cinco apresentaram melhores interações (Tabela 1).

Tabela 1: Candidatos a inibidores da enzima Met15p selecionados programas de docking molecular.

Código Zinc	Pontuação Autodock Vina (Kcal/mol)	Pontuação Autodock 4.2 (Kcal/mol)	pontuação relativa média (PRM)
ZINC118394128	$-7,20 \pm 0,00$	$-6,33 \pm 0,23$	0,99
ZINC117050850	$-6,93 \pm 0,06$	$-5,63 \pm 0,19$	0,91
ZINC117051943	$-6,33 \pm 0,29$	$-5,11 \pm 0,10$	0,83
ZINC1530424	$-5,13 \pm 0,06$	$-4,98 \pm 0,07$	0,74
ZINC113098620	$-4,97 \pm 0,06$	$-4,89 \pm 0,31$	0,72
NLE (inibidor)	$-4,80 \pm 0,00$	$-4,52 \pm 0,10$	0,68

Os resultados apresentam grande potencial de inibição das moléculas selecionadas, uma vez que ao comparar com o inibidor já conhecido NLE, a afinidade pelas candidatas selecionadas foi maior. Para complementar os estudos, simulações de dinâmica molecular serão realizadas para verificar qual

delas é a mais promissora. Além disso, estudos de concentração inibitória mínima (MIC) e de toxicidade são necessários para comprovar a eficácia dos resultados encontrados *in silico*.

CONCLUSÃO

O trabalho apresenta o modelo estrutural da enzima Met15p biologicamente ativa, com ótima qualidade estereoquímica. Através de simulações de docking molecular, cinco candidatos a inibidores da sua atividade foram selecionados: ZINC118394128, ZINC117050850, ZINC117051943, ZINC1530424 e ZINC113098620. As próximas etapas do trabalho serão avaliar a estabilidade dos ligantes por métodos de dinâmica molecular e selecionar pelo menos um deles para testes *in vitro*.

AGRADECIMENTOS

À Universidade Estadual de Maringá, ao Departamento de Bioquímica e ao Laboratório de Bioquímica de Plantas pelo suporte e disponibilização da infraestrutura necessária ao desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- BERMAN, H. M.; BURLEY, S. K. **Protein Data Bank (PDB): Fifty-three years young and having a transformative impact on science and society.** Quarterly reviews of biophysics, v. 58, p. e9, 2025.
- DEHGHAN MANSHADI, M.; SETOODEH, P.; ZARE, H. **Systematic analysis of microorganisms' metabolism for selective targeting.** Scientific reports, v. 14, n. 1, p. 16446, 2024.
- EMSLEY, P. et al. **Coot: model-building tools for molecular graphics.** Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, v. 60, n. 12, p. 2126–2132, 2004.
- JUMPER, J. et al. **Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold.** Nature, v. 596, n. 7873, p. 583-589, 2021.
- KUPLIŃSKA, A. et al. **Targeting Candida albicans O-acetyl-L-homoserine sulfhydrylase (Met15p) in antifungal treatment.** Scientific Reports, v. 14, n. 1, p. 28188, 2024.
- PHILLIPS, J. C. et al. **Scalable molecular dynamics on CPU and GPU architectures with NAMD.** The Journal of Chemical Physics, v. 153, n. 4, p. 044130, 2020.
- THE UNIPROT CONSORTIUM. **UniProt: the Universal Protein Knowledgebase in 2025.** Nucleic Acids Research, v. 53, n. D1, p. D609-D617, 2025.
- TROTT, O.; OLSON, A. J. **AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading.** Journal of computational chemistry, v. 31, n. 2, p. 455-461, 2010.

POTENCIAL CITOTÓXICO E BIOATIVO DO SANTO DAIME: UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL COM HEPG2 E ENSAIO MTT

Ana Beatriz Pereira de Souza¹, Myllena Borges Miguel², Veronica Elisa Pimenta Vicentini²,
Naiara Cristina Lucredi¹, Jurandir Fernando Comar¹
e-mail: pg405518@uem.br

Laboratório de Metabolismo Hepático e Radioisótopos. Universidade Estadual de Maringá¹
Laboratório de Biotecnologia, Genética e Biologia Celular. Universidade Estadual de Maringá²

ABSTRACT

This study investigated the cytotoxic effects of crude Santo Daime extract on HepG2 cells using the MTT assay. Santo Daime, a traditional Amazonian beverage composed of *Banisteriopsis caapi* and *Psychotria viridis*, contains bioactive compounds such as β -carbolines and DMT, known for neuroprotective and immunomodulatory properties. HepG2/C3A cells were exposed to concentrations ranging from 0.1 to 4 mg/mL for 24 and 48 hours. Results showed increased mitochondrial activity at 24h and notable cytotoxicity at 48h in higher doses. These findings suggest a dose- and time-dependent biphasic effect, highlighting therapeutic potential under controlled conditions.

Keywords: *HepG2, MTT assay, cell viability, mitochondrial activity.*

INTRODUÇÃO

O Santo Daime é uma bebida ritualística amazônica preparada a partir das plantas *Psychotria viridis* e *Banisteriopsis caapi*, ricas em DMT e β -carbolinas, respectivamente. Esses compostos atuam no sistema serotoninérgico e sobre receptores sigma-1, promovendo efeitos psicoativos e potenciais benefícios terapêuticos, como ação antidepressiva, neuroprotetora e imunomoduladora (Labate & Araújo, 2002; Fontanilla et al., 2009).

Apesar de seu uso tradicional ser protegido legalmente no Brasil, seu impacto sobre a saúde, especialmente em condições inflamatórias crônicas como a artrite reumatoide (AR), ainda é pouco compreendido. A AR é uma doença autoimune sistêmica que provoca destruição articular progressiva e elevada produção de citocinas inflamatórias (Smolen et al., 2018). Estudos pré-clínicos indicam que compostos presentes na ayahuasca podem modular vias inflamatórias, motivando sua investigação em modelos celulares.

Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato de Santo Daime na viabilidade celular mitocondrial utilizando a linhagem HepG2/C3A e o ensaio MTT.

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção e Preparo do Extrato

O extrato de Santo Daime foi doado pela Igreja Céu de Santa Fé, liofilizado e armazenado a -20 °C. Para o preparo, 0,4 g do extrato foram diluídos em 5 mL de PBS, sonificados por 10 segundos e filtrados para remoção de partículas maiores.

Cultura Celular e Ensaio MTT

A linhagem HepG2/C3A foi cultivada em DMEM com 1% de soro fetal bovino, incubada a 37 °C em atmosfera úmida com 5% de CO₂ até 70% de confluência. Após estabilização por 24 horas em placas de 96 poços (1,25×10⁵ células/mL), as células foram tratadas com o extrato nas seguintes concentrações:

- Grupo 24h: 0,5; 1; 2; 4 mg/mL
- Grupo 48h: 0,1; 0,5; 2; 4 mg/mL

Após o período de tratamento, o meio foi substituído por solução de MTT (0,5 mg/mL), e as células foram incubadas por 2 horas. Os cristais de formazan foram solubilizados com DMSO, e a absorbância foi lida a 550 nm.

Figura 1: Metodologia de cultura e tratamento da linhagem celular HepG2 com o extrato de Santo Daime.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No grupo de 24 horas, observou-se aumento na atividade mitocondrial, com valores de viabilidade superiores ao controle, indicando possível estímulo metabólico em concentrações até 4 mg/mL. Este aumento da função mitocondrial pode refletir uma ativação bioenergética celular, associada à maior produção de ATP e maior atividade da enzima succinato desidrogenase. Além disso, a presença de compostos como β -carbolicinas e DMT pode estimular mecanismos adaptativos, com leve indução de respostas antioxidantes e ativação de vias de sinalização celular protetoras, como sigma-1. Esses efeitos podem promover regulação do estresse oxidativo, suporte ao metabolismo oxidativo e modulação inflamatória, o que é relevante no contexto de doenças crônicas como a artrite reumatoide, onde há comprometimento energético e inflamatório crônico. Em contrapartida, após 48 horas de exposição, houve queda acentuada da viabilidade celular, especialmente nas concentrações mais elevadas (2 e 4 mg/mL), sugerindo toxicidade dependente do tempo de exposição.

A enzima succinato desidrogenase, responsável pela conversão do MTT em formazan, é um marcador funcional da integridade mitocondrial. A queda de atividade dessa enzima após 48 horas pode indicar dano mitocondrial progressivo induzido por componentes do extrato, como β -carbolicinas ou DMT, por vias oxidativas ou inflamatórias, reforçando o perfil bifásico do extrato, já descrito em outras análises com psicodélicos. Esses resultados sugerem que o extrato de Santo Daime, embora apresente efeitos bioativos potencialmente benéficos em curto prazo, pode gerar comprometimento celular em exposições prolongadas ou doses elevadas. Esses achados são relevantes no contexto da

AR, onde compostos com atividade imunomoduladora e anti-inflamatória estão em constante investigação.

Figura 2 – Viabilidade celular média (%) em HepG2 tratadas com extrato de Santo Daime por 24 e 48 horas. Os asteriscos indicam diferença estatística entre os grupos. **** $p < 0,0001$.

CONCLUSÃO

O extrato de Santo Daime apresentou comportamento bifásico sobre a viabilidade mitocondrial de células HepG2, estimulando o metabolismo celular em curto prazo e promovendo citotoxicidade em exposições mais longas. Esses dados são promissores para futuras pesquisas com foco em compostos naturais e doenças inflamatórias, desde que controladas a dose e a duração da exposição.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro e à Universidade Estadual de Maringá pela infraestrutura fornecida.

REFERÊNCIAS

- LABATE, B; JUNGABERLI, H. The internationalization of Ayahuasca. Performazen/Performances. ASSIS, G. L. DE; RODRIGUES, J. A. De quem é a ayahuasca? Notas sobre a patrimonialização de uma “bebida sagrada” amazônica. *Religião & Sociedade*, v. 37, n. 3, p. 46–70, dez. 2017.
- LIN, Y; ANZAGHE, M; SCHULKE, S. Update on the Pathomechanism, Diagnosis, and Treatment Option for Rheumatoid Arthritis. *Cells*. 2020 Apr 3;9(4):880. doi: 10.3390/cells9040880. PMID: 32260219; PMCID: PMC7226834.
- SANARMED. Artrite Reumatoide: fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. SanarMed, 2023. Disponível em: <https://sanarmed.com/artrite-reumatoide-fisiopatologia-manifestacoes-clinicas-diagnostico-e-tratamento-resmed/>.

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. *Journal of Immunological Methods*, v. 65, n. 1-2, p. 55–63, 1983.

BERRIDGE, M. V. et al. Tetrazolium dyes as tools in cell biology: new insights into their cellular reduction. *Biotechnology Annual Review*, v. 11, p. 127–152, 2005.

VAN TONDER, A.; JOUBERT, A. M.; CROMARTY, A. D. Limitations of the MTT assay when compared to three commonly used cell enumeration assays. *BMC Research Notes*, v. 8, p. 47, 2015.

RESÍDUO DA ACEROLA ATENUA A OBESIDADE E DISFUNÇÕES METABÓLICAS ASSOCIADAS POR MEIO DA AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E MODULAÇÃO GÊNICA

Beatriz Paes Silva¹, Gustavo Henrique Sousa¹, Thales Kitahara¹, Rosane Peralta¹ e Anacharis Babeto de Sá-Nakanishi¹

¹Laboratório de Metabolismo Hepático, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

This study evaluated the effects of acerola seed extract in a diet-induced obesity model in mice. Animals treated with at 500 mg/kg) dose showed significant reductions in body weight, abdominal circumference, and caloric intake, along with improved glucose tolerance and insulin sensitivity. Molecular analysis revealed decreased expression of inflammatory (TNF- α , IL-1 β , IL-6) and metabolic (FAS, PPAR γ , Pyruvate Carboxylase) genes, indicating anti-inflammatory action and modulation of lipogenesis. The results suggest that acerola seeds, an agroindustrial byproduct, have promising therapeutic effects for controlling obesity and its metabolic comorbidities by acting on multiple molecular pathways.

Keywords: *Obesity, inflammation, lipid metabolism, acerola, gene expression.*

INTRODUÇÃO

A obesidade, reconhecida como uma pandemia global que afeta mais de 1 bilhão de indivíduos (Liao et al., 2023), representa um dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea. Diante dos elevados custos socioeconômicos e das limitações das terapias convencionais, a busca por alternativas sustentáveis e economicamente viáveis tornou-se imperativa. Neste contexto, a semente de acerola (*Malpighia emarginata*), um subproduto amplamente disponível na indústria de processamento de frutas, emerge como uma promissora matéria-prima para o desenvolvimento de fitoterápicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Camundongos Swiss machos (21 dias) foram mantidos em condições controladas e divididos em grupos: controle (ração padrão), obeso (dieta de cafeteria por 90 dias) e obeso tratado (A500: dieta + extrato de semente de acerola 500 mg/kg por 40 dias). A dieta de cafeteria consistiu em alimentos industrializados, hiperpalatáveis alternados diariamente (Didek et al., 2019). Foram avaliados consumo calórico, teste de tolerância oral à glicose (oGTT), níveis de insulina plasmática e triglicerídeos. A expressão gênica de marcadores inflamatórios (TNF- α , IL-1 β , IL-6) e metabólicos (PPAR γ , FAS, piruvato carboxilase) foi analisada por qPCR (Lightcycler 96®) usando 18S como controle (Livak e Schmittgen, 2001). Dados foram analisados por One-way ANOVA/Tukey teste ($p < 0,05$), Programa Prisma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dieta de cafeteria induziu a obesidade como revelado pelo aumento de peso corporal, circunferência abdominal, índice de adiposidade (Fig. 1A-C). A Fig. 1D revela que animais submetidos a dieta ingerem maior conteúdo de calorias em relação aos controles. Os animais tratados com extrato apresentaram reduções significativas no peso corporal (Figura 1A), circunferência abdominal (Figura

1B) e índice de adiposidade (Figura 1C) em comparação ao grupo CAF ($p < 0,05$), aproximando-se dos valores do grupo controle. Esses achados corroboram estudos prévios que demonstraram o potencial do extrato da semente de acerola em modular parâmetros morfométricos em modelos de obesidade (Dias et al., 2014). A redução na ingestão calórica (Figura 1D) sugere que o extrato pode atuar regulando os centros de saciedade, conforme observado por Leffa et al. (2017) em estudos com compostos bioativos da acerola.

Figura 1 – Efeito do extrato de semente de *M. emarginata* (acerola) sobre os parâmetros morfométricos de animais obesos. (Co: controle; CAF: receberam dieta de cafeteria; A500/CAF: obesos tratados com extrato (500mg/Kg). A: Peso corporal; B: Circunferência abdominal; C: Índice de adiposidade; D: Ingestão calórica. Os dados foram expressos como média \pm erro padrão da média (EPM). As diferenças estatísticas foram analisadas por ANOVA one-way, seguida do teste pós-hoc Tukey. * $p < 0,05$ em relação ao grupo controle; # $p < 0,05$ em relação ao grupo CAF.

Esse modelo de obesidade induziu resistência a insulina como intolerância a glicose (Fig 2^a-D). A melhora na homeostase glicêmica foi evidenciada pela diminuição da área sob a curva no GTT (Fig. 2A) e ITT (Fig. 2B) no grupo tratado ($p < 0,01$). Esses resultados estão em concordância com Batista et al. (2023), que relataram efeitos antidiabéticos do bagaço de acerola. A redução na insulinemia (Figura 2C) sugere melhora na sensibilidade à insulina, possivelmente mediada pela diminuição da inflamação sistêmica, conforme discutido por Cardoso et al. (2023).

Figura 2 – Efeito do extrato de semente de *M. emarginata* (acerola) sobre a avaliação da tolerância à glicose e à insulina. A: Teste de tolerância oral à glicose (oGTT); B: Área sob a curva do oGTT; C: Teste de tolerância à insulina (ITT); D: Área sob a curva do ITT. Os resultados são apresentados como média \pm EPM (n=5). As comparações entre os grupos foram realizadas por ANOVA one-way com post-teste Tukey. *p < 0,05 versus controle; #p < 0,05 versus CAF.

A expressão gênica das citocinas inflamatórias TNF- α , IL-1 β e IL-6 foi significativamente reduzida no grupo A500 (Figura 3A-C; p<0,05), corroborando os achados de Hanamura et al. (2006) sobre os efeitos anti-inflamatórios da acerola. Essa modulação da resposta inflamatória pode explicar a melhora na sensibilidade à insulina, uma vez que a inflamação crônica está diretamente associada à resistência insulínica (Fernández-Sánchez et al., 2011).

Figura 3 – Efeito do extrato de semente de *M. emarginata* (acerola) sobre a expressão gênica de mediadores inflamatórios no tecido hepático. A: TNF- α ; B: IL-1 β ; C: IL-4. Os valores foram normalizados pelo gene de referência e expressos como média \pm EPM. A análise estatística foi realizada por ANOVA one-way *p < 0,05 comparado ao grupo controle; #p < 0,05 comparado ao grupo CAF.

Por fim, observou-se redução na expressão dos genes FAS (Fig. 4A), PPAR γ (Fig. 4B) e piruvato carboxilase (Fig. 4C) no grupo tratado, indicando menor atividade lipogênica e também gliconeogênica. Esses resultados corroboram estudos que demonstraram a capacidade de compostos bioativos da acerola em modular o metabolismo lipídico (Hu et al., 2020). A modulação simultânea dessas vias metabólicas sugere que o extrato da semente atua em múltiplos alvos moleculares, potencializando seus efeitos antiobesidade.

Figura 4 – Efeito do extrato de semente de *M. emarginata* (acerola) sobre a expressão gênica de mediadores metabólicos: A: FAS; B: PPAR- γ ; C: Piruvato carboxilase. CAF: receberam dieta de cafeteria; A500/CAF: obesos tratados com extrato (500mg/Kg). Dados estão apresentados como média \pm EPM (n=7) e

normalizados por gene de referência. Análise estatística realizada por ANOVA one-way, com significância considerada para $p < 0,05$. *Diferença significativa em relação ao controle; #diferença significativa em relação ao grupo CAF.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que o tratamento com o extrato da semente de acerola foi eficaz em reverter os efeitos da obesidade induzida por dieta, promovendo redução significativa do peso corporal, melhora da homeostase glicêmica e modulação da expressão de genes inflamatórios e metabólicos. A diminuição da expressão de TNF- α , IL-1 β , FAS e PPAR γ sugere que o extrato de semente atua tanto na inflamação quanto no metabolismo lipídico. Esses achados reforçam o potencial terapêutico da semente de acerola, um resíduo agroindustrial, como alternativa para o tratamento da obesidade e suas comorbidades. Estudos futuros devem investigar os mecanismos moleculares específicos envolvidos nestes efeitos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo essencial apoio financeiro e incentivo à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- CARDOSO, Janete Corrêa et al. A high-fat diet induces cardiac damage in obesity-resistant rodents with reduction in metabolic health. **Cell. Physiol. Biochem**, v. 57, p. 264-278, 2023.
- CHEN, Peng et al. Epigenetics in obesity: Mechanisms and advances in therapies based on natural products. *Pharmacology Research & Perspectives*, v. 12, n. 1, p. e1171, 2024.
- DIAS, Fernando Milanez et al. Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) juice intake protects against alterations to proteins involved in inflammatory and lipolysis pathways in the adipose tissue of obese mice fed a cafeteria diet. *Lipids in health and disease*, v. 13, n. 1, p. 1-9, 2014.
- FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, Alba et al. Inflammation, oxidative stress, and obesity. **International journal of molecular sciences**, v. 12, n. 5, p. 3117-3132, 2011.
- HANAMURA, Takayuki et al. Antihyperglycemic effect of polyphenols from Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) fruit. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry*, v. 70, n. 8, p. 1813-1820, 2006.
- LIAO, Jin-Ting et al. D-Limonene Promotes Anti-Obesity in 3T3-L1 Adipocytes and High-Calorie Diet-Induced Obese Rats by Activating the AMPK Signaling Pathway. *Nutrients*, v. 15, n. 2, p. 267, 2023.

Biotecnología e Bioquímica Molecular

Biotecnologia e Bioquímica Molecular

Cinética do efeito inibidor do nacl sobre a lacase de <i>trametes versicolor</i>	175
Efeitos dos sais utilizados no tingimento têxtil na ação descolorante da lacase de <i>Trametes versicolor</i>	179
Expressão recombinante de uma β -galactosidase da família GH35 de <i>Paenibacillus Pabuli</i> ...	183
Influência de íons cálcio na filamentação da enzima glutamina sintetase de <i>Azospirillum brasilense</i>	187
Insights para mecanismos regulatórios de enzima GLNE de <i>Herbaspirillum Seropedicae</i>	191
Interação proteína-proteína: Efeito da mutação H250R na enzima glutamina sintetase de <i>Herbaspirillum seropedicae</i> na interação com a enzima GLNE de <i>Escherichia coli</i>	195
Modulação do complexo glne: Glnb-ump por 2-oxoglutarato em <i>Herbaspirillum Seropedicae</i>	199
Otimização da imobilização e aplicações ambientais de lacases de <i>Pycnoporus sanguineus</i> UEM-20	203
Padronização da inoculação da bactéria <i>Herbaspirillum seropedicae</i> em milho (<i>Zea mays L.</i>)	207
Regulação <i>in vitro</i> da atividade adenilil-removedora da enzima GLNE de <i>Azospirillum brasilense</i>	211

CINÉTICA DO EFEITO INIBIDOR DO NaCl SOBRE A LACASE DE *Trametes versicolor*

Thaís Marques Uber¹, Danielly Maria Paixão Novi¹, Rosane Marina Peralta¹, Adelar Bracht¹
e-mail: thaissuber@gmail.com

¹ Laboratório de Bioquímica de Microrganismos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

The presence of certain dissolved ions and salts in industrial effluents can negatively impact the laccase activity. Sodium chloride (NaCl), often found at high concentrations in effluents from the textile and food industries, is a known inhibitor of laccase. Recent experiments performed in our laboratory have demonstrated that *T. versicolor* laccase, even in the presence of NaCl at concentrations of 0.2 and 0.5 M, was able to decolorize and reduce the toxicity of Congo red, malachite green and remazol brilliant blue (RBBR) dyes. The aim of this work was to study the kinetic mechanism of the effect of NaCl on *T. versicolor* laccase, which also includes the determination of inhibition constants. The data allowed to conclude, that inhibition of the *T. versicolor* laccase by NaCl can be classified as a case of complete linear inhibition of the mixed type, in which the affinity of the enzyme form ES for NaCl is clearly higher when compared to the E form (free enzyme). The lower affinity of the substrate-complexed enzyme form for NaCl may constitute some advantage if this phenomenon is extended to environmental contaminant dyes. This is because, in this case, the degradation of contaminant dyes in the presence of NaCl will be less affected if they are present in high concentrations rather than in low concentrations.

Keywords: *enzyme inhibition, kinetics, laccase, salt.*

INTRODUÇÃO

As lacases (EC 1.10.3.2) são enzimas multicobre pertencentes à classe das oxidoredutases, amplamente distribuídas em fungos ligninolíticos, como *Trametes versicolor*. Essas enzimas catalisam a oxidação de uma ampla gama de substratos fenólicos e não fenólicos, utilizando o oxigênio molecular como aceptor final de elétrons e produzindo água como único subproduto. Essa característica torna as lacases ferramentas altamente promissoras para processos ambientalmente sustentáveis, especialmente na biorremediação de efluentes industriais (Backes et al., 2022). Uma das aplicações mais estudadas da lacase de *T. versicolor* é a degradação de corantes sintéticos, particularmente os corantes azo e fenólicos amplamente utilizados nas indústrias têxtil, de papel e couro. Esses compostos, devido à sua complexidade estrutural e recalcitrância, representam um desafio significativo para os processos convencionais de tratamento de efluentes. A ação da lacase permite a quebra das ligações aromáticas e cromóforas responsáveis pela coloração, promovendo a descoloração e, em muitos casos, com concomitante redução da toxicidade dos corantes.

Entretanto, a presença de certos íons e sais dissolvidos nos efluentes industriais pode impactar negativamente a atividade enzimática. O cloreto de sódio (NaCl), frequentemente encontrado em elevadas concentrações nos efluentes das indústrias têxtil e alimentícia, é um conhecido inibidor da atividade de lacases (Zilly et al., 2011). Esse efeito inibitório ocorre, em parte, pela interação competitiva dos íons cloreto com os sítios de ligação ao cobre presentes no centro ativo da enzima, interferindo no transporte de elétrons necessário para a oxidação do substrato. Concentrações

elevadas de NaCl podem, portanto, reduzir consideravelmente a eficiência do processo de degradação de corantes. Diante desse desafio, estratégias como a utilização de sistemas enzimáticos imobilizados, pré-tratamentos físico-químicos para redução da salinidade ou a seleção de cepas fúngicas ou variantes enzimáticas mais tolerantes ao sal vêm sendo estudadas para viabilizar o uso industrial das lacases em condições adversas.

Experimentos recentes realizados em nosso laboratório, demonstraram que a lacase de *T. versicolor*, mesmo na presença de NaCl nas concentrações de 0,2 e 0,5 M, foi capaz de descolorir e reduzir a toxicidade dos corantes vermelho do Congo, verde de malaquita e azul brilhante de remazol (RBBR). O objetivo deste trabalho foi estudar o mecanismo cinético deste efeito do NaCl, o que inclui também a determinação das constantes de inibição.

MATERIAIS E MÉTODOS

A produção da lacase por *T. versicolor* bem como a determinação de sua atividade foram realizadas de acordo com metodologias previamente descritas (Mota et al., 2015). A atividade da lacase foi determinada usando 2,2'-azino-bis(3-etil-benzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS) como substrato em tampão acetato 0,5 M (pH 5.0) a 40 °C. A oxidação do ABTS foi monitorada como o aumento da absorbância a 420 nm. O coeficiente de extinção de 36 mM⁻¹·cm⁻¹ foi usado para calcular a atividade da enzima expressa em µmol min⁻¹.

A análise numérica dos dados experimentais (velocidade de reação *versus* concentrações do substrato ABTS e do NaCl) foi feita usando o software Scientist® (versão 2.0; MicroMath Scientific Software, Salt Lake City, UT, USA). Este software usa ajustes iterativos não-lineares para estimar os parâmetros das equações de velocidade. A seleção do modelo (tipo de inibição) baseia-se em múltiplos critérios: (a) o desvio padrão dos parâmetros otimizados, (b) a soma do quadrado dos desvios entre os valores calculados e experimentais e (c) o critério de seleção de modelo (MSC). Este é definido como (Akaike, 1974):

$$MSC = \ln \left[\frac{\sum_{i=1}^n w_i (Y_{obs_i} - \bar{Y}_{obs})^2}{\sum_{i=1}^n w_i (Y_{obs_i} - Y_{cal})^2} \right] - \frac{2p}{n} \quad (1)$$

As variáveis são: Y_{obs} , velocidades de reação medidas; \bar{Y}_{obs} , média das velocidades de reação; Y_{cal} , valores teóricos das velocidades de reação calculadas com os valores otimizados das constantes cinéticas; w , pesos estatísticos. Os cálculos foram realizados com n observações experimentais p parâmetros a serem determinados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra os resultados experimentais do conjunto de experimentos nos quais as concentrações do substrato (S) e do cloreto de sódio foram variados simultaneamente. Os dados descrevem típicas curvas de saturação, mas situadas progressivamente em planos inferiores à medida que a concentração do NaCl foi aumentada de 0 para 0.5 M. A inibição é bastante pronunciada nesta última concentração. Para obter dados numéricos e inferir acerca do mecanismo desta inibição várias equações descrevendo diferentes mecanismos foram ajustados aos dados experimentais. O ajuste foi simultâneo, isto é, a velocidade de reação foi considerada como função de duas variáveis independentes, a concentração do substrato e a concentração do NaCl. Um eventual ajuste somente poderá ser observado se houver uma quase perfeita harmonização entre os dados experimentais, i.e., se sempre as mesmas quantidades de enzima tiverem sido utilizadas para cada

medida individual. Tentativas de ajuste foram feitas com as equações que descrevem inibição competitiva, incompetitiva e não-competitiva (omista). Nos dois primeiros casos os ajustes entre teoria e experimento foram muito pobres, com desvios sistemáticos, principalmente nas extremidades. Porém, a equação para inibição mista, revelou que descreve os dados de modo bastante acurado. Esta equação pode ser escrita como (Cornish-Bowden, 2012):

$$v = \frac{V_{\max} [S]}{K_M \left(1 + \frac{[NaCl]}{K_{i1}} \right) + [S] \left(1 + \frac{[NaCl]}{K_{i2}} \right)} \quad (2)$$

A velocidade de reação está representada por v , que é função simultânea das concentrações do substrato ($[S]$) e do cloreto de sódio ($[NaCl]$). K_M é a constante de Michaelis, V_{\max} a velocidade máxima, K_{i1} a constante de dissociação do complexo $E \cdot NaCl$ e K_{i2} a dissociação do complexo $ES \cdot NaCl$.

Figura 1. Velocidades de reação obtidas a diferentes concentrações do substrato ($[S]$) e NaCl com a lacase de *T. versicolor*. As concentrações de NaCl estão indicadas. Os símbolos representam os dados experimentais e as linhas as velocidades calculadas usando a equação (2) com os valores otimizados das constantes cinéticas. Estes valores foram: K_M , $0,0595 \pm 0,0035$ mM; $V_{\max} = 4,567 \pm 0,054$ $\mu\text{mol}/\text{min}$; $K_{i1} = 0,0318 \pm 0,0037$ M; $K_{i2} = 0,262 \pm 0,028$ M. Os critérios estatísticos foram: MSC = 5.447; soma do quadrado dos desvios, 0,186; coeficiente de correlação, 0,998.

A Figura 1 permite uma avaliação visual da concordância entre teoria e experimento, embora os valores listados na legenda da figura representem uma indicação mais confiável. Pode-se verificar que os desvios padrões dos valores otimizados das constantes cinéticas são relativamente pequenos e que os valores do coeficiente de correlação e do MSC são altos, indicando apreciável concordância entre teoria e experimento. Uma característica digna de nota é a grande diferença entre os valores de K_{i1} e K_{i2} . Se fossem iguais teríamos inibição não-competitiva clássica, isto é, tanto a forma livre de enzima como a forma complexada com o substrato estariam ligando o NaCl com igual afinidade. Elas

são bem diferentes, no entanto, situação que tem sido chamada de inibição mista. Mais precisamente, K_{i2} é 8,24 vezes superior a $K_{i1,0}$ que indica que a enzima livre liga NaCl muito mais facilmente do que a enzima complexada com o substrato. Isto, por sua vez, significa que a inibição causada pelo NaCl pode ser diminuída substancialmente aumentando a concentração do substrato (Cornish-Bowden, 2012).

CONCLUSÃO

Pode-se concluir, portanto que inibição da lacase de *T. versicolor* pode ser enquadrada como um caso de inibição linear completa do tipo misto, já que a afinidade de uma das formas de enzima (E ou ES) pelo NaCl é nitidamente superior. A menor afinidade da forma complexada com o substrato pelo NaCl pode representar alguma vantagem se este fenômeno for extensivo a corantes contaminantes ambientais. Isto porque, neste caso, a degradação de corantes contaminantes na presença de NaCl será menos afetada se estiverem presentes em altas do que em baixas concentrações.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio e fomento da CAPES, CNPq (Bolsa de Pós-Doutorado Júnior de Thais Marques Uber, processo. 174748/2023-0), Fundação Araucária e UEM.

REFERÊNCIAS

AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. **IEEE Transactions on Automatic Control**, v. 19, p. 716-723, 1974.

BACKES, E., KATO, C.G., DA SILVA, T.B.V.; UBER, T.M., PASQUARELLI, D.L., BRACHT, A.; PERALTA, R.M. Production of fungal laccase on pineapple waste and application in detoxification of malachite green. **Journal of Environmental Science Health**, v. 57, p. 90–101, 2022.

CORNISH-BOWDEN, A. Fundamentals of Enzyme Kinetics. WileyVCH Verlag & Co. KgaA, Weinheim, Germany, 2012.

MOTA, T.R., KATO, C.G., PERALTA, R.A., BRACHT, A., MORAIS, G.R., BAESSO, M.L., SOUZA, C.G.M., BRACHT, A., PERALTA, R.M. Decolourization of Congo Red by *Ganoderma lucidum* Laccase: evaluation of degradation products and toxicity. **Water, Air, & Soil Pollution**, v. 226, p. 351-362, 2015.

ZILLY, A., COELHO-MOREIRA, J.S., BRACHT, A., SOUZA, C.G.M., CARVAJAL, A.E., KOEHNLEIN, E.A., PERALTA, R.M. Influence of NaCl and Na₂SO₄ on the kinetics and dye decolorization ability of crude laccase from *Ganoderma lucidum*. **International Biodeterioration and Biodegradation**, v. 65, p. 340-344, 2011.

EFEITOS DOS SAIS UTILIZADOS NO TINGIMENTO TÊXTIL NA AÇÃO DESCOLORANTE DA LACASE DE *Trametes versicolor*

Danielly Maria Paixão Novi¹, Thaís Marques Uber¹, Luana Yumi Murase¹, Adelar Bracht¹, Rosane Marina Peralta¹
e-mail: pg405791@uem.br

¹ Laboratório de Bioquímica de Microrganismos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Due to their low specificity and high redox potential, laccases derived from white rot fungi can act on a variety of phenolic and non-phenolic substrates, such as several pollutants. Among these pollutants are most of the synthetic dyes used in the textile industry, which are responsible for wastewater pollution. The objectives of this study were: to analyze the ability of crude laccases from the white rot fungus *Trametes versicolor* to catalyze the decolorization of Congo red, malachite green and RBBR dyes, which are widely used in the textile industry and have known toxic effects; to evaluate the detoxification of the dyes after enzymatic treatment; and to evaluate the ability of the laccases to decolorize the dyes in a medium containing Glauber's salt and common salt in textile industry effluents. Although the laccase from *T. versicolor* has been inhibited by both NaCl and Na₂SO₄, it was efficient in decolorizing the dyes with concomitant reduction of their toxicity when evaluated using lettuce seeds.

Keywords: enzymatic biodegradation, synthetic dyes, textile industry

INTRODUÇÃO

A biorremediação enzimática é uma alternativa promissora para o tratamento de efluentes contaminados por corantes. Entre as enzimas investigadas para esse propósito está a lacase, uma oxidase multicobre capaz de oxidar uma ampla gama de compostos aromáticos e fenólicos. Devido à sua robustez, eficiência catalítica e capacidade de operar sob uma ampla faixa de condições de pH e temperatura, as lacases de *T. versicolor* são amplamente investigadas para aplicações em biorremediação, particularmente para o tratamento de águas residuais industriais contendo compostos aromáticos complexos, como corantes têxteis. No entanto, uma limitação significativa à sua aplicação prática em condições reais de efluentes é a presença de altas concentrações de sais, especialmente cloreto de sódio e sulfato de sódio, comumente usados em processos de tingimento têxtil. Esses sais são necessários para resolver o potencial zeta negativo do algodão e facilitar o aumento da absorção de corante. Sabe-se que os íons cloreto inibem a atividade da lacase interagindo com o sítio ativo da enzima ou alterando sua conformação, reduzindo assim sua eficiência catalítica. Essa inibição induzida por sais representa um desafio considerável para a implementação de tratamentos à base de lacase em efluentes têxteis salinos, destacando a necessidade de mais estudos sobre o desempenho enzimático nessas condições. Considerando o exposto, este estudo teve o objetivo de avaliar a lacase de *T. versicolor* na descoloração de três corantes vermelho Congo, verde malaquita e azul de remazol brilhante na presença de sais cloreto de sódio (NaCl, sal comum) e sulfato de sódio (Na₂SO₄, sal de Glauber), comumente encontrados em efluentes têxteis. A compreensão do impacto desses sais na atividade da enzima é essencial para avaliar a aplicabilidade prática da biorremediação à base de lacase em condições reais de efluentes industriais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Produção e determinação da atividade da lacase de *Trametes versicolor*. A produção de lacases por *Trametes versicolor* bem como a determinação da atividade da lacase foram realizadas de acordo com metodologias previamente descritas (Mota et al., 2015).

Aplicação das lacases brutas na descoloração dos corantes vermelho do Congo, verde malaquita e RBBR na presença e ausência de NaCl e Na₂SO₄

Em tubos de ensaio de 10 mL, adicionou-se um volume de 4,5 mL dos corantes vermelho do Congo, verde malaquita e RBBR nas concentrações 50 ppm, 40 ppm e 100 ppm, respectivamente. Em seguida, um volume de 500 µL de extrato enzimático bruto foi adicionado a cada tubo. Na Cl ou Na₂SO₄ foram adicionados nas concentrações de 0,2 e 0,5 M (concentração final). As misturas foram mantidas a 40 °C sem agitação. Periodicamente realizou-se um espectro de absorção de cada mistura na faixa de luz visível (400 a 800 nm). Para avaliação do percentual de descoloração, utilizou-se o valor de absorbância no comprimento de onda de máxima absorção de cada corante: 495 nm para o vermelho do Congo, 620 para o verde malaquita e 595 nm para o RBBR. A avaliação da descoloração da mistura de corantes foi realizada através da determinação das áreas sob a curvas.

Análise da ecotoxicidade dos corantes pré- e pós-tratamento com lacases

O ensaio de fitotoxicidade foi realizado com sementes de alface (*Lactuca sativa*). Para controles negativos, utilizou-se extrato enzimático desnaturado por fervura. Corantes foram preparados em água na concentração de 100 ppm. Placas de Petri (90 mm) com papel de filtro saturado com 2 mL de cada amostra ou água destilada (controle) receberam 20 sementes cada. A análise do crescimento das radículas foi realizada após 5 dias de incubação no escuro e os resultados obtidos foram expressos como alongamento da raiz em mm (Coelho-Moreira et al., 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A lacase bruta de *Trametes versicolor* mostrou-se eficiente na descoloração dos 3 corantes, vermelho do Congo, verde de malaquita e RBBR (Figura 1). Existem muitos resultados semelhantes obtidos com *Trametes versicolor* e outros fungos da podridão branca para estes e outros corantes destas mesmas classes. Por exemplo, uma solução de verde malaquita (100 ppm) sofreu 60% e 80% de descoloração após 12 e 24 h, respectivamente, de tratamento com lacases de *T. versicolor* (Backes et al., 2022).

Como era de se esperar, o processo de descoloração pela lacase de *T. versicolor* foi inibido pela presença de sais, sendo a inibição pelo NaCl mais intensa do que a causada pelo sulfato de sódio. Entretanto, a enzima manteve-se ativa na presença dos sais, pois prolongando-se o tempo de incubação de 2h para 6 h, a descoloração na presença dos sais praticamente se iguala à obtida na ausência dos sais.

Os resultados da análise da fitotoxicidade em sementes de alface foram obtidos após 5 dias de incubação dos corantes tratados e não tratados com lacase na ausência de luz. A Figura 2 mostra que houve uma fitotoxicidade significativa nos meios saturados com os corantes sem tratamento, assim como mostra uma diminuição da fitotoxicidade dos corantes após o tratamento com a lacase de *T. versicolor* por 6 h. Não foi possível de se avaliar a redução da fitotoxicidade com os corantes tratados na presença dos sais, pois os sais inibem grandemente a germinação das sementes.

Figura 1. Descoloração dos corantes vermelho do Congo (VC), verde de malaquita (VM) e azul brilhante de remazol (RBBR) na presença e ausência de sais comuns na indústria têxtil, NaCl e Na₂SO₄

Figura 2. Análise da fitotoxicidade dos corantes vermelho do Congo (100 ppm), verde malaquita (100 ppm) e RBBR (100 ppm) antes e após tratamento com a lacase de *T. versicolor* através do uso de sementes de alface, medindo-se o comprimento das radículas após 5 dias.

CONCLUSÃO

Corantes sintéticos de diversas classes podem ser degradados pelas lacases. Neste trabalho, foi estudada a ação da lacase de *T. versicolor* em 3 corantes na presença de sais frequentemente encontrados nos efluentes têxteis. Os resultados obtidos demonstram que mesmo a lacase sendo inibida pelos sais, houve descoloração ao se ampliar o tempo de ação da enzima sobre os corantes de 2 para 6 h. Além disso, os experimentos mostraram que a ação da enzima sobre os corantes reduziu a ecotoxicidade avaliada utilizando-se as sementes de alface (*Lactuca sativa*) como modelo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio e fomento da CAPES, CNPq, Fundação Araucária e UEM.

REFERÊNCIAS

- BACKES, E., KATO, C.G., DA SILVA, T.B.V.; UBER, T.M., PASQUARELLI, D.L., BRACHT, A.; PERALTA, R.M. Production of fungal laccase on pineapple waste and application in detoxification of malachite green. **Journal of Environmental Science Health**, v. 57, p. 90–101, 2022.
- COELHO-MOREIRA, J.S., BRUGNARI, T., SÁ-NAKANISHI, A. B., CASTOLDI, R., SOUZA, C.G.M., BRACHT, A., PERALTA, R.M. Evaluation of diuron tolerance and biotransformation by the white-rot fungus *Ganoderma lucidum*. **Fungal Biology**, v. 122, p. 471-478, 2018.
- MOTA, T.R., KATO, C.G., PERALTA, R.A., BRACHT, A., MORAIS, G.R., BAESSO, M.L., SOUZA, C.G.M., BRACHT, A., PERALTA, R.M. Decolourization of Congo Red by *Ganoderma lucidum* Laccase: evaluation of degradation products and toxicity. **Water, Air, & Soil Pollution**, v. 226, p. 351-362, 2015.

EXPRESSÃO RECOMBINANTE DE UMA β -GALACTOSIDASE DA FAMÍLIA GH35 DE *Paenibacillus Pabuli*

Karina Lima dos Reis¹, Ione Parra Barbosa-Tessmann¹. e-mail: karinalimareis@gmail.com.

¹ Laboratório de Bioquímica Molecular, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

A strain of *Paenibacillus pabuli* was found to degrade X-Gal, a synthetic substrate for β -galactosidase. A GH35 family β -galactosidase was found in genomes of *P. pabuli*. The 3,024 bp gene encoding this enzyme was amplified from the bacterial genomic DNA. The amplified gene was cloned into two bacterial expression vectors, pET21a(+) and pET15b. The enzyme expressed with the pET15b vector in the *E. coli* BL21 Star™ (DE3) was soluble, active, and was partially purified.

Keywords: β -Galactosidase, *Paenibacillus pabuli*, Recombinant expression.

INTRODUÇÃO

A β -galactosidase (lactase) degrada a lactose e sua principal aplicação é no preparo de leite e derivados sem lactose para pessoas com intolerância à lactose (60% da população humana), além de ser empregada para melhorar a doçura, solubilidade e sabor dos produtos lácteos (Vera et al., 2020). Outra aplicação da β -galactosidase é a produção de galacto-oligossacarídeos, que são probióticos benéficos ao ser humano (Vera et al., 2020). O mercado global de produtos lácteos sem lactose foi estimado em 9.0 bilhões de dólares em 2020 (Vera et al., 2020).

A indústria prefere enzimas bacterianas, pois são mais estáveis. A expressão recombinante de enzimas industriais tem alto rendimento e usa hospedeiros seguros e meios de cultivo de baixo custo (Vera et al., 2020). Enzimas com características específicas são requeridas para cada setor industrial e a demanda por novas enzimas é constante. Uma cepa de *Paenibacillus pabuli* produtora de β -galactosidase foi obtida e uma β -galactosidase monomérica de 1.007 resíduos de aminoácidos da família GH35 (principalmente vegetal) do banco de dados CAZy foi identificada em genomas desta bactéria. Considerando a importância biotecnológica da lactase, os objetivos do presente trabalho foram clonar o gene desta β -galactosidase e expressá-lo de forma recombinante.

MATERIAIS E MÉTODOS

Microrganismos, condições de cultura e transformação

A cepa de *P. pabuli* UEM-01 foi previamente obtida como um contaminante do ar no nosso laboratório. A bactéria *Escherichia coli* cepa DH5 α foi usada para produção dos plasmídeos pelo método da lise alcalina (Sambrook e Russell, 2001) e a cepa BL21 Star™ (DE3) foi usada como hospedeira de expressão. A transformação bacteriana foi feita pelo método químico com MgCl₂ (Sambrook e Russell, 2001). As bactérias não transformadas foram cultivadas em meio Luria Bertani (LB) e as transformadas em meio LB-ampicilina (50 μ g/mL). As culturas foram feitas a 37 °C, exceto quando indicado diferente. As culturas líquidas foram agitadas (100 rpm).

*Produção endógena de β -galactosidase por *P. pabuli* e clonagem do gene da β -galactosidase GH35*

A X-gal é um substrato sintético da β -galactosidase, que a quebra liberando um produto azul índigo. A produção de β -galactosidases pelo isolado de *P. pabuli* UEM-1 foi avaliada por cultivo (19 h a 37 °C) em meio LB coberto com 40 μ L do substrato sintético X-gal a 20 mg/mL em dimetilformamida e 4 μ L do indutor IPTG a 200 mg/mL.

Genes homólogos de β -galactosidases GH35 de *P. pabuli* foram buscados em bancos de dados e alinhados com o programa Clustal Ômega. Iniciadores de PCR foram desenhados para amplificar toda a região codificante do gene. O gene de 3.024 pb foi amplificado com os iniciadores desenhados em uma reação de PCR com o DNA genômico do isolado de *P. pabuli*. O gene amplificado foi clonado no vetor pGEM[®]T (Promega, EUA). A estrutura da β -galactosidases GH35 de *P. pabuli* foi modelada no programa Swiss Model.

Subclonagem do gene da β -galactosidase GH35 nos plasmídeos de expressão pET21a(+) e pET15b

O plasmídeo pGEM[®]T contendo o gene clonado foi linearizado por digestão e utilizado como molde em uma nova reação de PCR com iniciadores contendo sítios de enzimas de restrição (*Nhe*I no iniciador FW e *Sal*I no iniciador RV para o plasmídeo pET21a(+) e *Xho*I nos dois iniciadores para o plasmídeo pET15b). O iniciador RV contendo o sítio de restrição *Sal*I não tinha o códon de stop. Após amplificação, o gene foi clonado no plasmídeo pGEM[®]T (Promega, EUA) e transferido com a tecnologia do corta e cola para os vetores de expressão (Sambrook e Russell, 2001). O plasmídeo pET21a(+) fornece uma His-tag na extremidade carboxi-terminal da proteína expressa e o plasmídeo pET15b na extremidade aminoterminal. Os plasmídeos recombinantes foram analisados por restrição.

Expressão e purificação da enzima recombinante

Os vetores construídos foram utilizados para transformar a *E. coli* BL21 Star[™] (DE3). A reação de transformação foi inoculada em 5 mL de meio LB/ampicilina. Após cultivo por 18 h, uma alíquota da cultura da bactéria transformada com o plasmídeo pET21a(+)-gene foi inoculada em 10 mL de meio LB/ampicilina, e com o pET15b-gene em 50 mL do mesmo meio. Após 4 horas de cultivo, foi adicionado ao meio 1,0 mM de IPTG e a temperatura foi reduzida para 20 °C. Após 18 horas de incubação, as células foram coletadas por centrifugação (6.000g, 5 minutos) e ressuspensas em 5 mL de tampão fosfato 50 mM, pH 7,0, NaCl 50 mM. A suspensão foi tratada em sonificador (Fisher Scientific, EUA) três vezes com 24 ciclos de 10 segundos (5 segundos ligado e 5 segundos desligado), com uma amplitude de 30%, em um banho de gelo. O homogeneizado foi centrifugado (9.000g, 5 min) e o sobrenadante foi utilizado para análises de SDS-PAGE e de atividade enzimática.

O sobrenadante do homogeneizado da bactéria transformada com o plasmídeo pET15b-gene foi aplicado em uma coluna com Sephadex G100 equilibrada com tampão fosfato 50 mM, pH 7,0. A eluição foi feita com o mesmo tampão e frações com maior atividade enzimática foram juntadas e aplicadas em uma coluna de DEAE celulose equilibrada em tampão fosfato 50 mM, pH 7,0. A eluição foi feita com um gradiente de NaCl (200 mM – 1M), no mesmo tampão. Frações com maior atividade enzimática foram dialisadas três vezes em tampão fosfato 50 mM, pH 7,0.

Atividade de β -galactosidase e dosagem de proteínas

A atividade da β -galactosidase foi determinada pela liberação de *o*-nitrofenol(*o*-NP) do substrato sintético *o*-nitrofenil- β -D-galactopiranosídeo (ONPG) (Li et al., 2020). Uma unidade (U) de enzima foi definida como a quantidade de β -galactosidase que libera 1 μ mol de *o*-NP por min. A quantificação de proteínas foi realizada seguindo o método proposto por (Bradford 1976), utilizando albumina sérica como padrão.

Análises eletroforéticas

As amostras proteicas foram suspensas 1:1 no tampão diluidor de amostra, fervidas durante dez minutos e aplicadas em um gel descontínuo de poliacrilamida 7,5%, pH 8,9, com um gel de empilhamento a 4,5%, pH 6,8, no sistema de tampão Tris-glicina (Laemmli, 1970). Os marcadores de massa molecular utilizados foram o de faixa ampla da BioRad (EUA) e o PageRuler™ da Thermo Fisher Scientific (EUA). A revelação do gel foi feita com o Azul de Coomassie R-250 ou a prata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção de β -galactosidase por *P. pabuli* foi evidenciada pela formação de colônias de cor azul em meio sólido contendo X-Gal (Figura 1A e B). A estrutura da β -galactosidase GH35 de *P. pabuli* mostra uma enzima monomérica com cinco domínios (Figura 1C).

Figura 1 – Produção de β -galactosidase por *P. pabuli* em meio sólido e estrutura da β -galactosidase GH35. A) Colônias de *P. pabuli* em meio LB com X-gal e IPTG. B) Maior aumento da mesma placa. C) Modelo estrutural da β -galactosidase GH35 de *P. pabuli* obtido com a estrutura da β -galactosidase de *Trichoderma reesei* (PDB 3og2) como molde.

O plasmídeo de expressão recombinante pET21a(+)-gene (Figura 2A) foi construído de forma correta como avaliado por digestão com enzimas de restrição (Figura 2B). Uma proteína ~100 kDa foi superexpressa com este plasmídeo, mas não era solúvel e não tinha atividade (Figura 2C).

Figura 2 - Expressão da β -galactosidase GH35 de *P. pabuli* com o plasmídeo pET21a(+). A) Mapa do plasmídeo pET21a(+)-gene. B) Análise de restrição do plasmídeo pET21a(+)-gene. C) Gel de SDS-PAGE revelado com o Azul de Coomassie contendo proteínas do homogeneizado (20 μ g), pellet (50 μ g) e sobrenadante (10 μ g) de células de *E. coli* BL21 transformadas com o plasmídeo pET21a(+)-gene.

O plasmídeo de expressão recombinante pET15b-gene (Figura 3A) também foi construído de forma correta como avaliado por digestão com enzimas de restrição (Figura 3B). Não houve superexpressão da proteína (Figura 3C), mas a proteína expressa era solúvel e tinha atividade (Tabela 1). No entanto, apesar de ter uma His-tag ela não teve afinidade pelo níquel em cromatografia de afinidade. Por isso, sua purificação foi feita com cromatografia de exclusão molecular e de troca iônica, o que resultou em uma proteína de ~100 kDa parcialmente purificada (Figura 3C). Contudo, o método de purificação foi eficiente com aumento de 50 vezes de atividade específica após a coluna de DEAE celulose, comparado com a atividade específica inicial.

Figura 3 - Expressão da β -galactosidase GH35 de *P. pabuli* com o plasmídeo pET15b. A) Mapa do plasmídeo pET15b-gene. B) Análise de restrição do plasmídeo pET15b-gene. C) Gel de SDS-PAGE revelado com prata contendo proteínas (10 μ g) do homogeneizado e sobrenadante de células de *E. coli* BL21 transformadas com o plasmídeo pET15b-gene e do dialisado (0,3 μ g) após coluna de DEAE celulose.

Tabela 1. Purificação da β -galactosidase de *P. pabuli* UEM-01.

	Volume (mL)	Unidades totais (U)	Proteínas (mg)	Atividade específica (U/mg)	Recuperação (%)
Sobrenadante do sonicado	5	416.976,0	85,5	4.878,6	
Após Sephadex G100	9	365.510,9	14,6	24.991,6	87,7
Após DEAE celulose	15	133.553,7	0,54	248.079,7	32,0

CONCLUSÃO

O gene de uma β -galactosidase GH35 de *P. pabuli* UEM-01 foi amplificado, clonado e subclonado em dois plasmídeos de expressão bacteriana. A enzima expressa de forma solúvel e ativa com o plasmídeo pET15b foi parcialmente purificada com cromatografia em coluna. A caracterização da enzima está em andamento.

AGRADECIMENTOS

À CAPES pelo apoio financeiro (Grant001) e pela bolsa de estudos concedida.

REFERÊNCIAS

- BRADFORD, M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Biochemistry**, v. 72, nº 1–2, p. 248–254, 1976.
- LAEMMLI, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. **Nature**, v. 227, p. 680–685, 1970.
- LI, D., LI, S., Wu, Y., Jin, M., Zhou, Y., Wang, Y., Chen, X., Han, Y. Cloning and characterization of a new β -galactosidase from *Alteromonas* sp. QD01 and its potential in synthesis of galacto-oligosaccharides. **Marine Drugs**, v. 18, nº 6, p. 312, 2020.
- SAMBROOK, J., & RUSSELL, D. **Molecular cloning: a laboratory manual**, third edition. New York: Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
- VERA, C., GUERRERO, C., ABURTO, C., CORDOVA, A., ILLANES, A. Conventional and non-conventional applications of β -galactosidases. **BBA - Proteins and Proteomics**, v. 1868, artigo 140271, 2020.

INFLUÊNCIA DE ÍONS CÁLCIO NA FILAMENTAÇÃO DA ENZIMA GLUTAMINA SINTETASE DE *Azospirillum brasilense*

Bárbara Barizão Nogueira¹, Eduardo Sabatine Lopes¹, Gabriela Carvalho Calsavara¹, Larissa Fonseca Tomazini¹, Maria Luiza Soares da Silva¹, Khaled Selim², Marco Aurelio Schuler de Oliveira¹.
e-mail: bbarizaonogueira@gmail.com.

¹ Laboratório de Bioquímica de Procariotos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

² Instituto de Biologia II, Albert-Ludwig Universität Freiburg, Freiburg, Baden-Wurttemberg, Alemanha.

ABSTRACT

GS is a key enzyme in nitrogen metabolism, being the primary pathway for the entry or re-entry of ammonium into this metabolism. It is part of the main ammonium assimilation pathway in bacteria, GS-GOGAT. In this pathway, the GS enzyme is responsible for catalyzing the amidation of glutamate, forming glutamine. GS, encoded by the *glnA* gene, has a dodecameric structure formed by two hexameric rings. Due to its dependence on ATP, its activity needs to be regulated according to the energy state and intracellular nitrogen. Its regulation occurs both by controlling the concentration of the enzyme, via regulation of *glnA* gene transcription, and by kinetic control through allosteric modulation and post-translational modification. In addition, its activity is also regulated by some products of glutamine metabolism. For *E. coli*, zinc and nickel ion-induced filamentation of GS was observed. However, these ions have no clear physiological significance, so in this study we evaluated the ability of calcium ions to induce filament formation in GS from *A. brasilense*. Purified GS and GS-AMP proteins were incubated with 5 mM CaCl₂ and filament formation was observed by negative staining. For unmodified GS, the formation of small filaments was observed, however, for GS-AMP, filament formation was greater and with even more consecutive protein units. The functionality of these filaments is still unknown; it is only known that calcium has an effect on GS activity.

Keywords: GS; Regulation; Filamentation.

INTRODUÇÃO

A principal via de assimilação de amônio em bactérias é conhecida como GS-GOGAT (Glutamina Sintetase e Glutamato Sintase). Nessa via, a enzima GS fica responsável pela catálise da amidação do glutamato, formando a glutamina e a enzima GOGAT catalisa a transferência da amida da glutamina para o 2-OG, formando duas moléculas de glutamato (Helling et. al., 1998). A GS, codificada pelo gene *glnA*, possui uma estrutura dodecamérica formada por dois anéis hexaméricos, com 12 sítios ativos entre eles. A GS é uma enzima chave no metabolismo de nitrogênio, sendo a via primária da entrada ou reentrada do amônio nesse metabolismo ramificado, no qual é responsável pela catálise da síntese de glutamina a partir do glutamato e NH₄⁺, sendo uma reação que depende de íons metálicos e ATP (Kamnev et. al., 2004; Schnabel & Sattely, 2021). Devido à sua dependência de ATP, a sua atividade precisa ser regulada em função do estado energético e do nitrogênio intracelular (Reitzer, 2003).

Sua regulação ocorre tanto pelo controle da concentração da enzima, via regulação da transcrição do gene *glnA*, quanto pelo controle cinético através de modulação alostérica e

modificação pós-traducional por meio de uma adenililação reversível catalisada por GlnE. As regulações transcricional e pós-traducional são relacionadas através do sistema Ntr. Em *E. coli*, a reação catalisada por GS é inibida por alguns dos produtos do metabolismo da glutamina, sendo eles, serina, alanina, glicina, triptofano, histidina, carbamoi fosfato, glucosamina-6-fosfato, AMP e CTP (Eisenberg et. al., 2000; Stadtman&Ginsburg, 1974).

Além das regulações alostéricas e pós traducional, a filamentação induzida por íons zinco e níquel de GS já é um fenômeno conhecido para *E. coli* (Huang et. al., 2022). No entanto estes íons não tem significado fisiológico claro, desta forma neste trabalho, com o intuito de compreender mecanismos de regulação em nível molecular da enzima Glutamina sintetase de *Azospirillum brasilense*, nós avaliamos a possibilidade de íons cálcio induzir a formação de filamentos em GS.

MATERIAIS E MÉTODOS

Expressão e purificação de GS

Os plasmídeos foram transformados em células *E. coli* BL21 competentes por choque térmico. As células transformadas foram crescidas durante a noite em pré-inóculos de 3 mL de meio LB. Posteriormente, 500 µL do pré-inóculo foram transferidos para frascos contendo 50 mL de meio M9 suplementado com 1 ou 20mM de NH₄Cl e ampicilina (100 µg/mL). As células foram mantidas sob agitação a 37°C até DO₆₀₀ em torno de 0,5. A expressão da proteína foi induzida com 0,5 mM de IPTG por 3 horas a 37°C. Após esse período, as células foram coletadas por centrifugação durante 10 min a 10.800 g e o pellet estocado a -20°C até o momento da purificação.

Os pellets de células obtidos através de centrifugação, foram ressuspensos em 5 mL de tampão A (Tris-HCl pH 8,0 50 mM; NaCl 50 mM; Imidazol 20 mM) e sonificados, para lise celular. As frações solúvel e insolúvel foram separadas por centrifugação a 10.800 g por 10 min a 4°C.

A proteína GS foi purificada cromatografia de afinidade e eluída em gradiente de imidazol em tampão B (Tris pH 8,0 50 mM; NaCl 50 mM; Imidazol 1M). A proteína foi eluída por gradiente em tampão B (NaCl 1M; Tris pH 8,0 50 mM) e a purificação verificada através de SDS-PAGE. As frações que continham as proteínas purificadas foram dialisadas em tampão A. Para a quantificação, foi realizada espectrofotometria em Nanodrop (Thermofisher).

Contrastação negativa

Para todos os experimentos de contrastação negativa, foram utilizados 0.05 mg/mL de GS/GS-AMP. As proteínas foram transferidas para grids de microscopia e fixadas com acetato de uranila, como agente de contraste. Nos experimentos com cálcio, 5 mM de CaCl₂ foram adicionados à GS no momento da preparação. A coleta de imagens foi realizada em um microscópio eletrônico de transmissão Hitachi de 120 kV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do experimento de contrastação negativa foi possível observar a formação de filamentos de GS induzidas por íons Ca²⁺. Na ausência de cálcio podemos observar partículas isoladas, tanto da GS não modificada quanto da GS-AMP, em uma posição preferencial onde é possível ver um dos anéis hexaméricos (Fig. 1A e 2B). A filamentação de GS induzida por íons cálcio foi observada tanto para GS não modificada quanto para modificada. Na presença de 5 mM de CaCl₂, observamos a formação de filamentos formados por sequencias de dodecâmeros, unidos através da face externa do anel hexaméricos.

Figura 1. Influência de íons Ca^{2+} na filamentação de GS não modificada. A) GS na ausência de cálcio; B) GS na presença de CaCl_2

Para GS de *E. coli*, não foi observada a filamentação induzida por íons cálcio, mas foi possível observá-la na presença dos íons Zn^{2+} e Ni^+ (Huang et. al., 2022). Para GS não modificada, na presença de 5 mM de CaCl_2 , foi observada a formação de pequenos filamentos, possuindo em média de 4 à 6 unidades de GS (Fig. 1B). Na presença da mesma concentração de cloreto de cálcio, para GS-AMP foi possível observar um aumento na quantidade de filamentos formados e também na quantidade de unidades consecutivas da enzima, entre 10 à 15 unidades de GS modificada unidas (Fig. 2B).

Figura 2. Influência de íons Ca^{2+} na filamentação de GS modificada. A) GS na ausência de cálcio; B) GS-AMP na presença de CaCl_2

Ainda não se sabe qual a função da formação dos filamentos para GS, até mesmo para *E. coli*. Também não sabemos qual a influência os resíduos de AMP tem sobre a filamentação. Até o momento, para GS não modificada, o efeito de cálcio na atividade já foi testado (resultados não mostrados), pudemos observar uma redução na atividade, mas ainda não se sabe se é devido a formação dos filamentos.

CONCLUSÃO

Através dos experimentos de contrastação negativa, podemos afirmar que os íons cálcio tem influência sobre GS/GS-AMP de *A. brasilense*, induzindo a formação de filamentos, sendo eles mais significativos para a GS modificada. A função desses filamentos sobre esta enzima ainda não foi determinada. Apesar de uma observação da redução da atividade de GS na presença de cálcio, estudos estruturais estão sendo realizados para melhor caracterização deste efeito.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento as agências de fomento CAPES e CNPq, e ainda a universidade Albert-Ludwig Universität Freiburg e ao professor Khaled pelo acolhimento e orientação durante o período de doutorado sanduíche.

REFERÊNCIAS

EISENBERG, D.; GILL, H. S.; PFLUEGL, G. M. U.; ROTSTEIN, S. H. Structure–function relationships of glutamine synthetases. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA)- Protein Structure and Molecular Enzymology**, v.1477, p.122–145. 2000.

HELLING, R.B. Pathway choice in glutamate synthesis in *Escherichia coli*. **J Bacteriol.** 1998Sep;180(17):4571-5. doi: 10.1128/JB.180.17.4571-4575.1998. PMID: 9721297; PMCID:PMC107469.

HUANG, P. C; CHEN, S. K; CHIANG, W. H; HO, M. R; WU, K. P. Structural basis for the helical filament formation of *Escherichia coli* glutamine synthetase. **Protein Science**. 2022; 31(5):e4304. <https://doi.org/10.1002/pro.4304>

KAMNEV, A. A.; ANTONYUK, L. P.; SMIRNOVA, V. E.; KULIKOV, L. A.; PERFILIEV, Y. D.; KUDELINA, I. A.; VÉRTES, A. Structural characterization of glutamine synthetase from *Azospirillum brasilense*. **Biopolymers**, v.74, p.64–68, 2004. doi:10.1002/bip.20045

SCHNABEL, T.; SATTELY, E. Engineering posttranslational regulation of glutamine synthetase for controllable ammonia production in the plant symbiont *Azospirillum brasilense*. **Appl Environ Microbiol.** v.87, n. 14, 2021. <https://doi.org/10.1128/AEM.00582-21>.

STADTMAN, E. R.; GINSBURG, A. The Glutamine Synthetase of *Escherichia coli*. **Structure and Control The Enzymes**, v.10, p.755-807, 1974

REITZER, L. Nitrogen Assimilation and Global Regulation in *Escherichia coli*. **Annu. Rev. Microbiol.**, v. 57, p. 155-176, 2003.

INSIGHTS PARA MECANISMOS REGULATÓRIOS DE ENZIMA GlnE DE *Herbaspirillum Seropedicae*

José Leandro S. Stangarlin¹, Barbara B. Nogueira¹, Gabriela C. Calsavara¹, Larissa F. Tomazini¹, Marco Aurelio S. de Oliveira¹, Eduardo S. Lopes¹. e-mail: edusabatine@gmail.com

¹ Laboratório de Bioquímica de Procariotos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The GlnE enzyme controls the NH_4^+ assimilation by regulating the GS enzyme activity. GlnE can be regulated by Gln and through interaction with the PII/PII-UMP proteins, although its modes of regulation seem to be diverse among the bacteria domain. Here, we used structural bioinformatics analysis to propose putative regulatory mechanisms for the *Herbaspirillum seropedicae* GlnE. Our data suggest that the existence of a Gln site in a pocket linked to the active site by a loop that conserves catalytic residues is possible. For PII-UMP regulation, the binding effect is to overcome negative charges distributed at the enzyme interface, leading to the blockage of the glutamine site. The variation in regulation among bacteria appears to be a consequence of the accumulation of mutations in the N-terminal region of the GlnE regulatory domain.

Keywords: Ammonium assimilation; PII proteins; Structural bioinformatics; Protein evolution.

INTRODUÇÃO

A enzima bifuncional GlnE (Adenilil-transferase – ATase) é responsável pelo controle da atividade da enzima glutamina sintetase pela adição e retirada de grupos AMP, mecanismo conhecido por adenililação (Reitzer, 2003). Embora a estrutura nativa da enzima não seja conhecida, estudos funcionais realizados com a GlnE de *Escherichia coli* indicam que a enzima possui três domínios distintos: o domínio N-terminal, com função adenilil-removedora; o domínio central, com função regulatória; e o domínio C-terminal, com função adenilil-transferase (Jianget al., 2007). Os domínios N e C-terminais exibem homologia de sequência, principalmente quanto a conservação do sítio ativo, e de estrutura terciária, indicando que ambos compartilham um ancestral em comum. O ciclo fútil de adenililação/desadenililação é evitado pelo controle da atividade da GlnE exercido pelas proteínas PII/PII-UMP, onde PII estimula a atividade adenilil-transferase e PII-UMP estimula a atividade adenilil-removedora (Jiang et al., 2007). A regulação pelas proteínas PII/PII-UMP envolve a associação dessas proteínas com o domínio central regulador, que induz uma transdução intramolecular de sinal pela interação direta dos domínios N e C-terminal. Além disso, a atividade adenilil-transferase é alostericamente regulada por glutamina, o que representa um mecanismo de regulação da glutamina sintetase por feedback negativo GlnE-dependente.

Apesar do modelo bem estabelecido para *E.coli*, os circuitos regulatórios GlnB-GlnE-GS parecem exibir certa plasticidade. Por exemplo, em *Rhodospirillum rubrum*, PII-UMP e glutamina não regulam a atividade de GlnE (Jonsson et al., 2007) e em *Streptomyces coelicolor*, a regulação de GlnE parece ser totalmente independente das duas formas de PII (Fink et al., 1999). Nosso laboratório tem trabalhado na descrição da regulação da enzima GlnE de *Herbaspirillum seropedicae*, organismo no qual PII parece não estimular a atividade adenilil-transferase, estimulada apenas por glutamina, enquanto PII-UMP inibe essa atividade. Aqui nós utilizamos ferramentas de bioinformática estrutural para reconstruir a enzima GlnE de *H. seropedicae*, afim de propor mecanismos regulatórios putativos a nível estrutural.

MATERIAIS E MÉTODOS

Modelagem por homologia e predição de estrutura

A modelagem do domínio C-terminal da GlnE de *H. seropedicae* foi feita utilizando como molde a estrutura cristalográfica desse domínio de *E. coli* (ID: 3K7D), disponível no *Protein Data Bank* (PDB). A modelagem foi realizada pelo software Modeller (v10.3) e os 150 modelos gerados foram inicialmente ranqueados pelo valor da função DOPE-score. Posteriormente, os 10 melhores modelos foram selecionados a partir da avaliação do plot de Ramachandran, realizado no servidor PROCHECK. Cavidades candidatas a sítio alostérico foram determinadas pelo servidor CavitPlus. A predição da estrutura completa da enzima GlnE foi realizada utilizando o AlphaFold 3, através do servidor online com configurações padrão. As figuras, comparação das estruturas e cálculo de distribuição de cargas eletrostáticas foram realizadas pelos softwares Pymol e ChimeraX.

Sequências e filogenia

Todas as sequências de proteínas foram obtidas manualmente do banco de sequência de proteínas *Uniprot*. Os alinhamentos múltiplos de sequências foram realizados no servidor Multialign utilizando a matriz Blosum 62. As figuras dos alinhamentos foram geradas pelo servidor ESPript 3.0. A análise de filogenia foi realizada pelo método de Máxima Verossimilhança, utilizando 179 sequências de GlnEs de proteobactérias e actinobactérias. As árvores filogenéticas foram calculadas pelo servidor IQ-TREE com configurações padrão (1000 bootstrap). Imagens foram geradas no servidor iTOL.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro mecanismo regulatório investigado foi regulação alostérica por glutamina. Para isso, nós modelamos o domínio C-terminal da GlnE de *H. seropedicae* utilizando o modelo 3K7D de *E. coli*. O melhor modelo gerado possui 92,7% dos resíduos em regiões favoráveis no plot de Ramachandran (dado não mostrado). Um RMSD de 0.278 Å foi encontrado para a sobreposição das estruturas, indicando que o modelo gerado conserva grande no posicionamento dos átomos no espaço (Fig. 1A). Utilizando a estrutura experimental de *E. coli*, nós mapeamos as cavidades existentes na proteína (Fig. 1B e 1C). A maior cavidade encontrada possui 1366,38 Å³ e corresponde ao sítio ativo da enzima. Flanqueando essa cavidade, existem a cavidade 1 com 630,62 Å³ e a cavidade 2, com 543,50 Å³. A cavidade 2 compartilha com o sítio ativo um loop composto por 15 resíduos de aminoácidos, que contém a sequência conservada SDxD que participa da catálise.

A sequência do loop é conservada em GlnEs reguladas por glutamina, como *H. seropedicae* e *E. coli*, mas variável em *R. rubrum*, que é independente de glutamina. A sequência também foi variável em *Azospirillum brasilense*, que parece ser também independente de glutamina (dados não mostrados). A conservação da sequência também foi observada em *S. coelicolor*, sugerindo que essa enzima poderia também ser regulada por glutamina. Os dois principais resíduos que distinguem as enzimas reguladas por glutamina daquelas não reguladas são Gly252 e Tyr253 (os resíduos correspondem ao modelo truncado). Particularmente importante parece a Tyr253, pois seu grupo -OH poderia estabelecer ligações de hidrogênio com a glutamina e, para testar essa hipótese esse resíduo poderá futuramente ser, por exemplo, substituído por um Phe através de mutagênese sítio dirigida. Assim, nosso modelo putativo é que a glutamina se liga a cavidade 2 e posiciona o loop entre ela e o sítio ativo de forma adequada para a catálise.

Figura 1 – Sítio alostérico putativo para glutamina. A) A sobreposição do modelo de HsGlnE com o modelo cristalográfico de *E. coli*. B) Predição de cavidades candidatas a sítio de regulação C) Separação das cavidades por loop D) Alinhamento múltiplo de seqüências do loop E) Posição do resíduo Y253 no loop.

A enzima GlnE também é regulada pelas proteínas PII e PII-UMP, que interagem com o domínio regulador. Para *E. coli*, os dados funcionais sugerem que o efeito da interação com PII é a interação dos domínios N e C-terminal, que são separados por um Q-linker. Para entender esse mecanismo na HsGlnE, nós predizemos a estrutura da proteína nativa com o AlphaFold (Fig. 2A). Os domínios são conectados por uma região não estruturada. A predição de estrutura secundária mostra que essa região de fato não possui estrutura secundária. Essa região é o Q-linker da HsGlnE. A comparação da seqüência do Q-linker de outras GlnEs (Fig. 2B) mostra que é uma região pouco conservada e, interessante, a HsGlnE possui dois motivos DxD, característicos de interações com metais e nucleotídeos e que poderia ter uma função regulatória. A distribuição de cargas eletrostáticas mostram uma grande predominância de cargas negativas entre os domínios, sugerindo que há uma forte repulsão eletrostática. Nesse caso, a interação PII-UMP: GlnE deve ser necessária para vencer a repulsão de cargas e permitir a interação dos dois domínios, necessária para o bloqueio do sítio de glutamina (Fig. 2C e 2D).

Figura 2 – Regulação da estrutura nativa. A) Predição da estrutura nativa de HsGlnE pelo AlphaFold 3. B) Alinhamento múltiplo de seqüências do Q-linker C) Distribuição de cargas eletrostáticas D) Esquema de interação interdomínios para o bloqueio do sítio de glutamina.

Considerando a variação nos sistemas regulatórios por PII, nós realizamos uma análise de conservação de resíduos e de relações filogenéticas entre seqüências de GlnE de 179 espécies de bactérias distribuídas entre Actinobacteria e Proteobacteria. A análise de conservação de seqüências indicou que a maior concentração de resíduos variáveis se encontra na região N-terminal do domínio regulatório, próximo ao Q-linker, presumivelmente o sítio de interação de PII, enquanto os domínios catalíticos são mais conservados (Fig. 3A). A análise filogenética preliminar indica que as seqüências são relacionadas seguindo um padrão cladístico, e não sugere transferência horizontal entre clados

diferentes, embora α -proteobactérias sejam mais relacionadas a bactérias Gram-positivas do que outras proteobactérias. Não parece haver convergência evolutiva em função do habitat ou modo de vida da bactéria (Fig. 3B).

Figura 3 – Insight sobre a evolução da enzima GlnE. A) Conservação de resíduos na HsGlnE. B) Árvore filogenética de GlnE.

CONCLUSÃO

Aqui nós sugerimos possíveis mecanismos de regulação da HsGlnE utilizando predições teóricas. Para a regulação por glutamina, pode existir um sítio alostérico na cavidade 2, ligada ao sítio ativo por um loop que conserva resíduos catalíticos. Para a regulação por PII-UMP, o efeito da ligação é superar cargas negativas distribuídas na interface da enzima, levando ao bloqueio do sítio de glutamina. A variação da regulação entre bactérias parece ser consequência do acúmulo de mutações na região N-terminal do domínio regulatório da GlnE, sem obedecer a um padrão que sugira convergência evolutiva.

AGRADECIMENTOS

Nós agradecemos a CAPES e ao CNPq pela disponibilização das bolsas de pós-graduação e iniciação científica. Também agradecemos a Universidade Estadual de Maringá pela disponibilização de infraestrutura.

REFERÊNCIAS

- FINK D, FALKE D, WOHLLEBEN W, ENGELS A. Nitrogen metabolism in *Streptomyces coelicolor* A3(2): modification of glutamine synthetase I by an adenylyltransferase. **Microbiology** (Reading). 1999 Sep;145 (Pt 9):2313-2322. doi: 10.1099/00221287-145-9-2313.
- JIANG P, PIOSZAK AA, NINFA AJ. Structure-function analysis of glutamine synthetase adenylyltransferase (ATase, EC 2.7.7.49) of *Escherichia coli*. **Biochemistry**. 2007 Apr 3;46(13):4117-32. doi: 10.1021/bi0620508.
- JONSSON A, TEIXEIRA PF, NORDLUND S. The activity of adenylyltransferase in *Rhodospirillum rubrum* is only affected by alpha-ketoglutarate and unmodified PII proteins, but not by glutamine, in vitro. **FEBS J**. 2007 May;274(10):2449-60. doi: 10.1111/j.1742-4658.2007.05778.x.
- REITZER L. Nitrogen assimilation and global regulation in *Escherichia coli*. **Annu Rev Microbiol**. 2003;57:155-76. doi: 10.1146/annurev.micro.57.030502.090820. Epub 2003 May 1.

INTERAÇÃO PROTEÍNA-PROTEÍNA: EFEITO DA MUTAÇÃO H250R NA ENZIMA GLUTAMINA SINTETASE DE *Herbaspirillum seropedicae* NA INTERAÇÃO COM A ENZIMA GlnE DE *Escherichia coli*

Gabriela Carvalho Calsavara¹, Ana Paula Alves dos Santos Silva¹, Eduardo Sabatine Lopes¹, Larissa Fonseca Tomazini¹, Bárbara Barizão Nogueira¹, Marco Aurelio Schüller de Oliveira¹.
e-mail: gabrielacarvalhocalsavara@gmail.com

¹ Laboratório de Bioquímica de Procariotos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

Herbaspirillum seropedicae is a diazotrophic β -Proteobacterium capable of reducing dinitrogen (N_2) to ammonium (NH_4^+). In biological nitrogen fixation, Glutamine synthetase (GS), encoded by *glnA* gene, can assimilate NH_4^+ and to form glutamine. The biological activity of GS can be regulated by post-translational modification: adenylation or deadenylation. Thus, this work aims to study the effect of the site-directed point mutation H250R, realized in *glnA* gene, on the regulation of post-translational modification state of H250R mutant variant of GS in this organism. The mutant *glnA* gene was cloned into pETNdeM-11 expression vector, and recombinant GS H250R was expressed in *Escherichia coli* BL21 (DE3) cells and purified on a nickel column. The post-translational state of GS H250R was evaluated: 1) indirectly, by magnesium ion (Mg^{2+}) inhibition of γ -glutamyl-transferase reactions (γ -GT); and, 2) directly, by Western blot using anti-AMP primary antibody. Two different forms of adenylation were tested, *in vivo* by *E. coli* adenylyl-transferase, or *in vitro* using purified *H. seropedicae* GlnE. And, the protein-protein of these enzymes was predicted by AlphaFold3. The results indicate that *E. coli* adenylyltransferase is not able to adenylylate H250R variant *in vivo* during protein expression, unlike what happens with wild-type GS. However, *in vitro* results with a truncated variant of *H. seropedicae* adenylyltransferase indicate that this variant adenylylates H250R in a manner similar to wild-type GS. The results show that, *in vivo*, GlnE from *E. coli* does not adenylylate mutant GS under the same conditions in which wild-type GS was adenylylated.

Keywords: *Glutamine synthetase, Herbaspirillum seropedicae, Site-directed mutations.*

INTRODUÇÃO

As bactérias fixadoras de nitrogênio têm potencial para excretar amônio (NH_4^+) para plantas em geral, incluindo variedades de interesse econômico. Por isso, é importante estudar os mecanismos de regulação da fixação biológica de nitrogênio e da excreção de NH_4^+ com o objetivo de tornar possível que esses tipos de organismos possam ser utilizados como bioinoculantes de culturas agrícolas de interesse comercial, especificamente (Haskett et al., 2022).

Dentre elas, a β -Proteobactéria gram negativa *Herbaspirillum seropedicae*, que, por ser um organismo endofítico, pode se associar de forma não simbiótica com determinadas plantas de interesse comercial, como o arroz e a cana-de-açúcar. *H. seropedicae* possui mecanismos enzimáticos para realizar a fixação biológica de dinitrogênio (N_2) a NH_4^+ , uma forma que pode ser assimilada pelas raízes da planta associada a essa bactéria (Baldani et al., 1986; Chubatsu et al., 2012).

No processo de assimilação de nitrogênio realizado pela bactéria, a Glutamina sintetase (GS) é a enzima que catalisa a reação que possibilita reutilizar o nitrogênio do NH_4^+ para formar glutamina, uma fonte de nitrogênio para a bactéria. Sua estrutura tridimensional é composta por 12 subunidades idênticas e cada monômero possui 52 kDa. A atividade enzimática da GS é regulada pós-traducionalmente por adenililação e desadenililação, reações catalisadas pela enzima bifuncional GlnE constituída pelos domínios Adenilil-transferase (ATase) e Adenilil-removedora (AR) (Merrick & Edwards, 1995).

Determinadas mutações pontuais em GS têm sido associadas ao fenótipo de excreção de NH_4^+ em bactérias fixadoras de nitrogênio. Pensando nisso, neste trabalho, construímos a variante mutante H250R por mutagênese sítio-dirigida para estudar sua atividade *in vitro* em comparação com a atividade da GS selvagem.

MATERIAIS E MÉTODOS

O gene *glnA* mutante com a mutação pontual H250R foi clonado no vetor de expressão *pETNdeM-11*, e a proteína mutante recombinante H250R foi super expressa em células de *Escherichia coli* BL21 (DE3), bem como purificada por cromatografia de afinidade em coluna de níquel. O estado pós-traducional dessa variante mutante de GS foi avaliado: 1) indiretamente, pela inibição do íon magnésio (Mg^{2+}) em reações γ -glutamil-transferase (γ -GT); e, 2) diretamente, por Western Blot utilizando, para tanto, o anticorpo primário anti-AMP. Duas formas diferentes de adenililação foram testadas, *in vivo* pela adenilil-transferase de *E. coli*, ou *in vitro* utilizando a GlnE de *H. seropedicae* purificada. E, a modelagem da estrutura tridimensional das interações entre o monômero da proteína recombinante H250R de *H. seropedicae* SmR1 e da enzima bifuncional GlnE selvagem tanto de *H. seropedicae* SmR1 quanto de *E. coli* BL21 (DE3) foi realizada pelo AlphaFold 3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 1 são apresentadas as imagens dos géis de eletroforese em condições desnaturantes (SDS-PAGE) das purificações das GSs selvagens (A e B) e da variante mutante H250R (C e D) em condições de alto nitrogênio (N 20 mM) e baixo nitrogênio (N 3 mM), respectivamente.

Figura 1 – A) Purificação da GS selvagem de *H. seropedicae* em condições de alto nitrogênio (N 20 mM). B) Purificação da GS selvagem de *H. seropedicae* em condições de baixo nitrogênio (N 3 mM). C) Purificação da H250R de *H. seropedicae* em condições de alto nitrogênio (N 20 mM). D) Purificação da H250R de *H. seropedicae* em condições de baixo nitrogênio (N 3 mM).

Na Figura 2, é possível analisar o estado de modificação pós-traducional da GS quando expressa dentro da estirpe BL21 de *E. coli* (A). Portanto, a GS está sendo adenililada pela GlnE endógena de *E. coli*. Para o caso da variante mutante H250R, esse resultado é interessante, pois ao

ser expressa em altas concentrações de NH_4^+ , essa variante deveria estar majoritariamente na forma adenilada como ocorreu com a GS selvagem em condições de alto nitrogênio (controle). Em (B), podemos observar que a GlnE 3-6 de *H. seropedicae* foi capaz de adenililar *in vitro* a GS selvagem (N 3 mM), H250R (N 3 mM) e H250R (N 20 mM).

Figura 2 – A) Reação Gama-GT das GSs selvagens (N 20 mM e N 3 mM) e da variante mutante H250R (N 20 mM e N 3 mM) de *H. seropedicae*. B) Reação de adenililação da GS selvagem (N 3 mM) e das variantes mutantes H250R (N 20 mM e N 3 mM) com a Adenilil-transferase, GlnE 3-6, de *H. seropedicae*.

A Figura 3 mostra o Western blot com o anticorpo AMP. Nela apenas a GS selvagem (N 20 mM) está na forma mais adenilada. As variantes H250R (N 20 mM) e H250R (N 3 mM), no entanto, encontram-se predominantemente na forma mais desadenilada, coincidindo com os resultados da Figura 2 (A). Pode-se dizer isso, pois na forma desadenilada, não há o aparecimento de banda na membrana de nitrocelulose. Ao contrário da forma adenilada, que apresenta banda na cor preta.

Figura 3 – Western blot das enzimas GSs selvagens e das variantes mutantes G54C e H250R de *H. seropedicae*. Membrana de nitrocelulose. A linha S contém GS selvagem (AN), S* a GS selvagem (BN), H a H250R (N 20 mM), H* a H250R (N 3 mM), G* a G54C (N 3 mM), G a G54C (N 20 mM). As posições das GSs selvagens e variantes mutantes G54C e H250R estão indicadas ao lado.

E, na Figura 4, vemos as representações dos modelos tridimensionais dos complexos dos monômeros de GS H250R tanto com a GlnE de *E. coli* (A) quanto com a GlnE de *H. seropedicae* (B). A mutação H250R está localizada em uma das hélices alfa do monômero de GS. Em A, observamos que o resíduo de arginina na posição 250 não interage com nenhum dos domínios catalíticos da GlnE de *E. coli*. Considerando que essa mutação está localizada no interior do dodecâmero de GS.

Figura 4 – A) Representação da estrutura do complexo do monômero de GS H250R de *H. seropedicae* SmR1 e GlnE de *E. coli* BL21 (DE3). B) Representação da estrutura do complexo do monômero de GS H250R de *H. seropedicae* SmR1 e GlnE de *H. seropedicae* SmR1.

Com isso, pode-se dizer que, possivelmente, a GlnE de *E. coli* não adenilou a GS H250R, *in vivo*, nas mesmas condições em que a GS selvagem foi adenilada pela GlnE truncada de *H. seropedicae*, *in vitro*, por conta da possibilidade de essa mutação causar uma modificação estrutural nas coordenadas de determinados átomos dos monômeros de GS H250R no espaço tridimensional de modo que o domínio ATase da GlnE de *E. coli* não fosse capaz de adenililar essa GS mutante devido a modificação estrutural causada nesse complexo.

CONCLUSÃO

A partir disso, pode-se inferir que a mutação H250R, possivelmente, pode causar uma modificação na conformação tridimensional do complexo GS-GlnE que impede que a GlnE seja capaz de adenililar a GS H250R com eficiência. Tendo em vista que, *in vivo*, a GlnE de *E. coli* não adenilou a GS mutante nas mesmas condições em que a GS selvagem foi adenilada.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Laboratório de Bioquímica de Procaríotos da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REFERÊNCIAS

BALDANI, J.I.; BALDANI, V.L.D.; SELDIN, L.; DOBEREINER, J.; Characterization of *Herbaspirillum seropedicae* gen. nov., sp. nov., a root-associated nitrogen fixing bacterium. **Int. J. Sys. Bacteriol.** v. 36, p. 86-93, 1986.

CHUBATSU, L.S.; MONTEIRO, R.A.; DE SOUZA, E.M.; OLIVEIRA, M.A.S.; YATES, M.G.; WASSEM, R.; BONATO, A.C.; HUERGO, L.F.; STEFFENS, M.B.R.; RIGO, L.U.; PEDROSA, F.O.; Nitrogen fixation control in *Herbaspirillum seropedicae*. **Plant Soil**, v. 356, p. 197-207, 2012.

HASKETT, T., L.; KARUNAKARAN, R.; BATISTA, M., B.; DIXON, R.; POOLE, P., S. Control of nitrogen fixation and ammonia excretion in *Azorhizobium caulinodans*. **PLoS Genet.**, v. 18, n. 6, 2022.

MERRICK, M. J.; EDWARDS, R. A. Nitrogen control in bacteria. **Microbiol.** v. 59, 604-622, 1995.

MODULAÇÃO DO COMPLEXO GLNE: GLNB-UMP POR 2-OXOGLUTARATO EM *Herbaspirillum Seropedicae*

Eduardo S. Lopes¹, Larissa F. Tomazini¹, Barbara B. Nogueira¹, Gabriela C. Calsavara¹, Khaled Selim², Marco Aurelio S. de Oliveira¹. e-mail: masoliveira2@uem.br.

¹ Laboratório de Bioquímica de Procariotos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

² Fakultät für Biologie II – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

ABSTRACT

The glutamine synthetase enzyme (GS) is the main pathway for ammonium assimilation in bacteria. GS post-translational modification state undergoes tightly regulated changes in response to the ATP/ADP and Gln/2OG ratio. The GS modification is a reversible adenylylation carried out by the bifunctional enzyme GlnE. In *Escherichia coli*, GlnE is under the control of GlnB/GlnB-UMP. In high nitrogen, unmodified GlnB stimulates the GS adenylylation by GlnE. On the other hand, in nitrogen-starving conditions, GlnB-UMP stimulates GS deadenylylation by GlnE. However, the GlnE regulation appears to be diverse across the bacterial domain. Here we describe the influence of GlnB/GlnB-UMP on GS adenylylation in *Herbaspirillum seropedicae*. For that, GS, GlnB, and GlnE were heterologously overexpressed and purified by chromatography. The NADH consumption coupled GS activity indicates that only GlnB-UMP was able to modulate GlnE activity by inhibiting its adenylyl-transferase activity. GlnE inhibition was driven by the increase in the 2-OG levels, which triggers the GlnB-UMP: GlnE complex assembly, as shown by mass photometry measurements. Taken together, our results suggest that at low intracellular nitrogen conditions, 2OG stimulates the GlnB-UMP: GlnE assembly, which blocks the GS adenylylation, allowing the ammonium assimilation. This GlnB-free/GlnB-UMP-dependent regulatory mechanism for adenylylation control seems to be new among those described so far.

Keywords: Ammonium assimilation control; PII proteins; Carbon-nitrogen signaling; Bacterial signaling transduction.

INTRODUÇÃO

A enzima glutamina sintase (GS) é responsável pela assimilação de amônio em bactérias, levando à produção de glutamina, em condições de baixo nitrogênio intracelular. A atividade da GS é fortemente regulada pela disponibilidade de energia e nitrogênio, sinalizados pelas razões ATP/ADP e glutamina/2-oxoglutarato, respectivamente (Reitzer, 2003). Uma das formas de regulação de GS em resposta a esses sinais é pela adenylylation reversível catalisada pela enzima bifuncional GlnE. A atividade de GlnE é controlada pela proteína de transdução de sinal GlnB. Em *Escherichia coli*, o estado de modificação pós-traducional de GlnB controla sua interação com GlnE. A proteína GlnB uridilada sinaliza baixo nitrogênio intracelular e faz com que GlnE desadenilile GS, quanto que a proteína GlnB não modificada sinaliza alto carbono intracelular, fazendo com que a GlnE adenilile GS (Jiang et al., 2007). Além de sua modificação pós-traducional, a interação de GlnB com outras proteínas-alvo é modulada pela ligação de ATP, ADP e ATP/2OG. Apesar do modelo bem estabelecido para *E. coli*, os circuitos regulatórios GlnB-GlnE-GS parecem exibir certa plasticidade. Por exemplo, em *Rhodospirillum rubrum*, GlnB uridilada não regula a atividade de GlnE (Jonsson et al., 2007) e em *Streptomyces coelicolor*, a regulação de GlnE parece ser totalmente independente das duas formas de GlnB (Fink et al., 1999). Considerando a plasticidade dos circuitos regulatórios GlnB-

GlnE-GS encontrados entre as bactérias, nós investigamos a regulação do estado de adenililação de GS por GlnE em resposta ao balanço de carbono-nitrogênio transduzido pela proteína GlnB em *Herbaspirillum seropedicae*, uma bactéria fixadora de nitrogênio e promotora do crescimento vegetal com potencial biofertilizante.

MATERIAIS E MÉTODOS

Expressão e purificação de proteínas

Os plasmídeos *glnApETM11* (GS), *glnEpETM11* (GlnE) e *glnBpET29* (GlnB) foram transformados por choque térmico em células de *E. coli* BL21(DE3) quimicamente competentes. A expressão de GS não adenililada foi realizada em meio M9 suplementado por 20 mM de glutamina, mantido sob agitação a 150 rpm e 37°C, por 3h. A expressão de GlnB não uridililada foi realizada em meio LB suplementado com 20mM de NH₄Cl, mantido sob agitação a 150 rpm e 37°C, por 3h. Por sua vez, a expressão de GlnE foi realizada em meio LB mantido durante 16h sob agitação a 150 rpm e 16°C. Em todos os casos, a expressão das proteínas foi induzida pela adição de 0.5 mM de IPTG quando as células transformadas atingiram OD₆₀₀ 0.4. Após a expressão, as células foram centrifugadas a 10.000 rpm, 4°C, por 10 min. As enzimas GS e GlnE foram purificadas por cromatografia de afinidade a Ni²⁺ em coluna HiTrap-Chelating-Ni²⁺, sendo as proteínas eluídas seguindo um gradiente de imidazol (20 -1000 mM). A proteína GlnB foi purificada por cromatografia de troca iônica em coluna HiTrap-Heparina, com a eluição dirigida por um gradiente de NaCl (20 - 1000 mM). Em todos os casos, as proteínas puras foram dialisadas em tampão contendo TRIS 50 mM pH 8, NaCl 50 mM e glicerol 50% por 12h.

Uridililação de GlnB *in vitro*

A uridililação *in vitro* de GlnB foi realizada como descrito previamente (Oliveira et al, 2015).

Atividade de GS acoplada ao consumo de NADH

A adenililação da GS foi monitorada usando um sistema acoplado ao consumo de NADH pelas enzimas piruvato quinase (PK) e lactato desidrogenase (LDH). Para isso, 50 nM de GS foram misturados ao mix de reação (5 U PK; 5 U LDH; 20 mM MgCl₂; 50 mM KCl; 1 mM fosfoenolpiruvato; 0,4 mM NADH; 50 mM imidazol pH 7; 0,5 mM NH₄Cl; e 5 mM ATP). GlnE foi adicionada a uma concentração final de 100 nM; GlnB ou GlnB-UMP foram usados a 500 nM. Quando necessário, ATP e 2OG foram adicionados nas concentrações indicadas em cada experimento. As reações GS foram iniciadas pela adição de 0,5 mM de glutamato, após 15 minutos de adenililação. O consumo de NADH foi monitorado por espectrofotometria a 340 nm. A atividade GS foi expressa como U.mg⁻¹GS. Os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados são descritos como média ± DP.

Fotometria de Massas

As medidas de fotometria de massas foram realizadas utilizando o fotômetro de massa TwoMP (Refeyn). O instrumento foi calibrado com uma solução de BSA/TG a 40 nM, diluída em tampão de interação (50 mM Hepes pH 7,5; 20 mM MgCl₂; 300 mM NaCl), que também foi utilizado para o foco. Para avaliar as condições de interação, as proteínas GlnE e GlnB-UMP foram pré-incubadas à temperatura ambiente com ATP e 2OG no tampão de interação. A concentração final de GlnE e GlnB-UMP utilizada foi de 10 nM. A concentração final de ATP e 2OG foi de 5 mM. Os dados foram coletados por 1 minuto usando o software AcquireMP. Os resultados foram analisados e os gráficos foram gerados usando o software Discovery.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, nós avaliamos o efeito das proteínas GlnB e GlnB-UMP sobre a adenililação da GS pela enzima GlnE observando a atividade de GS no ensaio acoplado ao consumo de NADH. A redução na atividade da GS sugere que ela foi adenililada nas condições sem GlnB/GlnB-UMP, e com GlnB+ATP, GlnB+ATP/2OG e GlnB-UMP+ATP. Nós observamos uma atividade semelhante ao controle na condição GlnB-UMP+ATP/2OG, indicando que nessa condição GlnB-UMP inibe a adenililação da GS (Figura 1A). Como o ensaio acoplado ao consumo de NADH é diretamente influenciado por ADP, não foi possível avaliar a influência desse modulador, mas usando outras abordagens observamos que esse nucleotídeo não aparenta ter efeito (dados não mostrados).

A titulação de 2OG na condição com GlnB-UMP e ATP constante promoveu o reestabelecimento da atividade da GS em concentrações maiores do que 1 mM, como indicado pelo aumento na atividade de GS em cerca de 3 vezes (Figura 1B). Em *H. seropedicae* as concentrações intracelulares de 2OG em baixo nitrogênio são de aproximadamente 4,5 mM (Oliveira et al, 2015). Após um choque de amônio (condição de alto nitrogênio), as concentrações de 2OG rapidamente caem para cerca de 1,5 mM, sendo restauradas após 5 min (Oliveira et al, 2015). Isso sugere que a concentração intracelular de 2OG é mais do que suficiente para estimular a inibição da adenililação em baixo nitrogênio. Por outro lado, em alto nitrogênio, os níveis de 2OG ainda são altos o suficiente para manter a GS desadenililada. Nesse caso, o estado de modificação pós-traducional de GlnB passa a ser relevante no sistema regulatório. De fato, a proteína GlnK (homóloga a GlnB) é desuridililada em concentrações de glutamina maiores do que 0,5 mM (Emori et al, 2018). Nesse caso, a desuridililação de GlnB seria esperada e, portanto, GS seria adenililada, inibindo a assimilação de amônio.

A formação do complexo GlnB-UMP: GlnE foi demonstrada biofisicamente através de fotometria de massas (Figura 1 C). As massas das proteínas individuais foram determinadas como 93 kDa para GlnE (teórica 104 kDa) e 47 kDa para GlnB (teórica 36 kDa). Quando as duas proteínas são misturadas na presença de ATP e 2OG, é observado um deslocamento de massa para 134 kDa, indicando que um complexo de estequiometria 1:1 se forma nessa condição. Não foram observados deslocamentos de massa para as condições com ADP e ATP sozinhos (dados não mostrados), bem como para todas as condições com GlnB não uridililada (dados não mostrados). Os dados de fotometria de massas corroboram os resultados regulatórios obtidos por ensaios de atividade de GS.

Figura 1 – Regulação da adenililação de GS por GlnE realizada por GlnB e GlnB-UMP. A) A redução da atividade indica a inibição de GS por adenililação. A adenililação foi inibida na condição GlnB-UMP + ATP/2OG. B) A titulação de 2OG estimula o reestabelecimento da atividade de GS, sugerindo que concentrações de 2OG acima de 1 mM impedem a formação do complexo GlnB-UMP: GlnE. C) A interação física de GlnB-UMP com GlnE foi observada por fotometria de massas na condição ATP/2OG. O deslocamento de massas para 134 kDa sugere uma estequiometria 1:1 para o complexo.

CONCLUSÃO

Nossos resultados indicam que a enzima GlnE de *Herbaspirillum seropedicae* é regulada apenas pela proteína GlnB uridililada. O efeito da regulação é a inibição da atividade adenilil-transferase de GlnE. A proteína GlnB não uridililada não estimula a adenililação de GS, diferentemente do observado em *E.coli* e *R. rubrum*. A formação do complexo com estequiometria 1:1 entre GlnB-UMP e GlnE é modulada pelos níveis de 2-oxoglutarato, que sinaliza baixo nitrogênio intracelular. Assim, em condições de baixo nitrogênio, sinalizado pela baixa razão Gln/2OG, a adenililação da GS é inibida, possibilitando a assimilação de amônio para o metabolismo bacteriano.

AGRADECIMENTOS

Nós agradecemos a CAPES e ao CNPq pela disponibilização das bolsas de pós-graduação, incluindo período sanduiche. Também agradecemos a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade de Freiburg (Alemanha) pela disponibilização de infraestrutura.

REFERÊNCIAS

- EMORI MT, TOMAZINI LF, SOUZA EM, PEDROSA FO, CHUBATSU LS, OLIVEIRA MAS. The deuridylylation activity of *Herbaspirillum seropedicae* GlnD protein is regulated by the glutamine:2-oxoglutarate ratio. *Biochim Biophys Acta Proteins Proteom.* 2018 Dec;1866(12):1216-1223. doi: 10.1016/j.bbapap.2018.09.009.
- FINK D, FALKE D, WOHLLEBEN W, ENGELS A. Nitrogen metabolism in *Streptomyces coelicolor* A3(2): modification of glutamine synthetase I by an adenyltransferase. *Microbiology* (Reading). 1999 Sep;145 (Pt 9):2313-2322. doi: 10.1099/00221287-145-9-2313.
- JIANG P, PIOSZAK AA, NINFA AJ. Structure-function analysis of glutamine synthetase adenyltransferase (ATase, EC 2.7.7.49) of *Escherichia coli*. *Biochemistry.* 2007 Apr 3;46(13):4117-32. doi: 10.1021/bi0620508.
- JONSSON A, TEIXEIRA PF, NORDLUND S. The activity of adenyltransferase in *Rhodospirillum rubrum* is only affected by alpha-ketoglutarate and unmodified PII proteins, but not by glutamine, in vitro. *FEBS J.* 2007 May;274(10):2449-60. doi: 10.1111/j.1742-4658.2007.05778.x.
- OLIVEIRA, M.A.S.; GERHARDT, E.C.M.; HUERGO, L. *et al* 2-oxoglutarate levels control adenosine nucleotide binding by *Herbaspirillum seropedicae* PII proteins. *The FEBS Journal* v.282 p.4797-1809, 2015.
- REITZER L. Nitrogen assimilation and global regulation in *Escherichia coli*. *Annu Rev Microbiol.* 2003;57:155-76. doi: 10.1146/annurev.micro.57.030502.090820. Epub 2003 May 1.

OTIMIZAÇÃO DA IMOBILIZAÇÃO E APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE LACASES DE *Pycnoporus sanguineus* UEM-20

Vinicius Mateus Salvatori Cheute¹, Emanueli Backes¹, Thaís Marques Uber¹, Luís Felipe Oliva dos Santos¹, Adelar Bracht¹, Rosane Marina Peralta¹.
e-mail: vinimateusopo@gmail.com,

¹ Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Alimentos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The immobilization of a laccase from *Pycnoporus sanguineus* UEM-20 via the formation of cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) was optimized using response surface methodology (RSM), identifying the optimal conditions of ammonium sulfate (58.46%) and glutaraldehyde (145.24 mM), which resulted in 98.79% recovery of enzymatic activity. The adjusted quadratic model ($R^2 = 0.997$) demonstrated a high correlation between the factors and the enzyme activity. Both the free and immobilized enzyme were efficient in the decolorization of remazol brilliant blue R (RBBR), but both forms of enzyme only partially decolorized the Congo red dye. Kinetic studies are necessary to a more ample understanding of this phenomenon.

Keywords: *bioremediation; enzyme immobilization; red Congo; RBBR; synthetic dye decolorization.*

INTRODUÇÃO

Pycnoporus sanguineus (Murril, 1904) é um fungo de podridão branca que sintetiza lacase como sua principal enzima ligninolítica. A lacase de *P. sanguineus* foi descrita como uma enzima termorresistente com alta capacidade de degradar diferentes xenobióticos, tanto na forma livre quanto imobilizada, utilizando diversas técnicas (Cheute et al., 2024). Xenobióticos recalcitrantes são difíceis de degradar e frequentemente se acumulam, tornando-se prejudiciais ao ambiente. Numerosos estudos demonstraram que lacases de fungos de podridão branca são eficientes na transformação ou degradação in vitro de vários xenobióticos, incluindo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), plásticos, compostos fenólicos, corantes e ingredientes farmacêuticos ativos, entre outros (Janusz et al., 2020). A imobilização de lacases é vantajosa, pois geralmente melhora sua aplicação em processos tecnológicos em larga escala, especialmente naqueles que resultam em diminuições significativas na estabilidade das enzimas livres (Datta et al., 2021).

Uma estratégia eficaz de imobilização enzimática é a formação de agregados enzimáticos reticulados (CLEAs) (Velasco-Lozano et al., 2016). Essa técnica tem sido aplicada com sucesso a diversas enzimas, incluindo lacases, e envolve a precipitação controlada da enzima seguida por reticulação com agentes bifuncionais, como glutaraldeído (Velasco-Lozano et al., 2016; Bilal et al., 2019). O método CLEA oferece várias vantagens notáveis: permite alta concentração enzimática, aumenta a estabilidade catalítica e de armazenamento, e reduz os custos de produção devido à ausência de uma matriz de suporte, como agentes encapsulantes (Bilal et al., 2019). Embora os três primeiros benefícios sejam típicos de muitas técnicas de imobilização, a eliminação de uma matriz de suporte proporciona uma vantagem econômica e operacional adicional exclusiva dos CLEAs.

Com base nessas vantagens, o presente estudo teve dois objetivos principais. Primeiro, otimizar por meio da metodologia de superfície de resposta (RSM) a imobilização da enzima utilizando a técnica CLEA. Em segundo, avaliar a eficácia das lacases livre e imobilizada de *P. sanguineus* UEM-20 na descoloração dos corantes vermelho do Congo (VC) e remazol brilliant blue R (RBBR).

MATERIAIS E MÉTODOS

Imobilização de lacase por agregados enzimáticos reticulados usando metodologia de superfície de resposta (RSM)

A imobilização da lacase de *Pycnoporus sanguineus* UEM-20 foi realizada através da técnica de agregados enzimáticos reticulados (CLEAs), utilizando um planejamento experimental sistemático baseado na metodologia de superfície de resposta (RSM). As condições de isolamento, de cultivo para obtenção da lacase, extração e determinação enzimática foram realizadas de acordo com Cheute et al. (2025). O processo foi conduzido a 4 °C para preservar a atividade enzimática, iniciando-se com a precipitação controlada da enzima através da adição gradual de sulfato de amônio (21,8-78,2% p/v) sob agitação constante, seguida pela reticulação com glutaraldeído (29,5-170,5 mM) como agente de ligação cruzada. A suspensão foi mantida por 24 horas para completar a reticulação, sendo posteriormente centrifugada e lavada para remover reagentes residuais. Para otimização do processo, foi empregado um delineamento composto central (CCD) com cinco níveis para cada variável independente (sulfato de amônio e glutaraldeído), totalizando 11 condições experimentais que permitiram avaliar os efeitos lineares, quadráticos e de interação entre os fatores. A atividade enzimática residual foi determinada usando ABTS como substrato, e os dados foram analisados através de regressão múltipla no software Statistica. O modelo matemático obtido (equação quadrática) apresentou excelente ajuste ($R^2=0,997$) e significância estatística ($p<0,05$), permitindo identificar as condições ótimas de imobilização. Os dados da RSM foram analisados e ajustados utilizando técnicas de regressão múltipla com o software Statistica de acordo com a Equação (1):

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i X_i + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=2}^n \beta_{ij} X_i X_{ji} + \sum_{i=1}^n \beta_{ii} X_i^2 \quad \left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right)$$

A validação experimental confirmou a precisão do modelo, demonstrando a eficácia da abordagem RSM na otimização deste processo biocatalítico, com vantagens como reprodutibilidade, economia de reagentes e obtenção de um biocatalisador estável para aplicações ambientais.

Aplicação de lacases livres e imobilizadas na descoloração do vermelho do congo e remazol brilliant blue R (RBBR)

Os testes de descoloração do MG foram realizados em frascos Erlenmeyer de vidro (125 mL) sob agitação a 110 rpm. O volume final do ensaio foi de 10 mL em água contendo 100 ppm de MG. Adicionou-se 1,0 U/mL de lacase livre ou imobilizada. As misturas reacionais foram mantidas a 40 °C na ausência de luz, e uma varredura no espectro visível foi realizada após 6, 12, 24, 48 e 72 h. Para avaliar o percentual de descoloração, foram considerados os valores de absorvância em 497 nm para Vermelho do Congo e 595 nm para RBBR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Otimização da imobilização de lacase por agregados enzimáticos reticulados usando metodologia de superfície de resposta

A otimização da imobilização da lacase de *Pycnoporus sanguineus* UEM-20 por meio da metodologia de superfície de resposta (RSM) demonstrou que as concentrações de sulfato de amônio (X_1) e glutaraldeído (X_2) tiveram efeitos significativos no rendimento da atividade enzimática, com

valores variando de 12,11% a 92,06%. O modelo quadrático ajustado ($R^2 = 0,997$) indicou que a interação entre os dois fatores foi crucial, sendo a condição ótima alcançada com 58,46% de sulfato de amônio e 145,24 mM de glutaraldeído, resultando em uma recuperação de atividade de 98,79%. Essa forte correlação é ainda reforçada visualmente pelo gráfico "previsto vs. observado" (Figura 1). Além disso, foi observada uma interação significativa entre sulfato de amônio (X_1) e glutaraldeído (X_2), que contribuiu para uma maior recuperação da atividade da lacase. O modelo predito é descrito pela Equação (2):

$$Y = 87,01 + 17,15X_1 + 20,99X_2 - 23,99X_1^2 - 12,40X_2^2 + 3,48X_1X_2 \quad (1)$$

A análise de variância (ANOVA) confirmou a significância estatística do modelo ($p < 0,05$), e a ausência de falta de ajuste ($p = 0,070$) validou sua adequação para prever as condições ideais de imobilização. Esses resultados destacam a eficácia da RSM na otimização do processo, garantindo alta recuperação de atividade e estabilidade da lacase imobilizada.

Figura 1: Superfície de resposta tridimensional teórica (A) e diagrama de contorno (B) para a eficiência relativa da imobilização de lacase por CLEA em função do teor de sulfato de amônio e glutaraldeído. Os dados foram derivados da Equação polinomial de segunda ordem (1).

Experimentos de descoloração por enzimas livres e imobilizadas de *P. sanguineus*

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a eficácia da lacase livre e imobilizada de *P. sanguineus* na descoloração do corante RBBR, em torno de 70-72% (Figura 2C e D). Entretanto, a enzima livre foi mais eficiente que a imobilizada na descoloração do VC, 56,1% e 36,6% (Figura 2A e B), respectivamente.

Figura 2: Descoloração do corante Vermelho do Congo (100 ppm) por lacase livre (A) e imobilizada (B), e corante RBBR (100 ppm) por lacase livre (C) e imobilizada (D).

CONCLUSÃO

Neste estudo, a imobilização da lacase de *Pycnoporus sanguineus* UEM-20 foi obtida pelo método CLEA. A imobilização foi otimizada com sulfato de amônio e glutaraldeído, alcançando 98,8% de recuperação de atividade. A enzima imobilizada foi eficiente na descoloração do RBBR, mas não na descoloração do corante vermelho do Congo. Estudos cinéticos são necessários para compreensão deste fenômeno.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, CNPq, Fundação Araucária e UEM pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

BILAL, M.; ZHAO, Y.; NOREEN, S.; SHAH, S.Z.H.; BHARAGAVA, R.N.; IQBAL, H.M.N. Modifying Bio-Catalytic Properties of Enzymes for Efficient Biocatalysis: A Review from Immobilization Strategies Viewpoint. **Biocatal. Biotransform.** 2019, 37, 159–182. <https://doi.org/10.1080/10242422.2018.1564744>

CHEUTE, V.M.S. et al. Optimization of immobilization, characterization, and environmental applications of laccases from *Pycnoporus sanguineus* UEM-20. **Processes** 2025, 13 (6), 1800 <https://doi.org/10.3390/pr13061800>

CHEUTE, V.M.S. et al. Biotransformation of Pollutants by *Pycnoporus* spp. in Submerged and Solid-State Fermentation: Mechanisms, Achievements, and Perspectives. **Biomass** 2024, 4, 313–328. <https://doi.org/10.3390/biomass4020015>

DATTA, S.; VEENA, R.; SAMUEL, M.S.; SELVARAJAN, E. Immobilization of Laccases and Applications for the Detection and Remediation of Pollutants: A Review. **Environ. Chem. Lett.** 2021, 19, 521–538. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01081-y>

JANUSZ, G.; PAWLIK, A.; ŚWIDERSKA-BUREK, U.; POLAK, J.; SULEJ, J.; JAROSZ-WILKOŁAZKA, A.; PASZCZYŃSKI, A. Laccase Properties, Physiological Functions, and Evolution. **Int. J. Mol. Sci.** 2020, 21, 966. <https://doi.org/10.3390/ijms21030966>

MURRILL, W.A. The Polyporaceae of North America—VIII. Hapalopilus, Pycnoporus, and New Monotypic Genera. **Bull. Torrey Bot. Club** 1904, 31, 415–428. <https://doi.org/10.2307/2478892>

VELASCO-LOZANO, S.; LÓPEZ-GALLEGO, F.; MATEOS-DÍAZ, J.C.; FAVELA-TORRES, E. Cross-Linked Enzyme Aggregates (CLEA) in Enzyme Improvement—A Review. **Biocatalysis** 2016, 1, 166–177. <https://doi.org/10.1515/boca-2015-0012>

PADRONIZAÇÃO DA INOCULAÇÃO DA BACTÉRIA *Herbaspirillum seropedicae* EM MILHO (*Zea mays* L.)

Larissa Fonseca Tomazini¹, Bruna Luisa Saldanha¹, Bárbara Barizão Nogueira¹, Eduardo Sabatine Lopes¹, Gabriela Carvalho Calsavara¹, Larissa Aparecida Ricardini¹, Gabriel Machado de Freitas¹, Marco Aurelio Schuler de Oliveira¹.
e-mail: lftomazini@uem.br

¹Laboratório de Bioquímica de Procariotos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá

ABSTRACT

Herbaspirillum seropedicae is a nitrogen-fixing bacterium capable of colonizing the internal tissues of plants and has potential use as a biofertilizer, offering a sustainable alternative to nitrogen fertilizers commonly used in agribusiness. This study aimed to establish a protocol for the inoculation of maize (*Zea mays* L.) seedlings with *H. seropedicae* and evaluate its effects on plant development under different nitrate concentrations. The bacterium was cultured in liquid NFbHP-malate medium, and maize seeds were selected, surface-sterilized, and germinated on germitest paper in a growth chamber. After germination, seedlings were inoculated with *H. seropedicae* and transferred to test tubes containing 0.8% agar with varying nitrate concentrations. The experiment evaluated root length, number of adventitious roots, and biomass. Results showed no significant difference in root length; however, there was a 28.32% increase in the number of adventitious roots in inoculated plants grown with 0.5 mM nitrate. Furthermore, the fresh biomass of the primary root increased significantly by 38.4% and 49.17% in plants grown with 0.5 mM and 5 mM nitrate, respectively, when compared to inoculated plants without nitrate. The study successfully established a protocol for maize seedling inoculation with *H. seropedicae* and confirmed its beneficial impact on plant growth, particularly in improving root development and biomass under low nitrate conditions.

Keywords: *Herbaspirillum seropedicae*, corn, inoculant.

INTRODUÇÃO

Com o aumento esperado da população mundial, estima-se que a produção agrícola precisará crescer 60% em relação aos níveis de 2005/07 (Nações Unidas, 2019). Diante dessa demanda, torna-se essencial desenvolver estratégias para elevar a produtividade agrícola. O milho, sendo uma das culturas mais relevantes globalmente, ainda requer aprimoramentos que aumentem sua produtividade.

Nesse contexto, a associação entre o milho e bactérias promotoras de crescimento de plantas (PGPB) surge como uma alternativa promissora para reduzir custos e a dependência de fertilizantes. Essas bactérias, geralmente benéficas, promovem o crescimento vegetal por meio da produção de fitormônios e da fixação biológica de nitrogênio.

Dentre as gramíneas de interesse agrônômico, o milho se destaca, e o desenvolvimento de inoculantes com PGPBs representa uma estratégia de grande interesse ambiental e econômico. Diversas bactérias diazotróficas endofíticas, capazes de colonizar internamente gramíneas, vêm sendo isoladas e estudadas — entre elas, *Herbaspirillum seropedicae*.

H. seropedicae é uma bactéria gram-negativa da classe β -proteobactéria, com capacidade de colonizar tecidos vegetais sem causar danos ao hospedeiro (Olivares et al., 1997). Por sua atividade diazotrófica, tem sido caracterizada como PGPB, sendo evidenciado que o nitrogênio fixado é

incorporado à biomassa da planta (Pankievicz et al., 2015). Isso a torna uma potencial alternativa aos fertilizantes nitrogenados, com menor impacto ambiental.

Para viabilizar sua aplicação, é necessário padronizar protocolos de inoculação e mensuração de parâmetros biométricos. O presente trabalho utilizará plantas de milho inoculadas com a estirpe selvagem de *H. seropedicae* como modelo experimental.

MATERIAIS E MÉTODOS

Cultura, condições de cultivo da bactéria e preparo do inóculo

A estirpe SmRI de *H. seropedicae* foi cultivada em meio NFbHP-malato líquido (Klassen et al, 1997), com estreptomicina 80 mg/mL, a 30 °C, sob agitação a 130 rpm, por 24 horas. No momento do inóculo foi adicionado 50 mM de solução de fosfatos (K_2HPO_4 17,8 g/L; KH_2PO_4 159,5 g/L), e 20 mM de cloreto de amônio. Os meios NFbHP sólido e semi-sólido possuem ágar (15g/L e 1,75 g/L).

O inóculo de *H. seropedicae* foi preparado diluindo a bactéria em meio NFb com um quarto de força (Olivares et al., 1997) a pH 7,0 produzindo uma concentração bacteriana final de 3×10^8 células/mL (Canellas et al, 2013).

*Germinação, crescimento inicial, inoculação de *Z. mays* L. e determinação dos parâmetros biométricos*

Sementes de *Zea mays* L. (cultivar IPR 164), doadas pelo IAPAR (Paraná, Brasil), foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 2% por 15 minutos e lavadas com água destilada. Após assepsia, foram semeadas em rolos de papel germitest umedecidos (2,5 vezes a massa do papel seco) e incubadas em câmara de germinação a 30 °C, com fotoperíodo de 12 h (BRASIL, 2009).

Após 96 horas, plântulas com raízes de 20–30 mm foram inoculadas por 30 minutos com *H. seropedicae* (3×10^8 células/mL), conforme Canellas et al. (2013). O controle recebeu inóculo autoclavado. Em seguida, as plântulas foram transferidas para tubos com 25 mL de meio semissólido (ágar 0,8% p/v) contendo solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1950) a $\frac{1}{2}$ força (pH 7,0), com diferentes concentrações de nitrato de sódio: 0 mM, 0,5 mM e 5 mM.

As plantas permaneceram por 7 dias em câmara de germinação a 25 °C, com fotoperíodo de 12 horas claro/12 horas escuro e intensidade luminosa de $230 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Cada tratamento teve cinco repetições, com 10 plântulas por repetição. Ao final, raízes e colmos primários foram medidos, pesados (biomassa fresca) e secos a 60 °C por 48 h para obtenção da biomassa seca.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A planta quando inoculada com a bactéria *H. seropedicae* é capaz de incorporar a sua biomassa, o nitrogênio fixado pela bactéria (Pankievicz et al., 2015) e a bactéria é capaz de estimular o desenvolvimento inicial de plantas (Bastián et al., 1998). Assim, os parâmetros biométricos (comprimento radicular e da parte aérea, número de raízes adventícias, peso da biomassa fresca e peso da biomassa seca) foram usados para avaliar se a inoculação de *H. seropedicae* em *Z. mays* também contribui no seu desenvolvimento inicial (Figura 1).

Figura 1 – Parâmetros biométricos de milho crescido na ausência do inóculo (U), na presença de *Herbaspirillum seropedicae* (I), na presença de 0,5 mM de Nitrato (0,5N), na presença de *Herbaspirillum seropedicae* + 0,5 mM de Nitrato (I + 0,5N) e na presença de 5 mM de nitrato (5N). Os valores são as médias \pm EP (n=10). (*) indica diferença significativa de acordo com Teste T pareado. (A) Crescimento radicular (mm). (B) comprimento da parte aérea. (C) Número de raízes adventícias.

Apesar de plantas inoculadas com *H. seropedicae* já terem sido descritas com a capacidade de incorporar o nitrogênio fixado a biomassa da planta hospedeira (Pankiewicz et al, 2015) e induzir o estímulo do desenvolvimento inicial de plantas (Bastián et al, 1998), neste trabalho é possível que o tempo de crescimento das plantas não tenha sido longo o suficiente para que fossem evidenciados efeitos no comprimento da planta e da biomassa, tanto da parte aérea, quando das raízes (Figura 1A e 1B). Apesar disso, foi observado um aumento significativo (28,32 %) do número de raízes adventícias quando a planta foi inoculada com *H. seropedicae* crescendo em baixas concentrações de nitrato (Figura 1C). Isso indica que os principais efeitos da inoculação com a bactéria durante o tempo do experimento podem ser vistos nas raízes adventícias.

Figura 2 – Análises de biomassa fresca e seca da raiz principal e adventícias de milho crescido na ausência do inóculo (Controle), na presença de *Herbaspirillum seropedicae* (Ágar + Bactéria), na presença de 0,5 mM de Nitrato, na presença de *Herbaspirillum seropedicae* + 0,5 mM de Nitrato e na presença de 5 mM de nitrato. Os valores são as médias \pm EP (n=). (*) indica diferença significativa de acordo com Teste T pareado. (A) Biomassa fresca da raiz principal e das raízes adventícias. (B) Biomassa seca da raiz principal e das raízes adventícias.

Nos tratamentos 0,5 N e 5N, houve aumento significativo na biomassa fresca da raiz principal em 38,4% e 49,1%, respectivamente, em comparação as plântulas inoculadas com *H. seropedicae* (U) (Figura 2A). Com relação à massa seca, o tratamento 5N apresentou estímulo de 49,87% em relação ao controle (U) (Figura 2B).

Corroborando com os dados obtidos, é possível verificar em fotografias o aumento do número de raízes adventícias no tratamento I + 0,5N, comparado com o controle, U. O tratamento com 5N apresentou bons resultados dos parâmetros biométricos, já que está nas condições necessárias para o máximo de desenvolvimento da espécie em relação ao N (Feijão, et al., 2013).

CONCLUSÃO

O trabalho conseguiu estabelecer um protocolo para a inoculação de plantas de milho com a bactéria *H. seropedicae* em escala laboratorial. A inoculação da planta com a bactéria provocou um aumento do número de raízes adventícias, indicando um efeito benéfico da inoculação.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao CNPq e a CAPES.

REFERÊNCIAS

BÁSTIAN, F.; COHEN, A.; PICCOLI, P.; LUNA, V.; BARALDI, R.; BOTTINI, R. Production of indole-3-acetic acid and gibberellins A1 and A3 by *Acetobacter diazotrophicus* and *Herbaspirillum seropedicae* in chemically defined culture media. **Plant Growth Regul.** v. 24, p. 7-11, 1998.

BRASIL. Regras para Análise de Sementes - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Secretaria de defesa agropecuária. 1. ed. Brasília: [s. n.], 2009. E-book.

CANELLAS, L.P.; BALMORI, D.M.; MÉDICI, L.O.; AGUIAR, N.O.; CAMPOSTRINI, E.; ROSA, R.C.C.; FAÇANHA, A.R. OLIVARES, F.L. A combination of humic substances and *Herbaspirillum seropedicae* inoculation enhances the growth of maize (*Zea mays* L.). **Plant Soil** v.366, p. 119–132, 2013.

FEIJÃO, A. R.; MARQUES, E.C.; SILVA, J.C.B.; LACERDA, C.F.; PRISCO, J.T.; FILHO, E.G. et al. Nitrato modula os teores de cloreto e compostos nitrogenados em plantas de milho submetidas à salinidade. **Bragantia**. v. 72, n. 1, 2013.

HOAGLAND, D.R. AND ARNON, D.I. The Water-Culture Method for Growing Plants without Soil. **California Agricultural Experiment Station**, v.7 n.12, 1950.

KLASSEN, G.; PEDROSA, F.O.; SOUZA, E.M.; FUNAYAMA, S.; RIGO, L.U. Effect of nitrogen compounds on nitrogenase activity in *Herbaspirillum seropedicae*. **Can. J. Microbiol.**, Ottawa, v. 43, p. 887-891, 1997.

NAÇÕES, Unidas. World Population Prospects 2019. New York: [s. n.], 2019. E-book. Disponível em: <https://population.un.org/wpp/publications?year=previous>

OLIVARES, F. L.; JAMS, E.K.; BALDANI, J.I.; DOBEREINER, J. Infection of mottled stripe disease susceptible and resistant varieties of sugarcane by the endophytic diazotroph *Herbaspirillum seropedicae*. **New Phytol.**, v. 135, p. 723-737, 1997.

PANKIEVICZ, V.C.; do AMARAL, F.P.; SANTOS, K.F.; AGTUCA, B.; SCHUELLER, M.J.; ARISI, A.C.; STEFFENS, M.B.; SOUZA, E.M.; PEDROSA, F.O.; STACEY, G.; 95 FERRIERI, R.A. Robust biological nitrogen fixation in a model grass-bacterial association. **Plant J.**, v. 81, p. 907-919, 2015.

REGULAÇÃO *in vitro* DA ATIVIDADE ADENILIL-REMOVEDORA DA ENZIMA GlnE DE *Azospirillum brasilense*

Maria Luiza Soares da Silva¹, Eduardo Sabatine Lopes¹, Gabriela Carvalho Calsavara¹, Larissa Fonseca Tomazini¹, Marco Aurelio Schuler de Oliveira¹, Bárbara Barizão Nogueira¹
e-mail: bbarizaonogueira@gmail.com.

¹ Laboratório de Bioquímica de Procariotos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá.

ABSTRACT

The GS is a key enzyme in the nitrogen metabolism. GS activity is regulated by controlling its concentration and kinetic allosteric modulation and post-translational modification through reversible adenylation catalyzed by GlnE. In *E. coli*, studies appointed out that GlnE has three different domains, N-terminal, with adenylyl-removing function, central, with possible regulation function, and C-terminal, with adenylyltransferase function. AR and AT activities are regulated by unmodified and modified PII protein, respectively. In order to characterize AR activity of *A. brasilense* GlnE enzyme *in vitro*, GS, GlnE and GlnB were overexpressed and purified. GlnB was modified *in vitro* to obtain GlnB-UMP. The regulation of AR of GlnE was observed through the deadenylation of GS. Also were tested allosteric effectors ATP, ADP and 2-OG and glutamine. Results shows, in absence of PII or effectors, GlnE is capable of adds adenylyl modification to GS. However, in absence of GlnB, ADP and ATP were capable to inhibit the AR activity, but GlnB-UMP₃ was able to reverse this effect. The results still indicates that unmodified GlnB and glutamine wasn't able to regulate AR activity of GlnE.

Keywords: GS; GlnB; GlnE.

INTRODUÇÃO

A enzima Glutamina sintetase adenililtransferase/adenilil-removedora (GlnE) é responsável pela regulação da proteína Glutamina sintetase (GS) através da adição e remoção de grupamentos adenilil (Clancy et. al., 2007; Jiang et. al., 2007). Estudos com *Escherichia coli* indicam que as reações catalisadas por GlnE ocorrem em três domínios diferentes: N-terminal, com função adenilil-removedora, o central, com possível função regulatória, e C-terminal, com função adenililtransferase (Clancy et. al., 2007). As atividades AR e ATase de GlnE são reguladas por meio da proteína PII não modificada e modificada, respectivamente. Para *E. coli* é proposto que existam dois sítios distintos para interação com GlnB, estando eles localizados entre os domínios central e N-terminal e entre o central e C-terminal (Jiang et. al., 2007).

Em *Azospirillum brasilense* as proteínas PII são codificadas por dois genes: *glnB*, codificador da proteína GlnB, e *glnZ*, codificador de GlnZ (Araújo et. al., 2008). A regulação das proteínas PII também ocorre por meio de efetores alostéricos, e cada trîmero possui três sítios de ligação para ATP ou ADP e 2-OG. O ATP e o ADP competem pelos mesmos sítios de ligação, e enquanto ATP e 2-OG agem de forma cooperativa, o ADP age de forma antagonista ao 2-OG. Em altas concentrações de 2-OG, a ligação cooperativa com ATP é favorecida, enquanto em baixas concentrações de 2-OG a ligação de ADP é favorecida, podendo assim PII adotar duas conformações diferentes (Huergo et. al., 2013).

Desta forma, tínhamos como objetivo verificar a regulação da atividade adenilil-removedora de GlnE *A. brasilense* pela proteína GlnB modificada e não modificada, ATP, ADP, 2-OG e Glutamina separadamente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Expressão e purificação de proteínas

Os plasmídeos foram transformados em células *E. coli* BL21 competentes por choque térmico. As células transformadas foram crescidas durante a noite em pré-inóculos de 3 mL de meio LB. Posteriormente, 500 μ L do pré-inóculo foram transferidos para frascos contendo 50 mL de meio M9 suplementado com 20 mM de NH_4Cl e ampicilina (100 $\mu\text{g}/\text{mL}$), para GS, ou meio LB e canamicina (100 $\mu\text{g}/\text{mL}$), para GlnE e GlnB. As células foram mantidas sob agitação a 37°C até DO_{600} em torno de 0,5. A expressão das proteínas foi induzida com 0,5 mM de IPTG por 3 horas a 37°C. Após esse período, as células foram coletadas por centrifugação durante 10 min a 10.800 g e o pellet estocado a -20°C até o momento da purificação.

Os pellets de células obtidos através de centrifugação, foram ressuspensos em 5 mL de tampão A (Tris-HCl pH 8,0 50 mM; NaCl 50 mM; Imidazol 20 mM) e sonificados, para lise celular. As frações solúvel e insolúvel foram separadas por centrifugação a 10.800 g por 10 min a 4°C.

A proteína GS foi purificada cromatografia de afinidade e eluída em gradiente de imidazol em tampão B (Tris pH 8,0 50 mM; NaCl 50 mM; Imidazol 1M). As proteínas GlnE e GlnB foram purificadas por cromatografia de troca iônica. Nesse caso, foi utilizado o tampão A para troca iônica (NaCl 50 mM. Tris-HCl pH 8,0 50 mM). As proteínas foram eluídas por gradiente em tampão B (NaCl 1M; Tris pH 8,0 50 mM). A purificação das proteínas foi verificada através de SDS-PAGE. As frações que continham as proteínas purificadas foram dialisadas em tampão A contendo glicerol 50%. Para a quantificação, foi realizada espectrofotometria em Nanodrop (ThermoFisher).

Ensaio de atividade γ -GT de GS

Para os ensaios de atividade γ -GT de GS, 40 μ L de mix (Imidazol pH 7,0 77 mM; Hidroxilamina 11 mM; MnCl_2 0,17 mM; Arseniato de Potássio 14 mM; ADP 0,23 mM) foi adicionado aos 20 μ L de reação de desadenilação. A reação foi iniciada pela adição de glutamina e aconteceu à 37°C por 60 min. Após esse período, a reação foi interrompida pela adição de 100 μ L de Stop mix ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 0,04 M, TCA 0,12 M e HCl 0,61 M). O produto da reação foi quantificado por espectrofotometria a 492 nm.

Ensaio de regulação de desadenilação in vitro

A atividade de AR de GlnE foi verificada através da atividade de GS. Para a desadenilação de GS, 2,1 μ L do mix de desadenilação (Tris pH 7,5 5mM; KH_2PO_4 25 mM; MgCl_2 19 mM), foram adicionados à GS modificada e GlnE. Quando necessário, foram adicionados os efetores e as proteínas PII modificada ou não modificada. A reação aconteceu a 37°C por 30 min. Após esse período, procedemos com a reação γ -GT ou eletroforese de proteínas em condições desnaturantes (SDS-PAGE).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para *E. coli* foi demonstrado que a atividade adenilil-removedora (AR) de GlnE é estimulada por $\text{P}_{\text{II}}\text{-UMP}_3$ e inibida por glutamina e PII, e assim como para AT, AR também é regulada por 2-OG. A regulação da atividade AR de GlnE de *A. brasilense* por efetores alostéricos e a proteína PII, GlnB, foi avaliada através da reação γ -GT e por SDS-PAGE. Os resultados foram observados através da remoção dos grupamentos AMP da proteína GS. Os resultados obtidos com e sem a proteína GlnB modificada e não modificada estão apresentados na Figura 1.

Figura 1. Influência de GlnB/GlnB-UMP3 e efetores na atividade de GlnE-AR. A) Atividade de GlnE na presença de GlnB. B) Regulação de GlnE-AR por ADP e ATP. C) Regulação de GlnE-AR por glutamina. D) Influência de efetores e das proteínas PII na atividade de GlnE-AR. E) Gel SDS-PAGE 9% do ensaio de atividade com efetores e proteínas PII, a sequência de 1 à 10 segue a ordem da figura D.

Nossos resultados, apresentados na Figura 1, mostram que GlnE é capaz de realizar constitutivamente a remoção dos grupos AMP de GS. Observamos que quando os efetores foram adicionados, na presença ou ausência de GlnB, a atividade AR foi inibida, no entanto, para o ATP, GlnB-UMP3 foi capaz de reverter a inibição, mas para o ADP somente na presença de GlnB-UMP₃/2-OG.

CONCLUSÃO

Nossos resultados mostram que, diferentemente de *E. coli*, GlnE de *A. brasilense* possui uma atividade AR constitutiva e ainda não é inibida por glutamina ou GlnB não modificada. Ainda, independentemente de GlnB, ADP e ATP foram capazes de impedir a modificação de GS por GlnE, no entanto, a presença de GlnB-UMP₃, foi capaz de reverter este efeito.

AGRADECIMENTOS

Agradeço às agências de fomento CAPES e CNPq.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, L. M.; HUERGO L. F.; INVITTI, A. L.; GIMENES, C. I.; BONATO, A. C.; MONTEIRO, R. A.; SOUZA, E. M.; PEDROSA, F. O.; CHUBATSU, L. S. Different responses of the GlnB and GlnZ

proteins upon *in vitro* uridylylation by the *Azospirillum brasilense* GlnD protein. **Br. J. Med. Biol. Res.** v.41, p. 289-294, 2008.

CLANCY, P.; XU, Y.; VAN HEESWIJK W.C et al. The domains carrying the opposing activities in adenylyltransferase are separated by a central regulatory domain. **FEBS J.**, v.274, p.2865- 2877, 2007.

HUERGO, L.F.; CHANDRA, G; MERRICK, M. PII signal transduction proteins: nitrogen regulation beyond. **FEMS Microbiol Rev**, v.37, p.251-283, 2013 <https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2012.00351.x>

JIANG, P.; MAYO, A.E.; NINFA, A.J. *Escherichia coli* Glutamine Synthetase Adenylyltransferase (ATase, EC 2.7.7.49): Kinetic Characterization of Regulation by PII, PII-UMP, Glutamine, and α -Ketoglutarate. **Biochemistry** v.46, p.4133- 4146, 2007.

JIANG, P.; PIOSZAK, A.A.; NINFA, A.J. Structure-Function Analysis of Glutamine Synthetase Adenylyltransferase (ATase, EC 2.7.7.49) of *Escherichia coli*. **Biochemistry** v.46, p.4117- 4132, 2007.

